

ΟΙ ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΤΟΥ ΚΑΜΠΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1900-1940

ΕΥΓΕΝΙΟΣ ΜΠΑΛΑΣΗΣ
Μεταπτυχιακή Εργασία
Επιβλ. Καθ. Μ. Μυρίδης

ΟΙ ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΤΟΥ ΚΑΜΠΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1900-1940

ΕΥΓΕΝΙΟΣ ΜΠΑΛΑΣΗΣ

2009

ΟΙ ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΤΟΥ ΚΑΜΠΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1900-1940
ΕΥΓΕΝΙΟΣ ΜΠΑΛΑΣΗΣ
Μεταπτυχιακή Εργασία Επιβλ. Καθ. Μ. Μυρίδης
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜ. ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Τεχνικές & Μέθοδοι στην Ανάλυση Σχεδίαση & Διαχείριση του Χώρου
Χαρτογραφική Παραγωγή & Γεωγραφική Ανάλυση

Θεσσαλονίκη - Ιούλιος 2009

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ - ΤΜ. ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Τεχνικές & Μέθοδοι στην Ανάλυση Σχεδίαση & Διαχείριση του Χώρου - Χαρτογραφική Παραγωγή & Γεωγραφική Ανάλυση

Θεσσαλονίκη - Ιούλιος 2009

ΟΙ ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΤΟΥ ΚΑΜΠΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1900-1940

ΕΥΓΕΝΙΟΣ ΜΠΑΛΑΣΗΣ

Μεταπτυχιακή Διατριβή
Επιβλ. Καθ. Μ. Μυρίδης

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜ. ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Τεχνικές και Μέθοδοι στην Ανάλυση, Σχεδίαση και Διαχείριση του Χώρου
Χαρτογραφική Παραγωγή και Γεωγραφική Ανάλυση

Θεσσαλονίκη - Ιούλιος 2009

στην κόρη μου Μελιά

*Ευχαριστώ
τους καθηγητές μου που μου έδωσαν την ευκαιρία να ολοκληρώσω αυτή την
εργασία και ειδικά τον επιβλέποντα καθ.κ. Μ. Μυρίδη για την υποστήριξή του.
Επίσης ευχαριστώ τη συζυγό μου Ήβη
και τους συνεργάτες μου Κατερίνα και Νίκο.*

Περίληψη

Η αστικοποίηση της Θεσσαλονίκης εντείνεται ήδη από τα μέσα του 19ου αιώνα, με τον εκμοντερνισμό της παραγωγής, των κοινωνικών σχέσεων, αλλά και της ίδιας της πόλης. Το φαινόμενο συνεχίζεται και στις αρχές του 20^{ου} αι. αλλά μέσα από βίαιες διαδικασίες: με την εγκατάσταση προσφύγων από τις εμπόλεμες περιοχές και την ανταλλαγή πληθυσμών μεταξύ των νεοσύστατων εθνικών κρατών. Την ίδια περίοδο, το οικιστικό δίκτυο στη δυτική Περιφερειακή Ζώνη Θεσσαλονίκης και στη δυτική Ευρύτερη Περιοχή Θεσσαλονίκης παγιώνεται στη σημερινή του μορφή, ως αποτέλεσμα των κοινωνικών μεταβολών, της ασκούμενης πολιτικής στην παραγωγή, των τεχνικών έργων, αλλά και κάποιων φυσικών χαρακτηριστικών του χώρου, που έπαιξαν καθοριστικό ρόλο για τη θέση και το μέγεθος των οικισμών.

Η διερεύνηση των μεταβολών στους οικισμούς, επιχειρείται υπό το πρίσμα της σχέσης αλληλεξάρτησης του περιφερειακού αγροτικού χώρου με το μητροπολιτικό κέντρο και παράλληλα συσχετίζεται με τα ιστορικά γεγονότα, με το εκάστοτε πολιτικό και κοινωνικό πλαίσιο, αλλά και με την αγροτική πολιτική. Κύρια στηρίγματα της εργασίας είναι η ιστοριογραφική έρευνα «Ο Κάμπος της Θεσσαλονίκης» του δικηγόρου Θ. Γκλαβέρη και οι σχετικές μελέτες του Κ. Μοσκώφ για την κοινωνικοοικονομική συγκρότηση της Θεσσαλονίκης και του Κ. Βεργόπουλου για την αγροτική πολιτική στη περίοδο του μεσοπολέμου.

Το 1909 επιλέγεται ως χρονολογία ορόσημο για την παρακολούθηση αυτών των εξελίξεων. Στην αρχή παρουσιάζονται τα δεδομένα και τα βασικά χαρακτηριστικά των οικισμών στα τέλη του 19ου αι. μέχρι το 1909. Η δεύτερη περίοδος μελέτης φτάνει μέχρι το 1940, καλύπτοντας τις περιόδους ανταλλαγής πληθυσμών των Συνθηκών του Νειγί και της Λωζάνης, την αγροτική μεταρρύθμιση και τα μεγάλα τεχνικά έργα στον κάμπο της Θεσσαλονίκης. Και για τις δύο περιόδους συντάσσονται χάρτες και διαγράμματα, που βασίζονται στο διαθέσιμο χαρτογραφικό υλικό της εποχής.

Ακολουθεί η συγκριτική παρουσίαση των πληθυσμιακών μεταβολών με βάση τις επίσημες απογραφές και σχολιάζονται τα ευρήματα, τόσο στο επίπεδο οικισμού, όσο και στο επίπεδο των ευρύτερων ζωνών μελέτης. Στη συνέχεια επιχειρείται η ομαδοποίηση των οικισμών, με βάση τα χαρακτηριστικά, την εξέλιξή τους και το ρόλο που αποκτούν στο οικιστικό δίκτυο κατά τη περίοδο του μεσοπολέμου. Η εργασία καταλήγει στην επισήμανση κάποιων κρίσιμων ζητημάτων για την ανάπτυξη της περιφερειακής υπαίθρου που κληροδοτούνται στη μεταπολεμική Ελλάδα και σχετίζονται με τη συγκρότηση της αγροτικής υπαίθρου, την αστικοποίηση της άμεσης περιφερειακής περιοχής και τις μεταμορφώσεις του χώρου, τόσο στο φυσικό περιβάλλον του κάμπου, όσο και στην περίμετρο της πόλης.

Abstract

The process of urbanization for Thessaloniki is intensified, starting from the middle of the 19th c., along with the modernization of production, of social relationships, and of the city itself. The phenomenon continues at the beginning of the 20th c., but through violent acts: the arrival of refugees from war zones and the population exchange among the new ethnic states. During the same time period, the network of settlements in the western Peri-urban Thessaloniki Zone and the western part of the Wider Thessaloniki Area is taking the shape it has today, as a result of the social transformations, the production policies exercised, the new infrastructure, and also the natural characteristics of the land, all of which had a formative effect on the location and the size of the settlements.

The study of these settlement transformations is based on the viewpoint of the interdependent relationship between the peri-urban farmland and the metropolitan center, taking into account the historical setting, the political circumstances and the social milieu together with the rural policies. The main sources are Th. Glaveris' historical account "The Plain of Thessaloniki", K. Moscov's research on the socioeconomic structuring of Thessaloniki, and K. Vergopoulos' examination of rural policies in the inter-war period.

The year 1909 is chosen as a milestone for the study of these transformations. In the beginning, the basic characteristics of the individual settlements are presented, from the late 19th c. until 1909. The second part of the study, from 1909 to 1940, covers the periods of population exchanges, with the Treaties of Neuilly and Lausanne, the rural reform and the great technical works in the plain of Thessaloniki. Maps and diagrams are drawn for both time periods, based on the available cartographic material of the time.

These are then followed by the comparative study of the population changes as shown in the official registers and by a commentary on the findings, both on the level of settlements, as well as on the level of the wider zones of research. An attempt to group the settlements according to their characteristics, their development and their role in the settlement network during the inter-war period is discussed. The study concludes with identifying certain crucial issues concerning the development of the peri-urban rural space handed down to postwar Greece and associated with the formation of the rural space, the urbanization of the immediate peri-urban areas and the spatial transformations both of the natural environment of the plain and of the urban perimeter.

Περιεχόμενα

1	ΕΙΣΑΓΩΓΗ.....	8
1.1	ΜΕΤΑΞΥ ΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΥΠΑΙΘΡΟΥ.....	8
1.2	ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ – ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ.....	9
1.2.1	Στόχοι.....	9
1.2.2	Γερίοδοι μελέτης.....	9
1.2.3	Καθορισμός περιοχής μελέτης.....	11
1.2.4	Υλικό και αναφορές.....	13
2	Η ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΗ ΥΠΑΙΘΡΟΣ ΣΤΑ ΤΕΛΗ ΤΟΥ 19^{ΟΥ} ΑΙ.	18
2.1	ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ.....	18
2.1.1	Σημαντικά γεγονότα.....	19
2.1.2	Γαιοκτησία – σχέσεις παραγωγής.....	20
2.1.3	Αγροτική πολιτική στην Ελλάδα και στη Μακεδονία στο μεταίχμιο του 20 ^{ου} αι. ...	21
2.2	ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ.....	23
2.2.1	Το «άνοιγμα» της μητρόπολης και η ανάπτυξη των τεχνικών υποδομών.....	24
2.2.2	Εκβιομηχάνιση και ταξική συγκρότηση στη Θεσσαλονίκη του 19 ^{ου} αι.....	28
2.2.3	Οικιστική επέκταση της πόλης.....	29
2.3	ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΤΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ.....	30
2.3.1	Αγροτικός χώρος εντός των τειχών.....	31
2.3.2	Χρήσεις γης εκτός των δυτικών τειχών.....	31
2.3.3	Αγροτική παραγωγή στον κάμπο.....	34
2.4	ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΤΟΥ ΚΑΜΠΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΩΣ ΤΟ 1909.....	35
2.4.1	Οικισμοί της δυτικής περιμέτρου και της ΠΖΘ.....	39
2.4.2	Οικισμοί της δυτικής ΕΠΘ.....	45
3	Η ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΗ ΥΠΑΙΘΡΟΣ ΤΟΝ 20^Ο ΑΙ. ΜΕΧΡΙ ΤΟ 1940	55
3.1	ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ.....	55
3.1.1	Σημαντικά γεγονότα.....	56
3.1.2	Προς τη συγκρότηση εθνικού χώρου.....	58
3.1.3	Αγροτική μεταρρύθμιση και σχέσεις παραγωγής στη μεσοπολεμική Ελλάδα ...	59
3.2	ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ.....	62
3.2.1	Δημιουργία συνοικισμών στη Δυτική Θεσσαλονίκη.....	66
3.2.2	Αστική αποκατάσταση προσφύγων.....	68
3.3	ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ.....	69
3.3.1	Αγροτική αποκατάσταση προσφύγων.....	70
3.3.2	Τεχνικά και εγγειοβελτιωτικά έργα.....	72
3.3.3	Διαβίωση και παραγωγικές δραστηριότητες στον Κάμπο.....	74
3.4	ΟΙΚΙΣΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΟΥ ΚΑΜΠΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1909 – 1940.....	76
3.4.1	Οικισμοί στη δυτική περίμετρο της Θεσσαλονίκης.....	80
3.4.2	Οικισμοί της δυτικής Περιαστικής Ζώνης Θεσσαλονίκης.....	87
3.4.3	Οικισμοί της δυτικής Ευρύτερης Περιοχής Θεσσαλονίκης.....	93
4	ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ.....	106
4.1	ΠΛΗΘΥΣΜΙΑΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ.....	106
4.2	ΟΙΚΙΣΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ.....	113
4.3	ΚΡΙΣΙΜΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ.....	118
5	ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ – ΠΗΓΕΣ	121

ΧΑΡΤΕΣ

- 1.1 Προσδιορισμός Περιοχής Μελέτης (κλ. 1:250.000)
- 1.2 Ζώνες Ρυθμιστικού Σχεδίου στην περιοχή μελέτης (κλ. 1:250.000)
- 2.1 Δίκτυο Οικισμών 1905 (κλ. 1:250.000)
- 2.2α Πληθυσμιακή Συγκέντρωση δυτ. ΠΣΘ & ΠΖΘ 1905 (κλ. 1:250.000)
- 2.2β Πληθυσμιακή Συγκέντρωση δυτ. ΕΠΘ 1905 (κλ. 1:250.000)
- 3.1 Δίκτυο Οικισμών 1928 (κλ. 1:250.000)
- 3.2α Πληθυσμιακή Συγκέντρωση δυτ. ΠΣΘ & ΠΖΘ 1928 (κλ. 1:250.000)
- 3.2β Πληθυσμιακή Συγκέντρωση δυτ. ΕΠΘ 1928 (κλ. 1:250.000)
- 4.1 Πληθυσμιακή Συγκέντρωση ανά έτος απογραφής (κλ. 1:250.000)
- 4.2 Μεταβολή Πληθυσμού 1905-1940 (κλ. 1:250.000)
- 4.3 Κατηγοριοποίηση Οικισμών Περ. Μελέτης ως το 1940 (κλ. 1:250.000)

ΠΙΝΑΚΕΣ

- 1.1 Περιοχή Μελέτης
- 2.1 Πληθυσμός Δυτ. Περιμέτρου και ΠΖΘ 1905
- 2.2 Πληθυσμός Δυτ. ΕΠΘ 1905
- 3.1 Πληθυσμός Δυτ. Περιμέτρου ΠΣΘ στο μεσοπόλεμο
- 3.2 Πληθυσμός Δυτ. ΠΖΘ στο μεσοπόλεμο
- 3.3 Πληθυσμός Δυτ. ΕΠΘ στο μεσοπόλεμο
- 4.1 Πληθυσμός Απογραφών κατά Ζώνη Μελέτης
- 4.2 Μεταβολή Πληθυσμού Δυτ. Περιμέτρου ΠΣΘ κατά σημερινό Δήμο
- 4.3 Μεταβολή Πληθυσμού Δυτ. ΠΖΘ κατά σημερινό Δήμο
- 4.4 Μεταβολή Πληθυσμού Δυτ. ΕΠΘ κατά σημερινό Δήμο
- 5.1 Ονομαστικό Ευρετήριο Οικισμών

ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ

ΟΡΘ(Ε): Οργανισμός Ρυθμιστικού Σχεδίου Θεσσαλονίκης

ΡΣ(Θ): Ρυθμιστικό Σχέδιο Θεσσαλονίκης

ΠΣΘ: Πολεοδομικό Συγκρότημα Θεσσαλονίκης

ΠΖΘ: Περιαστική Ζώνη Θεσσαλονίκης

ΕΠΘ: Ευρύτερη Περιοχή Θεσσαλονίκης

ΓΥΣ: Γεωγραφική Υπηρεσία Στρατού

MMS: Military Mapping Survey of Austria-Hungary

ΚΤΕ: Κοινωνία των Εθνών

ΕΑΠ: Επιτροπή Αποκατάστασης Προσφύγων

ΟΓΣ: Ομοσπονδία Γεωργικών Συνεταιρισμών

ΒΙΠΕΘ: Βιομηχανική Περιοχή Θεσσαλονίκης

1 Εισαγωγή

1.1 Μεταξύ πόλης και υπαίθρου

Η διχοτόμηση *πόλης – υπαίθρου* και το τόσο βοηθητικό στην ανάλυση αντιθετικό δίπολο *αστικού – αγροτικού* έχουν κλονιστεί (Kayser 1990) ως έννοιες από τη διάχυση και την εδραίωση του *αστικού τρόπου ζωής* στον αγροτικό χώρο και από την αύξηση της κινητικότητας του αστικού και αγροτικού πληθυσμού, ανοίγοντας νέες προοπτικές στην οικονομική, κοινωνική και χωρική ανάλυση.

Η *ύπαιθρος*¹, αυτό που μέχρι πρότινος οριζόταν αντιθετικά ως προς την πόλη, αυτό που περισσεύει όταν αφαιρέσουμε τις αστικές περιοχές, είναι πλέον ευρέως αποδεκτό ότι είναι ένας *πολύμορφος και πολυλειτουργικός χώρος* που χαρακτηρίζεται από *ανομοιογένεια και περιπλοκότητα*². Κάθε «*ύπαιθρος*» είναι μια ξεχωριστή ενότητα με ασαφή όρια, αλλά με τη δική της ταυτότητα και δυναμική, που όχι μόνο δεν ετεροκαθορίζεται από την μητρόπολη ή τις αστικές συγκεντρώσεις που εμπεριέχει, αλλά σε πολλές περιπτώσεις είναι αυτή που τους δίνει χαρακτήρα και καθορίζει τις δυνατότητές τους. Αυτή η σχέση πόλης – υπαίθρου φαίνεται να έχει ενισχυθεί από τις πρώτες κιόλας δεκαετίες αστικοποίησης των περιαστικών ζωνών στις ελληνικές πόλεις. Βέβαια σήμερα η βελτίωση των συνδέσεων και των μέσων μεταφοράς και επικοινωνίας, έχει επιτρέψει μια συνεχή χωρική και κοινωνική εξομοίωση του αγροτικού χώρου με τον αστικό, μια εξομάλυνση των χαρακτηριστικών τους, μέσω της διάχυσης των προϊόντων, των καταναλωτικών προτύπων και των τρόπων ζωής. Έτσι, μέσα από την όσμωση αστικού και υπαίθρου χώρου, ο αστισμός ως τρόπος ζωής δεν αποτελεί πλέον ίδιον γνώρισμα της ελληνικής πόλης ούτε η *ύπαιθρος* αντικατοπτρίζει πια το παραδοσιακό, και ενίοτε οπισθοδρομικό, πρότυπο κοινωνικών αξιών³, όπως χαρακτηριστικά αντιμετώπιζονταν στα μέσα του 20^{ου} αιώνα.

Εκτιμάται πως οι εισροές και οι εκροές των μητροπολιτικών κέντρων, ειδικά σε περιόδους ανάπτυξης, «*αστικοποιούν*» μια έκταση πολλαπλάσια της πραγματικής της έκτασης, με την έννοια ότι υποτάσσουν μεγάλες γεωγραφικές ενότητες στη λειτουργία των πόλεων και τις καθιστούν συμμετοχές στη λογική αυτής της λειτουργίας⁴.

¹ Η *Ύπαιθρος* ή *Ύπαιθρος Χώρα*, ως όρος, εκφράζει το νέο γεωγραφικό, οικονομικό και κοινωνικό χώρο, το πεδίο, όπου η αγροτική οικογένεια καλείται να αναδιαμορφώσει τις στρατηγικές της και να επιτελέσει τους νέους της ρόλους (Μωυσίδης 2001).

² Λαμπριανίδης Λ. (2001).

³ Ανθοπούλου Θ. (2001).

⁴ Βασενχόβεν Λ. (2004).

Αντίστροφα, οι μητροπόλεις τροφοδοτούνται και εξαρτώνται με διάφορους τρόπους και μηχανισμούς από διευρυμένες και συχνά απομακρυσμένες περιοχές της υπαίθρου. Δεν είναι όμως μόνο οι σχέσεις παραγωγής και οι πολιτικές – αναπτυξιακές επιλογές που καθορίζουν αυτή την εξάρτηση. Εξίσου σημαντικές είναι οι σχέσεις συγγένειας, καταγωγής, προτύπων διαβίωσης, ενώ τα τελευταία χρόνια προστίθενται σ' αυτές και η ικανοποίηση αναγκών όπως η ηρεμία, η αναψυχή, η σχέση με τη φύση, την ιστορία και την παράδοση.

Το φαινόμενο της αστικοποίησης βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη, με τις ιδιαιτερότητες που παρουσιάζει ο ελληνικός χώρος να έχουν παίξει καθοριστικό ρόλο στην ανάπτυξη της υπαίθρου, αλλά και των πόλεων. Χαρακτηριστική περίπτωση αστικού κέντρου με μητροπολιτικά χαρακτηριστικά που ακολούθησε αυτήν την πορεία είναι η Θεσσαλονίκη. Μεσοπολεμικά, με την αθρόα εισροή νέων κατοίκων, την επέκταση της πόλης και την μεταμόρφωση της αγροτικής περιμέτρου, αλλά και σήμερα, με την «έξοδο» των κατοίκων της πόλης προς την ύπαιθρο για την ικανοποίηση των σύγχρονων αναγκών του αστικού πληθυσμού. Η διαδικασία της αστικοποίησης, η οποία έχει αρχίσει στα Βαλκάνια από τα μέσα του 19ου αιώνα με τον εκμοντερνισμό των πόλεων και της παραγωγής, συνεχίστηκε στη περίοδο του μεσοπολέμου με την εγκατάσταση προσφύγων και κορυφώθηκε την δεκαετία 1955-1965 με το μεγάλο ρεύμα της εσωτερικής μετανάστευσης. Αντίστοιχα, το οικιστικό δίκτυο της περιφερειακής υπαίθρου της Θεσσαλονίκης παγιώθηκε μέχρι τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο στη σημερινή του μορφή, ως αποτέλεσμα των κοινωνικών μεταβολών, της ασκούμενης πολιτικής στην παραγωγή, των τεχνικών έργων, αλλά και κάποιων φυσικών φαινομένων (πλημμύρες, ελονοσία, έλλειψη πόσιμου νερού) που έπαιξαν καθοριστικό ρόλο για τη θέση και το μέγεθος των οικισμών.

1.2 Περιοχή αναφοράς – μεθοδολογία προσέγγισης

1.2.1 Στόχοι

Η εργασία αποσκοπεί στην παρακολούθηση και καταγραφή των μεταβολών που υπέστη η ύπαιθρος στην δυτική περιφερειακή περιοχή της Θεσσαλονίκης κατά το πρώτο μισό του 20ου αιώνα, μέσα από τη βιβλιογραφία και τις μελέτες που ασχολούνται με τους οικισμούς περιφερειακά της Θεσσαλονίκης, αλλά και με την ίδια την πόλη. Η διερεύνηση των χωρικών φαινομένων, που προκλήθηκαν από τις διαδικασίες οριοθέτησης εθνικών κρατών στη περιοχή της Μακεδονίας και τις πληθυσμιακές μετακινήσεις - ανακατατάξεις, επιχειρείται υπό το πρίσμα της αλληλεξάρτησης του περιφερειακού αγροτικού χώρου με το μητροπολιτικό κέντρο, ενώ παράλληλα συσχετίζεται με τα ιστορικά γεγονότα, με το εκάστοτε πολιτικό – κοινωνικό πλαίσιο, αλλά και με την τρέχουσα αγροτική πολιτική.

Με τη μελέτη της εξέλιξης του αγροτικού χώρου της δυτικής περιφερειακής ζώνης της Θεσσαλονίκης είναι δυνατό να εξαχθούν συμπεράσματα τόσο σχετικά με την εξάπλωση του αστικού φαινομένου στην άμεση περιφερειακή ύπαιθρο, όσο και γύρω από τη διαρκώς μεταβαλλόμενη δυναμική των μικρών αγροτικών οικισμών. Προσεγγίζοντας τις εκάστοτε οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες μέσα από κάποιες διακριτές περιόδους, μπορούμε να «διαβάσουμε» τα χωρικά τους αποτυπώματα και να επισημάνουμε τα στοιχεία εκείνα που έπαιξαν κρίσιμο ρόλο στην οργάνωση του οικιστικού δικτύου του κάμπου και στις σχέσεις του με τη πόλη της Θεσσαλονίκης.

1.2.2 Περίοδοι μελέτης

Το 1867 ξεκινάει από το Οθωμανικό κράτος η κατεδάφιση των τειχών, που οριοθετούν όχι μόνο την Θεσσαλονίκη ως «μητρόπολη»⁵, αλλά και την αντίληψη των κατοίκων της για τα όρια μεταξύ πόλης και υπαίθρου. Για τα επόμενα 150 χρόνια - μέχρι σήμερα - η πόλη και η περιαστική ύπαιθρος δε θα έχουν ξανά τόσο σαφή και αυστηρά όρια. Βέβαια οι πιέσεις στη περιαστική ύπαιθρο και η μεταλλαγές του αγροτικού χώρου αρχίζουν πολύ πριν ξεκινήσει η κατεδάφιση του τείχους που άλλωστε κράτησε μέχρι το 1912⁶ και σχετίζονται άμεσα με τη σταδιακή αποσύνθεση του Οθωμανικού μηχανισμού διακυβέρνησης, την άνοδο της αστικής τάξης, τη συγκρότηση εθνικών κρατών και τα δυτικά κοινωνικά κινήματα, που κάπως καθυστερημένα απηχούν και στην περιοχή της Μακεδονίας. Άλλωστε οι παγιωμένες τακτικές στη καλλιέργεια της γης και οι σχέσεις παραγωγής στις αγροτικές εργασίες του 19ου αι. διατηρήθηκαν σχεδόν σε ολόκληρο το πρώτο μισό του 20ου αι. μέχρι δηλαδή να φανούν τα πρώτα αποτελέσματα της αγροτικής μεταρρύθμισης της αναδιανομής των γαιών. Ως εκ τούτου κρίθηκε απαραίτητο να συγκεντρωθούν και να μελετηθούν αναφορές για τους αγροτικούς οικισμούς και για τον περιαστικό χώρο της Θεσσαλονίκης του 19ου αι. Επίσης κρίθηκε σκόπιμη η διαίρεση του 20ου αιώνα σε κάποιες διακριτές περιόδους, ώστε να είναι εφικτή η συστηματοποίηση των βιβλιογραφικών αναφορών και της μελέτης τους, αλλά και η γενίκευση κάποιων συμπερασμάτων που να καλύπτουν τα επιλεγμένα χρονικά διαστήματα. Η Κ. Καυκούλα μελετώντας τη πολεοδομική πρακτική στην Ελλάδα για το διάστημα 1828-1940⁷, προχωράει στο καθορισμό κάποιων περιόδων βασιζόμενη στις πολιτικές εξελίξεις της εποχής, που αντανακλούν την άνοδο της νέας αστικής τάξης, την ανάπτυξη του αστικού φαινομένου και τις τάσεις εγκατάλειψης της υπαίθρου. Υιοθετώντας αυτή τη διαίρεση και σύμφωνα με τα παραπάνω, διαμορφώνονται οι περιόδοι μελέτης ως εξής:

- 19ος αι. ως το 1908
- 1909-1940

Το 1909 επιλέγεται ως χρονολογία ορόσημο γιατί συμβαίνουν δύο πολύ σημαντικά γεγονότα: το Κίνημα στο Γουδί στην Αθήνα και η εκθρόνιση του Αβδούλ Χαμίτ από το Κίνημα των Νεότουρκων στην Οθωμανική ακόμη Θεσσαλονίκη. Στην Ελλάδα το στρατιωτικό κίνημα απαιτεί εκσυγχρονισμό και εξυγίανση της δημόσιας διοίκησης, των ενόπλων δυνάμεων, της παιδείας κ.ά. και παράλληλα οι Νεότουρκοι της Θεσσαλονίκης διεκδικούν συνταγματικές αλλαγές, πολιτειακή ανανέωση και εκσυγχρονισμό της διοίκησης προς ένα σύγχρονο δυτικού τύπου κράτος.

Πολλές από τις εξελίξεις που καρποφορούν στο μεσοπόλεμο έχουν τις ρίζες τους στο 1909 και σε ό,τι αυτό έφερε στην πολιτική ζωή και στην αστική ανάπτυξη. Στο σύνολο της πρόκειται για μια περίοδο που φέρει έντονα τα ίχνη των πολεμικών συγκρούσεων, περίοδο πολιτικής και οικονομικής αστάθειας, που όμως κυριαρχείται, κατά τις βενιζελικές διακυβερνήσεις κυρίως, από τις προσπάθειες για την εγκαθίδρυση ενός σύγχρονου αστικού κράτους. Οι εσωτερικές χρονικές υποδιαιρέσεις της περιόδου είναι το 1923, έτος τομή για την ιστορία της χώρας και την εξέλιξη των οικισμών της και το 1935, οπότε ξεκινούν οι πολιτικές αλλαγές που θα κορυφωθούν με τη δικτατορία του

⁵ Σύμφωνα με τον Κ. Μοσκόφ η Θεσσαλονίκη «θα ξεχωρίσει σαν κύρια μητρόπολη, κυρίαρχος δυτικά από την Κωνσταντινούπολη, δίχως αντίπαλο σοβαρό άλλο στα Βαλκάνια, ως τη Βιέννη, την Πέστη, ή την Τεργέστη. Η πληθυσμιακή αυτή ανάπτυξη θα είναι ανάλογη με το βάρος του αγροτικού πληθυσμού εκεί όπου η Θεσσαλονίκη απλώνει τις διοργανωτικές της λειτουργίες -700.000 για την Μακεδονία, 2 με 3.000.000 για τον πλατύτερο, ανάμεσα Σόφια, Σεράγεβο, Γιάννενα και Ανδριανούπολη χώρο όπου εξασκεί την «μητροπολιτική» της δράση στα 1800 — οι αριθμοί διπλασιάζονται για τα 1900. Ο πλατύτερος αυτός χώρος της πόλης καλύπτει τον μισό βαλκανικό πληθυσμό, το τέταρτο του πληθυσμού της Αυτοκρατορίας.» (Μοσκόφ Κ., 1973, σ.69)..

⁶ Μοσκόφ Κ. (1973).

⁷ Καυκούλα Κ. (2002).

Μεταξύ⁸. Έκτοτε, το οικιστικό δίκτυο του αγροτικού χώρου, οι παραγωγικές εξειδικεύσεις των οικισμών και οι σχέσεις μεταξύ τους και με τις πόλεις σταθεροποιούνται, στα πλαίσια ενός μοντέλου γραμμικής αυξητικής ανάπτυξης που θα χαρακτηρίσει την ελληνική πραγματικότητα για αρκετές δεκαετίες μέχρι σήμερα.

1.2.3 Καθορισμός περιοχής μελέτης

Ως περιοχή μελέτης επιλέχθηκε η δυτική Περιαστική Ζώνη Θεσσαλονίκης (ΠΖΘ) και η δυτική Ευρύτερη Περιοχή Θεσσαλονίκης (ΕΠΘ), όπως αυτές οριοθετούνται στο Ρυθμιστικό Σχέδιο Θεσσαλονίκης⁹ (ΡΣ 1985). Φυσικά η οριοθέτηση αυτή έγινε σε μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο, με σκοπό να εξυπηρετήσει τις συγκεκριμένες ανάγκες χωροταξικού σχεδιασμού και προγραμματισμού και προφανώς δεν μπορεί να θεωρηθεί ως ο αυστηρά περιορισμένος χώρος αναφοράς για αυτήν την εργασία που καλύπτει τόσο μεγάλα χρονικά διαστήματα και μάλιστα σε παλαιότερες περιόδους. Αυτή η γεωγραφική διαίρεση χρησιμοποιείται με σκοπό να μπορεί κανείς να συσχετίσει περαιτέρω τις αναφορές αυτής της εργασίας με το σημερινό περιαστικό αγροτικό χώρο και τις προβλέψεις των χωρικών και αναπτυξιακών σχεδίων που αναφέρονται σ' αυτόν.

Κατά το 19ο αιώνα ο περιαστικός χώρος αρχίζει έξω από τείχη της περικλειστης πόλης, σε περιοχές όπου σήμερα έχουν δημιουργηθεί μερικές από τις πιο πυκνοκατοικημένες της γειτονίες (Αμπελόκηποι, Συκιές, κ.α.). Ακόμη και σήμερα τα όρια της «συμπαγούς» πόλης διαρκώς επεκτείνονται, με αποτέλεσμα νέες περιοχές της περιβάλλουσας υπαίθρου να μετατρέπονται σε περιαστική ζώνη, ενώ η παλιά περιαστική ζώνη πυκνώνει με λειτουργίες που την καθιστούν συνέχεια του αστικού ιστού. Έτσι για τις εξεταζόμενες περιόδους (19ος αι. ως το 1908 και 1909-1940) στην περιοχή μελέτης συμπεριλαμβάνονται και οι δήμοι του σημερινού δυτικού Πολεοδομικού Συγκροτήματος Θεσσαλονίκης (ΠΣΘ), εκτός φυσικά από τον ίδιο το Δήμο Θεσσαλονίκης που αναφέρεται μόνο για συγκριτικούς λόγους. Παράλληλα αναζητούνται πληροφορίες που σχετίζονται με την Περιαστική Ζώνη (ΠΖΘ) και την Ευρύτερη Περιοχή ρυθμιστικού Θεσσαλονίκης (ΕΠΘ). Από τις περιοχές αυτές του νομού Θεσσαλονίκης, που σήμερα εντάσσονται στις ζώνες του Ρυθμιστικού Σχεδίου, εξαιρέθηκαν κάποιοι οικισμοί με τα δημοτικά τους διαμερίσματα και δεν εξετάζονται στη εργασία¹⁰.

Στον πίνακα 1.1 και στο χάρτη 1.1 και 1.2 φαίνονται οι σημερινοί δήμοι και οι οικισμοί τους που αποτελούν τη περιοχή μελέτης.

⁸ Καυκούλα Κ. (2002).

⁹ Ν.1561/1985 «Ρυθμιστικό σχέδιο και πρόγραμμα προστασίας περιβάλλοντος της ευρύτερης περιοχής της Θεσσαλονίκης και άλλες διατάξεις», (ΦΕΚ Α 148 / 6-9-1985).

¹⁰ Το δημοτικό διαμέρισμα Ν. Φιλαδέλφειας εντάσσεται στην ΕΠΘ, ενώ το διαμέρισμα Μεσσαίου με τον ομώνυμο οικισμό και τους μικρότερους οικισμούς Μονόλοφο και Πετρωτό δεν κατατάσσονται σε καμία ζώνη του ΡΣ Θεσσαλονίκης, όπως αυτές καθορίζονται στο Ν.1561/85. Επίσης οι οικισμοί Καστανάς και Ακροπόταμος του δημοτικού διαμερίσματος Προχώματος δεν κατατάσσονται σε καμία ζώνη. Από την εργασία εξαιρέθηκαν και τα τρία παραπάνω δημοτικά διαμερίσματα των δήμων Καλλιθέας και Κουφαλίων, καθώς και το δημοτικό διαμέρισμα Ξηροχωρίου του Δ. Αγ. Αθανασίου, αφού ιστορικά σχετίζονταν περισσότερο με την αγροτική περιοχή της Πικρολίμνης του Κιλκίς και λιγότερο με τον κάμπο της Θεσσαλονίκης. Αντίστοιχα στα δυτικά, εξαιρέθηκε από τη περιοχή μελέτης το διαμέρισμα Μικρού Μοναστηρίου του Δ. Χαλκηδόνος που γεωγραφικά συμπεριλαμβάνονταν στους παραλίμνιους οικισμούς της αποξηραμένης σήμερα λίμνης Γιαννιτσών.

Πίνακας 1.1	ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΛΕΤΗΣ	
Ζώνη κατά ΡΣ	Δήμος ή Κοινότητα	Οικισμοί
Πολοδομικό Συγκρότημα Θεσσαλονίκης (ΠΣΘ)	ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ	Θεσσαλονίκη
	ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ	Αμπελόκηποι
	ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ - Ν. ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ	Ελευθέριο - Ν.Κορδελιό
	ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ	Νέα Ευκαρπία
	ΕΥΟΣΜΟΥ	Εύοσμος
	ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ	Μενεμένη
	ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ	Νεάπολη
	ΠΟΛΙΧΝΗΣ	Πολίχνη
	ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΕΩΣ	Σταυρούπολη
	ΣΥΚΕΩΝ	Συκιές
Περιαστική Ζώνη Θεσσαλονίκης (ΠΖΘ)	ΕΧΕΔΩΡΟΥ	Σίνδος
		Διαβατά
		Καλοχώρι
		Νέα Μαγνησία
	ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ	Νεοχωρούδα
		Πεντάλοφος
ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ	Ωραιόκαστρο	
Ευρύτερη Περιοχή ρυθμιστικού Θεσσαλονίκης (ΕΠΘ)	ΑΞΙΟΥ	Βραχιάς
		Κύμινα
		Νέα Μάλγαρα
	ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ	Αγ. Αθανάσιος
		Αγχιάλος
		Βαθύλακκος
		Γέφυρα
		Νέα Μεσήμβρια
	ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ	Κουφάλια
	ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ	Χαλάστρα
		Ανατολικό
	ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ	Νέα Χαλκηδόνα
		Άδενδρο
		Βαλτοχώρι
Ελεούσα		
Παρθένι		

1.1 ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

κλ. 1:250.000 χλμ 10

ΥΠΟΒΑΘΡΟ:
 ΓΥΣ 1972, φ.χ. "ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ", κλ.1:250.000
 Ορθοφωτοχάρτες Υπ. Γεωργίας, κλ.1:5.000
 Ίδια επεξεργασία (ΕΓΣΑ-87)

- ΥΠΟΜΝΗΜΑ**
- Όρια Νομών
 - Όρια Δήμων
 - Περιοχή Μελέτης
 - Οικισμοί
 - Οδικό Δίκτυο
 - Σιδηροδρομικό Δίκτυο
 - Ισουψείς ανά 100 μ.

ΟΙ ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΤΟΥ ΚΑΜΠΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1900-1940 (μεταπτυχιακή εργασία)

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
 ΤΜ. ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
 Τεχνικές και Μέθοδοι στην Ανάλυση, Σχεδίαση και Διαχείριση του Χώρου
 Χαρτογραφική Παραγωγή και Γεωγραφική Ανάλυση

ΕΥΓΕΝΙΟΣ ΜΠΑΛΑΣΗΣ Αρχ.Μηχ.
 επιβλ. καθ. ΜΥΡΩΝ ΜΥΡΙΔΗΣ
 Θεσσαλονίκη Ιούλιος 2009

1.2 ΖΩΝΕΣ Ρ.Σ.Θ. ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΛΕΤΗΣ

κλ. 1:250.000 χλμ 10

ΥΠΟΒΑΘΡΟ:
 ΓΥΣ 1972, φ.χ. "ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ", κλ.1:250.000
 ΟΡΘΕ 1986 Ρυθμιστικό Σχέδιο, κλ.1: 25.000
 Ίδια επεξεργασία (ΕΓΣΑ-87)

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

- Όρια Νομών
- Όρια Δήμων
- Περιοχή Μελέτης

ΖΩΝΕΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

- Πολεοδ. Συγκρότημα (ΠΣΘ)
- Περιαστική Ζώνη (ΠΖΘ)
- Ευρύτερη Περιοχή (ΕΠΘ)
- Υπόλοιπο Ν. Θεσσαλονίκης

ΟΙ ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΤΟΥ ΚΑΜΠΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1900-1940 (μεταπτυχιακή εργασία)

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
 ΤΜ. ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
 Τεχνικές και Μέθοδοι στην Ανάλυση, Σχεδίαση και Διαχείριση του Χώρου
 Χαρτογραφική Παραγωγή και Γεωγραφική Ανάλυση

ΕΥΓΕΝΙΟΣ ΜΠΑΛΑΣΗΣ Αρχ.Μηχ.
 επιβλ. καθ. ΜΥΡΩΝ ΜΥΡΙΔΗΣ
 Θεσσαλονίκη Ιούλιος 2009

Υλικό και αναφορές

Αφορμή για την εκπόνηση αυτής της εργασίας αποτέλεσε η ιστοριογραφική έρευνα «Ο Κάμπος της Θεσσαλονίκης» του δικηγόρου Θ. Γκλαβέρη από τη Σίνδο ¹¹, που είναι και η βασική πηγή άντλησης ιστορικών στοιχείων και περιγραφών της δυτικής Θεσσαλονίκης και του κάμπου της. Μέσα από μια πολύ πλούσια βιβλιογραφία και πρωτογενείς πηγές καλύπτει την ιστορία του τόπου από τα αρχαία χρόνια μέχρι σήμερα, συγκεντρώνοντας πολύτιμα στοιχεία και μαρτυρίες και για τους δύο τελευταίους αιώνες.

Τα πολύ σημαντικά βιβλία του Κωστή Μοσκόφ «Θεσσαλονίκη 1700–1912, τομή της μεταπρατικής πόλης» και το «Η εθνική και κοινωνική συνείδηση στην Ελλάδα 1830-1909. Ιδεολογία του μεταπρατικού χώρου»¹², αποτελούν το δεύτερο σημαντικό στήριγμα για την εκπόνηση αυτής της εργασίας. Από τα κείμενα αυτά αντλούνται πάρα πολλά ιστορικά στοιχεία για τις πολιτικές εξελίξεις και την διάρθρωση της παραγωγής και κυρίως αναφορές για την ιδεολογική συγκρότηση, τόσο του αστικού, όσο και του αγροτικού κοινωνικού χώρου στα μέσα του 19^{ου} αιώνα. Ειδικά για την αγροτική μεταρρύθμιση χρησιμοποιήθηκε ως βασική βιβλιογραφία το «Αγροτικό Ζήτημα στην Ελλάδα» του Κ. Βεργόπουλου και για την οικονομική ανάπτυξη στη περίοδο του μεσοπολέμου, η πολύ σημαντική εργασία του καθηγητή Αλ. Δάγκα «Συμβολή στην έρευνα για την οικονομική και κοινωνική εξέλιξη της Θεσσαλονίκης: Οικονομική δομή και κοινωνικός καταμερισμός της εργασίας, 1912-1940»¹³.

Για την παρακολούθηση της εξέλιξης των δημογραφικών χαρακτηριστικών στη περιοχή μελέτης, χρησιμοποιήθηκε η απογραφή / στατιστική του πληθυσμού της Μακεδονίας που συντάχθηκε το 1904-05 με διαταγή του γενικού επιθεωρητή των ευρωπαϊκών βιλαετιών Χιλμή Χουσεΐν Πασά, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του οθωμανικού κράτους¹⁴. Για την περίοδο του μεσοπολέμου χρησιμοποιήθηκαν κατά κύριο λόγο οι εκδόσεις της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας, αλλά και στοιχεία από την εξειδικευμένη βιβλιογραφία, για μεγέθη, εκτιμήσεις και συμπεράσματα που αφορούν στην αγροτική παραγωγή¹⁵.

¹¹ Το 1998 κοινότητα Καλοχωρίου προχώρησε στην έκδοση αυτής της «ενδεδειγμένης αναδίφησης στη διαχρονική πορεία της γενέθλιας γης του συγγραφέα», που βασίζόταν σε άρθρα του από το τοπικό μηνιαίο περιοδικό «Εχέδωρος».

¹² Μοσκόφ Κ. (1973), «Θεσσαλονίκη 1700 –1912, τομή της μεταπρατικής πόλης», έκδ. Στοχαστής, Αθήνα. και

Μοσκόφ Κ. (1972), «Η εθνική και κοινωνική συνείδηση στην Ελλάδα 1830 -1909. Ιδεολογία του μεταπρατικού χώρου», έκδ. *Νέα Πορεία – Σ. Γεωργιάδη*, Αθήνα.

¹³ Βεργόπουλος Κ. (1975), «Το αγροτικό ζήτημα στην Ελλάδα», εκδ. *Εξάντας*, Αθήνα

και Δάγκας Αλ. (1998), «Συμβολή στην έρευνα για την οικονομική και κοινωνική εξέλιξη της Θεσσαλονίκης: Οικονομική δομή και κοινωνικός καταμερισμός της εργασίας, 1912-1940», εκδ. *ΕΕΘ*, Θεσσαλονίκη.

¹⁴ Κατ' εξαίρεση σε αυτήν την απογραφή ο χριστιανικός πληθυσμός διακρίνεται όχι μόνο κατά το δόγμα αλλά και κατά τη γλώσσα και παρότι ότι δεν πληρεί τα αυστηρά κριτήρια μιας απογραφής, θεωρείται η πιο αξιόπιστη της εποχής από πολλούς ερευνητές.

¹⁵ Η συστηματική μελέτη της ίδιας της αγροτικής παραγωγής φαίνεται να είναι κομβικής σημασίας για μια ολοκληρωμένη διερεύνηση της κοινωνίας και της οικονομίας της ελληνικής υπαίθρου. Η διαχρονική παρακολούθηση στοιχείων όπως, η μεταβολές στην έκταση και στο είδος των καλλιεργειών, ο αριθμός των εκτρεφόμενων ζώων, ο όγκος των παραγόμενων προϊόντων, αλλά και οι τόποι μεταποίησης και κατανάλωσής τους, είναι δυνατό να μας παρέχει ένα πλούσιο υποστηρικτικό υλικό για την ερμηνεία των κοινωνικών φαινομένων, των σχέσεων παραγωγής και της κινητικότητας του πληθυσμού της υπαίθρου. Για να γίνει δυνατή η συλλογή και η σύγκριση των δεδομένων είναι φανερό πως απαιτείται πολύχρονη και συστηματική επεξεργασία των απογραφών γεωργίας και κτηνοτροφίας, ανάλογα και με τις αλλαγές των γεωγραφικών ορίων των διοικητικών ενότητων της χώρας, την παρακολούθηση και την καταγραφή των μετονομασιών, της σύστασης, της συγχώνευσης και των άλλων μεταβολών για κάθε οικισμό και κοινότητα. Έχει ξεκινήσει μια σχετική προσπάθεια σε

Παράλληλα, κρίνεται απαραίτητο να υπενθυμίζεται με τακτικές αναφορές η εξέλιξη της αγροτικής παραγωγής για κάθε περίοδο, έστω και μόνο με τα ποιοτικά της χαρακτηριστικά, χωρίς δηλαδή να παρατίθενται λεπτομερείς καταγραφές μεγεθών (όγκου παραγωγής, τιμών, καλλιεργούμενων εκτάσεων κλπ), αφού όπως περιγράφηκε παραπάνω, η εργασία αποσκοπεί στην παρακολούθηση των μεταβολών του οικιστικού δικτύου στον κάμπο της Θεσσαλονίκης σε σχέση με το ιστορικό – πολιτικό πλαίσιο. Για το σκοπό αυτό, από τις προηγούμενες έρευνες και μελέτες που συναντώνται στη βιβλιογραφία, χρησιμοποιούνται μόνο εκείνα τα συμπεράσματα που στοχεύουν στη γενική περιγραφή των εξελίξεων στην παραγωγή και αποφεύγονται οι πίνακες ή οι αναλυτικές συγκρίσεις που παραθέτουν οι συγγραφείς. Στις περισσότερες περιπτώσεις ή εστιάζουν σε συγκεκριμένα προϊόντα, ή αναφέρονται σε ευρύτερες χωρικές ενότητες, ή άλλοτε περιορίζονται σε σύντομες χρονικές περιόδους, στοιχεία που αν χρησιμοποιηθούν αυτούσια μάλλον αποπροσανατολίζουν και προκαλούν διάφορες συγχύσεις.

Τέλος για τη σύνταξη των συνοδευτικών χαρτών χρησιμοποιήθηκαν ως υπόβαθρα οι παρακάτω χάρτες:

- Χάρτης ευρύτερης περιοχής Θεσσαλονίκης (1915), συλλογή Β. Χαστάογλου, γραφική κλίμακα¹⁶.
- Military Mapping Survey of Austria-Hungary (1909), Γενικός Χάρτης Κεντρικής Ευρώπης, φύλλα VODENA και SALONIKI, κλ. 1:200.000
- Γ.Υ.Σ (1909), φύλλο ΕΔΕΣΣΑ, κλ. 1:200.000, Εκδ. Κοντογόνης
- Γ.Υ.Σ (1914), φύλλο ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, κλ. 1:200.000, Εκδ. Κοντογόνης
- Γ.Υ.Σ (1927), φύλλο ΕΔΕΣΣΑ και ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, κλ. 1:200.000, Εκδ. Κ.Α. Κοντογόνης
- Πολεοδομικό Γρ. Θεσσαλονίκης (1929), «Νέον Σχέδιον Ρυμοτομίας», κλ. 1:10.000
- Γ.Υ.Σ. (1970), φύλλα ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΚΙΛΚΙΣ, ΠΛΑΤΥ και ΚΟΥΦΑΛΙΑ, κλ. 1:50.000
- Γ.Υ.Σ. (1972), φύλλο ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, κλ. 1:250.000
- Ορθοφωτοχάρτες Υπ. Γεωργίας (1998) από το αρχείο των Τεχνικών Υπηρεσιών των Δ. Εχεδώρου και Δ. Αγ. Αθανασίου (ΕΓΣΑ'87)
- Corine, Βάση δεδομένων, ισοϋψείς ανά 100μ. (ΕΓΣΑ'87)

Συμπληρωματικά χρησιμοποιήθηκαν διάφοροι άλλοι χάρτες, σκαριφήματα και απεικονίσεις που συγκεντρώθηκαν από τη βιβλιογραφία και στερούνταν συστήματος αναφοράς. Όλο το χαρτογραφικό υλικό σαρώθηκε στα 600 dpi και ακολούθησε μια στοιχειώδης γεωαναφορά του κάθε χάρτη με βάση τους σημερινούς ορθοφωτοχάρτες (ΕΓΣΑ 87) και με χρήση των προγραμμάτων AutoCad Raster Design 2002 και CoordGR v.1.4.

επίπεδο ερευνητικού προγράμματος από το Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών που στοχεύει στη συγκρότηση ενός Συστήματος Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων (Σ.Δ.Β.Δ.) σχετικών με την αγροτική οικονομία της σύγχρονης Ελλάδας. Για περισσότερα μπορεί κανείς να ανατρέξει στο σχετικό site (βλ. βιβλιογραφία Πετμεζάς Σ. 2006).

¹⁶ Στη μελέτη αυτή χρησιμοποιείται όπως δημοσιεύτηκε στην έρευνα «*Ενταξη του Α' και Β' Προβλήτα του λιμένα Θεσσαλονίκης στον αστικό ιστό: Διερεύνηση των ιστορικών, τυπολογικών και πολεοδομικών χαρακτηριστικών του συνόλου και διατύπωση αρχών επεμβάσεων*». Ερευνητική Ομάδα: Ν. Παπαμίχος (επιστημ. υπεύθυνος), Α. Βασιλειάδης, Α. Παπάζογλου, Γ. Παπακώστας, Α. Πασχαλίδης, Ε. Σταύρακα, Β. Χαστάογλου. Η έρευνα ανατέθηκε από το ΥΠΕΧΩΔΕ το 1996 και ολοκληρώθηκε το 1998. Ο σημαντικότερος αυτός χάρτης είναι μάλλον παλαιότερος του 1915. Η εκτίμηση στηρίζεται στο γεγονός ότι η κοίτη του Αξιού βρίσκεται δυτικότερα από τη θέση που πήρε μετά την πλημμύρα του 1880. Σ' αυτό συνηγορεί και η εμφάνιση οικισμών όπως η Λάπρα, που όμως εγκαταλείφθηκαν μετά από την πλημμύρα του 1906. Έτσι ο χάρτης ακόμη κι αν συντάχθηκε μετά το 1900, απεικονίζει τον κάμπο, όπως ήταν πριν το 1880.

Το Σχέδιο Ρυμοτομίας του 1929 τοποθετήθηκε με ταύτιση μόλις 6 κοινών σημείων της ρυμοτομίας, καθώς η λήψη στοιχείων από αυτό αφορά χρήση σε πολύ μικρότερη κλίμακα, ενώ στα φύλλα χάρτη της ΓΥΣ έγινε μετατροπή των γεωγραφικών συντεταγμένων (φ, λ) σε ΕΓΣΑ'87.

Το υπόλοιπο υλικό τοποθετήθηκε, ταυτίζοντας ανάλογα με την κλίμακά του, όσο το δυνατόν περισσότερα από 22 προεπιλεγμένα σημεία κοινά με τους ορθοφωτοχάρτες (ΕΓΣΑ'87).

Ως κοινά σημεία επιλέχθηκαν στοιχεία του χώρου που σε γενικές γραμμές δεν υπέστησαν μεταβολές ή μετακινήσεις με το πέρασμα του χρόνου, όπως η θέση του Λευκού Πύργου, τα τείχη της Θεσσαλονίκης, η βραχώδης ακτογραμμή στο Καρά Μπουρνού, τα στενά του Γαλλικού, οι σιδηροδρομικές γραμμές και γέφυρες, οι θέσεις κάποιων οικισμών που δεν μετακινήθηκαν, αλλά και οι κορυφές των υψωμάτων γύρω από τον κάμπο.

Το αποτέλεσμα για όλο το υλικό κρίθηκε ικανοποιητικό (απόκλιση στοιχείων ενδιαφέροντος έως 200μ. για χρήση σε κλίμακα 1:150.000) με εξαίρεση τον χάρτη της ευρύτερης περιοχής Θεσσαλονίκης. Πολλά από τα δεδομένα αυτού του χάρτη φαίνεται να έχουν αποδοθεί μάλλον σκαριφηματικά, οπότε τα στοιχεία που λήφθηκαν από αυτόν υπέστησαν περαιτέρω επεξεργασία και χαρτογραφική μετατόπιση, βάσει του υπόλοιπου υλικού και κυρίως βάσει του χάρτη Γ.Υ.Σ του 1909.

2 Η περιαστική ύπαιθρος στα τέλη του 19^{ου} αι.

2.1 Στοιχεία ιστορίας και πολιτικές εξελίξεις

Κατά το 19ο αιώνα, στην παρακμάζουσα Οθωμανική Αυτοκρατορία διάφοροι πολιτικοί κύκλοι διέβλεπαν την επερχόμενη κατάρρευση και επιχείρησαν να την αποτρέψουν. Η μεταρρύθμιση του Tanzimat ξεκίνησε από το 1839, από την εποχή που δημιουργήθηκε το Ελληνικό Κράτος και είχε διάρκεια μέχρι το 1876. Οι επίμονες προσπάθειες των μορφωμένων Οθωμανών επέφεραν, σε κάποιο βαθμό, τον εκμοντερνισμό της κρατικής μηχανής, ακολουθώντας τα δυτικά πρότυπα και από το 1877 υπήρχε σύνταγμα και κοινοβούλιο χάρη στη συμβολή των Νεοοθωμανών Συνταγματικών. Το διοικητικό σύστημα ανακαινίσθηκε και οι νέοι νόμοι στον οικονομικό τομέα ευνοούσαν την επενδυτική δραστηριότητα του κεφαλαίου, παρά την δυσaréσκεια των ανώτερων κλιμακίων της Οθωμανικής εξουσίας. Η ευρωπαϊκή οικονομική διείσδυση στην Τουρκία πραγματοποιούνταν στο πλαίσιο ενός γενικότερου εσωτερικού συσχετισμού του κεφαλαίου, που βρισκόταν υπό διαμόρφωση.

Η εξυπηρέτηση της ανάγκης για δημιουργία εθνικών αγορών, αλλά και η εσωτερική πίεση λόγω των οξυμένων προβλημάτων στη καθημερινότητα των υποτελών λαών, ήταν μεταξύ των αιτιών, οι οποίες ώθησαν στον εθνικισμό τα νεαρά βαλκανικά κράτη που αποσπάστηκαν από την Αυτοκρατορία. Με τη Συνθήκη του Αγ. Στεφάνου το 1878 μεταξύ Ρωσίας και Οθωμανών και στη συνέχεια με τις Μεγάλες Δυνάμεις στο Συνέδριο του Βερολίνου, ενεργοποιήθηκαν οι επιδιώξεις των νέων κρατών για την προσάρτηση των τουρκικών εδαφών που κατοικούνταν από ομοεθνείς τους. Τακτική επιλογή των δυτικών χωρών ήταν η ενθάρρυνση των τοπικών αστικών στρωμάτων στην εφαρμογή και αναζωπύρωση των εθνικιστικών βλέψεων, ελέγχοντας ταυτόχρονα τις εξελίξεις μέσω της δυναστείας που βασιλεύε σε κάθε κρατίδιο. Οι δύο αυτές Συνθήκες παγίωσαν στους υποτελείς λαούς την αντίληψη της εθνικής οντότητας και κληροδότησαν στα Βαλκάνια τον μεγαλοϊδεατισμό και την πολυδιάσπαση σε μικρά διάσπαρτα κρατίδια, το καθένα από αυτά συνδεδεμένο με τον έναν ή τον άλλο τρόπο με κάποια από τις Μεγάλες Δυνάμεις. Η τσαρική Ρωσία στήριξε την ιδέα μιας Μεγάλης Βουλγαρίας που θα περιλάμβανε τα "χαμένα" εδάφη της Συνθήκης του Αγ. Στεφάνου, οι άλλες Μεγάλες Δυνάμεις την ιδέα μιας Μεγάλης Σερβίας που θα έφτανε από το Αιγαίο μέχρι την Βοσνία / Ερζεγοβίνη και την ιδέα μιας Μεγάλης Ελλάδας που θα περιλάμβανε όχι μόνο την Θεσσαλία, την Ήπειρο

Εικ. 1 Διευθέτηση των συνόρων στη Διάσκεψη της Κων/πολης 1876 (1), στη Συνθήκη του Αγ. Στεφάνου 1878 (2) και στο Συνέδριο του Βερολίνου 1878 (3), που ευνοούσε μακροπρόθεσμα τις Ελληνικές θέσεις. Η κρίση του Ανατολικού Ζητήματος στα 1875-78 επιτάχυνε τις εξελίξεις στα Βαλκάνια.

(www.wikipedia.org λήμμα: "Demographic history of Macedonia")

και την Μακεδονία, αλλά και ολόκληρη την Ανατολική Ρωμυλία και τα παράλια της Ιωνίας.

Φυσιολογικά υπό αυτές τις συνθήκες, η ανάπτυξη του καπιταλισμού θα ήταν ταχύτερη και μάλιστα σε μία πολυπληθή χώρα με μεγάλες αγορές όπως η Οθωμανική επικράτεια, αν έπεφτε το βάρος στην ανάπτυξη των παραγωγικών της δυνάμεων. Ο ευρωπαϊκός διπλωματικός έλεγχος, όμως, δεν επέτρεπε στην Αυτοκρατορία να αυξήσει τους δασμούς επί των εισαγόμενων εμπορευμάτων - όρος απαραίτητος για την κεφαλαιοκρατική ανάπτυξη - απογυμνώνοντας ουσιαστικά το κράτος από τα μέσα που θα το ενίσχυαν και θα το αναδιοργάνωναν¹⁷. Άλλωστε και οι Σουλτάνοι αντιμετώπιζαν αρνητικά τις νέες οικονομικές δομές που άλωναν την φεουδαρχική τους κυριαρχία. Έτσι, η Αυτοκρατορία παρέμενε χώρα αγροτική, με καθηλωμένες παραγωγικές σχέσεις, με έντονα κοινωνικά προβλήματα και με οξυμένες εθνικές αντιπαραθέσεις στο εσωτερικό της. Η αλλαγή θα επέλθει μέσα από την παγιοποίηση των εθνικιστικών θέσεων της αστικής τάξης και θα σηματοδοτηθεί με την επανάσταση των Νεότουρκων στη Θεσσαλονίκη, που αρχικά χαιρετίστηκε με ενθουσιασμό, τόσο από Μουσουλμάνους, Χριστιανούς και Εβραίους, όσο και από τα εργατικά στρώματα Ελλήνων και Σλάβων¹⁸.

2.1.1 Σημαντικά γεγονότα¹⁹

1863 Βασιλιάς ο γιος του Βασιλιά της Δανίας, Γεώργιος Γκλύξμπουργκ (1845-1913). Η Μ. Βρετανία παραχωρεί τα Επτάνησα.

1864 Νέο Σύνταγμα, η Ελλάδα γίνεται Βασιλευόμενη Δημοκρατία.

1871 Έγινε η πρώτη διανομή εθνικών κτημάτων σε ακτήμονες.

1877 Σουλτάνος ο απολυταρχικός Αμπντούλ Χαμίτ Β' και αναστολή του «Τανζιμάτ» - της αναδιοργάνωσης και φιλελευθεροποίησης του Οθωμανικού Κράτους. Ξέσπασμα του Ρωσο-Τουρκικού πολέμου.

1878 Συνθήκη Αγ. Στεφάνου. Αναγνώριση της Ηγεμονίας της Βουλγαρίας και εθνικών οντοτήτων - κρατών στα βαλκάνια. Αντίδραση των Μεγάλων Δυνάμεων της Δύσης και επιστροφή Μακεδονίας και Θράκης στους Οθωμανούς με το συνέδριο του Βερολίνου.

1881 Προσάρτηση της Θεσσαλίας. Ανοίγει ξανά το μεγάλο ζήτημα της διανομής των τσιφλικιών.

1885 Η Βουλγαρία καταλαμβάνει την Ανατολική Ρωμυλία (κρατίδιο υποτελές στο Σουλτάνο με έδρα τη Φιλιππούπολη, όπου υπάρχουν σημαντικές ελληνικές κοινότητες). Επτάμηνη επιστράτευση στην Ελλάδα.

1893 Η Ελλάδα κηρύσσει πτώχευση, διότι αδυνατεί να αποπληρώσει τα δάνεια.

1897 Κορύφωση του απελευθερωτικού κινήματος στην Κρήτη, αποστολή ελληνικού στρατού. Ελληνοτουρκικός πόλεμος, πανωλεθρία των Ελλήνων. Μικρή αναπροσαρμογή των βορείων συνόρων. Αυτονομία της Κρήτης, με κυβερνήτη τον πρίγκιπα Γεώργιο. Διεθνής οικονομικός έλεγχος για να εξασφαλιστούν τα συμφέροντα των δανειστών της Ελλάδος.

1903-1904 Αυτονομιστικό κίνημα του Ίλιντεν, κυρίως κολίγων, στην ύπαιθρο της δυτικής και βόρειας Μακεδονίας, που καταπνίγεται στο αίμα από το Οθωμανικό κράτος. Έναρξη μακεδονικού αγώνα κατά των κομιτατζήδων και της βουλγάρικης προπαγάνδας.

1907 Δολοφονία του υπέρμαχου της αγροτικής μεταρρύθμισης Μαρίνου Αντύπα στη Θεσσαλία.

1908 Κίνημα Νεότουρκων στη Θεσσαλονίκη, με στόχο πολιτειακές αλλαγές. Το κομιτάτο των Νεότουρκων της Κωνσταντινούπολης καταγγέλλει στις Μεγάλες

¹⁷ Δάγκας Αλ. (1998), σελ.8 και επ.

¹⁸ Βλ. Mazower M. (2006) σελ.336 και επ.

¹⁹ Καυκούλα Κ. (2002), σελ 33, 143 επ. και «Χρονικό του 20^{ου} αιώνα», Δομική Ο.Ε., εκδ. Κ. Γκούμας – Σ. Κωτσιόπουλος, 1993.

Δυνάμεις το οθωμανικό κράτος απαιτώντας μεταρρυθμίσεις. Η Κρήτη κηρύσσει την ένωση με την Ελλάδα.

1909 Εκθρονίζεται ο Αμπντούλ Χαμίτ Β', νέος σουλτάνος ο Μωάμεθ Ε', συνταγματικές αλλαγές. Στην Αθήνα στρατιωτικό κίνημα στο Γουδί απαιτεί εκσυγχρονισμό και εξυγίανση της δημόσιας διοίκησης, των ενόπλων δυνάμεων, της παιδείας κ.ά. Δηλώνεται ανοιχτά η πολιτική βούληση για αστική διακυβέρνηση της χώρας.

2.1.2 Γαιοκτησία – σχέσεις παραγωγής

Οι εκτάσεις του Κάμπου της Θεσσαλονίκης προέρχονται από το παλιό βακούφι του Γαζή Εβρενός Μπέη που καλύπτει περίπου 1.200 τ.χλμ και καθ' όλη τη διάρκεια ακμής της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, τις διαχειρίζονται οι απόγονοί του²⁰. Οι οικισμοί της περιοχής συγκροτούν μουκατάδες²¹ με εξειδικευμένη υποχρέωση για την τροφοδοσία της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και του διοικητικού μηχανισμού που είναι εγκατεστημένος στη Θεσσαλονίκη. Ο μεγαλύτερος μουκατάς του Κάμπου της Θεσσαλονίκης ήταν αυτός των χωριών των καρβουνιάρηδων, ενώ υπήρχε ακόμη ο μουκατάς των φυλάκων λιβαδιών, όπου εκτρέφονταν τα ζώα του Οθωμανικού στρατού και ο μουκατάς των παραγωγών νίτρου. Οι πρόσθετες υπηρεσίες των κατοίκων των μουκατάδων θεωρούνταν στρατιωτικές, γι' αυτό οι κάτοικοι τους ήταν απαλλαγμένοι καθ' ολοκληρία ή κατά το ήμισυ από έκτακτους (avariz) φόρους, αλλά και από το παιδομάζωμα, για όσο διάστημα αυτό εφαρμόστηκε²². Μέχρι τα τέλη του 19ου αιώνα πολλοί οικισμοί του Κάμπου μετατρέπονται σε τσιφλίκια, ενώ κάποιοι άλλοι διατηρούν την αυτονομία τους και συνεχίζουν την παραγωγή των μουκατάδων του πρόσφατου παρελθόντος.

Εικ. 2 Όργωμα με βουβάλια και ξύλινο άροτρο στην οθωμανική Μακεδονία. (Γκλαβέρης 1998, σελ. 73)

Το τσιφλίκι αποτελεί την πιο διαδομένη μορφή γαιοκτησίας και παραγωγής, που υποκαθιστά τη μεγάλη φεουδαλική ιδιοκτησία στην Οθωμανική Αυτοκρατορία κυρίως κατά τον 19^ο αι.. Χαρακτηριστικό που το διαφοροποιεί από τα ζιαμέτια ή τα τιμάρια είναι ο κληρονομικός του χαρακτήρας, αλλά και το ότι ο ιδιοκτήτης του δεν έχει πολιτική εξουσία επί του εδάφους που συγκροτεί την εκμετάλλευση. Στην εσωτερική του δομή λειτουργεί εν μέρει όπως το κλασικό φέουδο: ο κάτοχος του εδάφους προσφέρει στον κολίγο το έδαφος, ενίοτε και τους σπόρους και αυτός προσφέρει την εργασία του. Στη νέα αυτή ιδιότυπη καπιταλιστική μορφή αγροτικής παραγωγής²³, μετά την αφαίρεση

²⁰ Γκλαβέρης Θ., 1998, σελ 75-76. Επίσης βλ. Mazower M. (2006), σελ. 46.

²¹ Η τουρκική κυβέρνηση προκειμένου ν' αντιμετωπίσει τα τεράστια έξοδα από τους διαρκείς πολέμους επέβαλε συνέχεια έκτακτους φόρους, τους οποίους αρκετοί οικισμοί κάλυπταν με προσφορές διαφόρων υπηρεσιών προς το τουρκικό κράτος. Οι υπηρεσίες αυτές επιβάλλονταν πάντοτε σε ομάδες οικισμών, που ονομάζονταν «μουκατάδες» (osak).

²² Γκλαβέρης Θ., 1998, σελ 78

²³ Βεργόπουλος Κ. (1975), σελ. 67-68. Αντίθετα άλλοι σύγχρονοι μελετητές π.χ. Μόσχου Δ. (2004), πιστοί στην ανάλυση του Γ. Κορδάτου, αναγνωρίζουν το τσιφλίκι ως μια καθαρά φεουδαλική μορφή παραγωγής. Σχετικά με τα «τρωτά σημεία» της ανάλυσης του Γ. Κορδάτου βλ Βεργόπουλος Κ. (1975), σελ. 334 και επ.

των φόρων και των εξόδων παραγωγής, το προϊόν μοιράζεται στα δύο ή σε τρεις μερίδες, από τις οποίες οι δύο ανήκουν στον καλλιεργητή και η τρίτη στο γαιοκτήτη. Αυτού του είδους η «εταιρική» σύμβαση - η «επίμορτος αγροληψία» - έχει και για τον τσιφλικά και για τον καλλιεργητή ισόβιο χαρακτήρα.

Το φαινόμενο της μετατροπής ενός χωριού σε τσιφλίκι παρουσίασε ιδιαίτερη έξαρση τον 19^ο αι. Αιτία αποτέλεσε, τόσο η αδυναμία των κατοίκων των χωριών ν' ανταποκριθούν στην κοινή και έκτακτη φορολογική τους υποχρέωση, όσο και η δυσκολία πολλών ελεύθερων μικροκαλλιεργητών να εξοφλήσουν τα δάνεια που έπαιρναν από τους Τούρκους μεγαλοκτηματίες. Το τσιφλίκι ουσιαστικά είναι η επιβίωση ενός θνήσκοντος κοινωνικού συστήματος - της φεουδαρχίας - σε έναν κόσμο, που στη περίοδο μελέτης, οδεύει προς τις νέες μορφές της καπιταλιστικής συγκρότησης. Ανήκει δε σε μια κοινωνία που, παρά το συντηρητικό, φεουδαρχικό χαρακτήρα της οικονομίας της, συναλλάσσεται με τις εγχρήματες οικονομίες της Δύσης. Το προϊόν λοιπόν της εργασίας του καλλιεργητή δεν προορίζεται για την αντιμετώπιση των αναγκών του τσιφλικά, αλλά διατίθεται από αυτόν στο εμπόριο και του αποφέρει κέρδος. Θα πρέπει να επισημάνουμε ότι πολλοί τσιφλικάδες ήταν Έλληνες και ότι στα ίδια πρόσωπα - των τσιφλικάδων - συνενώνονταν πολλές φορές οι ιδιότητες και του εκμισθωτή φόρων και του τοκογλύφου. Οι «κοτζαμπάσηδες», γαιοκτήμονες, έμποροι, κοινοτικοί άρχοντες, φορείς μιας εξουσίας κατά σημαντικό μέρος ενταγμένης στους οθωμανικούς διοικητικούς μηχανισμούς, αποτελούν ένα κοινωνικό στρώμα με φεουδαρχικά και με αστικά χαρακτηριστικά το οποίο ήρθε σε σύγκρουση με άλλα στρώματα της αστικής τάξης.

Το αίτημα για τη διανομή της γης στους ακτήμονες αγρότες είναι ένα ζήτημα που προήλθε μέσα από την ίδια την εξέλιξη της επανάστασης. Οι αγρότες υπήρξαν ο άτακτος στρατός της επανάστασης, ενώ από αυτήν προήλθαν και μεγάλοι στρατιωτικοί ηγέτες της. Όμως, η εξ ορισμού μη συμμετοχή της τάξης των αγροτών στην κύρια κοινωνική αντίθεση της εποχής, ανάμεσα σε αστικά και φεουδαρχικά στοιχεία, δεν της επέτρεψε να παίξει πρωτοπόρο ιδεολογικό ρόλο, ούτε και να θέσει σαφή ταξικά αιτήματα²⁴.

2.1.3 Αγροτική πολιτική στην Ελλάδα και στη Μακεδονία στο μεταίχμιο του 20^{ου} αι.

Το τελευταίο τέταρτο του 19ου αιώνα σημαδεύεται από την πρωθυπουργία του Τρικούπη. Είναι μια περίοδος σχετικής ηρεμίας και πολιτικής σταθερότητας, κατά την οποία εφαρμόζεται με συνέπεια το ανορθωτικό και αναπτυξιακό πρόγραμμα του Τρικούπη, ενώ παράλληλα γίνονται έντονες συζητήσεις για το κτηματολόγιο και τη χαρτογράφηση της χώρας. Ως ένα από τα αδύνατα σημεία της πολιτικής του θα πρέπει να σημειωθεί η έλλειψη αγροτικής πολιτικής. Στο παρελθόν η διανομή εθνικών γαιών επί Καποδίστρια και επί πρωθυπουργού Κουμουνδούρου²⁵ το 1876 αποκατέστησε τους καλλιεργητές της γης και ενθάρρυνε την οικογενειακή αγροτική παραγωγή. Στόχος της μεταρρύθμισης δεν ήταν τόσο η βελτίωση των συνθηκών ζωής των αγροτών, όσο η απάλειψη του μονοπωλίου των γαιοκτημόνων, προς όφελος του αστικού καπιταλισμού που είχε ανάγκη για αγροτικά προϊόντα σε πολύ

²⁴ Μόσχου Δ. (2004). Ο Βεργόπουλος Κ. (1975), σελ. 365, κριτικάρει αυτήν τη «στενά» μαρξιστική προσέγγιση, αφήνοντας να εννοηθεί πως ήταν οι ίδιοι οι σοσιαλιστές που δεν κατανόησαν την ταξική θέση των αγροτών, ώστε να τους ενσωματώσουν στην δυναμική τους.

²⁵ Ο Βεργόπουλος Κ. (1975), σελ. 163 διαπιστώνει πως «οι υπερβολικές επιβαρύνσεις της αγροτικής παραγωγής από τα δικαιώματα της κρατικής ιδιοκτησίας οδήγησαν το κράτος στο να αντιληφθεί πόσο συμφέρουσα για τον αστικό καπιταλισμό θα ήταν η διανομή των εθνικών γαιών στους καλλιεργητές.». Το 1871 γίνεται η πρώτη αγροτική μεταρρύθμιση και λίγο αργότερα με νόμο του 1882 ξεκινάει το μεγάλο έργο της αποξήρανσης της λίμνης Κωπαΐδας που θα αποδώσει, όταν ολοκληρωθεί σε μισόν αιώνα, 240.000 στρέμματα καλλιεργήσιμης γης.

χαμηλότερες τιμές²⁶. Ανάλογο ζήτημα τέθηκε μετά την προσάρτηση της Θεσσαλίας, όπου η μισή έκταση ανήκε σε γαιοκτήμονες, κυρίως Έλληνες ομογενείς. Ο Τρικούπης ακολούθησε συμβιβαστικές πολιτικές που προστάτευαν τα τσιφλίκια και απέφυγε να πάρει μέτρα που θα έδωχαν το παροικιακό κεφάλαιο, με αποτέλεσμα την εξαθλίωση του αγροτικού πληθυσμού της Θεσσαλίας και την τροχοπέδηση της οικονομικής ανάπτυξης της υπαίθρου της χώρας. Το πρόβλημα κληροδοτείται από τις επόμενες κυβερνήσεις στην Ελλάδα του 20^{ου} αι. ως «Αγροτικό Ζήτημα»²⁷ και προκαλεί την πρώτη διανομή γης στο Θεσσαλικό Κάμπτο το 1902.

Στην αλλαγή του αιώνα ο αγροτικός κόσμος της Ελλάδας βρίσκεται σε αναβρασμό. Η οικονομική δυσπραγία στη σταφιδοπαραγωγή έχει οδηγήσει στη πτώχευση των σταφιδεμπόρων της Πελοποννήσου και η Αναρχική Φεντερασιόν των οργανώσεων της Πάτρας και του Πύργου ηγείται κινητοποιήσεων των αγροτών στη Πελοπόννησο²⁸. Στη Θεσσαλία, την επόμενη της ενσωμάτωσης, οι κολίγοι των τσιφλικιών βρέθηκαν σε δεινή θέση²⁹. Με την άνοδο των ισχυρότερων τμημάτων του αστικού κεφαλαίου στην εξουσία, όπως αυτή εκφράστηκε με το στρατιωτικό κίνημα του 1909 στο Γουδί και την πολιτική άνοδο του Ελ. Βενιζέλου, ο αγροτικός κόσμος διεκδικεί πιο ενεργά τον αναδασμό της γης, με κορύφωση την εξέγερση του Κιλελέρ, το 1910. Ως τις απαρχές του 19ου αιώνα, η παραγωγή και το εμπόριο των σιτηρών κυριαρχεί στη Μακεδονία και είναι μονοπώλιο του δημοσίου. Με τον θεσμό του «Ιστιρά», το οθωμανικό κράτος έχει δικαίωμα στην συγκέντρωση του 1/12 της παραγόμενης ποσότητας, με υποχρεωτικό καθορισμό της τιμής στο 15 –20% της τιμής ελεύθερης αγοράς. Άλλωστε γενικά το εμπόριο διεξάγεται ακόμα, όχι σαν αποτέλεσμα μίας οικονομικής διεργασίας, άλλα σαν αποτέλεσμα του κρατικού καταναγκασμού³⁰. Στα μέσα του 19^{ου} αι. έχει διαδοθεί ευρέως στη Μακεδονία ο άτυπος θεσμός των τσιφλικιών και έτσι η γη και η παραγωγή βρίσκεται πλέον στα χέρια ιδιωτών κεφαλαιούχων. Αντίστοιχα, οι εμπορευματικές σχέσεις και οι εισαγωγές – εξαγωγές βρίσκονται σε άνθηση, καθώς με τη πάροδο του χρόνου φεύγουν επίσης από τον έλεγχο του δυσκίνητου Οθωμανικού κράτους και περνάνε στα χέρια των κεφαλαιούχων της μητρόπολης - στον έλεγχο της ανερχόμενης αστικής τάξης. Όμως στις αρχές της μελετώμενης περιόδου, δεν έχει δημιουργηθεί ακόμη ενδιαφέρον για επενδύσεις στη γεωργία, καθώς οι κεφαλαιούχοι, εντόπιοι ή εγκατεστημένοι στις παροικίες, προσανατολίζονταν κυρίως σε εμπορικές και μεσολαβητικές δραστηριότητες που εξασφαλίζουν βραχυπρόθεσμα κέρδη. Άλλωστε το Οθωμανικό Κράτος δεν υποστηρίζει την ανάπτυξη των τσιφλικιών, καθώς σταδιακά ολοένα και περισσότερο, η γη φεύγει από τον έλεγχο και την ιδιοκτησία του Σουλτάνου.

Εικ. 3 Το κονάκι του μεγαλοτσιφλικά Μοδιάνο στο Τοψίν (οικισμός Γέφυρα Δ. Αγ. Αθανασίου). Σήμερα στεγάζει το Μουσείο Βαλκανικών Πολέμων. (Google Earth 2009, user “panefs”, <http://www.panoramio.com/user/1249255>).

²⁶ Βεργόπουλος Κ. (1975), σελ. 168.

²⁷ Κατά το Γ. Κορδάτο: «(...) αγροτικών ζητημάτων στον καπιταλισμό εννοούμε το σύνολον των κοινωνικοοικονομικών προβλημάτων της υπαίθρου χώρας, τα οποία πηγάζουν από την τριαύτην ή την τριαύτην μορφήν της αγροτικής ιδιοκτησίας».

²⁸ «Χρονικό του 20^{ου} αιώνα», Δομική Ο.Ε., εκδ. Κ. Γκούμας – Σ. Κωτσιόπουλος, 1993.

²⁹ Οι Οθωμανοί τσιφλικάδες αποχωρώντας πούλησαν τη γη σε Έλληνες αστούς, ενώ σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο, δεν καλύπτονταν πλέον από τις ισόβιες κολιγικές συμβάσεις, αλλά, με τη λήξη της αγρομίσθωσης, μπορούσαν να εκδιωχθούν από τη γη που καλλιεργούσαν.

³⁰ Μοσκόφ Κ. (1973). Επίσης αναφέρει: «Θα είναι η ανάπτυξη των ορεινών κέντρων τελικά που θα δημιουργήσει μια αγορά κλασική. Από αυτήν την ορεινή οικονομία θα ξεκινήσει ο βαλκάνιος έμπορος, από αυτή, θα ξεπηδήσουν και οι αστικές παραγωγικές σχέσεις».

Προς τα τέλη του 19ου αιώνα, οι νέες οικονομικές συνθήκες που διαμορφώθηκαν, οδήγησαν αναγκαστικά πολλούς από τους Οθωμανούς τσιφλικάδες στο δανεισμό χρημάτων από Ευρωπαίους, Έλληνες και Εβραίους εμπόρους. Ακολούθως, οι Τούρκοι γαιοκτήμονες αναγκάζονταν να πωλήσουν τα κτήματα τους στους αλλοεθνείς δανειστές τους, επειδή αδυνατούσαν να εξοφλήσουν τα τοκογλυφικά δάνεια³¹, ενώ παράλληλα ξαναεμφανίζονται στη περίμετρο της πόλης κάποιοι ελεύθεροι μικροκαλλιεργητές, που συστηματικά τροφοδοτούν με κηπευτικά και σταφύλια και κρασί³² την αγορά της Θεσσαλονίκης. Η καινοφανής αυτή κατάσταση οδήγησε αρκετούς Έλληνες και Εβραίους μεγαλοαστούς να επενδύσουν σταδιακά μεγάλα χρηματικά ποσά στην έγγεια ιδιοκτησία, γεγονός που επέφερε ουσιώδεις ανακατατάξεις στην εθνική σύνθεση της γαιοκτησίας στις αρχές του 20^{ου} αιώνα.

Την πρώτη δεκαετία του νέου αιώνα, σε μια εποχή έντονης πολιτικής αστάθειας και εθνικιστικών συγκρούσεων, οι σοδειές είναι από τις φτωχότερες των τελευταίων δεκαετιών και μάλιστα το καλοκαίρι του 1908, μια από τις χειρότερες οικονομικές κρίσεις σηματοδοτεί την ζωή της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Στην ύπαιθρο, στα μικρά χωριά και στα τσιφλίκια, η απόγνωση των αγροτών βρίσκει την έξαρσή της σε βίαια ξεσπάσματα και πολυάριθμοι γαιοκτήμονες, χριστιανοί ή μουσουλμάνοι, καταφεύγουν στις πόλεις φοβισμένοι. Οι εθνικιστικές και αυτονομιστικές προπαγάνδες, όχι σπάνια, μεταφράζονται από τους χωρικούς ως αντίθεση των κολίγων με τους συνήθως αλλοεθνείς γαιοκτήμονες. Άλλωστε, η οικονομική κρίση και η εξαθλίωση των πρόσφατα διαιρεμένων αγροτών φαίνεται να κατασιγάει τις μεταξύ τους εθνικές αντιθέσεις και δειλά αρχίζουν να αντιμετωπίζουν με ενότητα τον γαιοκτήμονα και το κράτος του, απειλώντας την κυριαρχία του στον νευραλγικό αυτό χώρο της υπαίθρου³³.

2.2 Ανάπτυξη του αστικού χώρου της Θεσσαλονίκης

«Η λειτουργία της πόλης κατά την προβιομηχανική εποχή, κατά την διάρκεια της κυριαρχίας δηλαδή της αγροτικής παραγωγής, συνίσταται πρώτιστα στην οργάνωση της παραγωγής του χωριού, στην προώθηση της εμπορευματοποίησής της μέσα από την επέκταση της εξειδίκευσης· η πόλη είναι κυρίως αγορά και ο ρόλος της είναι του διάμεσου των τετμημένων παραγωγικών μονάδων της υπαίθρου.(...)»

Μες στο οθωμανικό φεουδαλικό σύστημα, η πόλη από οργανωτής πρώτιστα της αγοράς γίνεται ενδιαίτημα της διοίκησης, στρατηγείο από όπου εξασκείται η κρατική εξουσία· ο ρόλος της σαν οικονομικού μεσολαβητή παύει να είναι ο κυριαρχικός.(...)»

Με την Επανάσταση και την Ανεξαρτησία οι πόλεις ξαναβρίσκουν επιφανειακά ένα μέρος τουλάχιστον της παλιάς τους λειτουργίας, βρίσκουν πάλι κάτι από τον προηγούμενο εαυτό τους του άστεως, συγκεντρώνοντας εντός τους τις οργανωτικές λειτουργίες της αγοράς. Δίπλα στους εμπόρους, τους κτηματίες και τους διοικητικούς υπαλλήλους με την δειλά αρξάμενη εκβιομηχανοποίηση, ένα τμήμα, μικρό ακόμα βέβαια, των παραγωγικών δυνάμεων, εγκαθίσταται πλέον στα εδαφικά τους όρια.(...)»
Έτσι, η καινούργια πόλη λειτουργεί και πάλι οργανωτικά μέσα στην παραγωγή, η λειτουργία της όμως τώρα είναι μεταπρατική, δεν αναπτύσσει, υποτάσσει στην διεθνή αγορά τον γύρω της χώρο».

³¹ Γκλαβέρης Θ., 1998, σελ 163

³² Πρόκειται κυρίως για μπαξεβάνηδες. Χαρακτηριστικά είναι τα τοπωνύμια Λαχανόκηποι που αναφέρονται σε χάρτες του 19^{ου} αι., τόσο στα βορειοδυτικά, όσο και στα νοτιοανατολικά της Θεσσαλονίκης. Επίσης θα πρέπει να αναφερθούμε στη σχετική αυτονομία των κατοίκων της Καπουτζήδας (Πυλαία) στο να παράγουν κρασί από τους αμπελώνες τους, αλλά και στη περιοχή Αμπελόκηποι στα δυτικά, που διατηρεί την ονομασία μέχρι σήμερα (δήμος Αμπελοκήπων).

³³ Μοσκόφ Κ. (1973), σελ. 127.

Ο ρόλος και η ανάπτυξη της πόλης ως τον 20ο αιώνα περιγράφονται από τον Κ. Μοσκόφ στα παραπάνω αποσπάσματα³⁴ με τέτοιο τρόπο, που ουσιαστικά παρουσιάζονται, χωρίς να δηλώνεται ρητά, οι απαρχές του φαινομένου της αστικοποίησης στην Θεσσαλονίκη. Η συσσώρευση του πληθυσμού στις πόλεις, διπλασιάζεται ανάμεσα στα 1840 και στα 1880. Η αύξηση αυτή όμως δεν οφείλεται στη βάση μιας εντατικής εκβιομηχάνισης, αλλά αντίθετα, στην καταστροφή της βιοτεχνίας των χωριών, ιδίως των παλιών κέντρων του ορεινού χώρου, από τον ανεξέλεγκτο ανταγωνισμό των προϊόντων της Ευρώπης. Η λειτουργία της πόλης παραμένει μορφολογικά ίδια, αλλάζει όμως στο περιεχόμενο. Η πόλη, ενδυναμώνοντας το κράτος γύρω της, εξακολουθεί να συντάσσει τον ευρύτερο χώρο και να εξειδικεύει την παραγωγή, προωθώντας την εμπορευματική παραγωγή σε βάρος της κλειστής οικονομίας, αλλά η προώθηση αυτή δεν σημαίνει πια και προώθηση των παραγωγικών δυνάμεων³⁵. Η αστική και η εργατική τάξη, τα νέα κοινωνικά μορφώματα, συγκροτούνται στη βάση της πόλωσης στον καταμερισμό της εργασίας. Η πολύγλωσση και πολυπολιτισμική Θεσσαλονίκη γίνεται το μεγαλύτερο μεταπρατικό και διαμετακομιστικό κέντρο των Βαλκανίων.

Ήδη από τα 1800 εντάσσεται το «μητροπολιτικό φαινόμενο», που είχε αρχίσει να διαφαίνεται από τα 1600 στα Βαλκάνια και η Θεσσαλονίκη θα ξεχωρίσει σαν κύρια πόλη, που κυριαρχεί δυτικά της Κωνσταντινούπολης, χωρίς άλλο σοβαρό αντίπαλο στα Βαλκάνια, ως τη Βιέννη, την Πέστη, ή την Τεργέστη. Η πληθυσμιακή της ανάπτυξη είναι ανάλογη με το βάρος του αγροτικού πληθυσμού των περιοχών όπου απλώνει τις διοργανωτικές της λειτουργίες. Ο χώρος εξάσκησης της μητροπολιτικής της δράσης στα 1800 υπολογίζεται σε 700.000 κατοίκους για την Μακεδονία, 2 με 3 εκατομμύρια για τον ευρύτερο χώρο (ανάμεσα Σόφια, Σεράγεβο, Γιάννενα και Αδριανούπολη). Με το τέλος του 19^{ου} αιώνα οι αριθμοί αυτοί διπλασιάζονται και ο περιφερειακός χώρος της μητρόπολης καλύπτει τον μισό βαλκανικό πληθυσμό, δηλαδή το ένα τέταρτο του πληθυσμού της αυτοκρατορίας³⁶.

2.2.1 Το «άνοιγμα» της μητρόπολης και η ανάπτυξη των τεχνικών υποδομών

Στα 1829 τα παραλιακά τείχη της πόλης «πέφτουν και καταστρέφονται τελείως»³⁷ από σεισμό και προκαλούνται σημαντικές ζημιές στα δυτικά. Οι αρχές σπεύδουν για την αποκατάσταση των ζημιών και τα τείχη ξαναχτίζονται πρόχειρα μέσα στην επόμενη χρονιά. Η πόλη παραμένει κλεισμένη στα τείχη της μέχρι το 1867, που αρχίζουν οι κατεδαφίσεις του δυτικού και του παραλιακού τους τμήματος, ως έκφραση των εκσυγχρονιστικών τάσεων της εποχής, της διευκόλυνσης του εμπορίου, αλλά και των διαφόρων αντιλήψεων για την εξυγίανση της πόλης.

Στο χώρο του θαλάσσιου τείχους κατασκευάζεται η εμπορική προκουμαία για μικροκάραβα και καΐκια, ενώ στα δυτικά η καταστροφή του φρουριακού συγκροτήματος, όπου ξεχωρίζει ο στρογγυλός πύργος «Τοπ – Χανέ»³⁸, επιτρέπει τη διεύρυνση των λειτουργιών του λιμανιού και την ανάπτυξη των εμπορευματικών

³⁴ Μοσκόφ Κ. (1973), σελ. 187 και επ. Για περισσότερα σχετικά με την μεταπρατική λειτουργία των αστικών κέντρων βλ. επίσης και Μοσκόφ Κ. (1972).

³⁵ Μοσκόφ Κ. (1973), σελ. 61. Αντίστοιχα ο Δάγκας Αλ. (1998), σελ. 13, αναφέρει «Παραδοσιακοί κλάδοι, όπως η υφαντουργία, αφοκτιούσαν κάτω από τον ανταγωνισμό των αθρόα εισαγόμενων ξένων προϊόντων, με συνέπεια τη μετατροπή μέρους των απασχολούμενων σε αυτούς ντόπιων πληθυσμών σε απαθλιωμένα στρώματα των αστικών κέντρων, κατά κύριο λόγο της Θεσσαλονίκης. Η οικονομική δραστηριότητα προσανατολιζόταν στη σφαίρα του εμπορίου, όχι της παραγωγής, οδηγώντας σε υπέρμετρη ανάπτυξη τον τριτογενή τομέα ... και υπερακοντίζοντας το ασήμαντο ντόπιο κεφάλαιο της βιοτεχνίας...».

³⁶ Μοσκόφ Κ. (1973), σελ. 69.

³⁷ Μοσκόφ Κ. (1973), σελ. 184.

³⁸ Περικλειόμενο από ένα ακανόνιστα ελλειπτικό τείχος, το πολυβολείο Τοπ Χανέ πιάνει όλη την έκταση από το Βαρδάρη ως τον Άγιο Μηνά και το λιμάνι. Τα υπολείμματά του σήμερα διακρίνονται Ν.Α. του δικαστικού μεγάρου.

δραστηριοτήτων του σιδηροδρομικού σταθμού. Η φυλασσομένη δίφυλλη Πύλη Βαρδαρίου κατεδαφίζεται το 1874 από τον εκσυγχρονιστή βαλή της Θεσσαλονίκης Μιδάτ πασά. Η πόλη συμβολικά και λειτουργικά απελευθερώνεται ως μητρόπολη και εκμοντερνίζεται. Από το 1860 διάφορα οικονομικά λόμπι, όπως ο αυστριακός τραπεζικός οίκος Χιρς, επιχειρούν διευρυμένα προγράμματα επενδύσεων στον μακεδονικό χώρο που θα συνεχιστούν και μετά την έλευση των Μικρασιατών προσφύγων το 1922. Με τις νέες παραγωγικές δραστηριότητες της επερχόμενης βιομηχανικής εποχής να κυριαρχούν, επενδύονται μεγάλα κεφάλαια και προσελκύονται νέοι κάτοικοι από τη μητροπολιτική αγροτική περιφέρεια που εγκαθίστανται στη περιοχή Τσαΐρ στη δυτική Θεσσαλονίκη για να εργαστούν στις φάμπρικες. Παράλληλα προγραμματίζονται και χρηματοδοτούνται εκείνες οι τεχνικές υποδομές που είναι απαραίτητες για την ολοκλήρωση των μεταπρατικών λειτουργιών της πόλης και την ανάπτυξη της βιομηχανίας.

Εικ. 4 Η περιοχή της Θεσσαλονίκης το 1909 σε στρατιωτικό χάρτη του War Office. Διακρίνονται οι πρώτες επεκτάσεις στο Τσαΐρ στα δυτικά και στις Εξοχές στα ανατολικά, ο κήπος του Μπεχ Τσιναρ, οι εγκαταστάσεις στο Ζειτενλίκ και ο «απομακρυσμένος» συνοικισμός Χαρμάνκιοϊ (Ελευθέριο).

Το 1888 η αγγλική εταιρία αερίοφωτος Λίμιτεντ αρχίζει εργασίες στην παραθαλάσσια τοποθεσία Μπέχτσιναρ, για τη λειτουργία εργοστασίου, που θα φωτίσει για μερικές δεκαετίες την πόλη.

Το 1883 η Εταιρία Ανατολικών Σιδηροδρόμων διευθετεί και μετατοπίζει δυτικότερα την κοίτη του χειμάρρου Δενδροπόταμος, γεγονός που διευκολύνει την αποξήρανση των

ελωδών εκτάσεων της Μπάρας³⁹ και επιτρέπει την εγκατάσταση νέων εργοστασίων και κυρίως την ασφαλή εγκατάσταση νέων κατοίκων - εργατών.

Στη περιοχή του Μπέχτσιναρ κατασκευάστηκε το υδραγωγείο της Θεσσαλονίκης που τροφοδοτούνταν με αεροσυμπιεστή από τις πηγές και τα πηγάδια της Κουλιακιάς (Χαλάστρα) και του Τεκελί (Σίνδος)⁴⁰. Κατά την τριετία 1888-1890, η βελγική εταιρία υδάτων πραγματοποιεί 33 γεωτρήσεις στην ανατολική όχθη του Γαλλικού, στην περιοχή της Κασκάρκας (Καλοχώρι) και το 1890 αναλαμβάνει και την εκμετάλλευση του υδραγωγείου⁴¹. Το 1895, στα δυτικά του Μπέχτσιναρ, κατασκευάζονται από το δήμαρχο Θεσσαλονίκης Χαμντή Μπέη τα σφαγεία της πόλης.

Το 1893 αρχίζει η λειτουργία των ιππήλατων οχημάτων, που κινούνται επάνω σε σιδηροτροχιές. Τα ιππήλατα τραμ καλύπτουν αρχικά τρεις διαδρομές, δύο από τις οποίες οδηγούν στη δυτική Θεσσαλονίκη, η μιν μία καταλήγει στο σιδηροδρομικό σταθμό, η δε άλλη στο Μπέχτσιναρ⁴². Το 1907 δημιουργείται η εταιρία τροchioδρόμων και ηλεκτροφωτισμού, όποτε και οι αστικές συγκοινωνίες του τραμ αντικαθίστανται από σύγχρονα ηλεκτροκίνητα βαγόνια.

Ο χαρτογραφικός οργανισμός της εποχής στην Ευρώπη, αλλά ίσως και το εκσυγχρονιστικό πνεύμα του Σαμπρή - Πασά, οδηγεί στην οργανωμένη αποτύπωση της Θεσσαλονίκης σε κλίμακα 1:500, που ολοκληρώνεται το 1898⁴³. Οι πινακίδες είναι χρωματισμένες με υδρόχρωμα και παρουσιάζουν με λεπτομέρεια, τόσο την ανερχόμενη οικιστικά περιοχή της Καλαμαριάς και των Εξοχών, όσο και την άμεση περιαστική ζώνη στη δυτική έξοδο της πόλης. Το έργο είναι πολύ σημαντικό καθώς για πρώτη φορά αποτυπώνεται η περιοχή σε τέτοια κλίμακα και ουσιαστικά ανοίγει το κεφάλαιο του σχεδιασμού του χώρου για τη Θεσσαλονίκη.

Στα 1881 αρχίζει η σιδηροδρομική σύνδεση της Θεσσαλονίκης με τα Σκόπια, στα 1888 με την Ευρώπη, στα 1893, με την Φλώρινα και με το Μοναστήρι (Μπίτολα), στα 1896 συνδέεται με την Κωνσταντινούπολη, κι όλα αυτά ουσιαστικά είκοσι χρόνια πριν συνενωθεί με το νοτιότερο ελλαδικό χώρο. Αυστριακά κεφάλαια ελέγχουν την γραμμή προς την Ευρώπη, γερμανικά την γραμμή προς το Μοναστήρι, γαλλικά τη σύνδεση με την οθωμανική πρωτεύουσα. Παράλληλα ανοίγουν και οι δρόμοι της θάλασσας κυρίως με την επέκταση του Λιμένα και τη δημιουργία νέου προβλήτα, που χρηματοδοτούνται από τις ίδιες δυνάμεις. Οι επενδύσεις αυτές υποστηρίζονται ανοιχτά από το κράτος και γίνονται με διαδικασίες αμιγώς καπιταλιστικές. Το 1890 εκχωρείται με αυτοκρατορικό ιραδέ στη Deutsche Bank του Βερολίνου το δικαίωμα κατασκευής και εκμετάλλευσης για 99 χρόνια, σιδηροδρομικής γραμμής που θα συνδέει τη Θεσσαλονίκη με το Μοναστήρι⁴⁴.

³⁹ Ο άλλος χειμάρρος της περιοχής του Τσαΐρ, ο Λοξός Λάκκος (Egri Dere), που διέρχεται από το στρατόπεδο Παύλου Μελά, διευθετήθηκε αρκετά χρόνια αργότερα το 1928 και τα νερά του διοχετεύθηκαν στην τεχνητή κοίτη του Δενδροποτάμου.

⁴⁰ Γκλαβέρης Θ., 1998, σελ 260

⁴¹ Γκλαβέρης Θ., 1998, σελ 165. Το κεντρικό αντλιοστάσιο του υδραγωγείου αυτού λειτουργήσε μέχρι το 1978. Πριν από τη κατασκευή του Βελγικού υδραγωγείου η δυτική Θεσσαλονίκη υδρεύονταν από τις κοινόχρηστες βρύσες που συνδέονταν με την κινστέρνα της εκκλησίας των Δώδεκα Αποστόλων. Τα νερά της προέρχονταν από τα υδραγωγεία του Λεμπέτ και του Ρετζικίου.

⁴² Γκλαβέρης Θ., 1998, σελ 166

⁴³ «Θεσσαλονίκη στους χάρτες», σελ 26. Βλέπε επίσης και «Χάρτες πολύφυλλοι της Θεσσαλονίκης».

⁴⁴ Στην Ελλάδα την ίδια περίοδο κατασκευάζονται οι γραμμές Πελοποννήσου, Βόλου-Λάρισας, Βελεστίνου-Καλαμπάκας και Αθηνών-Λαυρίου. Αρχίζει και η κατασκευή της γραμμής Αθηνών-Λαρίσης που για αρκετές δεκαετίες θα τροφοδοτεί τη πρωτεύουσα με προϊόντα του Θεσσαλικού Κάμπου.

Εικ. 5 Η περιοχή της σημερινής Μενεμένης. Σύνθεση 6 φύλλων από την αποτύπωση του 1898. (ΕΚΚΕΧΑΚ – Εθν. Χαρτοθήκη 1999, σελ. 46)

Εκτός από την εταιρεία των Ανατολικών Σιδηροδρόμων τις εγκαταστάσεις του σταθμού, χρησιμοποιεί και η εταιρεία «Σιδηρόδρομοι Θεσσαλονίκης – Μοναστηρίου» που συστήθηκε για να αναλάβει το νέο έργο και, παρά τα προβλήματα που αντιμετώπισε, κατόρθωσε να το παραδώσει σε τέσσερα χρόνια⁴⁵. Σε αντίθεση με τη γραμμή Θεσσαλονίκης – Ειδομένης – Σκοπίων που έγινε λίγα χρόνια νωρίτερα, στο δίκτυο αυτό έγιναν σοβαρά τεχνικά έργα, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονταν και η κατασκευή όλων των σταθμών του δικτύου⁴⁶.

Στις αρχές του 20ου αιώνα διανοίγεται και η οδός Λαγκαδά που ονομάζεται «Rezi Dairesi Yolu» (Οδός Διευθύνσεως Μονοπωλίου). Αυτή φτάνει μέχρι τη συμβολή με τη σημερινή οδό Αγίου Δημητρίου, απ' όπου αρχίζει η «Topsis Kislasi Yolu» (Οδός Στρατοπέδου Πυροβολικού), η οποία φτάνει μέχρι το στρατόπεδο του Παύλου Μελά. Μετά το στρατόπεδο η οδός φέρει την ονομασία «Siroz Caddesi» (Λεωφόρος Σερρών) και διασταυρώνεται με τον παλιό δρόμο στην περιοχή του Λεμπέτ (Ν. Ευκαρπία) που οδηγεί μέσω Ρετζικίου στο Ασβεστοχώρι. Λίγο παρακάτω συναντά και το δρόμο του Νταούτ-Μπαλί (Ωραιόκαστρο).

Η κυριότερη έξοδος της πόλης στα δυτικά ήταν η Λεωφόρος Μοναστηρίου, που άρχιζε από την Πύλη Βαρδαρίου και δια μέσου των οικισμών Χαρμάνκιοϊ (Ελευθέριο) και Ντουντουλάρ (Διαβατά) διερχόταν μέσα από την κοίτη του Γαλλικού. Στη συνέχεια δια μέσου των οικισμών Ουτς Χανλάρ (Τρία Χάνια - στροφή Νεοχωρούδας), Σαμλί, Βαρντάρ - Καβακλί (Άγιος Αθανάσιος), έφθανε στο Τοψίν (Γέφυρα) κοντά στη γέφυρα του Αξιού. Μετά τη διέλευση του ποταμού οδηγούσε με τρεις διαφορετικές οδούς στα Κουφάλια, στα Γιαννισά και στη Βέροια.

Ο δεύτερος δρόμος άρχιζε από ένα σημείο της Λεωφόρου Μοναστηρίου, μεταξύ των οικισμών Χαρμάνκιοϊ (Ελευθέριο) και Ντουντουλάρ (Διαβατά). Με νοτιοδυτική κατεύθυνση, διερχόταν μέσα από την κοίτη του Γαλλικού ποταμού και δια μέσου του Τεκελί (Σίνδος) κατευθυνόταν προς την Κουλιακιά (Χαλάστρα). Στη μέση της

⁴⁵ Γρηγορίου Α. (2002)

⁴⁶ Κατασκευάστηκαν συνολικά 15 σταθμοί: Τέκελι (Σίνδος), Κίρτζιλαρ (Άδενδρο), Γιδάς (Αλεξάνδρεια), Καραφέρια (Βέροια), Άγκοστος (Νάουσα), Βέρτεκοπ (Σκύδρα), Βοδενά (Εδεσσα), Βλάδοβο (Άγρας), Οστροβο (Άρνισσα), Σόροβιτς (Αμύνταιο), Εκσίσου (Ξυνό Νερό), Μπάνιτσα (Βεύη), Μεσονήσιο (Φλώρινα), Κεναλή (Κρεμένιτσα), Μπίτολα (Μοναστήριον). Στους σταθμούς του Άδενδρου και της Σίνδου διασώζονται μέχρι σήμερα τα αρχικά κτίρια επιβατών, δίπλα ακριβώς από αυτά που κατασκευάστηκαν τη δεκαετία του '50.

διαδρομής Τεκελί - Κουλιακιάς, κοντά στο τσιφλίκι Κάτω Καβακλί, υπήρχε μία διακλάδωση που οδηγούσε προς την Κατερίνη και τη Βέροια.

Ο τρίτος δρόμος, γνωστός και ως Κάτω Δρόμος, ξεκινούσε από την Πύλη Βαρδαρίου και δια μέσου της οδού Millet Bagcesi (οδός Εθνικού Κήπου, σημερινή οδός 26ης Οκτωβρίου), της κοίτης του Γαλλικού ποταμού και των εγκαταλειμμένων σήμερα οικισμών Τσαλίκοβο και Λάπτρα, κατέληγε στην Κουλιακιά (Χαλάστρα).

Έτσι στο τέλος του 19^{ου} αιώνα, από την περιοχή του Κάμπου της Θεσσαλονίκης διέρχονται, όχι μόνο οι πιο σημαντικοί αμαξιτοί δρόμοι, αλλά και σύγχρονοι σιδηρόδρομοι που συνδέουν με όλα τα μεγάλα απομακρυσμένα αστικά κέντρα της βαλκανικής χερσονήσου.

2.2.2 Εκβιομηχάνιση - ταξική συγκρότηση στη Θεσσαλονίκη του 19^{ου} αι.

Η έλλειψη νομικής σιγουριάς μέσα στο οθωμανικό κράτος οδηγεί συχνά στην εξουδετέρωση της καπιταλιστικής συσσώρευσης. Στη Θεσσαλονίκη, όπως και στα άλλα αστικά κέντρα των Βαλκανίων, η φεουδαρχική – στρατιωτική συγκρότηση της Οθωμανικής εξουσίας θα υπονομεύσει τις προσπάθειες στροφής στη βιομηχανία και η πολυεθνική καταγωγή της ανερχόμενης οικονομικά ισχυρής τάξης θα υποβοηθήσει στην όξυνση των εθνικών διαφοροποιήσεων, περισσότερο από ότι των ταξικών στο κατώφλι του 20^{ου} αιώνα⁴⁷.

Ως τα 1880 η βιομηχανία περιοριζόταν σε ατμόμυλους⁴⁸ και μερικές μονάδες ακόμη, όπως τα οινοπνευματοποιεία Μισραχήμ & Σία στη δυτική Θεσσαλονίκη, στο Μπέχτσιναρ. Τον ηγετικό ρόλο στη βιομηχανία κατείχε η οικογένεια Allatini με τους συνεργάτες της - τις οικογένειες Fernandez, Misrachi και Torres. Αυτός ο επιχειρηματικός όμιλος δραστηριοποιήθηκε σε διάφορους κλάδους (κεραμοποιία, ζυθοποιία, εξορυκτικές επιχειρήσεις, κλωστήρια βάμβακος, εξαγωγή καπνού, υφαντουργία), με βασικό την μεταποίηση και εξαγωγή εγχώριων γεωργικών προϊόντων. Όμως σταδιακά, ως κύριος βιομηχανικός κλάδος στην πόλη αναδεικνύεται η επεξεργασία του καπνού, που απασχολεί πληθώρα επιχειρήσεων και στην οποία είναι επενδυμένο το μισό βιομηχανικό κεφάλαιο της Θεσσαλονίκης. Στα 1903 απασχολούνται κάπου 10.000 εργάτες κατά μέσο όρο κάθε χρόνο για ένα εξάμηνο σε περίπου 100 επιχειρήσεις⁴⁹.

Πέρα από τις επενδύσεις των μεγαλοεπιχειρηματιών, που συνδέονταν μεταξύ τους με συγγενικούς δεσμούς, σπάνια παρουσιάζονταν άλλες επιχειρήσεις στη βιομηχανία της Θεσσαλονίκης αυτή την εποχή. Κοντά σε έναν περιορισμένο αριθμό αλευρόμυλων μεσαίου και μικρού μεγέθους, υπήρχε και μια πληθώρα από πολύ μικρές μονάδες, που όμως αποτελούν ατομικές επιχειρήσεις χωρίς συνεταίρους⁵⁰. Η πόλη γίνεται στις αρχές του 20^{ου} αι. σημαντικότατο εμποροβιομηχανικό κέντρο δίπλα στη Κωνσταντινούπολη και τη Σμύρνη, καθώς νέοι οικονομικοί κύκλοι επενδύουν κεφάλαια στη βιομηχανία, εισάγοντας από τη δύση τεχνολογία και σύγχρονο εξοπλισμό. Είναι χαρακτηριστικό της ταχύτατης ανανέωσης της βιομηχανικής παραγωγής το γεγονός

⁴⁷ Ο διαχωρισμός κατά εθνικές κοινότητες, είχε αμβλυνθεί αισθητά μετά την εγκατάσταση των καινούργιων πληθυσμών μεταξύ 1830 και 1900. Αντίθετα στα επόμενα χρόνια, θα ακολουθήσει η αιματηρή περίοδος συγκρούσεων, με κύριο πρόταγμα τη συγκρότηση εθνικών κρατών.

⁴⁸ Μοσκόφ Κ. (1973), σελ. 66. Το πρώτο εργοστάσιο ιδρύεται στα 1854 και είναι ένας ατμόμυλος γαλλικής ιδιοκτησίας, ενώ στα 1873 ιδρύεται ο μεγάλος ατμόμυλος των Αλλατίνη μακριά προς το Καραμπουρνάκι.

⁴⁹ Ο Μοσκόφ Κ. (1973), σελ. 66. Το λιμάνι της Καβάλας πάντως υπερτερεί σε όγκο εξαγόμενου καπνού, αφού προωθεί τα προϊόντα των μεγαλύτερων καπνοπαραγωγών περιοχών της Μακεδονίας, Καβάλας, Δράμας, Σερρών και Ροδόπης. Δάγκας Αλ. (1998), σελ. 14.

⁵⁰ Δάγκας Αλ. (1998), σελ. 20. Αναλυτικά για τη δραστηριότητα των μικρών βιοτεχνιών επισιτισμού, υφαντουργίας, ζυλοργίας, μηχανουργίας κλπ βλ. το ίδιο, σελ 19 ως 29.

ότι, από τα 150 μεγάλα εργοστάσια που ιδρύθηκαν με τη κυβέρνηση του Αμπντούλ Μετζίτ στα 1860, δεν μένουν παρά μόνο 3 στα 1910.

Περί τα τέλη του 19^{ου} αιώνα, δημιουργήθηκαν στη Θεσσαλονίκη τα πρώτα εργατικά στρώματα, απασχολούμενα στις βιομηχανίες καπνού και ειδών διατροφής. Σε αντίθεση με την Παλαιά Ελλάδα, όπου τα πρώτα στρώματα εργατών συνέθεσαν οι κατεστραμμένοι αγρότες, εδώ τα τροφοδότησαν οι παλαιοί βιοτέχνες. Επί έναν αιώνα, από τότε που καταστράφηκαν μέχρι την αναδημιουργία της βιομηχανίας μέσα από τη νέα μεταπρατική διαδικασία, φυτοζωούσαν άπρακτοι, διατηρώντας όμως μία συνείδηση ριζοσπαστική, που εκφραζόταν μέσα από τα θρησκευτικά, λαϊκά και ιδεολογικά κινήματα της εποχής⁵¹. Πολύ σύντομα, οι συνθήκες συμπίεσης της εργατικής δύναμης στα εργοστάσια, ωθούν τα εργατικά στρώματα και τις τοπικού – άλλοτε εθνικού – χαρακτήρα οργανώσεις τους στο να προχωρήσουν σε κοινές μαζικές απεργίες, που συνταράσσουν την Θεσσαλονίκη την πρώτη δεκαετία του 20^{ου} αι. Τα εργατικά σωματεία θα στηρίξουν την Νεοτουρκική Επανάσταση με στόχο την εκθρόνιση του Σουλτάνου, όμως σύντομα θα βρεθούν αντιμέτωποι. Το 1909 η εργατική τάξη θα γιορτάσει για πρώτη φορά την εργατική πρωτομαγιά και θα συνεχίσει με μια μεγαλειώδη διαδήλωση παράλληλα προς την πρώτη επέτειο της νεοτουρκικής εξέγερσης, προκαλώντας την αντίδραση του Νεοτουρκικού Κομιτάτου. Η συσπείρωση χιλιάδων εργατών και η επιτυχία των εκδηλώσεων αυτών οδηγούν στην ίδρυση της Φεντερασιόν⁵², που στα επόμενα χρόνια μέχρι την ενσωμάτωση, θα διαδραματίσει κυρίαρχο ρόλο στην κοινωνική συγκρότηση της πόλης. Μέσα από τις οργανώσεις και τα σωματεία της όχι μόνο θα διαχυθούν ιδεολογίες και θα δοκιμαστούν κινηματικές πρακτικές, αλλά και θα συγκροτηθεί και η πολιτική έκφραση της εργατικής τάξης στα πλαίσια της αστικής διακυβέρνησης.

2.2.3 Οικιστική επέκταση της πόλης

Πριν κατεδαφιστεί το τείχος και εποικίσουν τις ανατολικές και δυτικές παρυφές, οι νέοι κάτοικοι, πρόσφυγες και μετανάστες της υπαίθρου, θα πυκνώσουν την παλιά πόλη. Στην άλλοτε περιτειχισμένη περιοχή, ο πληθυσμός θα ανέρθει από 60.000 στα 1830, σε 120.000 στα 1910, αυξανόμενος έτσι κατά 100%. Τις δύο τελευταίες δεκαετίες αυτής της περιόδου, άλλοι 30.000 θα εγκατασταθούν εκτός των τειχών⁵³.

Αναζητώντας την εξοχική άνεση στα ανατολικά, τα ανώτερα κοινωνικά στρώματα της πόλης μετοικούν, συμπαρασύροντας σημαντικό αριθμό από το μικροαστικό πληθυσμό (μπακάληδες, μανάβηδες, υπηρέτες κ.α.), γεγονός που σταδιακά οδηγεί σε μια νέα οικιστική μορφή για τα δεδομένα της πόλης⁵⁴, το προάστιο. Η Θεσσαλονίκη της μεταπρατικής ακμής κτίζει στη περιοχή των «Πύργων» ή «Εξοχών», από τον Λευκό Πύργο ως το Ντεπό, κατά μήκος της ανατολικής παραλίας και της παράλληλης οδού (σημερινή Β. Όλγας και Β. Γεωργίου). Η συνοικία αυτή είναι εθνολογικά η περισσότερο μικτή περιοχή της πόλης. Οικονομικά ισχυροί Ισραηλίτες και Ντονμέδες, Τούρκοι, Έλληνες, Φράγκοι και Λεβαντίνοι, που συγκροτούν την ανερχόμενη αστική τάξη, μετοικούν ομαδικά από την παλιά πόλη και ανεγείρουν αρχικά εξοχικές κατοικίες -

⁵¹ Δάγκας Αλ. (1998), σελ. 54.

⁵² Εργατική Σοσιαλιστική Ομοσπονδία Θεσσαλονίκης. Από τις τάξεις της θα διακριθούν σημαντικά πρόσωπα – κλειδιά της πολιτικής αφύπνισης της Θεσσαλονίκης: Μπεναρόγιας, Βλάχοφ, Χουσονού, Στεργίου, κ.α.

⁵³ Μοσκόφ Κ. (1973), σελ. 25.

⁵⁴ Μέχρι τις αρχές του 19^{ου} αιώνα το Ορεντζίκ (Ρετζίκι), που βρισκόταν δίπλα στο αγρόκτημα των καθολικών μοναχών De la Salle, αποτελούσε θέρετρο για τους Ευρωπαίους εμπόρους της Θεσσαλονίκης, αλλά άργησε πολύ να εξελιχθεί ως προς τη μορφή και τις λειτουργίες ενός τυπικού προαστίου, σε αντίθεση με τη περιοχή των Πύργων. Βλ. Μαραβελάκης Μ., Βακαλόπουλος Α. (1956), σελ 40 επ.

επαύλεις. Με την κατασκευή του τραμ δίνεται η δυνατότητα για άμεση πρόσβαση στο κέντρο και έτσι η περιοχή πολύ σύντομα αποκτά χαρακτηριστικά τόπου μόνιμης διαμονής. Στα χρόνια μεταξύ 1894-1912 κτίζονται κάπου εκατό τέτοιες κατοικίες⁵⁵. Η μετοίκηση αυτή εκτός των τειχών είναι ενδεικτική για τις οικονομικές αλλά και τις ταξικές διαφοροποιήσεις μέσα στην μητρόπολη.

Στις δυτικές παρυφές της πόλης εγκαθίστανται τα λαϊκά στρώματα και χωρικοί της ευρύτερης περιοχής, αναζητώντας εργασία στη αγορά του Ιστιρά και των Λαδάδικων, στο λιμάνι και στις βιομηχανίες που εμφανίζονται στη περιοχή. Στην Εγνατία και στην έξοδο της πόλης προς το σιδηροδρομικό σταθμό υπήρχαν πολλά εργαστήρια, καπηλειά, το ξενοδοχείο Γκραν Οτέλ και χάνια, όπου σύχναζαν οι χωρικοί των περιχώρων και του εσωτερικού. Γύρω από τον Βαρδάρη, όπως και γύρω από την πλατεία της Ελευθερίας, συγκεντρώνονται επίσης φτηνά πανδοχεία και καφενεία, «μονώροφα και πρόχειρα»⁵⁶, που απευθύνονται κυρίως στους ταξιδιώτες – επισκέπτες της πόλης και στους ναυτικούς. Παράλληλα, κοντά στον σιδηροδρομικό σταθμό, δημιουργείται γύρω στα 1900 μια νέα συνοικία σχεδόν εξ ολοκλήρου από σχισματικούς ελληνόφωνους χωρικούς του Κιλκίς, το «Κιλκίς Μαχαλέ» και αποτελείται από οικογένειες σλαβόφωνων μαστόρων, που αναζητούν εργασία στην ανοικοδόμηση πολυτελών κατοικιών στην ανατολική περίμετρο.

Εικ. 6 Ο Εβραϊκός συνοικισμός Χιρς στην περιοχή Τσαϊρ σε φύλλο από την αποτύπωση του 1898.
(ΕΚΚΕΧΑΚ – Εθν. Χαρτοθήκη 1999, σελ. 97)

Με δωρεά του Αυστριακού βαρόνου Χιρς δημιουργείται στην περιοχή του παλιού σιδηροδρομικού σταθμού η ομώνυμη εβραϊκή συνοικία, προκειμένου να στεγασθούν οι Εβραίοι πυροπαθείς, μετά τη πυρκαγιά του 1890. Το επόμενο έτος εγκαταστάθηκαν στην ίδια συνοικία πολλοί Ρωσοεβραίοι φυγάδες των διωγμών της Ουκρανίας. Την ίδια περίοδο άλλοι Εβραίοι πυροπαθείς, με τη συνδρομή της εβραϊκής κοινότητας, εγκαταστάθηκαν σε ακατοίκητη περιοχή βόρεια της Μπάρας που ονομάστηκε «Ρεζή Βαρδάρ»⁵⁷.

2.3 Αγροτικός χώρος της δυτικής Θεσσαλονίκης

Η οριακή απόδοση της παραγωγής, αλλά και η σκληρή φορολόγηση στην αρχή και η σταδιακή χρεοκοπία του Οθωμανικού συστήματος γαιοκτησίας στη συνέχεια, διατηρούσαν σε χαμηλά επίπεδα το ρυθμό αύξησης της αγροτικής παραγωγής. Άλλωστε σε όλη την επικράτεια του κάμπου, από τον Γαλλικό ποταμό έως τη λίμνη των Γιαννιτσών και τις εκβολές του Αλιάκμονα, το τοπίο χαρακτηρίζεται από τα έλη και τις συχνές πλημμύρες του Αξιού. Έτσι, οι καλλιεργήσιμες εκτάσεις μεταβάλλονται συνεχώς, ενώ τακτικά καταστρέφονται οι στάβλοι και χάνονται ολόκληρα κοπάδια ζώων από τα πλημμυρικά νερά. Από την άλλη, ο μικρός έως ανύπαρκτος κλήρος και η αυτοκατανάλωση, δεν επέτρεπαν τη συστηματική ανάπτυξη της παραγωγής και τη δημιουργία ενός σημαντικού και σταθερού λιανικού εμπορίου αγροτικών προϊόντων μεταξύ των κατοίκων υπαίθρου και πόλης. Σ' αυτό συντελεί καταλυτικά και το γεγονός ότι τα μέσα και οι συνθήκες καλλιέργειας και κυρίως τα μέσα μεταφοράς είναι ακόμη πρωτόγονα. Έτσι οι οδικές συνδέσεις και οι τεχνικές βελτιώσεις των οδών και των

⁵⁵ Μοσκόφ Κ. (1973), σελ.26.

⁵⁶ Μοσκόφ Κ. (1973), σελ 18.

⁵⁷ Από την υπάρχουσα εκεί πολυώροφη καπναποθήκη της εταιρία καπνού «Rezi cointeresse de tabac Othomane» Οθωμανικών συμφερόντων.

γεφυρών παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο για την εξέλιξη των οικισμών του κάμπου και της ίδιας της πόλης. Όχι τόσο γιατί διευκολύνουν την σύνδεση των οικισμών μεταξύ τους και την άμεση πρόσβαση των κατοίκων τους στο μητροπολιτικό κέντρο, όσο γιατί αυξάνουν τις μεταφορές από και προς το λιμάνι της Θεσσαλονίκης και τη διερχόμενη κίνηση από ολόκληρη τη Μακεδονία. Η περιοχή της δυτικής περιμέτρου χαρακτηρίζεται πλέον από μεγάλη κινητικότητα, καθώς στην περιοχή του Χαρμάνκιοϊ και στη Πύλη Βαρδαρίου συγκεντρώνονται οι τρεις βασικοί αμαξιτοί δρόμοι που διέρχονται από τον κάμπο καθώς και η πρόσφατα διανοιγμένη Λεωφ. Σερρών (οδ. Λαγκαδά).

2.3.1 Αγροτικός χώρος εντός των τειχών

Αναζητώντας στοιχεία για την οικονομική και κοινωνική συγκρότηση των οικισμών προς το τέλος του 19ου αιώνα, διαπιστώνουμε ότι ο χαρακτήρας των περισσότερων ελληνικών πόλεων παρέμεινε ημιαγροτικός⁵⁸. Αυτό σημαίνει ότι η οικονομική τους ζωή ήταν απόλυτα συνδεδεμένη με τη δραστηριότητα της άμεσης ενδοχώρας και οι ίδιοι οι κάτοικοι απασχολούνταν κατά μεγάλο μέρος σε αγροτικές δραστηριότητες. Ο κόσμος της Θεσσαλονίκης είναι σε πολύ μεγάλο βαθμό ακόμη ένας κόσμος χωρικών ή κολίγων, που εργάζεται στη συγκομιδή στα σάβια, στα αμπέλια, στον καπνό, στα καλαμπόκια, ή στα κάστανα⁵⁹, ενώ συχνά πληρώνεται με το ίδιο το παραγόμενο προϊόν. Ως αποτέλεσμα, το πληθυσμιακό μέγεθος της Θεσσαλονίκης, όπως και των περισσότερων αστικών κέντρων, παρέμεινε μικρό σε σχέση με τις ευρωπαϊκές πόλεις, ενώ παράλληλα υποστηρίζονται από τις πολλές, αλλά μικρές πληθυσμιακά, αγροτικές κοινότητες στην άμεση περιοχή επιρροής τους.

Ακόμη και εντός των τειχών της πόλης διατηρείται μια αγροτική παραγωγή που αν και μικρή καλύπτει τις καθημερινές ανάγκες αρκετών κατοίκων. Βορειότερα του κέντρου, από την σημερινή Αγίου Δημητρίου ως το Επταπύργιο, σε όλη την περιτειχισμένη πλαγιά, εκτείνονται οι τουρκικές συνοικίες της πόλης (Μπαϊρί). Χωρισμένες μεταξύ τους από μεγάλες χέρσες εκτάσεις, συχνά με μεγάλες αυλές και κήπους, οι συνοικίες αυτές αποτελούν μία οικιστική ενότητα με πολλές γειτονιές. Ως τα μέσα του 19ου αιώνα, κατοικούνται από τούρκικο πληθυσμό, συγκριτικά υψηλού εισοδήματος, συγχρόνως όμως και κλειστής οικιακής οικονομίας. Στις μεγάλες αυλές των κατοικιών τους συχνά διατηρούν κάποια οικόσιτα ζώα και καλλιεργούν φρούτα και λαχανικά σε ένα μικρό μπαχτσέ⁶⁰, καλύπτοντας έτσι ένα μέρος των αναγκών. Οι ενδιάμεσες ακατοίκητες περιοχές, όπως γύρω από τα παλιά βυζαντινά ανάκτορα, στο σημερινό Διοικητήριο (Κονάκι) και από το Κουλέ Καφέ, ως τη Μονή Βλατάδων και τα νεκροταφεία της Ευαγγελίστριας, παραμένουν χέρσες και χρησιμοποιούνται ενίοτε ως βοσκή των οικόσιτων ζώων, μέχρι την εγκατάσταση προσφυγών από τη Βοσνία μετά το 1878. Αραιά οικοδομημένο με κήπους και μικρές κοινόχρηστες εκτάσεις για βοσκή παραμένει και το Επταπύργιο, ως την έλευση των μικρασιατικών προσφύγων το 1922⁶¹.

2.3.2 Χρήσεις γης εκτός των δυτικών τειχών

⁵⁸ Καυκούλα Κ. (2002).

⁵⁹ Μοσκόφ Κ. (1973).

⁶⁰ Σήμερα μπορεί κανείς να δει μια αναβίωση ενός τέτοιου κήπου, που συντηρεί η 9^η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων στο Επταπύργιο.

⁶¹ Μοσκόφ Κ. (1973), σελ.19-20.

Οι χρήσεις γης στην άμεση περιαστική ζώνη δεν είναι πάντα αμιγώς αγροτικές. Εκτός από αμπελώνες, μπαχτσέδες και βοσκοτόπια στις αρχές του 20^{ου} αιώνα συναντάμε σ' αυτές τις περιοχές ειδικές χρήσεις όπως νεκροταφεία, στρατόπεδα, αλλά και βιομηχανίες.

Στο ύψος της Ληταίας Πύλης, όπου καταλήγει ο άξονας της Μιδάτ Πασά (Αγ. Δημητρίου), βρίσκεται το μοναστήρι των δερβίσηδων. Η περιοχή από την οδό Λαγκαδά ως τη Νεάπολη καλύπτεται από το μουσουλμανικό νεκροταφείο, ενώ δυτικότερα εκτείνονται ακαλλιέργητα εδάφη που χρησιμοποιούνται ως βοσκότοποι από τους κατοίκους του Νταούτ Μπαλί (Ωραιόκαστρο). Από τις αρχές του 20^{ου} αιώνα ο ορίζοντας επεκτείνεται με την κατασκευή των στρατώνων στη περιοχή του Ζεϊτενλίκ, όπου προϋπάρχουν μερικοί ελαιώνες (το σημερινό στρατόπεδο Παύλου Μελά).

Στην περιοχή Τσαϊρ (Λιβιάδι) βορειοδυτικά του Βαρδαρίου παραδοσιακά καλλιεργούνται αμπέλια, ενώ το 1906 ο περιηγητής Struck A.⁶² διαπιστώνει και την ύπαρξη πολλών λαχανόκηπων από τα τείχη ως τον Δενδροπόταμο. Πολλοί από τις οικογένειες αυτών των καλλιεργητών εργάζονται παράλληλα στα εργοστάσια και στα πλινθοποιία της ευρύτερης περιοχής.

Λίγο νοτιότερα της Πύλης Βαρδαρίου και στα δυτικά του πολυβολείου «Τοπ Χανέ» υπάρχει συστάδα πλατανίων και προσβάσιμη παραλία με άμμο, όπου το 1867 ο Σαμπρή Πασάς δημιουργεί τον Εθνικό Κήπο. Η τοποθεσία ως χώρος αναψυχής γίνεται σύντομα πολύ δημοφιλής και μέχρι το 1908 έχει συνδεθεί συγκοινωνιακά με το Βαρδάρη με τραμ αλλά και με πλοιάρια.

Στα δυτικά του σιδηροδρομικού σταθμού, ως τα 1870, εκτείνεται το έλος Μπάρρα, που για πολλά χρόνια αποτελεί εστία μόλυνσεων και ελονοσίας. Αργότερα με την αποξήρανση του έλους και όσο η στρατικοποίηση της Θεσσαλονίκης προχωρά, η περιοχή της Μπάρρας εξελίσσεται σε κακόφημη συνοικία «οίκων επί πληρωμή τέρψης⁶³», πράγμα που υποστηρίζεται από το γεγονός ότι εδώ βρίσκονται ήδη πολλά χάνια. Παράλληλα, την ίδια περίοδο, λειτουργούν χάνια και σε κομβικά οδικά σημεία του κάμπου, όπου σταματούν διάφοροι οδοιπόροι, μικρέμποροι και χωρικοί μαζί με τα ζώα τους για να ξεκουραστούν, να φάνε ή ακόμη και να διανυκτερεύσουν πριν μπουν στη πόλη. Έτσι, στη δυτική όχθη του Γαλλικού, υπάρχουν τρία χάνια (οικισμός Ουτς Χανλάρ) συνολικής χωρητικότητας 30 δωματίων και 300 αλόγων, άλλα δύο χάνια υπάρχουν στις δύο όχθες του Βαρδάρη, κοντά στους οικισμούς Τοψίν (Γέφυρα), και Μεντεσελί (Ελλη), συνολικής χωρητικότητας 16 δωματίων και 120 αλόγων, ενώ από ένα χάνι λειτουργεί και στους οικισμούς Τεκελί (Σίνδος), Κουλιακιά (Χαλάστρα), Σάριτσα (Βαλτοχώρι) και Γιάλιατζικ (Ν. Χαλκηδόνα)⁶⁴.

⁶² Γκλαβέρης Θ., 1998, σελ 258. Οι καταγραφές του A.Stuck αποτελούν βασική πηγή του συγγραφέα.

⁶³ Μοσκόφ Κ. (1973), σελ. 17.

⁶⁴ Γκλαβέρης Θ., 1998, σελ 92. Μάλιστα αναφέρει πως στις αυλές των πανδοχείων συχνά παρουσιάζονταν περιπλανώμενοι αρκουδιάρηδες και άλλα λαϊκά θεάματα, όπως για παράδειγμα στο Ασλάν Χάνι (στο χώρο του σημερινού ξενοδοχείου Καψής), όπου διεξάγονταν και παλαιστικοί αγώνες από τους περίφημους πεχλιβάνηδες της Κουλιακιάς.

Εικ. 7 Η δυτική έξοδος της πόλης σε απόσπασμα ταξιδιωτικού χάρτη της Θεσσαλονίκης του 1904. Διακρίνονται η επέκταση στο Τσαϊρ, το έλος της Μπάρας δυτικά του Τοπ Χανέ, οι κήποι του Μπεχ Τσινάρ και οι λαχανόκηποι της περιοχής του Δενδροπόταμου. Στον ένθετο μικρό χάρτη σημειώνονται το χωριό Χαρμάνκιοϊ (Ελευθέριο) και τα τσιφλίκια Λεμπέτ (Ευκαρπία) και Καραΐ Ισίν (Πολίχνη).

2.3.3 Αγροτική παραγωγή στον κάμπο

Στις περιοχές που εκτείνονται πέρα από τον οικισμό Χαρμάνκιοϊ (Ελευθέριο) οι χρήσεις γης και οι κύριες δραστηριότητες των κατοίκων δεν σχετίζεται ακόμη τόσο άμεσα με την εξάπλωση των αστικών λειτουργιών της μητρόπολης, όσο με το πρόσφατο παρελθόν των μουκατάδων και των τσιφλικιών της ανίσχυρης πλέον Οθωμανικής εξουσίας.

Ο μεγαλύτερος μουκατάς του κάμπου της Θεσσαλονίκης ήταν αυτός των χωριών των καρβουνιάρηδων. Οι κάτοικοι των οικισμών αυτών υποχρεούνταν να παράγουν και να παραδίδουν στο κράτος μία ορισμένη ποσότητα ξυλοκάρβουνων, τα οποία χρησιμοποιούνταν για τον καθαρισμό των μεταλλευμάτων που εξάγονται από τα Σιδηροκάυσια (Μαντεμοχώρια) της Χαλκιδικής. Στο μουκατά των καρβουνιάρηδων ανήκαν οι οικισμοί Χαρμάνκιοϊ (Ελευθέριο), Ντουντουλάρ (Διαβατά), Καβακλί (Αγ. Αθανάσιος), Λεμπέτ (Ν. Ευκαρπία) και Σαρί-Ομέρ (εγκατ.). Στην περίοδο που μελετάμε οι κάτοικοι των οικισμών αυτών έχουν στραφεί στις γεωργοκτηνοτροφικές ασχολίες.

Στο μουκατά των φυλάκων λιβαδιών ανήκαν οι οικισμοί Γιουντζήδα (Κύμινα), Αραπλί (Ν. Μαγνησία), Μπογαρίοβο (Ν. Μεσήμβρια), Τεκελί (Σίνδος), Γενίκιοϊ (Νεοχωρούδα) και Νταούτ-Μπαλί (Ωραιόκαστρο). Οι κάτοικοι των οικισμών αυτών είχαν τη φροντίδα συντήρησης των βοσκοτόπων τους και της εκτροφής ζώων (καμήλες, φοράδες, άλογα), που χρησιμοποιούνταν για τις ανάγκες του τουρκικού δημοσίου. Η κτηνοτροφική παραγωγή συνεχίζεται και στις αρχές του 20^{ου} αι.

Μέχρι τα τέλη του 19^{ου} αι. υπήρχε ακόμα και ο μουκατάς των παραγωγών νίτρου, που χρησιμοποιούνταν στην τροφοδοσία του πυριτιδοποιείου του Γράδεμπορ (Πεντάλοφος). Σ' αυτό το μουκατά ανήκουν οι οικισμοί Σάριτσα (Βαλτοχώρι) και Κουρφαλού (Κουφάλια).

Από τους οικισμούς του κάμπου της Θεσσαλονίκης, μόνο οι οικισμοί Γενίκιοϊ (Νεοχωρούδα), Γράδεμπορ (Πεντάλοφος), Κουλιακιά (Χαλάστρα), Βαλμάδα (Ανατολικό), Γιουντζήδα (Κύμινα) και Μουστάφτσα (Ν. Βασιλικό εγκατ.) διατηρούν την αυτοτέλεια τους μέχρι την ενσωμάτωση της Θεσσαλονίκης στο Ελληνικό κράτος⁶⁵. Οι υπόλοιποι οικισμοί ήταν υποτελείς έκτακτων φόρων, καθώς δεν πρόσφεραν συγκεκριμένες υπηρεσίες στο δημόσιο και έγιναν στην πορεία τσιφλίκια, συνήθως εξαιτίας των υπερβολικών χρεών τους.

Οι καλλιεργήσιμες εκτάσεις ήταν περιορισμένες και μεταβαλλόμενες εξ αιτίας των εκτεταμένων ελών και των συχνών πλημμυρών των ποταμών. Περιορισμένη επίσης ήταν και η παραγωγικότητα του εδάφους εξ αιτίας της αλμύρας, που περιείχε το χώμα της περιοχής του κάμπου. Έτσι ευνοείται περισσότερο η κτηνοτροφία, από ότι η συστηματική γεωργία. Παρόλα αυτά οι κάτοικοι καλλιεργούν κυρίως κριθάρι, σκληρό σιτάρι, σίκαλη, κεχρί, βρώμη, τριφύλλι, σουσάμι, καλαμπόκι, φασόλια, κουκιά, φακές και ρεβίθια. Εκτός από τις ζωτροφές, με τη τοπική μεταποίηση εξασφαλίζονται το αλεύρι, η μυζήθρα, το τυρί και το βούτυρο, παραγωγή που στο μεγαλύτερο μέρος της εξαντλείται στα πλαίσια της αυτοκατανάλωσης. Ειδικά στη Κουλιακιά, που διαθέτει στα τέλη του 19^{ου} αι. εκτεταμένες κοινοτικές γαίες, καλλιεργείται συστηματικά το σουσάμι. Από την τάξη των σησαμοπαραγωγών αναδείχθηκε η τάξη των σαμολαδάδων (σησαμολαδοπαραγωγών). Ήταν τέτοια η ανάπτυξη της επεξεργασίας του σουσαμιού στην Κουλιακιά, ώστε οι σαμολαδάδες της έκαναν εισαγωγή σουσαμιού από τη Γιουντζήδα, τη Βαλμάδα, το Γράδεμπορ, ακόμη και από την τότε μακρινή Επανομή. Οι σαμολαδάδες της Κουλιακιάς δημιούργησαν παράδοση στην επεξεργασία του σουσαμιού και η φήμη τους εξαπλώθηκε τόσο στη Θεσσαλονίκη και στα Γιαννιτσα, όσο και σε διάφορα κεφαλοχώρια, όπως ήταν τα Βασιλικά, το Ζαγκλιβέρι και η Επανομή.

⁶⁵ Γκλαβέρης Θ., 1998, σελ 78

Πληροφορίες για τις καλλιέργειες και τα εκτρεφόμενα ζώα στο κάμπιο Θεσσαλονίκης μας δίδουν ο H. Grisenbach και Struck A., που πέρασαν στα τέλη του 19ου και στις αρχές του 20ου αι. Στις εκτάσεις των λιβαδιών και των βάλτων βόσκουν μεγάλα κοπάδια από αγελάδες, βόδια, βουβάλια, αλλά και άλογα και καμήλες για τις ανάγκες του Οθωμανικού κράτους, για τις μεταφορές και τις αγροτικές εργασίες. Επίσης εκτρέφουν και μικρά οικόσιτα ζώα, κυρίως πρόβατα, κότες και γουρούνια, η παραγωγή των οποίων δεν υπερβαίνει τα όρια της οικιακής οικονομίας. Πάντως σε πολλούς οικισμούς τα πλημμυρικά νερά του Αξιού κατέστρεφαν τις αποθήκες και τους στάβλους και έπνιγαν τα ενσταβλισμένα και τα μικρά οικόσιτα ζώα, γεγονός που φαίνεται να οδήγησε τους κατοίκους στην εκτροφή μόνο μεγάλων ζώων σε κοπάδια ελευθέρως βοσκής και κυρίως βουβάλια.

Εικ. 8 Βουβάλια αναπαύονται στα έλη της Χαλάστρας. φωτογραφία του 1908 από το βιβλίο του A. Struck "Makedonische Fahrten". (Γκλαβέρης 1998, σελ. 94)

Εκτός από την κτηνοτροφία και τη γεωργία οι κάτοικοι των παραλίμνιων και παραποτάμιων οικισμών, κυρίως στη Χαλάστρα, ασχολούνται και με την αλιεία διαθέτοντας ψάρια, χαβιάρι, οστρακοειδή και χταπόδια στη μεγάλη αγορά της Θεσσαλονίκης. Τα αλιεύματα δεν προέρχονται μόνο από τις εκβολές του Αξιού, του Λουδία⁶⁶ και του Αλιάκμονα, αλλά και από τα ανοιχτά νερά του Θερμαϊκού κόλπου. Παράλληλα ασχολούνται και με άλλες δραστηριότητες, όπως το κυνήγι πουλιών, την κατασκευή ψαθών από ραγάζι (το οποίο συλλέγουν συστηματικά μέσα από τους βάλτους), τη πώληση βδελλών στην αγορά της μητρόπολης για ιατρικούς σκοπούς κ.α.⁶⁷ Σημαντικό μέρος από τα θηράματα, που ήταν κυρίως μπεκάτσες, αγριόχηνες, λαγοί, φασιανοί και ορτύκια προωθούνταν προς εξαγωγή στις αγορές της Αυστρίας και της Γερμανίας.

Οι ιδιόμορφες εδαφολογικές συνθήκες του κάμπου ευνοούν την καλλιέργεια του ρυζιού, η οποία όμως, σ' αυτή τη περίοδο, γίνεται ακόμη απρογραμματίστα και πρωτόγονα με σκοπό την αυτοκατανάλωση. Η καλλιέργεια του βαμβακιού είναι ακόμη άγνωστη στους κατοίκους του κάμπου, παρ' ότι αυτό αποτελούσε το σπουδαιότερο εξαγωγίμο προϊόν στο λιμάνι της πόλης και η νηματουργία ανθούσε στη Θεσσαλονίκη, στη Βέροια και τη Νάουσα. Η πρώτη ύλη προέρχεται από τον κάμπιο του Στρυμόνα στις Σέρρες και από τα κεφαλοχώρια της κοιλάδας του Ανθεμούνα (Επανομή, Βασιλικά κ.ά.)⁶⁸.

2.4 Οικισμοί του κάμπου Θεσσαλονίκης ως το 1909

⁶⁶ Στα νερά της Κάτω Λίμνης και του Αξιού αναφέρεται η ύπαρξη γριβαδιών, χελιών και γουλιανών.

⁶⁷ Γκλαβέρης Θ., 1998, σελ 138 και μετά παρέχεται αναλυτική παρουσίαση όλων αυτών των επαγγελμάτων.

⁶⁸ Γκλαβέρης Θ., 1998, σελ 94

Το οικιστικό δίκτυο στη περιοχή μελέτης περιλαμβάνει τους οικισμούς της **δυτικής περιμέτρου και της Περιαστικής Ζώνης Θεσσαλονίκης**, μέχρι τους οικισμούς του Γαλλικού ποταμού και την **δυτική Ευρύτερη Περιοχή Θεσσαλονίκης** με τους οικισμούς του Αξιού ποταμού, όπου ξεχωρίζει ως κεφαλοχώρι η Κουλιακιά (Χαλάστρα). Οι κάτοικοί τους είναι μουσουλμάνοι και χριστιανοί κολίγοι και ελεύθεροι αγρότες, που μιλούν τούρκικα, ελληνικά και σλάβικα, ανεξαρτήτως θρησκευματος και με χαλαρή ακόμη εθνική συνείδηση⁶⁹. Ανάμεσά τους εγκαθίστανται κατά καιρούς και μικρές ομάδες Βλάχων νομάδων και Τσιγγάνων. Στον αγροτικό κόσμο του κάμπου φαίνεται να υπερτερούν πληθυσμιακά οι σλαβόφωνοι, που όμως στη πλειοψηφία τους τάσσονται υπέρ της πατριαρχικής ορθόδοξης εκκλησίας. Έτσι η βουλγαρική προπαγάνδα κάνει συστηματικές προσπάθειες να ενσωματώσει αυτούς τους πληθυσμούς με κύριο επιχείρημα τη συγγένεια της γλώσσας, ενώ η ελληνική προπαγάνδα με βάση το θρησκευτικό τους δόγμα. Αντίθετα το Οθωμανικό κράτος μάλλον αδιαφορεί για την ουσία της εθνοτικής διαίρεσης και απλώς διαχωρίζει τους πολίτες σε μουσουλμάνους και μη. Οι δε απογραφές και οι στατιστικές της εποχής, χρησιμοποιούν κατά περίπτωση αυτά τα χαρακτηριστικά του πληθυσμού, προκειμένου να εμφανίσουν αποτελέσματα που να υποβοηθούν τα εκάστοτε εθνικά συμφέροντα.

Μετά τη Συνθήκη του Αγ. Στεφάνου και την εποικιστική πολιτική της Βουλγαρίας, οι σλαβόφωνες εστίες ενισχύονται, ενώ μια δεκαετία αργότερα εμφανίζονται και οι πρώτες οικογένειες ελλήνων προσφύγων από τη Ανατολική Ρωμυλία, αλλά και Βόσνιοι μουσουλμάνοι που τα εδάφη τους προσαρτήθηκαν στην Αυστροουγγαρία από το 1878. Στο μεταίχμιο του 20^{ου} αι. οι κάτοικοι του Κάμπου της Θεσσαλονίκης έχουν να αντιμετωπίσουν, όχι μόνο τις δυσμενείς για την παραγωγή τους εδαφολογικές και κλιματολογικές συνθήκες, όχι μόνο την καταπίεση των τσιφλικάδων, των κοτζαμπάσηδων και των Οθωμανών αξιωματούχων, αλλά και τα πιεστικά διλήμματα εθνικής συνείδησης, που τους επιβάλλονται από τις διάφορες προπαγανδιστικές ομάδες των ελεύθερων βαλκανικών κρατών⁷⁰.

Παρακάτω, στο χάρτη 2.1 γίνεται απόδοση της περιοχής το 1905, βασισμένη στο χαρτογραφικό υλικό της εποχής (βλ. εικ.9) και ακολουθεί μια συνοπτική περιγραφή των οικισμών των ζωνών μελέτης που προέρχεται από τα στοιχεία της βασικής βιβλιογραφίας (κυρίως Γκλαβέρης Θ., 1998). Εκτός από τα γεωγραφικά χαρακτηριστικά και τα πληθυσμιακά μεγέθη παρέχονται και κάποιες γενικές πληροφορίες για την τοπική παραγωγή και απασχόληση των κατοίκων. Παράλληλα δίνεται και μια εικόνα για τις ομιλούμενες γλώσσες και την θρησκευτική σύσταση των οικισμών, χαρακτηριστικά που κατά τη μετάβαση από τον 19ο στον 20ο αι. χρησιμοποιούνται συστηματικά για τον καθορισμό των εθνικών κρατών στα Βαλκάνια.

⁶⁹ Ο Mazower M. (2006) σελ.310 και επ., εκτιμά πως στα μέσα του 19^{ου} αι. «... οι περισσότεροι Σλάβοι Χριστιανοί της υπαίθρου της Θεσσαλονίκης πιθανώς να μη συγκατάλεξαν τους εαυτούς τους ούτε στους Έλληνες, ούτε στους Βούλγαρους... (και) ... ο όρος Τούρκος δεν είχε σχεδόν ή απολύτως κανένα νόημα όταν χρησιμοποιούνταν για ένα μουσουλμανικό πληθυσμό που εκτείνονταν ... (σε τόσο μεγάλη έκταση)». Σύμφωνα δε με τον Λιθοξόου Δ. (2009), ο συνδυασμός θρησκείας και γλώσσας στη Μακεδονία σχημάτιζε μια εικόνα ακόμα πιο περίπλοκη: (Σλάβο-)Μακεδόνες χριστιανοί (εξαρχικοί, πατριαρχικοί ελληνίζοντες ή σερβίζοντες, ουνίτες, προτεστάντες) και μουσουλμάνοι. Τούρκοι μουσουλμάνοι και χριστιανοί. Αλβανοί μουσουλμάνοι και χριστιανοί (πατριαρχικοί αλλά και αλβανίζοντες). Βλάχοι χριστιανοί (πατριαρχικοί και ρουμανίζοντες) και μουσουλμάνοι. Εβραίοι ισπανόφωνοι αλλά και ισπανόφωνοι μουσουλμάνοι (ντονμέδες, πρώην Εβραίοι). Τσερκέζοι μουσουλμάνοι. Τσιγγάνοι χριστιανοί και μουσουλμάνοι. Ρωμιοί πατριαρχικοί και μουσουλμάνοι (Βαλαάδες).

⁷⁰ Mazower M. (2006) σελ.325.

Εικ. 9 Απόσπασμα από χάρτη της Ευρύτερης Περιοχής Θεσσαλονίκης περί τα τέλη του 19^{ου} αι. Με κόκκινη γραμμή σημειώνεται η περιοχή μελέτης. (Αρχείο Χαστάογλου Β.)

2.1 ΔΙΚΤΥΟ ΟΙΚΙΣΜΩΝ 1905

κλ. 1:250.000 χλμ 10

ΥΠΟΒΑΘΡΟ:
 Αυστριακός Χάρτης 1904, φ.χ. "VODENA" & "SALONIKI", κλ.1:200.000
 ΓΥΣ 1972, φ.χ. "ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ", κλ.1:250.000
 Ίδια επεξεργασία (ΕΓΣΑ-87)

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

- Περιοχή Μελέτης
- Οικισμοί
- Αστικός χώρος Θεσσαλονίκης
- Οδικό Δίκτυο
- Σιδηροδρομικό Δίκτυο
- Υδρογραφικό Δίκτυο
- Ελώδεις περιοχές
- Ισοψείς ανά 100 μ.

ΟΙ ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΤΟΥ ΚΑΜΠΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1900-1940

(μεταπτυχιακή εργασία)

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
 ΤΜ. ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
 Τεχνικές και Μέθοδοι στην Ανάλυση, Σχεδίαση και Διαχείριση του Χώρου
 Χαρτογραφική Παραγωγή και Γεωγραφική Ανάλυση

ΕΥΓΕΝΙΟΣ ΜΠΑΛΑΣΗΣ Αρχ.Μηχ.
 επιβλ. καθ. ΜΥΡΩΝ ΜΥΡΙΔΗΣ
 Θεσσαλονίκη Ιούλιος 2009

2.4.1 Οικισμοί της δυτικής περιμέτρου και της ΠΖΘ

Λεμπέτ (Ν. Ευκαρπία) και Ζεϊτενλίκ (Σταυρούπολη)

Το τούρκικο τσιφλίκι Lembet εντοπίζεται⁷¹ στην περιοχή της Νέας Ευκαρπίας και ανήκει στο μουκατά των χωριών των καρβουνιάρηδων. Ο μικρός οικισμός το 1905 έχει μόλις 25 ελληνορθόδοξους κατοίκους, ενώ στη περιοχή του υπάρχουν οι πηγές, από τις οποίες εξακολουθεί να υδρεύεται η δυτική Θεσσαλονίκη, ακόμη και μετά την λειτουργία του Βελγικού υδραγωγείου (1890). Νοτιότερα, στη περιοχή Ζεϊτενλίκ (Σταυρούπολη), βρίσκεται ο ελαιώνας όπου εγκαθίστανται ήδη από τα μέσα του 19^{ου} αι. μοναχοί του Τάγματος των Λαζαριστών και ανεγείρουν μοναστήρι με πολλά βοηθητικά κτίσματα, αποθήκες, στάβλους κλπ. Στα τέλη της εξεταζόμενης περιόδου, απέναντι από την πιθανώς προϊστορική τούμπα της περιοχής, κατασκευάζονται στρατώνες του Οθωμανικού πυροβολικού (Topsi Kislasi) στη θέση του σημερινού στρατοπέδου «Παύλος Μελάς», ενώ απέναντι από τη «Ληταία Πύλη» βρίσκεται το εκτεταμένο μουσουλμανικό κοιμητήριο, που δημιουργήθηκε πιθανότατα τις πρώτες ημέρες μετά την άλωση της Θεσσαλονίκης. Στην ευρύτερη περιοχή της σημερινής Σταυρούπολης λειτουργούν επίσης ο περίφημος τεκές των Μεβλεβήδων δερβίσηδων, το ορθόδοξο κοιμητήριο της Αγίας Παρασκευής και το καθολικό κοιμητήριο του Αγίου Βικέντιου του Παύλου, γύρω από το οποίο θα δημιουργηθούν αργότερα τα συμμαχικά κοιμητήρια.

Χαρμάνκιοϊ (Ελευθέριο)

Το Harman koy είναι αρχικά χωριό, ακολούθως όμως γίνεται τούρκικο τσιφλίκι και στο τέλος της εξεταζόμενης περιόδου ανήκει στο μουκατά των χωριών των καρβουνιάρηδων. Οι κάτοικοι του Χαρμάνκιοϊ ασχολούνται παράλληλα και με την καλλιέργεια σιτηρών. Κατά το 19ο αιώνα το Χαρμάνκιοϊ είναι ένας ωραίος κατάφυτος με δένδρα οικισμός, με ξενοδοχεία, παντοπωλεία και ωραία εξοχικά σπίτια, στα οποία διαμένουν τακτικά πολλοί Θεσσαλονικείς παραθεριστές και εκδρομείς. Εκτιμάται⁷² ότι το χωριό βρίσκεται μεταξύ του σημερινού Εύοσμου και του Ελευθερίου σε απόσταση μισής περίπου ώρας δυτικά της Θεσσαλονίκης. Από το Βασικό Φορολογικό Βιβλίο του 1907⁷³ εξάγεται το συμπέρασμα ότι το Χαρμάνκιοϊ περιλαμβάνει μια ευρύτατη περιοχή από τα Διαβατά, ως τη οδό Λαγκαδά και από το Ωραιόκαστρο, ως το Σιδηροδρομικό Σταθμό, όπου υπάρχουν κατά κύριο λόγο αγροτεμάχια σιτηρών και αρκετοί αχυρώνες και στάβλοι, που στη συντριπτική τους πλειοψηφία ανήκουν σε Τούρκους μεγαλοτσιφλικάδες. Το 1905 καταγράφονται στο Χαρμάνκιοϊ 222 ελληνορθόδοξοι κάτοικοι.

Τεκελί (Σίνδος)

Το Tekeli είναι τούρκικο τσιφλίκι, που ανήκε στο βακούφι του Γαζή Εβρενός μπέη και στο μουκατά των φυλάκων λιβαδιών. Το 1905 απογράφονται 298 κάτοικοι κυρίως ελληνόφωνοι, που ασχολούνται με τη συντήρηση των λιβαδιών της περιοχής τους και με την εκτροφή καμηλών και αλόγων. Επίσης αρκετοί εργάζονται στους στάβλους του

⁷¹ Ο Γκλαβέρης Θ., 1998, σελ 101 αναφέρει «*Η αφετηρία της ιδιότυπης σύγχυσης που δημιουργήθηκε μεταξύ Νέας Ευκαρπίας και Σταυρούπολης εντοπίζεται στο έτος 1914, οπότε άρχισε η εγκατάσταση των πρώτων προσφύγων στην περιοχή της Σταυρούπολης, η οποία σταδιακά ταυτίστηκε με το Λεμπέτ. Η εκτίμηση ότι η Νέα Ευκαρπία αποτελεί την ιστορική συνέχεια του μικρού τούρκικου τσιφλικιού, ενισχύεται από το γεγονός, ότι το Λεμπέτ υπαγόταν διοικητικά στο ναχιγιέ του Λαγκαδά. Αν όμως το Λεμπέτ βρισκόταν στη θέση της σημερινής Σταυρούπολης, τότε μάλλον θα υπαγόταν στο ναχιγιέ του Βαρδάρη, όπως υπαγόταν σ' αυτόν τόσο το όμορο της τσιφλίκα Χαρμάνκιοϊ, όσο και τα ευρισκόμενα βορειοδυτικά της σημερινής Σταυρούπολης τσιφλίκια Νταούτ-Μπαλί και Ακ-Μπουνάρ».*

⁷² Γκλαβέρης Θ., 1998, σελ 102.

⁷³ Βακουφάρης Π. (1997), σελ 122 ως 124

τσιφλικιού, όπου εκτρέφονται αγελάδες, άλογα, βουβάλια και βόδια. Στην περιοχή του Τεκελί ξεχειμωνιάζουν μαζί με τα κοπάδια τους πολλές νομαδικές οικογένειες Βλάχων, που μισθώνουν από τον ιδιοκτήτη της διάφορες εκτάσεις.

Τελευταίος ιδιοκτήτης του Τεκελί είναι ο Χαμντή μπέης, ενώ είναι πιθανόν το τσιφλίκι αυτό να εξαρτιόταν παλαιότερα από κάποιο τεκέ της Θεσσαλονίκης, προς τον οποίο οι κάτοικοι του τσιφλικιού κατέβαλλαν ένα μέρος από την ετήσια σοδειά των προϊόντων τους. Το τσιφλίκι του Τεκελί είναι οργανωμένο σε ευρωπαϊκά πλαίσια, θεωρείται δε από τα καλύτερα τσιφλίκια της Μακεδονίας αυτή τη περίοδο⁷⁴.

Η περιοχή διέθετε πολλά αρτεσιανά νερά, τα οποία ανάβλυζαν από σωλήνες που υπήρχαν σε διάφορα σημεία του τσιφλικιού, αλλά και νοτιότερα στη θέση Κασκάρκα (Καλοχώρι), που κατοικήθηκε αργότερα. Έξω από το Τεκελί υπήρχαν διάσπαρτοι βαλτότοποι, γεμάτοι αυτοφυή υδροχαρή φυτά, κυρίως καλάμια και βρέζια, ενώ στις όχθες του Γαλλικού υπήρχαν αμέτρητες άγριες λεύκες και ιτιές. Η παρθένα βλάστηση της περιοχής του Γαλλικού ευνοούσε τη διαβίωση πολλών άγριων ζώων, όπως αργιογούρουνων, λύκων, τσακαλιών και αλεπούδων⁷⁵.

Ντουντουλάρ (Διαβατά)

Το Dudular είναι τούρκικο τσιφλίκι, που βρίσκεται δυτικά του Χαρμάνκιοϊ και βόρεια του αμαξιτού δρόμου Θεσσαλονίκης - Γιαννιτών και ανήκει στο μουκατά των χωριών των καρβουνιάρηδων. Παράλληλα οι κάτοικοι του τσιφλικιού ασχολούνται με τη γεωργία και την κτηνοτροφία. Στις αρχές του 20ου αιώνα το Ντουντουλάρ ανήκει στην ιδιοκτησία του Σκεντέρ Πασά και κατοικείται από σλαβόφωνες οικογένειες⁷⁶ που το 1905 αριθμούνται σε 156 κατ.

Αραπλί (Ν. Μαγνησία)

Το Arapli βρίσκεται νότια του αμαξιτού δρόμου Θεσσαλονίκης - Γιαννιτών, δίπλα στην ανατολική κοίτη του Γαλλικού ποταμού. Αρχικά είναι χωριό, αλλά στη συνέχεια γίνεται τούρκικο τσιφλίκι. Οι κάτοικοι προέρχονται κυρίως από τη Μπάλτζα (Μελισσοχώρι) που εγκαταστάθηκαν στο Αραπλί γύρω στο 1900. Το Αραπλί όπως και το Ντουντουλάρ (Διαβατά) ανήκει στο μουκατά των φυλάκων λιβαδιών και το 1905 κατοικείται από 78 σλαβόφωνους εξαρχικούς.

⁷⁴ Γκλαβέρης Θ., 1998, σελ 128.

⁷⁵ Γκλαβέρης Θ., 1998, σελ 129.

⁷⁶ Γκλαβέρης Θ., 1998, σελ 103.

Λάπρα (εγκατ.), Μαχμούτοβο (εγκατ.) και Τσαλίκοβο (εγκατ.)

Η Larpa είναι εξ' αρχής τσιφλίκι που βρίσκεται επί του Κάτω Δρόμου που συνδέει τη Θεσσαλονίκη με τη Χαλάστρα και συχνά απειλείται από τις πλημμύρες του Αξιού. Το Μαχμούτοβο ή Mahmadí είναι κι αυτό τσιφλίκι που βρίσκεται πολύ κοντά στη Λάπρα. Μετά από τη μεγάλη πλημμύρα του 1906 οι οικισμοί αυτοί (98 και 50 κατ. αντίστοιχα) εγκαταλείπονται από τους Έλληνες και ελληνορθόδοξους Τσιγγάνους κατοίκους τους, που εγκαθίστανται στην Κουλακιά (Χαλάστρα).

Το μικρό τούρκικο τσιφλίκι Calik ή Τσαλίκοβο βρισκόταν λίγο νοτιότερα, στην ανατολική όχθη του δυτικού βραχίονα του Αξιού. Η ονομασία του φανερώνει ότι στη περιοχή υπήρχε πληθώρα από από βάτα, σχίνα και θάμνους. Το 1880 βρέθηκε ανάμεσα στους δύο βραχίονες των εκβολών του Αξιού. Ο οικισμός εγκαταλείφθηκε εντελώς μετά τη μεγάλη πλημμύρα, που εκδηλώθηκε το χειμώνα του 1906⁷⁷, ενώ ένα έτος νωρίτερα αριθμούσε 68 σλαβόφωνους πατριαρχικούς χριστιανούς.

Εικ. 10 Η θέση του εγκαταλειμμένου οικισμού Τσαλίκοβο. Ο ναός του Αγ. Δημητρίου είναι το μοναδικό κτίσμα του που σώζεται μέχρι σήμερα. (Google earth 2009 και η ένθετη φωτ. Γκλαβέρης 1998, σελ.111)

Κάτω Καβακλί (εγκατ.) και Κουλουπάντσα (εγκατ.)

Το Keurek Kanakli ήταν τσιφλίκι σε απόσταση πέντε περίπου χιλιομέτρων δυτικά της Σίνδου, στην όχθη του ανατολικού βραχίονα του Αξιού. Η ονομασία σχετίζεται με τις εκτεταμένες συστάδες με λεύκες (kanak) της περιοχής.

Η Kuluranca ήταν επίσης τούρκικο τσιφλίκι που βρισκόταν δυτικά της Λάπρας. Οι κάτοικοι των δυο οικισμών (27 και 138 κατ. αντίστοιχα το 1905) ήταν στη πλειοψηφία τους ελληνορθόδοξοι και σχετίζονταν περισσότερο με τους κατοίκους της Βαλμάδας, της Κουλακιάς και του Τεκελί και αποτελούσαν μια ενότητα με τους επίσης εγκαταλειμμένους σήμερα οικισμούς Λάπρα και Μαχμούτοβο, που είδαμε παραπάνω.

Σαμλί (στροφή Σίνδου - εγκατ.)

Πρόκειται για ένα μικρό οικισμό με μόλις τέσσερα σπίτια, που πιθανότατα σχετίζεται με το σούμπαση της Θεσσαλονίκης Samli Ali Bey και βρισκόταν βόρεια της στροφής Σίνδου, στη διαδρομή από τα Τρία Χάνια προς το τσιφλίκι Ίγγλις, στην εθνική οδό Θεσσαλονίκης-Έδεσσας. Από το Σαμλί άρχιζε ο δρόμος, που δια μέσου του Σαλαμούροβο (εγκατ.) οδηγούσε στο Μπογαρίοβο (Ν. Μεσήμβρια) γι' αυτό και το τοπωνύμιο διατηρήθηκε για αρκετά χρόνια, παρότι ο οικισμός ήταν σχεδόν εγκαταλειμμένος το 1905.

Ουτς Χανλάρ (Τρία Χάνια - εγκατ.)

Ο οικισμός βρίσκεται δίπλα στον αμαξιτό δρόμο Θεσσαλονίκης - Γιαννιτών, κοντά στη συμβολή του δρόμου αυτού με την κοίτη του Γαλλικού ποταμού. Τα Τρία Χάνια είναι αρχικά χωριό, αλλά στη συνέχεια μετατρέπεται σε τσιφλίκι χωρίς να σταματήσει

⁷⁷ Ο Γκλαβέρης Θ., 1998, σελ 110 – 111, αναφέρει τη μαρτυρία του σχολικού επιθεωρητή Δ. Σάρρου, που πέρασε από την περιοχή τον Ιούνιο του 1906 και διαπίστωσε, ότι «Κατακλυσθέν εκ των υδάτων του Αξιού, διελύθη από του παρελθόντος ο ελληνοφρονών σλαβόφωνος συνοικισμός του τσιφλικιού τούτου, ου η κομψή εκκλησία και το παρ'αυτήν μικρόν σχολείον επιφαίνονται εν τω μέσω των υδάτων». Η εκκλησία Αγ.Δημήτριος Τσαλικόβου σώζεται μέχρι σήμερα.

η λειτουργία των τριών χανιών. Οι λίγοι κάτοικοι του μικρού αυτού οικισμού ασκούν διάφορα επαγγέλματα, σαγματοποιοί, πεταλωτές, μάγειροι κλπ που έχουν σχέση με την εξυπηρέτηση των διερχόμενων ταξιδιωτών. Το 1905 ο οικισμός έχει σχεδόν εγκαταλειφθεί καθώς καταμετρώνται μόλις 9 σλαβόφωνοι κάτοικοι, που πιθανόν λειτουργούν το τελευταίο χάνι της περιοχής αγοράζοντάς το από τον Σαούλ Μοδιάνο.

Γενίκιοϊ (Νεοχωρούδα)

Η επίσημη ονομασία του οικισμού είναι Kuyu Yeni Koy (Ξερό Νέο Χωριό) και βρίσκεται δυτικά του Νταούτ-Μπαλί (Ωραιοκάστρου) και βορειοδυτικά του Ντουντουλάρ (Διαβατά), στη νότια παρυφή του βουνού Σεβρί Τεπέ. Είναι εξ' αρχής χωριό, το οποίο ανήκει στο βακούφι του Γαζή Εβρενός μπέη μεν και κατά τον 17^ο αιώνα μετατοπίζεται για διάφορους λόγους⁷⁸ γύρω από τη σημερινή του θέση. Η Νεοχωρούδα ανήκει στο μουκατά των χωριών των φυλάκων λιβαδιών και το 1905 αριθμεί 693 ελληνόφωνους και κυρίως σλαβόφωνους.

Γράδεμπορ (Πεντάλοφος)

Το Gradebor ή Girdabor είναι εξ' αρχής χωριό και βρίσκεται δυτικά της Νεοχωρούδας, στη νοτιοδυτική πλαγιά του Σεβρί Τεπέ. Στο Γράδεμπορ λειτουργεί πυριπιδοποιείο του τουρκικού στρατού και γι' αυτό το χωριό εντάσσεται στο μουκατά των οικισμών παρασκευής πυρίτιδας, με συνέπεια την απαλλαγή των κατοίκων του από την πληρωμή διαφόρων φόρων, αφού αυτοί συντηρούν τη μονάδα και καθαρίζουν το υδραγωγείο της. Οι κάτοικοι του Γράδεμπορ καλλιεργούν παράλληλα κριθάρι, σκληρό σιτάρι, καλαμπόκι, σίκαλη και σουσάμι και εκτρέφουν βουβάλια και άλογα. Το 1905 εμφανίζεται ως το πολυπληθέστερο από τα χωριά της περιοχής, με 782 κατοίκους, κυρίως σλαβόφωνους αλλά και ελληνόφωνους.

Νταούτ – Μπαλί (Ωραιόκαστρο)

Το Davut-Balı βρίσκεται βόρεια του Χαρμάνκιοϊ (Ελευθέριο), στη νοτιοανατολική παρυφή του Σεβρί Τεπέ (λόφος Ωραιοκάστρου). Είναι αρχικά χωριό, αλλά στη συνέχεια μετατρέπεται σε τσιφλίκι. Το Νταούτ-Μπαλί συνδέεται οδικά με τη Θεσσαλονίκη με ένα χωματόδρομο, ο οποίος δια μέσου του Δενδροπόταμου καταλήγει στη Λεωφόρο Σερρών. Το Νταούτ-Μπαλί ανήκει στο μουκατά των αλογοτρόφων και των φυλάκων λιβαδιών, ενώ παράλληλα οι κάτοικοι του οικισμού ασχολούνται με την κτηνοτροφία και τη γεωργία. Το 1905 αριθμεί 246 ελληνόφρονες κατοίκους, κάποιοι από τους οποίους σλαβόφωνοι.

Στον παρακάτω πίνακα 2.1 παρουσιάζεται συγκεντρωτικά ο πληθυσμός⁷⁹ των οικισμών της Δυτικής Περιμέτρου και Περιαστικής Ζώνης στα τέλη αυτής της περιόδου. Για λόγους σύγκρισης παρατίθενται ο συνολικός πληθυσμός της Θεσσαλονίκης αλλά και της Χαλάστρας. Οι περιοχές της Μπάρας και ο συνοικισμός Χιρς πιθανότατα συμπεριλαμβάνονται στο πληθυσμό της Θεσσαλονίκης, ενώ για κάποιες περιοχές, όπως το Καρά - Ισίν (Πολίχνη) και το Σαμλί (εγκατ.), δεν γνωρίζουμε αν υπάρχουν αυτή τη περίοδο κάτοικοι ή αν οι ελάχιστοι κάτοικοί τους απογράφονται σε άλλους οικισμούς.

Στο διάγραμμα 2.2^α παρουσιάζεται η πληθυσμιακή συγκέντρωση για τις περιοχές αυτές σύμφωνα με την απογραφή του 1905, όπου το μέγεθος των οικισμών αποδίδεται ανάλογα με τον πληθυσμό.

⁷⁸ Ο Γκλαβέρης Θ., 1998, σελ 106 αναφέρει ως αιτίες μια θανατηφόρο επιδημία ή κάποια βίαιη εξέγερση των κατοίκων του παλαιότερου σλαβόφωνου χωριού Γιάσνο Σέλο.

⁷⁹ Χρησιμοποιείται εδώ η απογραφή του 1904-1905 που διενεργήθηκε από τον Χουσεϊν Χιμλή πασά, σύμφωνα με τον Γκλαβέρη Θ., 1998, σελ 174-175.

Πίνακας 2.1		Πληθυσμός Δυτικής Περιμέτρου και ΠΖΘ 1905	
Οικισμοί	Σημερινά ονόματα Οικισμών	Πληθυσμός 1905	
Χαρμάνκιοϊ	Ελευθέριο - Ν. Κορδελιό	222	
Λεμπέτ	Ν. Ευκαρπία	26	
Ζείτενλίκ	Σταυρούπολη	(άγνωστο)	
Τεκελί	Σίνδος	298	
Ντουντουλάρ	Διαβατά	156	
Αραπλί	Νέα Μαγνησία	78	
Λάπτρα	(εγκαταλείφθηκε)	98	
Μαχμούτοβο	(εγκαταλείφθηκε)	50	
Τσαλίκοβο	(εγκαταλείφθηκε)	68	
Κάτω Καβακλί	(εγκαταλείφθηκε)	27	
Κουλουπάντσα	(εγκαταλείφθηκε)	138	
Σαμλί	(εγκαταλείφθηκε)	(άγνωστο)	
Ουτς Χανλάρ	(εγκαταλείφθηκε)	9	
Γενίκιοϊ	Νεοχωρούδα	693	
Γράδεμπορ	Πεντάλοφος	782	
Νταούτ - Μπαλί	Ωραιόκαστρο	246	
ΣΥΝΟΛΟ Περιαστικής Ζώνης		2.891	
Κουλιακιά	Χαλάστρα	2.674	
Θεσσαλονίκη	Θεσσαλονίκη	135.000	

Απογραφή Χιμλή Πασά 1904-1905

2.2α ΠΛΗΘΥΣΜΙΑΚΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΔΥΤ. ΠΣΘ & ΠΖΘ 1905

κλ. 1:250.000 1 0 4 χλμ 10

ΥΠΟΒΑΘΡΟ:
 Αυστριακός Χάρτης 1904, φ.χ. "VODENA" & "SALONIKI", κλ. 1:200.000
 ΟΡΘΕ 1986 Ρυθμιστικό Σχέδιο, κλ. 1: 25.000
 Ίδια επεξεργασία (ΕΓΣΑ-87)

- ΥΠΟΜΝΗΜΑ**
- Περιοχή Μελέτης
 - Πολεοδ. Συγκρότημα (ΠΣΘ)
 - Περιαστική Ζώνη (ΠΖΘ)
 - Οικιστικό δίκτυο (ακτίνα ανάλογα με τον πληθυσμό)
 - Αστικός χώρος
 - Περ. επέκτασης της πόλης
- ΣΥΚΙΕΣ** Οικισμοί - Συνοικίες άνω των 2.000 κατ.

ΟΙ ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΤΟΥ ΚΑΜΠΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1900-1940
 (μεταπτυχιακή εργασία)

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
 ΤΜ. ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
 Τεχνικές και Μέθοδοι στην Ανάλυση, Σχεδίαση και Διαχείριση του Χώρου
 Χαρτογραφική Παραγωγή και Γεωγραφική Ανάλυση

ΕΥΓΕΝΙΟΣ ΜΠΑΛΑΣΗΣ Αρχ.Μηχ.
 επιβλ. καθ. ΜΥΡΩΝ ΜΥΡΙΔΗΣ
 Θεσσαλονίκη Ιούλιος 2009

2.4.2 Οικισμοί της δυτικής ΕΠΘ

Καβακλί (Βαρντάρ Καβακλί - Άγιος Αθανάσιος)

Το Vardar Kavanakli ή Άνω Καβακλί ήταν πολύ μεγάλο τσιφλίκι⁸⁰, βορειοδυτικά του Κάτω Καβακλί, πολύ κοντά στον Αξιό. Ανήκε στο μουκατά των χωριών των καρβουνιάρηδων, ενώ ιδιοκτησιακά ανήκε στο μεγαλοκτηματία Μαλλάχ. Στις αρχές του 20ου αιώνα περιήλθε στην ιδιοκτησία κάποιου Τούρκου κτηματία, ο οποίος το εκμίσθωνε ανά επταετία στον Σαούλ Μοδιάνο. Κατά την απογραφή του Χιμλή Πασά το 1905 απογράφηκαν 75 ελληνορθόδοξοι και 20 μουσουλμάνοι κάτοικοι.

Ίγγλις Τσιφλίκ (Αγχίαλος)

Ήταν τσιφλίκι που ανήκε αρχικά στην ιδιοκτησία κάποιου Άγγλου κτηματία, από τον οποίο έλαβε και την ονομασία του, ενώ στα τέλη του 19^{ου} αι. περιήλθε στη κυριότητα του Χαμντή μπέη. Κατά την απογραφή του 1905 το Ίγγλις είχε 55 Έλληνες κατοίκους.

Σαρί-Ομέρ (Σαλαμούροβο - εγκατ.)

Το Σαρί-Ομέρ ή Sarımur, ονομαζόταν και Σαλαμούροβο, εκσλαβισμένη παράφραση που πιθανόν αναφέρεται στην αλμύρα (salamura) που εμφάνιζαν το νερό και τα χρώματα της περιοχής. Το Σαρί-Ομέρ ήταν τσιφλίκι κοντά στο Ίγγλις και δίπλα στον δρόμο Σαμλί – Μπογαρίοβου, που ανήκε στο μουκατά των χωριών των καρβουνιάρηδων. Κατά την απογραφή του 1905 το Σαλαμούροβο κατοικούνταν από 85 σχισματικούς σλαβόφωνους.

Τοψίν (Κάτω Γέφυρα)

Το Torcin ή Torcilar εντοπίζεται κοντά στην ανατολική όχθη του ποταμού Αξιού, επί του αμαξιτού δρόμου Θεσσαλονίκης – Γιαννιτσών λίγο πριν τη γέφυρα που περνάει το ποτάμι. Η ονομασία του οικισμού (τόπος κανονιού) φανερώνει το γεγονός, ότι στην περιοχή αυτή υπήρχε στρατόπεδο του τουρκικού πυροβολικού⁸¹, που πιθανότατα έλεγχε παλαιότερα τη γέφυρα του Αξιού.

Οι κάτοικοί του δεν προσέφεραν κάποια ιδιαίτερη υπηρεσία στο τουρκικό δημόσιο γι' αυτό και ο οικισμός ανήκε στο μουκατά των χωριών που πλήρωναν έκτακτους φόρους.

Κατά την απογραφή του 1905 το Τοψίν ήταν μικτός οικισμός, δηλαδή ένα μέρος του ήταν χωριό και ο υπόλοιπος ήταν εβραϊκό τσιφλίκι, όπου κατοικούσαν 178 ελληνόφωνοι χριστιανοί και 64 τουρκαθίγγανοι μουσουλμάνοι. Ο Μοδιάνο, ιδιοκτήτης του τσιφλικιού κατοικούσε στα βόρεια του οικισμού, σε οίκημα που το 1912 χρησιμοποιήθηκε ως στρατηγείο του προελαύνοντος ελληνικού στρατού, ενώ ήδη από το 1871 λειτουργούσε στο Τοψίν ο σιδηροδρομικός σταθμός της γραμμής Θεσσαλονίκης-Σκοπίων.

Εικ. 11 Αποψη της ξύλινης γέφυρας του Αξιού στη περιοχή του Τοψίν το 1908. (Γκλαβέρης 1998, σελ.93, από το βιβλίο του A. Struck "Makedonische Fahrten".)

⁸⁰ Ο Γκλαβέρης Θ., 1998, σελ 113 αναφέρει ότι καταλαμβάνει έκταση περίπου 26.000 στρεμμάτων.

⁸¹ Γκλαβέρης Θ., 1998, σελ 115

Μπογαρίοβο (Καραβίας - Ν. Μεσήμβρια)

Η ονομασία Βογαρίοβο υποδηλώνει μάλλον τον τύπο κατοικίας των εκτροφέων βοδιών (bogar). Άλλωστε ο οικισμός αυτός ανήκε στο μουκατά των φυλάκων λιβαδιών και οι κάτοικοι του ασχολούνταν με τη φύλαξη και εκτροφή αλόγων, αγελάδων και καμηλών. Το Μπογαρίοβο στις αρχές του 20 ου αι. μετονομάστηκε σε Καραβίας και επικοινωνούσε με τον αμαξιτό δρόμο Θεσσαλονίκης-Γιαννιτών δια μέσου του Σαμλί και του Σαρί-Ομέρ. Το 1905 βρέθηκαν 355 κάτοικοι, όλοι τους σλαβόφωνοι της σχισματικής εκκλησίας.

Εικ. 12 Απόσπασμα φ.χ. ΕΔΕΣΣΑ της ΓΥΣ, κλ. 1:200.000 του 1909, που περιλαμβάνει τμήμα της περιοχής μελέτης (σημειώνεται με έντονη κόκκινη γραμμή). Η λίμνη των Γιαννιτών όπως και η Κ. Λίμνη αποτυπώνονται ως εκτεταμένα έλη. Η ανομβρία που παρατηρήθηκε κατά την πρώτη δεκαετία του 20^{ου} αι. ήταν ένας επιπλέον λόγος που οι αγρότες της Μακεδονίας περιήλθαν σε διειρημένη θέση.

Καντίκιοϊ (Βαθύλακκος)

Το Kadikoy βρισκόταν βορειοανατολικά του Τοψίν και ήταν αρχικά χωριό, αλλά στη συνέχεια μετατράπηκε σε τσιφλίκι που άνηκε στους υποτελείς έκτακτου φόρου οικισμούς. Η θέση του στα βορειοανατολικά υψώματα του κάμπου ήταν προνομιακή σε σχέση με τους άλλους οικισμούς, όμως ήταν σχετικά απομονωμένος γιατί απείχε από τα βασικά δίκτυα μετακινήσεων. Το 1905 στο Βαθύλακκο υπήρχαν 572 σλαβόφωνοι κάτοικοι της σχισματικής εκκλησίας.

Δέρμιτσα (εγκατ.)

Η Δέρμιτσα ή Durmusli ήταν ένα μικρό τσιφλίκι με 74 ελληνορθόδοξους κατοίκους το 1905, που επίσης υποχρεώνονταν να πληρώνουν έκτακτους φόρους. Εντοπίζεται στα βορειοδυτικά του Τοψίν, κοντά στην ανατολική όχθη της αμαξιτής γέφυρας του Αξιού και εγκαταλείφθηκε σταδιακά μετά το 1920.

Κουρφάλια (Κουφάλια)

Τα Κουρφάλια ανήκαν επίσης στο βακούφι του Γαζή Εβρενός μπέη και συγκαταλέγονται στον μουκατά των χωριών που παράγουν νίτρο. Η ονομασία τους αποτελεί μάλλον σύνθεση της ελληνικής λέξης «κόρφος» (κόλπος, βαθούλωμα) και της σλαβικής τοπικής κατάληξης «-λι».

Από τα στοιχεία των ιεροδικαστικών τεφτεριών συνάγεται, ότι αρχικά τα Κουρφάλια αποτελούνταν από ένα μουσουλμανικό και ένα χριστιανικό χωριό. Ακολούθως οι Γιουρούκοι του μουσουλμανικού οικισμού τον εγκατέλειψαν εξ αιτίας των σκληρότατων συνθηκών διαβίωσης, που επικρατούσαν στη βαλτώδη περιοχή του και ο οικισμός κατοικήθηκε από χριστιανούς. Αυτοί κατάφεραν για σημαντικό χρονικό διάστημα να διατηρήσουν την αυτονομία του χωριού τους, σε αντίθεση με τον άλλο οικισμό, που μετατράπηκε σε τσιφλίκι. Κατά το 19ο αιώνα τα Κουρφάλια αποτελούνταν από τρεις αυτόνομους οικισμούς, που ήταν όλοι τους τούρκικα τσιφλίκια: τα Άνω Κουφάλια που ονομάζονταν και «Kurfalli», τα Μεσαία Κουφάλια που αποκαλούνταν «Hidirli» και νοτιότερα τα Κάτω Κουφάλια που έφεραν την ονομασία «Kuschbali»⁸² και βρισκόταν στο χώρο του σημερινού τοπικού κοιμητηρίου. Παρότι ως οικιστικό σύνολο είναι το δεύτερο πολυπληθέστερο στο δίκτυο του κάμπου μετά τη Χαλάστρα, δεν φαίνεται να λειτούργησε ποτέ ως κεφαλοχώρι για την γύρω περιοχή.

Οι Κουφαλιώτες εργάζονταν ως κολίγοι στα κτήματα των μπέηδων που κατοικούσαν στη Θεσσαλονίκη. Τα ζώα τους τα έβοσκαν σε λιβάδια, τα οποία μίσθωναν από τους μπέηδες της περιοχής, ενώ στα χωράφια τους καλλιεργούσαν καλαμπόκια, φακές, φασόλια και σίκαλη.

Τα Κουφάλια μαστίζονταν από την ελonoσία και τις πλημμύρες του Αξιού, που κατέκλυζαν συνήθως τα Κάτω Κουφάλια και υπέφεραν από την έλλειψη πόσιμου νερού. Στην περιοχή υπήρχαν τότε μόνο δύο πηγάδια με θολό νερό και ακατάλληλο για πόση.

Κατά την απογραφή του 1905 το Άνω και Μεσαίο Κουφάλι είχαν πληθυσμό 1.142 κατ. ελληνόφωνους και σλαβόφωνους, ως επί το πλείστον πατριαρχικούς. Το Κάτω Κουφάλι κατοικούνταν από 730 σχισματικούς σλαβόφωνους.

⁸² Οι ονομασίες των τριών οικισμών των Κουφαλιών συναντώνται στα γραπτά κείμενα με διάφορες παραλλαγές, από τις οποίες συνηθέστερη στα ελληνικά κείμενα είναι η ονομασία «Κουρφάλια», ενώ οι ονομασίες «Kusballu», «Kulkallu», «Kufalono» και «Kurfallu» συναντώνται στα τούρκικα γραπτά της εποχής.

Γιαλιατζίκ (Ν. Χαλκηδόνα)

Το Yaylacik ήταν τούρκικο τσιφλίκι κτισμένο σε μικρό ύψωμα ανατολικά της σημερινής Χαλκηδόνας και δυτικά του μικρού μουσουλμανικού οικισμού Μεντεσελί (εγκατ.). Οι κάτοικοι του Γιαλιατζίκ ασχολούνταν επαγγελματικά με την αλιεία, τη γεωργία και την κτηνοτροφία, ενώ στη περιοχή υπήρχε και ένα χάνι. Το 1905 ο πληθυσμός ανέρχονταν στους 225 ελληνορθόδοξους κατοίκους που προσωρινά προσχώρησαν στη Βουλγαρική Εξαρχία.

Σάριτσα (Βαλτοχώρι)

Η Saritsa ήταν τούρκικο τσιφλίκι, που ανήκε στον Χηφσί μπέη και βρισκόταν νοτιοανατολικά της Ν. Χαλκηδόνας, στη δυτική όχθη του ποταμού Αξιού. Πιθανολογείται ότι η ονομασία προέρχεται από την ωχρή (sari) εμφάνιση των κατοίκων του οικισμού, που ήταν απόρροια της ενδημούσας ελονοσίας.

Οι κάτοικοι ασχολούνταν με την παραγωγή νίτρου, το οποίο διέθεταν στο Γράδεμπορ (Πεντάλοφος) και λειτουργούσαν κοινοτικό παντοπωλείο και πανδοχείο. Στον οικισμό ξεχώριζε το επιβλητικό τετραώροφο κονάκι του τσιφλικά, που ήταν πιθανώς και το ψηλότερο κτίριο του κάμπου. Η Σάριτσα ήταν φημισμένη για το πλούσιο κυνήγι που υπήρχε στην περιοχή της, ιδίως στις όχθες του Αξιού, όπου αφθονούσαν οι φασιανοί, τα ορτύκια και οι μπεκάτσες.

Κατά την απογραφή του 1905 η Σάριτσα αριθμούσε 215 Έλληνες κατοίκους, ανάμεσά τους και αρκετούς σχισματικούς βουλγαρίζοντες.

Δαούτσι (Ελεούσα)

Ο μουσουλμανικός οικισμός Davudca αριθμούσε το 1905 108 κατοίκους και βρισκόταν βόρεια του Βαλτοχωρίου, επίσης στη δυτική όχθη του Αξιού. Ήταν αρχικά χωριό που μετατράπηκε σε τσιφλίκι χάνοντας την αυτονομία του, παρότι ήταν μουσουλμανικός οικισμός, προφανώς εξ αιτίας της αδυναμίας των κατοίκων της να ανταποκριθούν στη δυσβάστακτη φορολογία.

Μεντεσελί (Έλλη)

Το Mentese ή Menteseļu ήταν αρχικά χωριό, το οποίο αργότερα μετατράπηκε σε τσιφλίκι. Βρισκόταν στη δυτική όχθη του Αξιού, στη διασταύρωση της ξύλινης γέφυρας του ποταμού με τον αμαξιτό δρόμο Γιαννιτών - Θεσσαλονίκης. Στο Μεντεσελί υπήρχε χάνι και ένας αλευρόμυλος, ο οποίος εξυπηρετούσε και τους γειτονικούς οικισμούς. Κατά την απογραφή του 1905 αριθμούσε 150 μουσουλμάνους κατοίκους.

Τσόχαλαρ (Παρθένιο)

Το Cuhalar βρισκόταν βόρεια του Άδενδρου και ήταν τούρκικο τσιφλίκι. Η ονομασία του πιθανολογεί την επεξεργασία τσόχας (cuha) στον οικισμό, κατά τα πρώτα έτη της τουρκοκρατίας. Στα τέλη του 19^{ου} αι. κάλυπτε συνολική έκταση 5.600 στρεμμάτων και άνηκε στην ιδιοκτησία των μπέηδων Μασλούν και Σαλεντίν. Οι κάτοικοι του Τσόχαλαρ ασχολούνταν με τη γεωργία και την κτηνοτροφία, ενώ παράλληλα ψάρευαν στα γλυκά νερά της Κάτω Λίμνης και του Αξιού. Από το 1892 και μετά το Τσόχαλαρ εξυπηρετούνταν συγκοινωνιακά από το σιδηροδρομικό σταθμό του Κίρτζιλαρ. Κατά την απογραφή του 1905 αριθμούσε 109 κατοίκους, οι περισσότεροι ελληνορθόδοξοι και κάποιες σλαβόφωνες οικογένειες της σχισματικής εκκλησίας.

Μουστάφτσα (Νέο Βασιλικό - εγκατ.)

Η Mustafca ήταν αμιγώς μουσουλμανικό χωριό βορειοανατολικά του Κίρτζιλαρ και νοτιοανατολικά του Τσόχαλαρ, κοντά στη δυτική όχθη του Αξιού.

Κατά την απογραφή του 1905 ο οικισμός είχε 175 κατοίκους που εργάζονταν στα γύρω τσιφλίκια.

Κίρτζιλαρ (Αδενδρο)

Το Kircilar βρισκόταν σε μικρή απόσταση βορειοδυτικά του Καγιαλί (Βραχιά). Η περιοχή του οικισμού ήταν χέρσα (kir) και γυμνή. Εξάιρεση αποτελούσαν τα λίγα δένδρα που φυτεύτηκαν στον τοπικό σιδηροδρομικό σταθμό (1892), καθώς το αλύλλιο «Κουρί», που βρισκόταν βόρεια του οικισμού.

Το Κίρτζιλαρ ήταν τούρκικο τσιφλίκι προερχόμενο, όπως και το σύνολο του κάμπου, από το βακούφι του Γαζή Εβρενός μπέη, όπου καλλιεργούνταν κριθάρι, σκληρό σιτάρι, καλαμπόκι, φασόλια και ρεβίθια και εκτρέφονταν πρόβατα, αγελάδες, βουβάλια και άλογα. Παράλληλα οι κάτοικοι αλιεύαν στα νερά της Κάτω Λίμνης και του Αξιού, ενώ αρκετοί ασχολούνταν με το κυνήγι πουλιών στα τριγύρω έλη.

Οι συνθήκες καταπίεσης του τοπικού τσιφλικά στα τέλη του 19^{ου} αι. ανάγκασαν πολλές οικογένειες να μετοικήσουν στη Βαλμάδα (Ανατολικό) και στην Κουλακιά (Χαλάστρα). Άλλωστε οι περιοχές του Κίρτζιλαρ και του Τσόχαλαρ (Παρθένιο) θεωρούνταν οι πλέον ελώδης και μολυσματικές του κάμπου της Θεσσαλονίκης και μαστίζονταν από την ελονοσία. Κατά την απογραφή του 1905 το Κίρτζιλαρ είχε μειωθεί ήδη σε 215 Έλληνες κατοίκους. Ένα έτος μετά ο καθ. Δ. Σάρρος καταμέτρησε στο Κίρτζιλαρ 165 κατοίκους, γεγονός χαρακτηριστικό για την τραγική κατάσταση της υγείας των κατοίκων εκείνη την περίοδο.

Καγιαλί (Βραχιά)

Το Kayali βρισκόταν βορειοδυτικά της Γιουντζήδας (Κύμινα), στην «καρδιά» του κάμπου της Θεσσαλονίκης. Η ονομασία του σημαίνει βραχύτοπος και ήταν τούρκικο τσιφλίκι που στα τέλη του 19ου αι. ανήκε στην ιδιοκτησία του Ταλάτ Μπέη. Οι κολίγοι του καλλιεργούσαν βρώμη, κριθάρι, σίκαλη, καλαμπόκι, σουσάμι, λαχανικά και εξέτρεφαν βουβάλια, άλογα, αγελάδες και πρόβατα. Επίσης αλιεύαν στα νερά του Αξιού και της «Κάτω Λίμνης».

Εικ. 13 Ψαροκαλύβες από καλάμια και βρέζια στα έλη του Αξιού. Οι ψαράδες ετοιμάζουν τα καλάθια για το ψάρεμα. (Αντιδημ. Πολιτισμού Δ.Θ. 2008, αρ. τεκμηρίου Z07).

Γύρω από το Καγιαλί υπήρχαν πολλά έλη, αφού παλαιότερα ο οικισμός βρισκόταν ανάμεσα σε δύο μικρούς βραχίονες του Αξιού, ενώ ένας τρίτος διερχόταν μέσα από το χωριό. Παρόλα αυτά, στερούνταν υγιεινού πόσιμου νερού και οι κάτοικοί του αναγκάζονταν να πίνουν το νερό του Αξιού, το οποίο προηγουμένως διηθούν με αυτοσχέδια μέσα.

Κατά την απογραφή του 1905 ο οικισμός αριθμούσε 222 κατ., ελληνόφωνους, σλαβόφωνους, αλλά και τσιγγάνους μουσουλμάνους.

Γιουντζήδα (Κύμινα)

Η Γιουντζήδα ή Yuncilar υπήρξε ανέκαθεν χωριό που ανήκε στο μουκατά των φυλάκων λιβαδιών και εκτροφής φοράδων, καμηλών και άγριων αλόγων.

Σύμφωνα με τη λαϊκή παράδοση αρχικά ονομαζόταν «Τσαντίρκιοϊ» (χωριό των σκηνών), επειδή οι πρώτοι κάτοικοι της ήταν χριστιανοί νομάδες που εγκαταστάθηκαν στα τέλη του 15^{ου} αι. νότια του άλσους της «Μουσίας» κατ' εντολή του σουλτάνου, προκειμένου να εκτρέφουν άλογα για τις ανάγκες του τουρκικού ιππικού.

Στις αρχές του 19^{ου} αι., για την καλύτερη προστασία των κατοίκων από τα πλημμυρικά νερά του Αξιού, το χωριό μεταφέρθηκε νοτιότερα, στα δυτικά της Χαλάστρας. Μέχρι το 1880 διερχόταν από τον οικισμό ένας βραχίονας του Αξιού, που ξεκινούσε από το Ανατολικό και δια μέσου του κατάφυτου από πανύψηλα καραγάτσια και λεύκες δάσους της «Μουσίας»⁸³, χώριζε τη Γιουντζήδα σε δύο «μαχαλάδες». Οι κάτοικοι προμηθεύονταν πόσιμο νερό από τον Αξιό με αυτοσχέδια διήθηση μέχρι το 1915 που έγινε η πρώτη γεώτρηση 50 περίπου μέτρων, που απέδωσε άφθονο νερό.

Οι κάτοικοι της Γιουντζήδας διατηρούσαν κυρίως στάβλους με άλογα για τις ανάγκες του τουρκικού δημοσίου, καθώς επίσης και βουβάλια, αγελάδες και πρόβατα. Στις περιορισμένες καλλιεργήσιμες εκτάσεις οι κάτοικοι της Γιουντζήδας καλλιεργούσαν τριφύλλι (yonca, από όπου και το όνομα του χωριού), κριθάρι, σκληρό σιτάρι, σουσάμι, ρεβίθια, φασόλια και φακές. Παράλληλα ασχολούνταν και με την αλιεία, καθώς και με το κυνήγι διαφόρων πουλιών στις κατάφυτες όχθες και εκβολές του Αξιού. Η Γιουντζήδα επίσης διέθετε «πολλάς κοινοτικές γαίας και νομάς», που απέφεραν πολλούς, αλλά «διασπαθωμένους» πόρους⁸⁴. Κατά την απογραφή του 1905 η Γιουντζήδα είχε 780 κατοίκους, ελληνόφωνοι και σλαβόφωνοι πατριαρχικοί, ενώ υπήρχαν και μερικές οικογένειες ρωμαιοκαθολικών Ουνιτών («Παπιστάνοι»).

Το 1910 δυτικά της Γιουντζήδας εγκαταστάθηκαν μουσουλμάνοι πρόσφυγες από τη Βοσνία (η οποία ήδη από το έτος 1878 είχε προσαρτηθεί στην Αυστροουγγαρία), δημιουργώντας προβλήματα με τους παλαιότερους κατοίκους.

Ζάτφορο (εγκατ.)

Το Zatforo ήταν τσιφλίκι του Αβζή μπέη στα νοτιοδυτικά της Γιουντζήδας (Κύμινα). Καθ' όλη σχεδόν τη διάρκεια της τουρκοκρατίας το Ζάτφορο ήταν ακατοίκητη περιοχή, καθώς μέχρι το 1880 διερχόταν από τη τοποθεσία αυτή μία διακλάδωση του ποταμού Αξιού. Το 1906, εγκαταστάθηκαν εκεί 15 ελληνόφωνες οικογένειες, προερχόμενες από τα χωριά Κλειδί, Τσινάφορο (Πλάτανος) και Λιμπάνοβο (Αιγίνιο) για να εργαστούν στο τσιφλίκι, που τελικά εγκαταλείφθηκε πολύ γρήγορα.

Βαλμάδα (Ανατολικό)

Η ακριβής ονομασία του οικισμού ήταν «Βαλμάδες», δηλαδή οι υπεύθυνοι του αλωνισμού των σιτηρών. Ονομαζόταν επίσης και Gundular, ονομασία που προέρχεται από την τουρκική λέξη «güneş» (ήλιος) και ήταν ανέκαθεν αυτόνομος οικισμός.

Βρισκόταν μεταξύ Χαλάστρας και Αγ.Αθανασίου, στη κορυφή του δέλτα του Αξιού και μάλιστα πολύ κοντά στην όχθη του. Οι κάτοικοι ασχολούνταν κυρίως με την κτηνοτροφία και την εκτροφή των περίφημων «βαλμάδικων» αλόγων, εξ αιτίας των εκτεταμένων βοσκοτόπων που υπήρχαν γύρω από τον οικισμό, αλλά και με την καλλιέργεια του σκληρού σιταριού, των φασολιών και των κουκιών. Αρκετοί ψάρευαν στις ελώδεις εκτάσεις της «Κάτω Λίμνης» και στα θολά νερά του Αξιού, όπου η τοπική κοινότητα διέθετε μεγάλη ιδιόκτητη «περαταριά». Η πλεούμενη αυτή σχεδία μετακινούνταν με τα χέρια από ένα τεντωμένο караβόσκοινο, που βρισκόταν μεταξύ των δύο όχθων του ποταμού και χωρούσε μία βοϊδάμαξα μαζί με το φορτίο και τα βόδια της.

⁸³ Το άλσος της Μουσίας άρχισε να καταστρέφεται το 1955 μετά τη μείωση των διερχόμενων νερών του Αξιού και τελικά αποδόθηκε σε αγροτικές καλλιέργειες. Γκλαβέρης Θ. (1998), σελ. 293.

⁸⁴ Γκλαβέρης Θ. (1998), σελ. 132.

Οι κάτοικοι της Βαλμάδας υπέφεραν πολύ από τις πλημμύρες του Αξιού και προσπαθούσαν να προφυλαχθούν με αυτοσχέδια πρόχειρα φράγματα. Κατά την απογραφή του 1905 η Βαλμάδα είχε 690 σλαβόφωνους πατριαρχικούς κατοίκους.

Κουλιακιά (Χαλάστρα)

Η Κουλιακιά υπήρξε ανέκαθεν χωριό και κεφαλοχώρι στον κάμπο που διατήρησε την βυζαντινή του ονομασία «Καστρίον» - στα τούρκικα *kule*. Ο οικισμός διέθετε εκτεταμένες κοινοτικές εκτάσεις, που η αμφιλεγόμενη διαχείριση τους προκάλεσε πολλές και οξείες διαμάχες στους τοπικούς άρχοντες και ιερωμένους.

Η Κουλιακιά δεν διέθετε πηγάδια πόσιμου νερού και αναγκαστικά υδρευόταν με στάμνες και με βαρέλια από τα θολά και κιτρινωπά νερά του Αξιού⁸⁵. Στα μέσα της δεύτερης δεκαετίας του 20^{ου} αιώνα η κοινότητα Κουλιακιάς άνοιξε αρτεσιανά πηγάδια, από τα οποία προμηθεύτηκαν οι Κουλιακιώτες άφθονο πόσιμο νερό.

Η περιοχή κατακλυζόταν συχνά από τα νερά του Αξιού, παρότι οι κεντρικές κοίτες του διέρχονταν έξω από τον οικισμό. Σε κάθε πλημμύρα η Κουλιακιά διαχωρίζονταν σε νησίδες, έτσι που οι κάτοικοι της επικοινωνούσαν μεταξύ τους με βάρκες χωρίς καρίνα (πλάβες) και αυτοσχέδιες ξύλινες γέφυρες. Οι συχνές πλημμύρες του Αξιού προξενούσαν μεγάλες καταστροφές στις καλλιέργειες, στα ζώα και στα σπίτια, αφού τα πλημμύρες του ποταμού κατέκλυζαν τους στάβλους και τα δωμάτια. Κατά καιρούς οι Κουλιακιώτες προέβησαν σε συστηματικές προσπάθειες αποξήρανσης των ανθυγιεινών ελών της περιοχής, χωρίς όμως σοβαρά αποτελέσματα.

Εικ. 14 «Κυριακάτικο απογευματινό σεργιάνι στην ακροποταμιά».

Πίνακας του λαϊκού ζωγράφου και χαρτογράφου Σωτήρη Ζήση από τη Χαλάστρα. Η τοποθεσία που απεικονίζεται είναι ο χώρος μπροστά από το σημερινό δημαρχείο, από όπου διέρχονταν ένας μικρός βραχίονας των εκβολών του Αξιού.

(Γκλαβέρης 1998, εικ. εξωφ. και σελ.284.)

Οι κάτοικοι προσάρμοσαν τη ζωή τους στις άσχημες εδαφολογικές και κλιματολογικές συνθήκες της περιοχής, κτίζοντας διώροφα σπίτια, με πέτρες και ξύλινους πασσάλους πλεγμένους με βρέζια και καλάμια και ανοίγοντας μικρά ανθεκτικά βορεινά παράθυρα που να αντέχουν στην ορμή του ξηρού άνεμου Βαρδάρη.

Η εκτενής και καταστροφική πλημμύρα του 1880 εξάντλησε την υπομονή πολλών Κουλιακιωτών, που αντικρίζοντας για πολλοστή φορά την καταστροφή των περιουσιών τους αποφάσισαν να μετοικήσουν μαζικά στη Θεσσαλονίκη, όπου ήδη κατοικούσαν αρκετοί Κουλιακιώτες. Όμως παρά τις εκάστοτε μεμονωμένες ή μαζικές μετοικήσεις Κουλακιωτών, το 1905 η περιώνυμη «Πολιτεία του βάλτου» αριθμούσε 2.674 κατοίκους, όλοι τους ελληνόφωνοι ορθόδοξοι χριστιανοί. Μοναδική εξαίρεση αποτελούσαν 35 σλαβόφωνες οικογένειες, που εγκαταστάθηκαν το 1906 στην Κουλιακιά, προερχόμενες από το Τσαλίκιοβο και τα γειτονικά τσιφλίκια Λάπτρα, Κουλουπάντσα και Μαχμούτοβο.

⁸⁵ Η λήψη και η αυτοσχέδια διήθηση του νερού γινόταν κυρίως από μία διακλάδωση του Αξιού, η οποία βρισκόταν μεταξύ Χαλάστρας και Κύμινων, στην τοποθεσία «Μουσία». Εκεί δίπλα στην κοίτη του ποταμού οι Κουλιακιώτες άνοιγαν «πηγαδούδια», τα οποία σιγά-σιγά γέμιζαν μόνα τους με ποταμίσιο νερό, διηθιμένο στο παχύ στρώμα άμμου, που το διέσχιζε το νερό μέχρι να καταλήξει στο αυτοσχέδιο «πηγάδι».

Εικ. 15 Οι δύο μεγάλοι βραχίονες των εκβολών του Αξιού στη περιοχή της Χαλάστρας, όπως διαμορφώθηκαν μετά τη μεγάλη πλημμύρα του 1880. (Γκλαβέρης 1998, σελ.136, από το αρχείο του Κέντρου Νεότητας της Χαλάστρας.).

Ο χάρτης φέρεται να έγινε το 1899, όμως στη θέση του οικισμού Τσαλίκοβο εμφανίζεται μόνο ο ναός του Αγ. Δημητρίου. Επίσης το τσιφλίκι Μαχμούτοβο ή Μαχμαντί σημειώνεται μόνο ως τοποθεσία με το όνομα Μαμουτά, ενώ στη περιοχή της Κασκάρκας (Καλοχώρι) δείχνονται κάποια αρτεσιανά πηγάδια. Αυτές οι παρατηρήσεις καθώς και το γεγονός ότι ο χάρτης έχει συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα μας οδηγεί στην υπόθεση ότι είναι μεταγενέστερος, το νωρίτερο του 1906.

Κυριότερο επάγγελμα των Κουλιακιωτών ήταν η συστηματική αλιεία ψαριών χταποδιών και οστρακοειδών. Είναι χαρακτηριστικό ότι στις εκβολές του Λουδία, στην θέση «Καρυά», λειτουργούσε το ιχθυοτροφείο «Ξιφίας» περιφραγμένο με καλάμια καρφωμένα στο βυθό. Στα τέλη του 18ου αιώνα οι γεωργοί της Κουλιακιάς είχαν ήδη εγκαταλείψει την καλλιέργεια και εμπορία του λιναριού και του μεταξιού και είχαν στραφεί σε άλλες καλλιέργειες, όπως ήταν το σκληρό σιτάρι, το καλαμπόκι, το κριθάρι, αλλά κυρίως το σουσάμι⁸⁶. Οι σαμολαδάδες της Κουλιακιάς δημιούργησαν ένα άτυπο «μονοπώλιο» στην επεξεργασία του σουσαμιού και τη διάθεση των προϊόντων μεταποίησης του, αγοράζοντας το σύνολο σχεδόν της παραγωγής από τους άλλους οικισμούς του κάμπου. Η φήμη τους και η «αγορά» τους αντίστοιχα εξαπλώθηκε σύντομα, τόσο στη Θεσσαλονίκη και στα Γιαννιτσά, όσο και σε διάφορα κεφαλοχώρια της ευρύτερης περιοχής.

⁸⁶ Το σησαμέλαιο αποτελούσε βασικό προϊόν διατροφής, αφού χρησίμευε ως υποκατάστατο του ελαιολάδου. Παράλληλα χρησιμοποιούνταν συστηματικά ως τονωτικό του ανθρώπινου οργανισμού για την καταστολή της ελονοσίας. Επίσης το σουσάμι και τα παράγωγα του (π.χ. ταχίνη) χρησιμοποιούνταν στην παρασκευή κουλουριών, παστελιών και διαφόρων γλυκισμάτων.

Κάποιοι κάτοικοι ασχολούνταν επίσης με το κυνήγι της πλούσιας πανίδας των ποταμών και την εξαγωγή των θηραμάτων στις αγορές της βόρειας Ευρώπης, ενώ περιστασιακά απασχολούνταν με τη συλλογή αυτοφυών καλαμιών που τα εμπορεύονταν στο Παζάρ Χαμάμ (οδ. Κομνηνών) στη Θεσσαλονίκη, κατά την περίοδο της εβραϊκής γιορτής «Σουκότ».

Στον παρακάτω πίνακα 2.2 παρουσιάζεται ο πληθυσμός των οικισμών της Δυτικής Ευρύτερης Περιοχής Θεσσαλονίκης από την απογραφή του 1904-1905 που διενεργήθηκε από τον Χουσεΐν Χιμλή Πασά. Για λόγους σύγκρισης παρατίθενται ο συνολικός πληθυσμός της Θεσσαλονίκης αλλά και της Περιαστικής Ζώνης. Ακολουθεί το διάγραμμα 2.2^β με την πληθυσμιακή συγκέντρωση της Δυτ. ΕΠΘ σύμφωνα με την απογραφή του 1905. Το μέγεθος των οικισμών αποδίδεται ανάλογα με τον πληθυσμό.

Πίνακας 2.2		Πληθυσμός Δυτικής ΕΠΘ 1905	
Οικισμοί	Σημερινά ονόματα Οικισμών	Πληθυσμός 1905	
Καβακλί	Άγ. Αθανάσιος	95	
Ίγγλις	Αγχιάλος	55	
Σαρί - Ομέρ (Σαλαμούροβο)	(εγκαταλείφθηκε)	85	
Τόψιν	Γέφυρα	242	
Μπογαρίοβο (Καραβίας)	Νέα Μεσήμβρια	355	
Καντίκιοϊ	Βαθύλακκος	572	
Δέρμιτσα (Δουρμουσλί)	(εγκαταλείφθηκε)	74	
Κουρφαλί (Α.Κουφάλι)	Κουφάλια	1.142	
Χιντριλί (Μ. Κουφάλι)			
Κουσμπάλι (Κ. Κουφάλι)			
Γιαϊλατζίκ	Νέα Χαλκηδόνα	225	
Σάριτσα	Βαλτοχώρι	215	
Δαουσί	Ελεούσα	108	
Μεντεσελί (Έλλη)	(εγκαταλείφθηκε)	150	
Τσόχαλαρ	Παρθένι	109	
Μουστάφτσα (Ν. Βασιλικό)	(εγκαταλείφθηκε)	175	
Κιρτζιλάρ	Άδενδρο	215	
Καγιαλί	Βραχιά	222	
Γιουντζήδα	Κύμινα	780	
Ζάτφορο	(εγκαταλείφθηκε)	(άγνωστο)	
Βαλμάδα	Ανατολικό	690	
Κουλιακιά	Χαλάστρα	2.674	
ΣΥΝΟΛΟ Ευρύτερης Περιοχής		8.913	
	Σύνολο Δυτικής ΠΖΘ	2.891	
	Θεσσαλονίκη	135.000	

2.2β ΠΛΗΘΥΣΜΙΑΚΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΔΥΤ. ΕΠΘ 1905

κλ. 1:250.000 χλμ 10

ΥΠΟΒΑΘΡΟ:
 Αυστριακός Χάρτης 1904, φ.χ. "VODENA" & "SALONIKI", κλ. 1:200.000
 ΟΡΘΕ 1986 Ρυθμιστικό Σχέδιο, κλ. 1: 25.000
 Ίδια επεξεργασία (ΕΓΣΑ-87)

- ΥΠΟΜΝΗΜΑ**
- Περιοχή Μελέτης
 - Ευρύτερη Περιοχή (ΕΠΘ)
 - Οικιστικό δίκτυο
(ακτίνα ανάλογα με τον πληθυσμό)
 - ΣΥΚΙΕΣ** Οικισμοί - Συνοικίες
άνω των 2.000 κατ.

ΟΙ ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΤΟΥ ΚΑΜΠΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1900-1940
(μεταπτυχιακή εργασία)

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
 ΤΜ. ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
 Τεχνικές και Μέθοδοι στην Ανάλυση, Σχεδίαση και Διαχείριση του Χώρου
 Χαρτογραφική Παραγωγή και Γεωγραφική Ανάλυση

ΕΥΓΕΝΙΟΣ ΜΠΑΛΑΣΗΣ Αρχ.Μηχ.
 επιβλ. καθ. ΜΥΡΩΝ ΜΥΡΙΔΗΣ
 Θεσσαλονίκη Ιούλιος 2009

3 Η περιαστική ύπαιθρος τον 20^ο αι. μέχρι το 1940

3.1 Ιστορικό πλαίσιο

Από το 1909 η Θεσσαλονίκη και γενικά η Μακεδονία εισέρχονται σε μια μακρά περίοδο εμπόλεμης κατάστασης. Τα πρώτα χρόνια η αστική τάξη και οι πολιτικοί των νέων βαλκανικών κρατών παγιώνουν της βλέψεις τους για τον επερχόμενο διαμελισμό της Οθωμανικής Μακεδονίας και Θράκης και συγκροτούν τις συμμαχίες τους με τη συνδρομή των Μεγάλων Δυνάμεων. Το εργατικό κίνημα αναζητά διεξόδους από το δίλημμα της οργάνωσης κατά έθνη ή σε διεθνική βάση⁸⁷ και αντιμετωπίζει σωρεία αντισοσιαλιστικών μέτρων και αθρόες συλλήψεις. Αντίστοιχα ο εξαθλιωμένος αγροτικός κόσμος βρίσκεται σε αναβρασμό με την αναθέρμανση του ζητήματος της διανομής των τσιφλικιών στους κολίγους, που κορυφώνεται στη Θεσσαλία με την εξέγερση του Κιλελέρ το 1910.

Υπό αυτές τις συνθήκες το 1912 τα βαλκανικά κράτη συμμαχούν και νικούν τα στρατεύματα των Οθωμανών, απελευθερώνοντας την Μακεδονία, ενώ στο εσωτερικό της Αυτοκρατορίας οι Νεότουρκοι ανατρέπουν τον Σουλτάνο. Οι Ελληνικές δυνάμεις προελαύνουν στη Θεσσαλονίκη προκαλώντας την ένοπλη αντίδραση της Βουλγαρίας, που όμως χάνει τις μάχες στην ύπαιθρο της Μακεδονίας.

Με τη λήξη των Βαλκανικών Πολέμων και τη συνθήκη του Βουκουρεστίου (1913), η Μακεδονία περιήλθε οριστικά στην ελληνική επικράτεια. Η Θεσσαλονίκη, ακολουθώντας πλέον τις τύχες του ελληνικού κράτους, βρέθηκε μέσα σε μία νέα, πολιτικά ρευστή, πραγματικότητα, όπου κυριαρχεί η σύγκρουση του Ελ. Βενιζέλου με το βασιλιά Κωνσταντίνο. Το 1914, το θέμα της εισόδου της Ελλάδας στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, οδήγησε τη χώρα στον εθνικό διχασμό, και στη συνέχεια το 1915 στην απόβαση αγγλογαλλικών στρατευμάτων στη Θεσσαλονίκη και στη δημιουργία παράλληλης κυβέρνησης στη Θεσσαλονίκη. Η χώρα μετά την αποπομπή του βασιλιά εισήλθε στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο στο πλευρό των Συμμαχικών Δυνάμεων και οι εχθροπραξίες στη Μακεδονία συνεχίστηκαν μέχρι το τέλος του πολέμου, το 1918.

Ο Ελληνικός στρατός συμμετέχει στην επέμβαση των Συμμάχων στην Οδησό και παράλληλα με τη σύμφωνη γνώμη τους το 1919 εισβάλλει στη Σμύρνη. Η ιδέα της Μεγάλης Ελλάδας τροφοδοτεί πολιτικά και κοινωνικά τις συνεχείς προελάσεις των στρατευμάτων στη Θράκη και τη Μικρά Ασία. Το 1920 στην Άγκυρα ανακηρύσσεται προσωρινός πρόεδρος ο Μουσταφά Κεμάλ Ατατούρκ από την Εθνοσυνέλευση των Τούρκων και αναδιοργανώνει τις εθνικιστικές δυνάμεις αντιπθέμενος ανοιχτά στις συμφωνίες του Σουλτάνου με τους Συμμάχους. Τα τουρκικά στρατεύματα αναχαιτίζουν την ελληνική προέλαση και το 1922 πυρπολούν τη Σμύρνη. Η συντριβή της Ελλάδας και η Μικρασιατική Καταστροφή είναι η τελευταία πολεμική πράξη αυτής της περιόδου στην οριοθέτηση των εθνικών κρατών, που ολοκληρώνεται με τη Συνθήκη της Λωζάννης το 1923 και την άνευ προηγουμένου υποχρεωτική ανταλλαγή πληθυσμών μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας.

Η ειρηνευτική διαδικασία στη νοτιοανατολική Ευρώπη πραγματοποιείται έκτοτε σταδιακά με μια σειρά συμφώνων φιλίας που ευνοούν την ανάπτυξη οικονομικών δεσμών και την σταθεροποίηση στο εσωτερικό των ίδιων των κρατών. Η αρχή γίνεται από το 1919-1920 με τη Συνδιάσκεψη της Ειρήνης, με τα σύμφωνα για τον καθορισμό των κρατικών συνόρων και με τη σύμβαση του Βελιγραδίου το 1923, που διευρύνει τα δικαιώματα της Γιουγκοσλαβίας στο λιμένα της Θεσσαλονίκης. Ακολουθούν η εμπορική σύμβαση Ελλάδας - Γιουγκοσλαβίας το 1927, το Ελληνο-Ρουμανικό και το Ελληνο-Ιταλικό Σύμφωνο το 1928, και η υπογραφή του Συμφώνου Ελληνο-Τουρκικής Φιλίας το 1930. Η διάθεση για ειρηνική συνύπαρξη των Βαλκανικών κρατών

⁸⁷ Βλ. Mazower M. (2006) σελ.345 και επ. Επίσης Μοσκόφ Κ. (1973), σελ. 136 και επ.

επισφραγίζεται το 1934 στην Αθήνα, όταν η Ελλάδα, η Τουρκία, η Ρουμανία και η Γιουγκοσλαβία υπογράφουν από κοινού το σύμφωνο της Βαλκανικής Συνεννόησης.

Εικ. 16 Η Θεσσαλονίκη μετά το 1915 μετατρέπεται σε «περιχαρακωμένο στρατόπεδο». Ο κάμπος, από τον Δενδροπόταμο μέχρι τον Αξιό ποταμό βρίσκεται στη Γαλλική Ζώνη.
(Γκλαβέρης 1998, σελ. 222, από χάρτη του Γ.Ε.Σ.).

Στο εσωτερικό της χώρας, μετά την επανάσταση του 1909 και καθ' όλη την περίοδο μέχρι το Β' Παγκόσμιο Πόλεμο, η σύγκρουση των κοινωνικά και πολιτικά κυρίαρχων ομάδων, των συντηρητικών και των φιλελευθέρων, οδηγούσε τη χώρα σε πολιτική αστάθεια και σε συντήρηση του εθνικού διχασμού. Η οικονομική κατάσταση της Ελλάδας χαρακτηριζόταν από ποικίλα σημεία καθυστέρησης, με ελλιπή ανάπτυξη των παραγωγικών δυνάμεων. Οι εξαγωγές υφίσταντο έλεγχο εκ μέρους των ξένων αγορών μέσω της ρύθμισης της ζήτησης των αγροτικών προϊόντων της χώρας (κυρίως καπνός, ελαιόλαδο, σταφίδα) και η εξάρτηση από τα αναπτυγμένα κράτη της Δύσης ήταν έντονη. Άλλωστε οι πολεμικές συρράξεις εξαντλούσαν οικονομικά τα κρατικά ταμεία και οι εκκρεμούσες μεταρρυθμίσεις και οι εσωτερική πολιτική βασιζόνταν σε εξωτερικά δάνεια. Το ζήτημα του συνταγματικού καθεστώτος ήταν επίσης εκκρεμές. Η μοναρχία καταργήθηκε με δημοψήφισμα το 1924 και εγκαθιδρύθηκε μία βραχύβια δημοκρατία, που ανετράπη το 1935, με νόθο δημοψήφισμα υπέρ της βασιλείας. Το κοινοβουλευτικό σύστημα, χαρακτηριζόταν από τις επανειλημμένες διεξαγωγές εκλογών, που τις κέρδιζαν είτε οι βενιζελικοί, είτε οι συντηρητικοί. Οι στρατιωτικές ανατρεπτικές ενέργειες, επιτυχημένες και μη, ήταν συνηθισμένη πρακτική των αξιωματικών. Δύο δικτατορίες, των στρατηγών Θεόδωρου Πάγκαλου και Ιωάννη Μεταξά, επικράτησαν, η μία το 1925-1926 και η άλλη το 1936-1941.

3.1.1 Σημαντικά γεγονότα⁸⁸

⁸⁸ Καυκούλα Κ. (2002), σελ 33, 144 επ. και «Χρονικό του 20^{ου} αιώνα», Δομική Ο.Ε., εκδ. Κ. Γκούμας – Σ. Κωτσιόπουλος, 1993.

1910 Αγροτική εξέγερση στη Λάρισα και στο Κιλελέρ. Νέο σύνταγμα από τη Β' Αναθεωρητική Βουλή το 1911.

1912 Α' Βαλκανικός Πόλεμος μεταξύ της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και των συμμάχων χωρών Ελλάδος- Σερβίας- Βουλγαρίας - Μαυροβουνίου. Απελευθερώνεται η Θεσσαλονίκη και η Δυτική Μακεδονία.

1913 Συνθήκη Λονδίνου για τον τερματισμό του πολέμου μεταξύ Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και Βαλκανίων.

Β' Βαλκανικός Πόλεμος (17 Ιουν.-18 Ιουλ.). Ήττα της Βουλγαρίας που οδηγεί στη ρύθμιση των βαλκανικών συνόρων με τη Συνθήκη του Βουκουρεστίου.

Ένωση της Κρήτης με την Ελλάδα.

1914 Α' Παγκόσμιος Πόλεμος, η Τουρκία κηρύσσει τον πόλεμο εναντίον της Αντάντ. Διαδοχικά κύματα προσφύγων προς την Ελλάδα.

1916 Η Βουλγαρία προσχωρεί στο Γερμανικό στρατόπεδο. Στη Θεσσαλονίκη αποβιβάζονται Βρετανικά και Γαλλικά στρατεύματα. Κίνημα Εθνικής Άμυνας με την υποστήριξη του στρατηγού Σαράιγ και ο Βενιζέλος συγκροτεί προσωρινή κυβέρνηση στη Θεσσαλονίκη.

1917 Ο Βενιζέλος αναλαμβάνει πρωθυπουργός της Ελλάδας και κηρύσσει τον πόλεμο στις Κεντρικές Δυνάμεις.

Μεγάλη πυρκαγιά αποτεφρώνει το κέντρο της Θεσσαλονίκης (5 ως 18 Αυγούστου). Συντάσσεται **πολεοδομικό σχέδιο** για ολόκληρη τη Θεσσαλονίκη υπό την επίβλεψη του Ερνέστ Εμπράρ.

1918 Νίκη των ελληνικών στρατευμάτων στη μάχη του Σκρα και ανακωχή της Βουλγαρίας. Συνθηκολόγηση της Γερμανίας και τέλος του Α' Παγκοσμίου Πολέμου.

Το Πρώτο Σοσιαλιστικό Συνέδριο στην Ελλάδα οδηγεί στην ίδρυση του Σοσιαλιστικού Εργατικού Κόμματος Ελλάδος (ΣΕΚΕ).

1919 Ελληνικός στρατός εισβάλλει στη Σμύρνη το 1919, με τη σύμφωνη γνώμη των Συμμάχων. Συνθήκη ειρήνης Βουλγάρων – Συμμάχων στο Νείγυ και αναγνώριση της ανεξαρτησίας της Γιουγκοσλαβίας.

1920 Συνθήκη των Σεβρών. Παραχωρούνται στην Ελλάδα η Δ. & Α. Θράκη.

Απόπειρα δολοφονίας κατά του Βενιζέλου. «Δημοψήφισμα» που δίνει 99% υπέρ της επιστροφής του Κωνσταντίνου. Απενεργοποίηση και διάλυση της Υπηρεσίας Ανοικοδομήσεως Αν. Μακεδονίας.

Στη Βουλγαρία δικτατορία του Αλεξάντερ Σαμπολίσκι που υποστηρίζεται από το αγροτικό κόμμα και κινείται με αγροτικές μεταρρυθμίσεις και πολιτικές εναντίων των αστών.

1921 Οργανωμένη ελληνική επίθεση στο μικρασιατικό μέτωπο με συνεχείς προελάσεις. Γάλλο-Κεμαλικό Σύμφωνο στην Άγκυρα.

Καταστέλλονται οι εργατικές απεργίες στις μεγάλες πόλεις της Ελλάδας και αρκετοί συλληφθέντες στέλνονται στο μικρασιατικό μέτωπο.

1922 Επίθεση Κεμάλ - ολοκληρωτική ήττα των ελληνικών δυνάμεων. Πυρπόληση της Σμύρνης (31 Αυγ. -13 Σεπ. 1922). **Μικρασιατική καταστροφή**. Δίκη και εκτέλεση των έξι «υπευθύνων».

Παραίτεται και φυγαδεύεται από την Κωνσταντινούπολη στη Μάλτα ο Σουλτάνος Μεχμέτ ΣΤ'. **Τυπικό τέλος της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας**.

Κομμουνιστική επανάσταση στη Βουλγαρία τρέπεται σε φυγή το βασιλιά Μπόρις.

Ιδρύεται στη Μόσχα η Ένωση Σοβιετικών Σοσιαλιστικών Δημοκρατιών.

1923 Συνθήκη της Λοζάννης. Ανταλλαγή ομήρων και υποχρεωτική ανταλλαγή πληθυσμών. Μέχρι το τέλος του 1923 έρχονται στην Ελλάδα **1.222.000 πρόσφυγες**.

Επάνοδος Βενιζέλου στην εξουσία το 1923 μετά από επανειλημμένες εκκλήσεις.

Ανακήρυξη της Τουρκικής Δημοκρατίας από τον Μουσταφά Κεμάλ και είσοδος των τουρκικών στρατευμάτων στη Κωνσταντινούπολη.

Εκδίδεται ο ακρογωνιαίος λίθος της ελληνικής πολεοδομικής νομοθεσίας του 20^{ου} αι., το νομοθετικό **διάταγμα του 1923** «Περί σχεδίων πόλεων, κωμών και συνοικισμών του κράτους...».

- 1924** Πολιτικές αναταραχές και δημοψήφισμα που καταλήγουν στην ανακήρυξη και κατοχύρωση Αβασίλευτης Δημοκρατίας. Ασταθείς κυβερνήσεις και εργατικό απεργιακό κίνημα σε ολόκληρη τη χώρα. Καθιερώνεται το 8ωρο / 48ωρο.
- 1925** Δικτατορία Πάγκαλου με διάλυση της Βουλής και αργότερα με παρωδία δημοκρατίας. Νέος δήμαρχος Θεσσαλονίκης ο φιλελεύθερος Μ. Πατρίκιος. Μεγάλα εγγειοβελτιωτικά έργα ξεκινούν στο κάμπτο της Θεσσαλονίκης. Θεσπίζεται με νομοσχέδιο το σύστημα της καθ' ύψος ιδιοκτησίας.
- 1926** Αναγκαστικό δάνειο. Αποτυχημένο στρατιωτικό κίνημα Πλαστήρα στη Θεσσαλονίκη. Αλλά ανατροπή Πάγκαλου στην Αθήνα. Μεταβατικές κυβερνήσεις. Δημοσίευση νέου συντάγματος και εκλογικός θρίαμβος του Βενιζέλου από την Κρήτη που επιστρέφει στην πολιτική σκηνή.
- 1929** Παγκόσμια οικονομική κρίση.
- 1930 Υπογραφή συμφώνου «ελληνοτουρκικής φιλίας».** Ίδρυση Αγροτικής Τράπεζας.
- 1931** Εξέγερση στην Κύπρο για την ένωση με την Ελλάδα. Κρίσιμη οικονομική κατάσταση, ασταθείς κυβερνήσεις και μείωση της αξίας της δραχμής κατά 75%.
- 1933** Κίνημα Πλαστήρα από φόβο επαναφοράς του βασιλιά. Απόπειρα δολοφονίας εναντίον του Βενιζέλου. Επικράτηση του Εθνικοσοσιαλισμού στη Γερμανία.
- 1935** Πραξικοπηματική κυβέρνηση Κανδύλη που επαναφέρει τη **Βασιλευόμενη Δημοκρατία** και μετά από «δημοψήφισμα» το βασιλιά Γεώργιο Β'.
- 1936** Θάνατος του Βενιζέλου. Μεγάλη καπνεργατική απεργία στη Θεσσαλονίκη. **Δικτατορία 4^{ης} Αυγούστου του Μεταξά.**
- 1939 Έναρξη Β' Παγκοσμίου Πολέμου (1^η Σεπ.)**

3.1.2 Προς τη συγκρότηση εθνικού χώρου

Η συνθήκη του Βουκουρεστίου το 1913, που ρυθμίζει τα σύνορα των εθνικών κρατών στη Βαλκανική χερσόνησο, είναι η κορύφωση μιας διαδικασίας που ξεκίνησε αρκετές δεκαετίες νωρίτερα. Διωγμοί, καταστροφή εστιών, κλείσιμο σχολείων και συγκρούσεις αντάρτικων σωμάτων, γίνονται σταδιακά καθημερινότητα των κατοίκων της υπαίθρου και των μικρών αστικών κέντρων στις αρχές του 20^{ου} αι. Το πολυπολιτισμικό μωσαϊκό των Βαλκανίων, συμπεριλαμβανομένων και των Τούρκων, αναζητά ταυτότητα, αυτοδιάθεση, αυτοκυριαρχία και αστική διακυβέρνηση στα πρότυπα της δύσης. Έτσι, δεν είναι μόνο η κατάρρευση του φεουδαρχικού συστήματος και η αποτίναξη της Οθωμανικής εξουσίας που οδηγεί στους Βαλκανικούς πολέμους, αλλά και η ανάγκη για «εκκαθάριση» των εναπομεινάντων περιοχών στη βάση της «εθνικής συνειδησης», ως απόηχος ή ίσως και ως ολοκλήρωση της συγκρότησης της Ευρώπης σε ομοιογενή εθνικά κράτη.

Η ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης αποτελεί ένα από τα τελευταία προπύργια της Οθωμανικής κυριαρχίας που διεκδικούν τα βαλκανικά εθνικά κράτη. Οι διωγμοί κατά του ελληνισμού της Ανατολικής Ρωμυλίας επισημοποιούνται ήδη από το 1901 με το νόμο «Ζίλκωφ», που απαγόρευσε τη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας στα σχολεία, κορυφώνονται δε το 1906, μετά τις πρώτες επιτυχίες των ελληνικών αντάρτικων σωμάτων κατά των κομιτατζήδων στην τουρκοκρατούμενη Μακεδονία⁸⁹.

Την περίοδο αυτή καταφτάνουν στην Θεσσαλονίκη και στην Ελλάδα διαδοχικά κύματα ελληνόφρονων προσφύγων και εγκαταλείπουν τις εστίες τους οι σλαβόφωνοι και βουλγαρόφωνοι πληθυσμοί.

Το 1912 η Θεσσαλονίκη ενσωματώνεται στο Ελληνικό κράτος και περιχαρακώνεται σταδιακά από Αγγλικά και Γαλλικά στρατεύματα. Με το ξέσπασμα του Α' Παγκόσμιου Πολέμου το 1914, ο Βενιζέλος κηρύσσει το Κίνημα Εθνικής Άμυνας με την υποστήριξη

⁸⁹ Γκλαβέρης Θ., 1998, σελ 218

του Γάλλου στρατηγού Σαράιγ και συγκροτεί προσωρινή κυβέρνηση στη Θεσσαλονίκη, προωθώντας την εθνική πολιτική της ενεργής εμπλοκής στον πόλεμο. Οι κάτοικοι της πόλης όπως και ολόκληρη η χώρα βρίσκεται σε εθνικό διχασμό. Η Βουλγαρία προσχωρώντας στο Γερμανικό στρατόπεδο δεν καταφέρνει τελικά να εξυπηρετήσει τα δικά της εθνικά συμφέροντα στη Θεσσαλονίκη, ενώ ο Σουλτάνος έχει επιπρόσθετα να αντιμετωπίσει και την εσωτερική ανερχόμενη δύναμη των εθνικιστών Νεότουρκων υπό τον Κεμάλ Ατατούρκ, που αντιτίθεται στις συμβιβαστικές λύσεις. Η Ελλάδα συνεχίζει την εμπόλεμη πολιτική και μετά το τέλος του Α' Παγκοσμίου Πολέμου, προσπαθώντας να ενσωματώσει στον εθνικό χώρο τις ελληνικές εστίες και τα αστικά κέντρα της Μικράς Ασίας και της Α. Θράκης, πράγμα που οδηγεί στην τραγική κατάληξη της μικρασιατικής καταστροφής το 1922 από τις αναδιοργανωμένες εθνικιστικές δυνάμεις του Ατατούρκ. Λίγο αργότερα τα τουρκικά στρατεύματα εισβάλλουν και στη Κωνσταντινούπολη ανατρέποντας τον Σουλτάνο.

Οι συνεχείς αφίξεις προσφύγων στην Ελλάδα των τελευταίων χρόνων κορυφώνονται το 1923 με την υπογραφή της Συνθήκης της Λοζάννης, όπου προβλέπεται η υποχρεωτική ανταλλαγή πληθυσμών για την εκκαθάριση των εθνικών χώρων⁹⁰. Μέχρι το τέλος του 1923 έρχονται στην Ελλάδα 1.222.000 πρόσφυγες, το μεγαλύτερο μέρος των οποίων εγκαθίσταται τελικά στη Μακεδονία και κυρίως στη Θεσσαλονίκη. Την ίδια περίοδο η Ελληνική κυβέρνηση αρνείται την αναγνώριση μειονότητας Σλαβόφωνων και Σέρβων στη Δ. Μακεδονία και προχωρά σε απέλαση 50.000 Αρμενίων, ενώ συνεχίζονται οι αναταραχές και οι διωγμοί ελληνόφωνων σε Τουρκία και Βουλγαρία στα πλαίσια της συνθήκης, υποβοηθούμενοι από τη δράση των συμμοριών στα Μακεδονικά σύνορα που δεν έχει ακόμη κατασιγαστεί.

Μέχρι την υπογραφή του Συμφώνου «Ελληνο-Τουρκικής φιλίας» το 1930, τα εθνικά σύνορα έχουν τυπικά παγιωθεί και η ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης κατοικείται σχεδόν αποκλειστικά από «ελληνόφρονες» γηγενείς, εβραίους, σλάβους και πρόσφυγες της Πόλης, του Πόντου, του Καυκάσου και της Μ.Ασίας. Ήδη στην πολιτική ατζέντα όλων των κρατών της βαλκανικής, σειρά έχουν πάρει η αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης και οι από καιρό υποβόσκουσες εμφύλιες αντιθέσεις, μεταξύ φιλοβασιλικών, υποστηρικτών της αστικής δημοκρατίας, στρατοκρατών και μπολσεβίκων⁹¹.

3.1.3 Αγροτική μεταρρύθμιση και σχέσεις παραγωγής στη μεσοπολεμική Ελλάδα

Η μεταρρυθμιστική πολιτική του Ελ. Βενιζέλου δίνει το στίγμα στις αρχές του 20ου αιώνα, με έμφαση στην αλλαγή του ιδιοκτησιακού καθεστώτος της γης, της διαχείρισης και της ανάπτυξης της. Οι πολιτικές και κοινωνικές συγκυρίες είναι τέτοιες, ώστε οι αλλαγές που θα γίνουν να έχουν ως κύριο αντικείμενο τη γη, όπως χαρακτηριστικά

⁹⁰ Αξιοσημείωτο είναι, ότι η μετοίκηση στην Τουρκία δεν έγινε με βάση τη δυσδιάκριτη «εθνικότητα» των μετοικούντων, ή έστω με βάση τη γλώσσα τους θεωρώντας ότι αποτελεί πυρήνα πολιτισμού και συνδεδετικό κοινωνικό κρίκο, αλλά έγινε με βάση το θρησκευτικό τους φρόνημα. Γι'αυτό και η συνθήκη αναφέρεται σε «μουσουλμάνους», ενώ αντίθετα δεν κάνει λόγο για «χριστιανούς», αλλά για «Έλληνες». Το θρησκευτικό κριτήριο επιλογής διέσωσε μεν τότε πολλούς Έλληνες χριστιανούς, που μιλούσαν μόνο τουρκικά, εν τούτοις όμως υποχρέωσε σε μετοίκηση πολλούς ελληνόφωνους μουσουλμάνους.

⁹¹ Χαρακτηριστικά αναφέρονται: Το 1924 το αντεπαναστατικό κίνημα του Ι. Μεταξά ετοιμάζει κατάληψη της Θεσσαλονίκης με τον συνταγματάρχη Ζήρα, αλλά αποκρούεται μετά από σκληρή μάχη στο χωριό Νάρες (Ν. Φιλαδέλφεια) από τον Επαναστατικό Σύνδεσμο Θεσσαλονίκης του Γ. Κονδύλη. Το 1926 δημιουργούνται συμπλοκές μεταξύ προσφύγων και αδιάλλακτων βενιζελικών στη Μακεδονία.. Φιλοβασιλικό πραξικόπημα στη Βουλγαρία δολοφονεί τον Σταμπολίσκι και μπολσεβίκοι αγρότες επιχειρούν βομβιστική επίθεση με στόχο το βασιλιά Μπόρις στη Σόφια. Κύμα ομογενών δέχεται η Ήπειρος και η Δυτ. Μακεδονία εξαιτίας του αιματηρού εμφύλιου στην Αλβανία.

δείχνει η επικύρωση νομοθετημάτων για τον κτηματικό χάρτη και την οριοθέτηση των ακινήτων, που όμως δεν εφαρμόστηκε λόγω των βαλκανικών πολέμων. Πάντως με το ν. 341/1914, τον οποίο ψήφισε η κυβέρνηση Βενιζέλου, απαγορεύθηκε κάθε δικαιопραξία «επί ακινήτων των Νέων Χωρών», προκειμένου ν' αποτραπούν οι δυσάρεστες καταστάσεις, που παρατηρήθηκαν μετά το 1881 στα τσιφλίκια της Θεσσαλίας. Παράλληλα επιδιώχθηκε η διοικητική οργάνωση των «Νέων Χωρών», στις οποίες καθιερώθηκε το σύστημα των Γενικών Διοικήσεων. Με τις διεθνείς Συνθήκες της περιόδου 1912-1913 διπλασιάζεται η έκταση της χώρας και προωθούνται συστηματικά η αποτύπωση, η διανομή και οι διευθετήσεις των νέων γαιών και τα νέα τεχνικά έργα. Άμεσα εκδηλώθηκε σοβαρό ενδιαφέρον από αυστριακά, γαλλικά αλλά και ελληνικά κεφάλαια για την ανάθεση της αγροτικής εκμετάλλευσης των νέων γαιών σε τραστ επιχειρήσεων, όμως οι διαπραγματεύσεις με την ελληνική κυβέρνηση δεν τελεσφόρησαν για διάφορους λόγους, αποτρέποντας το να κυριαρχήσει ο καπιταλιστικός τρόπος παραγωγής στην καλλιέργεια της γης⁹². Η ίδρυση του Υπ. Γεωργίας το 1916 έρχεται ως φυσική συνέπεια των μεταρρυθμίσεων στην πολιτική της γης και της ανάγκης αξιοποίησης των «νέων» απελευθερωμένων γαιών της Μακεδονίας και της Θράκης. Η ελληνική κυβέρνηση δίνει μεγάλη βαρύτητα στην οργάνωση των νεοσύστατων υπηρεσιών τοπογραφίας του Υπ. Δημοσίων Έργων και του Υπ. Γεωργίας, της υπηρεσίας ανταλλαξιμών κτημάτων της Εθνικής Τράπεζας, αλλά και στο μεγάλο έργο της κτηματογράφησης των Αθηνών⁹³.

Παράλληλα εκδίδεται ο ν.1072/1917 της Προσωρινής Κυβέρνησης της Θεσσαλονίκης, συνοδευόμενος από μια σειρά νομοθετικών διαταγμάτων για την απαλλοτρίωση των μεγάλων τσιφλικιών και τη διανομή της αγροτικής γης υπέρ των ακτημόνων καλλιεργητών σε οποιαδήποτε περιοχή της χώρας. Οι αποφάσεις αυτές δημιουργούν στην αρχή ένα γενικό αίσθημα ικανοποίησης στον αγροτικό πληθυσμό⁹⁴, που όμως ως το 1919 αντιστρέφεται, όταν η κυβέρνηση δηλώνει ότι αδυνατεί να προχωρήσει στην εφαρμογή τους, προτάσσοντας για άλλη μια φορά ως δικαιολογία την εμπόλεμη κατάσταση της χώρας στην Οδησό και την Μ. Ασία⁹⁵.

Το 1919 γίνεται Πανθεσσαλική Αγροτική Σύσκεψη στη Λάρισα με κύριο θέμα την εφαρμογή των διαταγμάτων της Προσωρινής Κυβέρνησης της Θεσσαλονίκης για την απαλλοτρίωση των τσιφλικιών⁹⁶ και αμέσως μετά συμπληρώνεται ο νόμος του 1917 για την απαλλοτρίωση των μεγάλων τσιφλικιών. Αργότερα με το ν.2052/1920 η κυβέρνηση Βενιζέλου κωδικοποίησε όλους τους νόμους, που αφορούσαν την έγγεια ιδιοκτησία. Παράλληλα ρυθμίσθηκε πληρέστερα το έργο αποκατάστασης των γηγενών και προσφύγων καλλιεργητών και συστήθηκαν οι Επιτροπές Απαλλοτριώσεων. Με τις ρυθμίσεις αυτές τα απαλλοτριωτέα κτήματα χωρίσθηκαν στα ολικώς και στα μερικώς απαλλοτριωτέα (αναγκαστική απαλλοτρίωση κατά τα 2/3 της έκτασης τους), όμως οι διαδικασίες απόδοσης στους καλλιεργητές παραμένουν στα χαρτιά μέχρι το 1922, όταν η αθρόα έλευση προσφύγων εξαναγκάζει την επιτάχυνση της αγροτικής μεταρρύθμισης.

Παρότι οι κοινότητες των αγροτών διεκδικούν από το αστικό κράτος την αναδιανομή των γαιών, την επίσπευση των διαδικασιών και την υποστήριξη της παραγωγής με την ίδρυση Αγροτικής Τράπεζας, δεν φαίνεται να αναπτύσσεται έντονα ταξική συνείδηση, αντίστοιχη των εργατών των πόλεων. Στη Β' Σοσιαλιστική Συνδιάσκεψη, που

⁹² Μιτζάλης Ν.(2008), σελ. 84. Ως πιθανοί ανασταλτικοί παράγοντες αναφέρονται, ο ακόμα εν ισχύ οθωμανικός νόμος «περί γαιών», οι διεκδικήσεις των μουσουλμάνων ιδιοκτητών και οι ρευστές σχέσεις της Ελλάδας με την Τουρκία.

⁹³ «Ελληνική Χαρτογραφία του 20ου αιώνα», εισαγ. Ε. Λιβιεράτος, κατάλογος της ομώνυμης έκθεσης, Ε.ΚΕ.Χ.ΧΑ.Κ. – Εθνική Χαρτοθήκη, 11-26 Ιουλίου 1999, Αθήνα.

⁹⁴ «Χρονικό του 20^{ου} αιώνα» (1993), σελ. 268.

⁹⁵ «Χρονικό του 20^{ου} αιώνα» (1993), σελ. 313.

⁹⁶ Αντίστοιχες πιέσεις ασκούνται και σε άλλες περιοχές της Βαλκανικής. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι το 1920 στη Βουλγαρία ο Αλεξάντερ Σταμπολίσκι, που υποστηρίζεται από το αγροτικό κόμμα, κινείται με σοβαρές αγροτικές μεταρρυθμίσεις και πολιτικές εναντίων των αστών.

πραγματοποιήθηκε με μεγάλη μυστικότητα στη Θεσσαλονίκη το 1918, οι αγροτικές ενώσεις και σωματεία της Θεσσαλονίκης απείχαν από τις εργασίες όπως και από κάθε εκδήλωση της Φεντερασιόν, αφού κατά το μεγαλύτερο μέρος τους τοποθετούνταν πολιτικά στο πλευρό του Βενιζέλου και των Φιλελευθέρων, ελπίζοντας στη διανομή της γης. Με εξαίρεση τη Θεσσαλία, όπου η από δεκαετίες εντατική και συστηματική παραγωγή είναι αρωγός στην ενοποίηση των αγροτών, οι κάτοικοι της μακεδονικής υπαίθρου παραμένουν διαιρεμένοι, όπως δείχνουν οι εκτεταμένες συγκρούσεις για τα κτήματα μεταξύ προσφύγων και ντόπιων το 1924. Άλλωστε οι διεκδικήσεις τους έχουν συχνά τοπικό χαρακτήρα και το Υπ. Γεωργίας «απαντάει» κηρύσσοντας απαλλοτριωτέα διάφορα εκκλησιαστικά και ιδιωτικά αγροκτήματα, μεταξύ των οποίων και το κτήμα Σέλι του τ. βασιλιά Κωνσταντίνου μετά από συλλαλητήρια των κατοίκων της Νάουσας το 1925.

Από το 1920 η χώρα μπαίνει σε μια καθοριστική περίοδο μεγάλων έργων, σε κλίμα όμως έντονης πολιτικής και κοινωνικής αστάθειας. Το 1923 με το διάταγμα «περί οικισμών, κωμών κλπ» μοιράζονται 12 εκ. στρέμματα για εγκατάσταση 130.000 αγροτικών οικογενειών, ενώ ακόμη 7,5 εκ. στρέμματα αποδίδονται σε πρόσφυγες⁹⁷. Υπό την πίεση του οξυμένου πια προβλήματος της αποκατάστασης των προσφύγων, ενεργοποιούνται όλα τα παλαιότερα νομοθετήματα και δραστηριοποιούνται όλοι οι κρατικοί οργανισμοί, ώστε η αγροτική μεταρρύθμιση να μπει στη φάση της άμεσης εφαρμογής. Σε σχέση με την συνολική έκταση των καλλιεργούμενων αγρών στη Μακεδονία το 1914 (2,8 εκ. στρ.), η κατάσταση μεταπολεμικά βελτιώθηκε σημαντικά. Μετά από μία περίοδο αναγκαστικής - λόγω των πολέμων - αγρανάπαυσης μέχρι το 1923, όπου οι καλλιέργειες είχαν περιορισθεί στα 1,8 εκ.στρ., το κράτος προχώρησε στη διανομή νέων εκτάσεων και ενθάρρυνε την παραγωγή σίτου, με στόχο την εξάλειψη της ανάγκης εισαγωγών⁹⁸. Το 1929, περίοδο της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης, η πτώση της ζήτησης του καπνού και των άλλων αγροτικών προϊόντων εξαγωγής, αλλά και η συγκυρία άλλων επίσης αρνητικών γεγονότων, όπως οι επανειλημμένες κακές σοδειές, οδήγησαν το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης στο να επισημάνει με έγγραφο προς το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας τους κύριους παράγοντες της κρίσης⁹⁹:

1. Η μείωση της καταναλωτικής ικανότητας των κατοίκων της υπαίθρου λόγω των κακών εσοδειών και των αδιάθετων αποθεμάτων καπνού.
2. Η υπερβολική αύξηση του αστικού πληθυσμού.
3. Η βαριά φορολογία επί του αγροτικού τομέα.
4. Η έλλειψη συστήματος από την πλευρά των κυβερνήσεων και η μικρή συνοχή των οικονομικών και δασμολογικών μέτρων που αυτές είχαν επιβάλει.

Οι προτάσεις των ιθυνόντων για έξοδο από την κρίση επικεντρώνονταν γενικά στην υπόδειξη να καταστεί η χώρα αυτάρκης. Με την καλλιέργεια των εδαφών και την - αύξηση της παραγωγής, οι προσδοκίες στηρίζονταν στην επίτευξη αυτάρκειας στην ύπαιθρο, οπότε θα έπαυε ο συνωστισμός στον αστικό χώρο.

Μέχρι το 1935 γίνονται έργα οδοποιίας, στεγαστικά για τους πρόσφυγες και μεγάλα αποξηραντικά έργα στη Μακεδονία, που αποδίδουν περισσότερα από μισό εκατομμύριο στρέμματα για καλλιέργεια. Στα τέλη της μελετώμενης περιόδου, με την αγροτική μεταρρύθμιση έχει πλέον επιβληθεί το μοντέλο της μικρής οικογενειακής παραγωγής με ένταση εργασίας (και όχι έντασης κεφαλαίου) και ταυτόχρονα ο αγροτικός τομέας έχει εξαρτηθεί πλήρως από το κράτος¹⁰⁰. Μέσω των συνεταιρισμών,

⁹⁷ Λιβιεράτος Ε., εισαγωγή στο Μυρίδης Μ. (1999). Αντίστοιχα στο Μιτζάλης Ν.(2008), σελ. 85, αναφέρονται 5,3 εκ. στρεμματα σε πρόσφυγες και 8,2 εκ. στρέμματα σε γηγενείς κολλήγους.

⁹⁸ Δάγκας Αλ. (1998), σελ. 68. Χαρακτηριστικά αναφέρει «Το 90% περίπου των 130.000 οικογενειών στην ύπαιθρο της Βόρειας Ελλάδας στράφηκαν στην σιτοπαραγωγή».

⁹⁹ Δάγκας Αλ. (1998), σελ. 75.

¹⁰⁰ Ο Βεργόπουλος Κ. (1975), σελ. 185, επισημαίνει πως «*Ηδη το 1933 πάνω από το 83% των Ελλήνων γεωργών - ιδιοκτητών ήταν βαρύτερα χρεωμένοι...*» προς το κράτος και τους οργανισμούς

της Αγροτικής Τράπεζας και της Κεντρικής Επιτροπής Συγκέντρωσης Σίτου, το κράτος ελέγχει τα μέσα παραγωγής (σπόρο, λίπασμα, ζώα, εργαλεία), τον έλεγχο των τιμών και το εμπόριο των αγροτικών προϊόντων¹⁰¹. Η παραγωγή και διάθεση ακολουθεί πλέον ένα ιδιότυπο καπιταλιστικό μοντέλο υπό τον κρατικό έλεγχο.

3.2 Μητροπολιτική λειτουργία της πόλης και εγκατάσταση προσφύγων

Η Θεσσαλονίκη στη μετάβαση από τον 19ο στον 20ο αι. μεταμορφώνεται με γοργούς ρυθμούς σε μεταπρατικό κέντρο, χωρίς όμως να παύει να λειτουργεί οργανωτικά και ορθολογικά στην παραγωγή. Εξακολουθεί δηλαδή, ως κέντρο της οικονομικής δραστηριότητας πλέον, να διοργανώνει το γύρω χώρο της κεντρικής Βαλκανικής, όχι αναπτύσσοντας τον, αλλά κυρίως υποτάσσοντας τον στη διεθνή αγορά. Στον βαθμό που η δυτική οικονομική διεξόδυση αναπτύσσεται κάτω από καινούριες γεωπολιτικές επιρροές, η πόλη τείνει να γίνει συντονιστής της ευρωπαϊκής ηγεμονίας, μέσα στην παραπαίουσα Οθωμανική Αυτοκρατορία και λίγο αργότερα στα νεοσύστατα γύρω κράτη της βαλκανικής. Τείνει δηλαδή να γίνει «*το κύριο πρακτορείο απ' όπου το εξωτερικό διοχετεύει τα προϊόντα του και επεκτείνει την οικονομική και πολιτική του κυριαρχία*»¹⁰².

Οι βελτιωμένοι αμαξιτοί δρόμοι, αλλά κυρίως οι σιδηρόδρομοι και το λιμάνι της πόλης σφύζουν από ζωή. Ξένα κεφάλαια και τραπεζικοί οίκοι επενδύουν στη βιομηχανία, στο χονδρεμπόριο και στη διαμετακόμιση. Η ντόπια αστική τάξη Ισραηλίτες, Ντονμέδες, Έλληνες και Τούρκοι κατέχουν τις μεγαλύτερες εμπορικές επιχειρήσεις¹⁰³. Η ελληνική αστική τάξη διεκδικεί ολοένα και πιο ισχυρό ρόλο στις θέσεις κλειδιά και στη διακυβέρνηση και εδραιώνεται μετά το 1912 με την αποχώρηση Τούρκων και Ντονμέδων. Νέο εργατικό δυναμικό, Έλληνες πρόσφυγες και μετανάστες από τις εμπόλεμες περιοχές, καταφτάνουν καθημερινά στην πόλη αναζητώντας δουλειά, ενώ παράλληλα αναπτύσσεται έντονη ιδεολογική και ταξική συγκρότηση στη βάση του καταμερισμού της εργασίας¹⁰⁴. Η μεταπρατική παρέμβαση δεν περιορίζεται πια ούτε από την φυσική δομή του γύρω χώρου, αλλά ούτε και από τις κοινωνικές συνθήκες, παρά μόνο από την αργή και χαλαρή εμπορευματοποίηση της παραγωγής¹⁰⁵, που δυσχεράνει την ολοκληρωτική κυριαρχία της διεθνούς αγοράς στη Θεσσαλονίκη. Η Ελλάδα ουσιαστικά ενσωματώνει μια πόλη – μητρόπολη που αστικοποιείται ολοένα και εντονότερα με όλα τα χαρακτηριστικά και τις υποδομές μιας δυτικής οικονομίας, αλλά που τείνει να απολέσει το διεθνικό της χαρακτήρα.

Με την ενσωμάτωση το 1912, η Θεσσαλονίκη έπαψε να αποτελεί το πολυεθνικό μωσαϊκό - σταυροδρόμι λαών και φυλών. Σταδιακά, μετατράπηκε σε μία ελληνική πόλη με κυρίαρχη εθνότητα την ελληνική και, σε δεύτερη μοίρα, την εβραϊκή. Οι σλαβόφωνοι κάτοικοι την εγκατέλειψαν, λόγω των εθνικιστικών ανταγωνισμών και των νέων οικονομικών συνθηκών. Το ίδιο, άλλωστε, συνέβη και με το ελληνικό στοιχείο, το οποίο ζούσε στα αστικά κέντρα της Βαλκανικής. Μέχρι το 1924, είχε ολοκληρωθεί επίσης η αποχώρηση του μουσουλμανικού στοιχείου, με την ταυτόχρονη έλευση των Ελλήνων

του. Άλλωστε οι φόροι επί του καθαρού εισοδήματος του αγρότη άγγιζαν συχνά το 50%. Βλ. το ίδιο σελ. 197.

¹⁰¹ Μιτζάλης Ν. (2008), σελ. 87.

¹⁰² Μοσκόφ Κ. (1973), σελ 32.

¹⁰³ Αναλυτικά για την ανάπτυξη των μεταφορών και του τριτογενή τομέα παραγωγής (χρηματοοικονομική πίστη, ασφάλειες, τηλεπικοινωνίες, παροχή υπηρεσιών, μικρεμπόριο, κλπ) βλ. Δάγκας Αλ. (1998), σελ 30 και επ.

¹⁰⁴ Ιστορικές στιγμές για το εργατικό κίνημα της πόλης, αποτελούν η ίδρυση της Φεντερασιόν στις αρχές αυτής της περιόδου και η μεγάλη απεργία των καπνεργατών το 1936.

¹⁰⁵ Πολλά από τα προϊόντα παράγονται ακόμα στα πλαίσια της οικιακής οικονομίας και της χειροτεχνίας και διατίθενται από τους ίδιους τους παραγωγούς ή από μικρεμπόρους.

προσφύγων της Μικράς Ασίας. Οι ανατροπές στους δημογραφικούς δείκτες είχαν σημαντικές επιπτώσεις και στην οικονομική εμβέλεια της πόλης. Αν στη μακράιωνη ιστορία της ύπαρξής της, ήταν η πύλη προς Ανατολάς και Δυσμάς, και κατάφερε να γίνει ο κύριος κόμβος του διαμετακομιστικού εμπορίου της Βαλκανικής και της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, στη συνέχεια, μέσα στις νέες συνθήκες, έχασε αυτό το προνόμιο. Είχε πλέον διασπασθεί η ενιαία αγορά, την οποία είχαν διαμορφώσει οι συνθήκες της οθωμανικής κυριαρχίας στη Μακεδονία, ενώ τα φράγματα, που ύψωσαν τα βαλκανικά κράτη για τη δημιουργία και προστασία των εθνικών τους εσωτερικών αγορών, υπονόμισαν το σημαντικό ρόλο που κατείχε μερικές δεκαετίες πριν¹⁰⁶.

Μετά το 1913, τα άμεσα ζητήματα που έχει να αντιμετωπίσει το ελληνικό κράτος είναι η απογραφή του υπάρχοντος βιομηχανικού και βιοτεχνικού δυναμικού, η λήψη μέτρων για την ενίσχυση της ντόπιας βιομηχανίας και η σύνδεση με το βιομηχανικό δυναμικό και το εμπορικό κύκλωμα της Παλαιάς Ελλάδας. Παράλληλα ζήτημα άμεσης προτεραιότητας τίθεται και η ενίσχυση της αγροτικής παραγωγής, αφού οι πόλεμοι είχαν ως αποτέλεσμα τη μείωση ή αναστολή πολλών δραστηριοτήτων του πρωτογενούς τομέα. Στη Θεσσαλονίκη, ένα από τα πρώτα εμφανή αποτελέσματα του Πρώτου Βαλκανικού Πολέμου ήταν η σιτοδεία και κατά συνέπεια η πείνα¹⁰⁷.

Εικ. 17 Σιλό σιτηρών έξω από το λιμάνι το 1915. (Αντιδημ. Πολιτισμού Δ.Θ. 2008, αρ. τεκμηρίου Χ04.)

Ο νέος ρόλος που επιζητείται για την Θεσσαλονίκη κάνει επιτακτική την ανάγκη για την αναμόρφωση της ίδιας της πόλης. Μετά την καταστροφική πυρκαγιά το 1917, που αποτεφρώνει ολόκληρο το εμπορικό κέντρο της Θεσσαλονίκης¹⁰⁸, εκπονείται υπό την επίβλεψη του Ε. Εμπράρ το νέο Πολεοδομικό Σχέδιο που περιλαμβάνει ολόκληρη τη Θεσσαλονίκη και όχι μόνο στις κατεστραμμένες περιοχές, προβλέποντας φαρδείς δρόμους, άνετη ρυμοτομία, πλατείες και αυστηρή οργάνωση χρήσεων γης. Η θεσμοθέτησή του καθυστερεί για διάφορους λόγους¹⁰⁹ και τυπικά από το 1929 η μητρόπολη διαθέτει σχέδιο ρυμοτομίας που περιλαμβάνει και τις επεκτάσεις, όπου εγκαταστάθηκαν οι πρόσφυγες του 1922-23. Πρόκειται για μια παραδειγματική επέμβαση συνολικής ρύθμισης στο χώρο, της κοινωνικής διαστρωμάτωσης, της φυλετικο-θρησκευτικής σύνθεσης, της κατοχής της γης, των αξιών γης κλπ, ουσιαστικά μια εκ βάθρων αντικατάσταση της κοσμοπολίτικης βαλκανίας πόλης με μια εθνική περιφερειακή μητρόπολη¹¹⁰.

Όμως με το τέλος των Βαλκανικών Πολέμων, η Θεσσαλονίκη διανύει μία νέα περίοδο οικονομικής συστολής, αρκετά διαφορετική σε σχέση με το παρελθόν. Οι πόλεμοι έθεσαν την οικονομική ζωή υπό κρατικό έλεγχο, από την παραγωγή και τις εισαγωγές μέχρι τη διανομή των εμπορευμάτων. Τα δεσμευτικά μέτρα για τη διεξαγωγή του εμπορίου άρθηκαν προοδευτικά, μέχρι την πλήρη απελευθέρωση το 1923. Οι έκτακτες συνθήκες επέβαλαν δυσλειτουργία στην αγορά, ενώ παράλληλα ο τόπος δεν κατάφερε

¹⁰⁶ Δάγκας Αλ. (1998), σελ. 153.

¹⁰⁷ Δάγκας Αλ. (1998), σελ. 18 και επ.. Αναφέρει επίσης ότι «στις αρχές του Νοεμβρίου 1912 επικρατούσε πανικός λόγω της έλλειψης ψωμιού».

¹⁰⁸ Η Καραδήμου Γερόλυμπου Α. (1995), σελ. 79-80 επισημαίνει πως «η οικονομική άνθηση δε θα καμφθεί παρά τις εκτεταμένες καταστροφές και θα δώσει την δυνατότητα σε πολλούς Θεσσαλονικείς να αγοράσουν τα νέα οικοπέδα και να κτίσουν επιβλητικά κτίρια. Αντίθετα, η ισραηλιτική κοινότητα οδηγείται σε υλική καταστροφή, αφού το μεγαλύτερο μέρος των κερδών που είχαν επιτευχθεί λόγω της παρουσίας των Συμμάχων, εξανεμίζεται με την πυρκαγιά».

¹⁰⁹ Για περισσότερα βλ. Καραδήμου Γερόλυμπου Α. (1995) και (2002).

¹¹⁰ Καλογήρου Ν. (1988), στο Μαυρογορδάτος Γ. – Χατζηιωσήφ Χ. [επιμ] (1988) σελ. 123.

να είναι αυτάρκης. Από εξαγωγέας σίτου στο παρελθόν, η Μακεδονία το 1922 είχε καταλήξει να καταφεύγει σε τεράστιες εισαγωγές ειδών διατροφής.

Με αρθρογραφία στον τύπο, οι άμεσα θιγόμενοι Ισραηλίτες εισαγωγείς της πόλης αναφέρονταν στην παύση του εμπορίου και στη γενική παράλυση της αγοράς¹¹¹, παρότι η παρουσία των συμμαχικών στρατευμάτων επί δύο χρόνια προκάλεσε ως ένα βαθμό τη διακίνηση χρήματος στην πόλη και την ιδιαίτερη ανάπτυξη του μικρεμπορίου και των υπηρεσιών¹¹². Κατά τα πρώτα έτη της δεκαετίας του 1930, οι συνέπειες της κρίσης έπληξαν όλο το φάσμα των οικονομικών δραστηριοτήτων, ακόμα του δευτερογενούς τομέα. Οι επιδόσεις της βιομηχανίας-βιοτεχνίας, ήδη αρνητικά επηρεασμένες από τη μείωση του όγκου της λαϊκής κατανάλωσης, επιδεινώθηκαν περαιτέρω μετά τη σταθεροποίηση του εθνικού νομίσματος. Η Θεσσαλονίκη στο τέλος του μεσοπολέμου, έχει μεταμορφωθεί σε μια σύγχρονη μητρόπολη ευρωπαϊκού τύπου, που κυριαρχεί πληθυσμιακά στα δυτικά της Κωνσταντινούπολης, αλλά έχει χάσει την αίγλη και την ισχύ του διεθνικού κέντρου των οικονομικών και κοινωνικών εξελίξεων της νοτιοανατολικής Ευρώπης.

Εικ. 18 Πυροπαθείς του 1917, με όσα από τα υπάρχοντά τους μπόρεσαν να διασώσουν, μετακινούνται προς το λιμάνι και τις δυτικές παρυφές της πόλης. (Αντιδημ. Πολιτισμού Δ.Θ. 2008, αρ. τεκμηρίου Β16.)

¹¹¹ Δάγκας Αλ. (1998), σελ. 122.

¹¹² Καραδήμου Γερόλυμπου Α. (1995), σελ.79-80

Εικ. 19 Αεροφωτογραφία της πλατείας Βαρδαρίου και δυτικής Άνω Πόλης Θεσσαλονίκης το 1917. Το κέντρο της πόλης (στα δεξιά) είναι κατεστραμμένο από τη πυρκαγιά. (Γερόλυμπου 2002, σελ. 67).

3.2.1 Δημιουργία συνοικισμών στη Δυτική Θεσσαλονίκη

Η εκτός των τειχών ανάπτυξη της πόλης που έχει ξεκινήσει όπως είδαμε από το 1879, υποχρεώνει την οθωμανική κυβέρνηση να προχωρήσει σε τοπογράφηση της περιοχής, να καταρτίσει ρυμοτομικό σχέδιο της λεωφ. Χαμηδιέ, και το 1911 να εκδώσει διάταγμα με τα όρια των προς πολεοδομηση περιοχών. Τα όρια αυτά περιέκλειαν πολύ μεγαλύτερες εκτάσεις από αυτές που είχαν ήδη οικοδομηθεί και φανερώνουν, πως η κυβέρνηση ανέμενε την μελλοντικά ταχύτατη ανάπτυξη της πόλης, την οποία και επεδίωκε να κατευθύνει και να ελέγξει¹¹³. Την προοπτική αυτή στηρίζουν και ενισχύουν οι κυβερνήσεις Βενιζέλου προβλέποντας ίσως την οργανωμένη εγκατάσταση των Ελλήνων προσφύγων από τις πιο απομακρυσμένες εμπόλεμες περιοχές.

Στα πλαίσια αυτά το 1918, μαζί με το ν.1394 για την εφαρμογή του νέου σχεδίου της Θεσσαλονίκης, ψηφίζεται και ο ν.1467 που δίνει τα σχέδια πόλεων στην αποκλειστική αρμοδιότητα του Υπουργείου Συγκοινωνίας. Την επόμενη χρονιά εκδίδονται νόμοι και διατάγματα για την περίθαλψη, την προσωρινή στέγαση και εν συνεχεία την αποκατάσταση 20.000 και πλέον προσφύγων από τις περιοχές της Βουλγαρίας σε νέους ή υφιστάμενους οικισμούς υπό την εποπτεία της Υπ. Ανοικοδομήσεως Αν. Μακεδονίας και την Υπηρεσία Εποικισμού για τους πρόσφυγες των πολέμων. Στα 1912 ή Θεσσαλονίκη έχει πληθυσμό περίπου 160.000 άτομα¹¹⁴ και αυξάνεται ραγδαία με τις μαζικές μετακινήσεις πληθυσμών.

Οι πρώτες ομάδες προσφύγων καταφτάνουν στην πόλη χωρίς την εποπτεία του κράτους, πολλές φορές με ίδια μέσα και επιλέγουν μόνοι τους τον τόπο εγκατάστασής τους. Μετά το 1922 το πρόβλημα οξύνεται και οι διαδικασίες μεταφοράς, επιλογής τρόπου και τόπου αποκατάστασης συστηματοποιείται. Αρχικός χώρος υποδοχής των Θρακιωτών εποίκων ήταν η εκτεταμένη περιοχή του Χαρμάνκιοϊ, όπου διέμεναν προσωρινά σε αντίσκηνα και στους εγκαταλειμμένους γαλλικούς στρατιωτικούς θαλάμους, μέχρις ότου προωθηθούν στους τόπους μόνιμης εγκατάστασής τους. Ως χώρος αποβίβασης και προσωρινής διαμονής γίνεται η περιοχή των στρατοπέδων της Καλαμαριάς, που πυκνώνει από εξαθλιωμένους μετανάστες και γεμίζει παραπήγματα.

Εικ. 20 Πρόσφυγες των Βαλκανικών Πολέμων στα δυτικά περίχωρα της Θεσσαλονίκης. (Αντιδημ. Πολιτισμού Δ.Θ. 2008, αρ. τεκμηρίου KS23).

Παράλληλα το 1923 συστήνεται στη Γενεύη η διεθνής Επιτροπή Αποκατάστασης Προσφύγων (ΕΑΠ)¹¹⁵, με σκοπό την αποκατάσταση των προσφύγων σε παραγωγικά έργα και την εγκατάστασή τους σε γαίες 5 εκ. στρεμμάτων, τις οποίες παραχώρησε δωρεάν το ελληνικό κράτος. Την ίδια χρονιά εκδίδεται απόφαση του Υπουργείου Προνοίας «Περί ευθηνών κατοικιών» κατά τα γαλλικά πρότυπα, για τη στέγαση των προσφύγων, ώστε να

¹¹³ Καραδήμου Γερόλυμπου Α. (1995), σελ 25

¹¹⁴ Σύμφωνα με την απογραφή της 28-4-1913, που διενεργήθηκε από τον Α' Γενικό Διοικητή Μακεδονίας Δ. Ρακτιβάν. Στο δε πρώτο υπόμνημα Πάλλη το 1917 αναφέρεται πληθυσμός 278.000 κατοίκων, ενώ στην επίσημη απογραφή του 1920 μόλις 170.000. Σε όλη τη χρησιμοποιούμενη βιβλιογραφία οι συγγραφείς εμφανίζονται επιφυλακτικοί για τα μεγέθη του υπομνήματος Πάλλη και κρίνουν ως πιο αξιόπιστη την απογραφή του 1913. Βλ. και Καραδήμου Γερόλυμπου Α. (1995), σελ 80

¹¹⁵ Η περιφερειακή υπηρεσία της ΕΑΠ περιελάμβανε και τη Γενική Διεύθυνση Εποικισμού Μακεδονίας που διαιρέθηκε σε 15 Γραφεία, μεταξύ των οποίων ήταν και τα Γραφεία Εποικισμού Θεσσαλονίκης & Γιαννιτσών που δραστηριοποιήθηκαν στην περιοχή μελέτης.

υποστηριχτεί και η οικοδομική δραστηριότητα στα πλαίσια του κρατικού ελέγχου¹¹⁶ και προετοιμάζεται η σύναψη του πρώτου προσφυγικού δανείου υπό την αιγίδα της Κοινωνίας των Εθνών.

Μετά την πυρπόληση της Σμύρνης και την υπογραφή της συνθήκης της Λωζάννης το 1923, η Θεσσαλονίκη είναι έτοιμη να δεχτεί διπλασιασμό του πληθυσμού της, σύμφωνα με τον προσδιορισμό 350.000 κατοίκων ως ανώτατου πληθυσμιακού στόχου που θέτει η ομάδα μελέτης του νέου σχεδίου της Θεσσαλονίκης¹¹⁷, ενώ έχει σε ετοιμότητα τον μηχανισμό και τις υπηρεσίες που θα συντονίσουν τον εποικισμό.

Η εξαιρετικά βίαιη αυτή αστικοποίηση, σύμφωνα με την απογραφή του 1928, οδηγεί στη Θεσσαλονίκη 117.000 πρόσφυγες ανεβάζοντας τον πληθυσμό της πόλης στους 244.500 κατ.¹¹⁸. Μέχρι το τέλος της μελετώμενης περιόδου, στα δυτικά όρια της μητρόπολης δημιουργούνται 17 νέοι συνοικισμοί στο χώρο των σημερινών δήμων Αμπελοκήπων, Ελευθερίου – Ν. Κορδελιού, Ευόσμου, Μενεμένης, Σταυρούπολης, Ευκαρπίας, Νεάπολης, Πολίχνης και Συκεών.

Εικ. 21 Το ρυμοτομικό σχέδιο του 1929.

(Γερόλυμπος 1995, σελ. 138 από το αρχείο του Πολεοδομικό Γραφείο Θεσσαλονίκης).

¹¹⁶ Είναι ενδεικτικό των κοινωνικών ανακατατάξεων που συμβαίνουν στα αστικά κέντρα το γεγονός ότι την ίδια περίοδο εγκρίνεται στην Αθήνα το σχέδιο του πρώτου ιδιωτικού προαστίου - του «εξοχικού συνοικισμού Ψυχικό».

¹¹⁷ Καραδήμου Γερόλυμπος Α. (1995), σελ 80, εκτιμά ότι η πρόβλεψη μοιάζει πολύ εύλογη για τον τρόπο σκέψης της εποχής. Ο Mawson στα 1914 είχε προτείνει για την Αθήνα το σχεδιασμό των επεκτάσεων για συνολικό πληθυσμό 400.000 κατ., όταν την ίδια εποχή η πόλη είχε μόνο 200.000. Λίγα χρόνια μετά, με το Ν.Δ. του 1923 «περί σχεδίων πόλεων...» και τον Γενικό Οικοδομικό Κανονισμό, θεσπίζεται υποχρεωτικά να διπλασιάζεται ο πληθυσμός των οικισμών κατά την πρόβλεψη των επεκτάσεων.

¹¹⁸ Καυκούλα Κ. (2002), σελ. 108-109.

3.2.2 Αστική αποκατάσταση προσφύγων

Από τους νεοφερμένους, οι αστοί και μικροαστοί επέλεξαν κυρίως την πόλη, οι εργάτες και περιβολάρηδες εγκαταστάθηκαν τους συνοικισμούς που διαμορφώθηκαν γύρω απ' αυτήν, ενώ οι αγρότες, οι αμπελουργοί και οι ψαράδες κατευθύνθηκαν στα χωριά της υπαίθρου. Η αστική αποκατάσταση των δύο πρώτων κατηγοριών προσφύγων, δεν επιδιώχθηκε συστηματικά και προγραμματισμένα, στο βαθμό τουλάχιστον που επιδιώχθηκε η αγροτική, παρά το γεγονός ότι, στα χρόνια που είχαν προηγηθεί, οι πολεμικές περιπέτειες της χώρας είχαν δημιουργήσει ευνοϊκές συνθήκες για την ανάπτυξη της ελληνικής βιομηχανίας και η αύξηση του εργατικού δυναμικού ήταν ζητούμενο. Άλλωστε, για την Επιτροπή Αποκατάστασης Προσφύγων η επαγγελματική απορρόφηση των προσφύγων θεωρήθηκε πιο σημαντική απ' ότι η στέγάσή τους¹¹⁹. Η αστική αποκατάσταση ξεκίνησε από το ταμείο Περιθάψεως Προσφύγων το 1922 που προγραμμάτισε την κατασκευή αρκετών κατοικιών και συστηματοποιήθηκε κατά συνοικισμούς από την ΕΑΠ μετά το 1923. Ως το τέλος του 1928 η ΕΑΠ δημιούργησε μόλις 9 οικισμούς στη Μακεδονία και 7 στη Θράκη, ενώ υπολογίζεται ότι τελικά εκτελέστηκαν περισσότερα από 100 σχέδια αστικών συνοικισμών σε όλη την Ελλάδα. Πάντως η πολιτική ήταν εξαρχής η τόνωση της ιδιωτικής πρωτοβουλίας και περιορισμός της κρατικής ενίσχυσης σε ρόλο επικουρικό και μονάχα για τις «ευπαθείς» ομάδες του αστικού προσφυγικού πληθυσμού¹²⁰. Σε αυτό το πλαίσιο η ιδιωτική πρωτοβουλία της αστικής τάξης εκδηλώθηκε μέσα από τη δημιουργία νέων εργοστασίων και βιοτεχνιών και κυρίως αναπτύσσοντας την αγορά γης, το εμπόριο οικοπέδων και την εργολαβία στην κατασκευή¹²¹. Αργώς στάθηκε και η έκδοση του ν.3875/1927 που προωθούσε τη «σύσταση συνεταιρισμών αστών προσφύγων», πράγμα που εκμεταλλεύτηκε συστηματικά το ιδιωτικό κεφάλαιο ενίοτε και σε συνεργασία με ομάδες προσφύγων, συντάσσοντας «ρυμοτομικά σχέδια αυτοτελών συνοικισμών» σε αγορασμένη ή ιδιόκτητη γη στη περίμετρο των αστικών κέντρων.

Εικ. 22 Αποψη του στρατοπέδου στο Ζεϊτενλίκ το 1916. Αργότερα στις εγκαταστάσεις αυτές θα μεταφερθούν προσωρινά οι πρόσφυγες του 1922. (Αντιδρμ. Πολιτισμού Δ.Θ. 2008, αρ. τεκμηρίου Ε053).

Οι πρώτοι πρόσφυγες που εγκαθίστανται στη Θεσσαλονίκη (της συνθήκης του Νεϊγί και παλιότεροι), πυκνώνουν τον υφιστάμενο ιστό και την περιοχή των Εξοχών, ενώ αρκετοί διαμένουν στα παλιά

¹¹⁹ Σύμφωνα με την ιδρυτική πράξη του Πρωτοκόλλου της Γενεύης, ο πρόσφυγας της πόλης έπρεπε να εγκατασταθεί κάπου όπου θα ήταν σε θέση να συνεχίσει την εξάσκηση του δικού του ή κάποιου επαγγέλματος «χωρίς το οποίο η εξασφάλιση οποιασδήποτε κατοικίας, εκτός του ότι θα του ήταν άχρηστη, θα μπορούσε επίσης να βλάψει και τα συμφέροντά του». Βλ. Λεοντίδου Λ. (1989), *Πόλεις της σιωπής: εργατικός εποικισμός της Αθήνας και του Πειραιά 1909-1940*, Αθήνα, σελ. 166.

¹²⁰ Κ. Κατσάπης (2002), παρ.4.1.

¹²¹ Ο Δάγκας Αλ. (1998), σελ. 93, αναφέρει «Στις αρχές της δεκαετίας του 1920, μεταξύ των κατασκευαστικών εταιρειών, η πιο γνωστή ήταν η Πρώτη Οικοδομική Εταιρεία Θεσσαλονίκης, με μετόχους τους Ε. Χαρίλαο, Α. Ζάννα κ.ά. Επίτευγμα της εταιρείας ήταν η επένδυση 3 εκ.δρχ για την ανέγερση ενός είδους κηπούπολης στα περίχωρα της πόλης, του Συνοικισμού Χαριλάου, με 165 οικίες».

στρατόπεδα σε αυτοσχέδια καταλύματα και σε πρόχειρα σπίτια στη περιοχή του Ν. Κορδελιού, του Κουκλουτζά (Εύοσμος) και κυρίως στο Χαρμάνκιοϊ (Ελευθέριο). Με την αθρόα εισροή προσφύγων το 1922-23 και τη δραστηριοποίηση της ΕΑΠ στην περιοχή μελέτης, μόνο η περιοχή του Χαρμάνκιοϊ θεωρήθηκε κατά τόπους αστική περιοχή και περιελάμβανε τον ίδιο τον οικισμό και τους αυθόρμητους μικροσυνοικισμούς στην άμεση περίμετρο της πόλης¹²². Αλλά ουσιαστικά, το έργο της ΕΑΠ ξεκίνησε πειραματικά από τη Μακεδονία και τη Θεσσαλονίκη και αφορούσε ακόμα μόνο την αγροτική αποκατάσταση. Έτσι, όπως φαίνεται και από τη διανομή του 1924, δόθηκαν μεγάλοι κλήροι για γεωργική χρήση και η αποκατάσταση ήταν περισσότερο αγροτική παρά αστική¹²³. Με εξαίρεση κάποια μεταγενέστερα προγράμματα του Υπ. Πρόνοιας, η ανοικοδόμηση της περιοχής αφέθηκε στην ιδιωτική πρωτοβουλία, πράγμα που συχνά προκαλούσε οικονομική εξαθλίωση στις ήδη καταχρεωμένες στο κράτος προσφυγικές οικογένειες και διόγκωνε τα φαινόμενα της τοκογλυφίας. Μέχρι το 1930, στις δυτικές περιοχές της πόλης δεν είχε δοθεί βάρος στην ανάπτυξη της κτιριακής υποδομής. Αντίθετα, στο πέραν του Λευκού Πύργου τμήμα Εξοχών, εκτεινόταν η νέα πόλη, με ευρείες λεωφόρους και ωραίες οικοδομές μέχρι και το τέρμα του Ντεπώ, της Καλαμαριάς και του συνοικισμού Χαριλάου¹²⁴.

3.3 Αγροτικός χώρος και δραστηριότητες

Μετά την ενσωμάτωση, οι περισσότεροι οικισμοί του κάμπου της Θεσσαλονίκης απέκτησαν διοικητική αυτονομία και μόνο μερικοί απ' αυτούς παρέμειναν τσιφλίκια, όπως προκύπτει από μία στατιστική του Γενικού Διοικητή Μακεδονίας, που συντάχθηκε το έτος 1914. Σ' αυτήν αναγράφονται ως τσιφλίκια οι οικισμοί Βαθύλακκος, Βαρντάρ Καβακλί (Αγ. Αθανάσιος), Τοψίν (Γέφυρα), Δέρμιτσα, Σαρί-Ομέρ, Γιαϊλιατζίκ (Ν. Χαλκηδόνα), Σάριτσα (Βαλτοχώρι), Τσοχαλάρ (Παρθένη), Κίρτζιλαρ (Άδενδρο) και Καγιαλί (Βραχιά). Αρκετά από αυτά εγκαταλείφθηκαν σε σύντομο χρονικό διάστημα, ενώ μέχρι το 1922 – 1923 απαλλοτριώθηκαν όλα υπέρ των γηγενών και των προσφύγων καλλιεργητών.

Το 1914, στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης (σε αποστάσεις 30-35 χλμ ανατολικά και δυτικά της πόλης), καλλιεργούνται συνολικά περίπου 113.000 στρ. σιτάρι και άλλα δημητριακά, 15.000 στρ. σουσάμι, πάνω από 7.000 στρ. βαμβάκι και 5.500 στρ. όσπρια. Οι λαχανόκηποι καλύπτουν επιφάνεια πάνω από 3.500 στρ. και τα αμπέλια 11.000 στρ. Οι ζωοτροφικές καλλιέργειες (κυρίως κριθάρι για σανό και βρώμη) εκτείνονται σε μόλις 5.500 στρ. Ο αριθμός των κατοικίδιων ζώων ήταν 125.000 και των πτηνών 70.000, ενώ η μελισσοτροφία περιλάμβανε 717 κυψέλες¹²⁵. Στον αλιευτικό κλάδο, μέχρι το 1912, η συντεχνία των Εβραίων αλιέων μονοπωλεί το εμπόριο ιχθύων, δυσχεραίνοντας την συστηματική εμπλοκή των ψαράδων της Χαλάστρας στην αγορά της Θεσσαλονίκης. Λίγα χρόνια αργότερα ο κλάδος κυριαρχείται από τους πρόσφυγες αλιείς της Ν. Κρήνης και της περιοχής του Καρά Μπουρνού.

Το 1924, η νέα δημογραφική πραγματικότητα στην ύπαιθρο της Μακεδονίας μετά την ανταλλαγή των πληθυσμών έφερε την κατάσταση της γεωργίας σε κρίσιμο σημείο. Οι μουσουλμάνοι χωρικοί, άριστοι γνώστες από αιώνες των ιδιομορφιών της γης και του περιβάλλοντος, εγκατέλειψαν τους αγρούς παίρνοντας μαζί και τα εργαλεία τους. Οι πρόσφυγες, σε σημαντικό ποσοστό, είχαν περιορισμένη πείρα στη γεωργία και παράλληλα μικρή επιθυμία για εγκατάλειψη των αστικών επαγγελμάτων που

¹²² Βακουφάρης Π. (1997) σελ. 27 και επ.

¹²³ Βακουφάρης Π. (1997) σελ. 236, αναφέρει ότι τα παραχωρητήρια των κατοικιών που κατασκευάστηκαν το επόμενο διάστημα στο Χαρμάνκιοϊ, επικυρώθηκαν και μοιράστηκαν πολύ αργότερα, το 1953.

¹²⁴ Δάγκας Αλ. (1998), σελ. 110.

¹²⁵ Δάγκας Αλ. (1998), σελ. 66.

ασκούσαν στη Μικρά Ασία. Ενώ η συγκέντρωση των προσφύγων στην πόλη δημιουργούσε σοβαρά προβλήματα στέγης και εργασίας, η ύπαιθρος παρέμενε έρημη και οι γόνιμοι αγροί ουσιαστικά ακαλλιέργητοι¹²⁶.

Η οικονομική δυσπραγία των επόμενων χρόνων και η κρίση του 1929 έκανε φανερό πως δεν ήταν αρκετή η διανομή γης και η αποκατάσταση γηγενών και προσφύγων, ώστε να καταστεί η χώρα επισιτιστικά αυτάρκης. Απαιτούνταν συστηματοποίηση της παραγωγής και εκμηχάνιση της γεωργίας. Ειδικά στη περιοχή του κάμπου Θεσσαλονίκης, η δημιουργία νέων καλλιεργήσιμων εκτάσεων με αποξήρανση των ελών θεωρήθηκε πλέον επιτακτική ανάγκη.

3.3.1 Αγροτική αποκατάσταση προσφύγων

Οι ελληνικές κυβερνήσεις θεώρησαν εξαρχής την αγροτική αποκατάσταση πιο συμφέρουσα και πιο βιώσιμη από την αστική. Προκρίθηκε ως πιο οικονομική και πιο γρήγορα υλοποιήσιμη¹²⁷, καθώς προϋπέθετε μόνο τη στήριξη του αγρότη σε χρήμα και σε γεωργικά εφόδια μέχρι την πρώτη συγκομιδή. Κατόπιν, ο νέος αγρότης θα έπρεπε να συντηρηθεί μόνος του αναλαμβάνοντας ταυτόχρονα και την ευθύνη της αποπληρωμής των χρεών εγκατάστασης. Στις περιοχές της Μακεδονίας, όπως και στη Θράκη, υπάρχουν οι ήδη απαραίτητες γαίες και ολόκληροι οικισμοί που, είτε είχαν εγκαταλειφθεί από τους ανταλλάξιμους μουσουλμάνους και τους αποχωρήσαντες σλαβόφωνους, είτε εντάσσονταν σε μεγάλα τσιφλίκια τα οποία είναι δυνατό να απαλλοτριωθούν. Η επιλογή αυτή είναι αποτέλεσμα μιας πολιτικής που έχει στόχο την ολοκλήρωση της «εθνικής ομογενοποίησης» των νέων περιοχών¹²⁸. Άλλωστε η πεποίθηση του πολιτικού κόσμου της εποχής για το μέλλον της χώρας είναι πως η Ελλάδα πρέπει να ακολουθήσει το δρόμο του αγροτικού εκσυγχρονισμού, με κατάτμηση της μεγάλης ιδιοκτησίας και τη δημιουργία ενός εκτεταμένου στρώματος ιδιοκτητών μικροκαλλιεργητών¹²⁹.

Εικ. 23 Διανομή Ν. Κουκλουτζά (Εύοσμος) 1929. Περιλαμβάνει επίσης τη Ν. Μενεμένη το Ν. Κορδελιό και το Ελευθέριο. (ΑΤΜ 1985, σελ. 66)

Η εγκατάσταση και η διανομή των κλήρων στους πρόσφυγες γίνεται βάσει συγκεκριμένης διαδικασίας που σε γενικές γραμμές τηρείται αυστηρά. Η ομάδα φτάνει στον τόπο προορισμού και οι εκπρόσωποί της αποδέχονται την παραλαβή της γης, υπογράφοντας το σχετικό πρακτικό παρουσία κυβερνητικού υπαλλήλου¹³⁰. Με

¹²⁶ Δάγκας Αλ. (1998), σελ. 67.

¹²⁷ Ο Μιτζάλης Ν. (2008), σελ. 86, παρατηρεί ότι η αγροτική αποκατάσταση κόστισε στην ΕΑΠ το πενταπλάσιο από ότι η αστική, παρότι η πλειοψηφία των προσφύγων εγκαταστάθηκε στις πόλεις.

¹²⁸ Στη Μακεδονία το 1913 το ελληνικό στοιχείο αριθμούσε μόλις το 42% του συνόλου του πληθυσμού, ενώ το 1926 το 89%. Καλογήρου Ν. (1988), στο Μαυρογορδάτος Γ. – Χατζηιωσήφ Χ. [επιμ] (1988) σελ. 86.

¹²⁹ Ο Αλ. Παπαναστασίου είναι ο κυριότερος υποστηρικτής της άποψης ότι «η ενίσχυση της γεωργίας είναι μέσον ενισχύσεως της βιομηχανίας και του βιομηχανεργατικού κόσμου». Ενδεικτική πολιτική επιλογή αυτής της λογικής υπήρξε η ανάπτυξη της βιομηχανίας επεξεργασίας καπνού σε πόλεις με ιστορία στην καπνοπαραγωγή, όπως η Καβάλα και το Αγρίνιο.

¹³⁰ Μιτζάλης Ν. (2008), σελ. 86

μέριμνα της ΕΑΠ οι νέοι κάτοικοι τοποθετούνται αρχικά σε αντίσκηνα. Τα όρια του κάθε κλήρου σημειώνονται κατά προσέγγιση, χωρίς τοπογραφικό σχέδιο και το μέγεθος καθορίζεται από τις υπηρεσίες με τρόπο, ώστε η κάθε οικογένεια να βγάζει τα προς το ζην. Συχνά τη διανομή την κάνει η ίδια η επιτροπή των προσφύγων, πράγμα που πολλές φορές δημιουργεί αντιδικίες, τις οποίες καλείται να αντιμετωπίσει η υπηρεσία με επαναδιανομή των κλήρων. Μέχρι να οριστικοποιηθεί η διανομή και να κατασκευαστούν οι κατοικίες από τις υπηρεσίες, οι κάτοικοι προχωρούν σε κατασκευές με αυτοσχέδια μέσα (ξύλινο σκελετό, τσατμάδες, λασπότουβλα). Ο προσωρινός αυτός χαρακτήρας της διανομής δημιουργεί την περίοδο εκείνη έντονο κλίμα ανασφάλειας, καθώς οι πρόσφυγες πιστεύουν ότι ο κλήρος τους θα μειωθεί ή θα αντικατασταθεί και πολύ συχνά οδηγεί κάποιους στο να μετοικήσουν στην περίμετρο της πόλης. Το γεγονός αυτό συνέβαλλε σημαντικά στην ραγδαία και άναρχη ανάπτυξη των συνοικιών της πόλης και δημιούργησε περαιτέρω πιέσεις στην ήδη ασφυκτική αγορά εργασίας¹³¹ της μητρόπολης.

Εικ. 24 Προσφυγικοί συνοικισμοί στη περιοχή της Θεσσαλονίκης το 1926. (Μαραβελάκη, Βακαλόπουλου 1993, σελ.10).

Μέσα στο 1926 οι πρόσφυγες της περιοχής μελέτης εγκαταστάθηκαν στα καινούρια σπίτια, ενώ παράλληλα έγινε διανομή χωραφιών, η οποία όμως συνάντησε πολλές δυσκολίες, εξαιτίας των περιορισμένων ακόμα εκτάσεων καλλιεργήσιμης γης και των υφιστάμενων απαλλοτριωμένων τσιφλικιών.

Πάντως κάθε οικογένεια, είτε γηγενών είτε προσφύγων, συνεχίζει για λίγο ακόμα να αποτελεί αυτοτελή οικονομική μονάδα, «αυτάρκη» σε βασικά αγαθά πρώτης ανάγκης.

¹³¹ ο.π.

Άλλωστε σ' ολόκληρο τον κάμπο υπάρχουν ακόμη τα διάσπαρτα βαλτοτόπια, περιβάλλον κατάλληλο για την ανάπτυξη πλούσιας πανίδας και χλωρίδας, που εξασφάλιζε μέρος της διατροφής των κατοίκων ή αποτελούσε εμπορεύσιμο προϊόν στους ίδιους τους οικισμούς. Οι αγρότες εντάσσονται επαγγελματικά πια στο σύστημα εντατικής καλλιέργειας του κάμπου μετά το 1932, που αρχίζει η αποξήρανση των ελών και η απόδοση νέων καλλιεργήσιμων εκτάσεων.

3.3.2 Τεχνικά και εγχειοβελτιωτικά έργα

Στην αρχή της μελετώμενης περιόδου από το 1910 ως το 1923 οι προϋπολογισμοί των κυβερνήσεων εξαντλούνται στην υποστήριξη του στρατού στις εμπόλεμες περιοχές, ενώ ένα μέρος τους χρησιμοποιείται για την προώθηση έργων και υποδομών στην πρωτεύουσα. Το σημαντικότερο έργο στη περιοχή της Θεσσαλονίκης είναι η κτηματογράφηση και αναμόρφωση της πόλης από τη καταστροφική πυρκαγιά του 1917, ενώ στην αγροτική περίμετρο και στον κάμπο δεν προωθείται κανένα σημαντικό έργο. Άλλωστε ένα μέρος των υποδομών, κυρίως του οδικού δικτύου και των γεφυρών, επιδιορθώνεται από τα αγγλογαλλικά στρατεύματα για την εξυπηρέτηση των στρατιωτικών επιχειρήσεων. Αντιστοίχως διανοίγονται στη περιαστική ζώνη πάρα πολλά αρτεσιανά πηγάδια σε σχετικά μεγάλο βάθος, βελτιώνοντας την ποιότητα του πόσιμου νερού των οικισμών αλλά και της πόλης. Η συμβολή του στρατού είναι σημαντική για την ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης και για έναν ακόμη λόγο. Την περίοδο αυτή για πρώτη φορά χαρτογραφείται η Μακεδονία και συντάσσονται λεπτομερείς χάρτες ακριβείας σε κλίμακες από την 1:10.000 έως την 1:200.000. Το 1919 ολοκληρώνεται το πρώτο κύριο ελληνικό τριγωνομετρικό δίκτυο και ιδρύεται η Υδρογραφική Υπηρεσία του Πολεμικού Ναυτικού, με εξειδικευμένο έργο τη χαρτογράφηση των θαλασσών, των ακτών, λιμένων κλπ¹³². Στα 1917 πραγματοποιείται τελικά η σιδηροδρομική σύνδεση με την Νότια Ελλάδα και μέχρι το 1925 όλες οι γραμμές έχουν περιέλθει στο Ελληνικό Δημόσιο¹³³. Οι διαδοχικές επεκτάσεις του Λιμένα Θεσσαλονίκης θα ξεκινήσουν αργότερα το 1936 και θα συνεχιστούν και μετά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο.

Παράλληλα γίνεται μία ακόμη προσπάθεια για το κτηματολόγιο, με την κωδικοποίηση των σχετικών διατάξεων και το 1924 δοκιμάζεται η χαρτογράφηση και κτηματογράφηση των εκτάσεων που δόθηκαν στη Μακεδονία για την εγκατάσταση των προσφύγων¹³⁴. Με πρωτοβουλία της Κοινωνίας των Εθνών η τοπογραφική υπηρεσία του Υπ. Γεωργίας στέλνει στη Μακεδονία δώδεκα συνεργεία που υποβοηθούνται από τους ντόπιους κατοίκους. Μέσα σε ένα χρόνο χαρτογραφούνται πάνω από 0,5 εκ. στρέμματα στις περιοχές της Θεσσαλονίκης και Κατερίνης, όμως το έργο μένει ανολοκλήρωτο και δεν συντάσσεται τελικά κτηματολόγιο των αγροτικών ιδιοκτησιών.

Τα μεγάλα έργα στον Κάμπο της Θεσσαλονίκης ξεκινούν το 1925 στα πλαίσια της αναδιοργάνωσης και συστηματοποίησης της αγροτικής παραγωγής και της αγροτικής αποκατάστασης των προσφύγων. Επιπλέον, η αποξήρανση των ελών και η διευθέτηση των κοιτών των ποταμών ήταν επιτακτική ανάγκη για δύο ακόμη λόγους. Οι μεγάλες ποσότητες ιλύος, που κατέβαζε ο Αξιός στο Θερμαϊκό κόλπο, συρρίκνωσαν σταδιακά την είσοδο του λιμανιού της Θεσσαλονίκης. Κατά την περίοδο 1889-1915 οι εκβολές του Αξιού εισχώρησαν στη θάλασσα κατά 3 χλμ, περιορίζοντας το πλάτος

¹³² Ε.ΚΕ.Χ.ΧΑ.Κ. – Εθνική Χαρτοθήκη (1999), σελ 6.

¹³³ Γρηγορίου Α. (2002).

¹³⁴ Ο καθ. Ε. Λιβιεράτος στην εισαγωγή του καταλόγου «Ελληνική Χαρτογραφία του 20ου αιώνα», Ε.ΚΕ.Χ.ΧΑ.Κ. – Εθνική Χαρτοθήκη, 1999, αναφέρει επίσης: «Είναι η πρώτη φορά που γίνεται μια συστηματική προσπάθεια να περάσουν μεγάλα τμήματα εφαρμογών των χαρτών και της χαρτογραφίας σε μη-στρατιωτικό έλεγχο ή επιρροή, χωρίς όμως σημαντικά αποτελέσματα όπως απέδειξαν οι εξελίξεις».

εισόδου στο λιμάνι σε 6 χλμ¹³⁵, οπότε μακροπρόθεσμα θα γινόταν αδύνατη η πρόσβαση των μεγάλων πλοίων¹³⁶. Συγχρόνως, με την αποξήρανση των ελών και τα αντιπλημμυρικά έργα, όχι μόνο θα δημιουργούνταν νέες ενιαίες εκτάσεις για καλλιέργεια, αλλά θα καταστρέφονταν οι εστίες των επιβλαβών κουνουπιών, ώστε να καταπολεμηθούν η ελονοσία και άλλες επιδημικές αρρώστιες που μάστιζαν τους πληθυσμούς της ευρύτερης περιοχής της Θεσσαλονίκης.

Εικ. 25 Χάρτης υδραυλικών έργων της πεδιάδας Θεσσαλονίκης του 1937 της Foundation Co. (Αντιδμ. Πολιτισμού Δ.Θ. 2008, αρ. τεκμηρίου PS52.)

Τα έργα αυτά ξεκίνησαν το Νοέμβριο του 1925 από την αμερικάνικη εταιρία «The Near East Foundation Company» και περιέλαβαν μεταξύ άλλων την αποξήρανση των λιμνών των Γιαννιτσών και Κάτω Λίμνης, την εκτροπή της κοίτης του ποταμού Αξιού δυτικότερα της Χαλάστρας, τη διεύθετση της κοίτης των ποταμών Αξιού, Αλιάκμονα, Λουδία και Γαλλικού και την κατασκευή της διώρυγας «Βαρδαρόβαση», για την υποδοχή των χειμαρρικών νερών της περιοχής των Κουφαλίων¹³⁷. Για την προστασία των αναχωμάτων όλων των ποταμών δημιουργήθηκαν προστατευτικές ζώνες από

¹³⁵ Κωνσταντινίδη Κ. (1989), σελ. 48. Ο υπολογισμός έγινε από υδρογραφικούς χάρτες του αγγλικού και γαλλικού ναυαρχείου, ενώ Από το άνοιγμα αυτό των έξι χιλιομέτρων ένα μεγάλο τμήμα του ήταν αβαθές και ανάγκαζε τα μεγάλα πλοία να εισέρχονται στο λιμάνι μόνο δια μέσου ενός θαλασσιού διαύλου (μπουγάζι).

¹³⁶ Κωνσταντινίδη Κ. (1989), σελ. 47. Το στόμιο του κόλπου έκλεινε με ρυθμό 45 μέτρα ανά έτος, γεγονός που θα περιόριζε το έτος 1955 τη διώρυγα πλεύσης των μεγάλων πλοίων μόνο σε ένα μίλι, ενώ από το 1975 θα ήταν αδύνατη η πρόσβαση των μεγάλων πλοίων στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης.

¹³⁷ Γκλαβέρης Θ. (1998), σελ. 252

λεύκες στην εσωτερική πλευρά των πλημμυρικών κοιτών. Παράλληλα η εταιρεία ανέλαβε την κατασκευή όλων των γεφυρών του Αξιού, που ολοκληρώθηκαν το 1933, τη σιδηροδρομική γέφυρα του Άδενδρου και τις οδικές γέφυρες στις περιοχές της Χαλκηδόνας, του Ανατολικού και της Χαλάστρας. Τον Απρίλιο του 1934 διοχετεύθηκαν τα νερά του Αξιού στην τεχνητή κοίτη του, μεταξύ Χαλάστρας και Κύμινων και μέχρι το 1936 τα έργα ολοκληρώθηκαν, προσφέροντας επιπλέον καλλιεργήσιμη έκταση 432.000 στρεμμάτων.

Εικ. 26 Αλυσοφόρα μηχανοκίνητα οργώνουν εδάφη του κάμπου της Θεσσαλονίκης, τα οποία αποκαλύφθηκαν μετά τα μεγάλα αποξηραντικά έργα της δεκαετίας 1926-1936. (Γκλαβέρης Θ. 1998 σελ. 254, από το αρχείο Αλ. Αποστόλου).

Τα καλάμια και τα άλλα υδροχαρή φυτά, που κάλυπταν τις αποξηρανθείσες εκτάσεις, καταστράφηκαν με φωτιές και εκριζώσεις και ακολούθησαν επανειλημμένα οργώματα με ειδικά βαριά άροτρα και δισκοσβάρνες. Στο Καλοχώρι και στη Χαλάστρα δημιουργήθηκαν δύο πειραματικοί αγροί βελτίωσης και μετάπλασης των αλατούχων εδαφών και εξοπλίστηκαν οι παραγωγοί με διάφορα γεωργικά μηχανήματα, όπως σπартικές μηχανές σιταριού και βαμβακιού, δισκοσβάρνες, ισοπεδωτήρες κ.ά.¹³⁸.

Ο προγραμματισμός του Υπ. Γεωργίας περιελάμβανε και άλλα εξίσου σημαντικά εγχειρίσματα έργα, αποστραγγιστικά και αρδευτικά κανάλια, απόπλυση των αλατούχων εδαφών με την εισαγωγή της εντατικής καλλιέργειας ρυζιού, που όμως σταμάτησαν με το δικτατορικό καθεστώς της 4ης Αυγούστου 1936 και την έναρξη του Β' Παγκόσμιου Πολέμου¹³⁹.

3.3.3 Διαβίωση και παραγωγικές δραστηριότητες στον Κάμπο

Οι πρόσφυγες συνάντησαν μια περιοχή αφιλόξενη τόσο από ανθρώπους, όσο και από εδαφολογικές συνθήκες. Οι αυτόχθονες κάτοικοι της υπαίθρου τους αντιμετώπισαν ως εισβολείς, γεγονός που στιγμάτισε για πολλά χρόνια την ενσωμάτωση των προσφύγων στη κοινωνική πραγματικότητα του κάμπου. Η εχθρική αυτή στάση δεν περιοριζόταν μόνο σε περιφρονητικούς χαρακτηρισμούς, αλλά κλιμακώθηκε με διακηρύξεις ενάντια στο δικαίωμα του εκλέγειν και του εκλέγεσθαι και κορυφώθηκε με διαπληκτισμούς και βιαιοπραγίες. Το θέμα έφτασε μέχρι το κοινοβούλιο για να

¹³⁸ Κωνσταντινίδη Κ. (1989), σελ. 93 και επ.

¹³⁹ Τα έργα θα ξεκινήσουν ξανά μετά τον Εμφύλιο το 1954 και θα ολοκληρωθούν στο μεγαλύτερό τους μέρος μέσα στην επόμενη δεκαετία.

συζητηθεί σε ειδική συνεδρίαση. Τις βίαιες αντιδράσεις των ντόπιων λαϊκών στρωμάτων υποδαύλιζαν και οι επικρατούσες στις «Νέες Χώρες» κοινωνικοοικονομικές συνθήκες. Οι γηγενείς, από τα χρόνια της απελευθέρωσης μέχρι τη μικρασιατική καταστροφή, είχαν υποστεί την καταπίεση των γαιοκτημόνων και των στελεχών του νέου κρατικού μηχανισμού, και με τη σειρά τους αναπαρήγαγαν την καταπίεση με αποδέκτη τους πρόσφυγες. Η αντίδραση άλλωστε είχε διαφορετική αφετηρία μεταξύ λαϊκών στρωμάτων και άρχουσας τάξης. Στους αγρότες κυριαρχούσε έντονη ανησυχία για ακύρωση των κυβερνητικών υποσχέσεων για αναδάσμο της γης και μοίρασμα των σιφλικιών, ενώ στα ανώτερα στρώματα που στήριζαν τη βασιλεία η ανησυχία αφορούσε την πιθανή ανατροπή των πολιτικών συσχετισμών του εκλογικού σώματος, αφού οι πρόσφυγες αγρότες στήριζαν στην πλειονότητα τους τη πολιτική του Ελ. Βενιζέλου¹⁴⁰.

Εκτός από την κοινωνική ανισότητα, τις διακρίσεις και τις κυβερνητικές υποσχέσεις, οι συνολικά χιλιάδες παλιοί και νέοι κάτοικοι του κάμπου της Θεσσαλονίκης είχαν επίσης να αντιμετωπίσουν τις δύσκολες εδαφολογικές συνθήκες. Τα μεγαλύτερα προβλήματα προκαλούνταν από τον Αξιό ποταμό, του οποίου τα ορμητικά νερά δεν σταμάτησαν να κατακλύζουν μεγάλες εκτάσεις, συμπαρασύροντας στο πέρασμά τους δένδρα, ζώα, σπαρτά, ποιμνιοστάσια, ακόμη και σπίτια και με αποτέλεσμα τη διακοπή των συγκοινωνιών, τον αποκλεισμό περιοχών και την έλλειψη τροφίμων. Ο αποκλεισμός της Κουλιακιάς ήταν σύνηθες φαινόμενο, οι δε Κουλιακιώτες προσπαθούσαν να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα με την κατασκευή διαφόρων πρόχειρων αντιπλημμυρικών αναχωμάτων¹⁴¹.

Σε ολόκληρη την περίοδο του μεσοπολέμου οι κάτοικοι του κάμπου μαστίζονταν από την ελονοσία¹⁴², που μεταδιδόταν ραγδαία από τα τσιμπήματα των κουνουπιών. Την εξάπλωση της επιδημίας, από την οποία έπασχε το 26% των γηγενών κατοίκων, ευνοούσε η απεραντοσύνη των ελωδών εκτάσεων του κάμπου. Μετά την έλευση των προσφύγων το ποσοστό ανέβηκε στο 36%. Αιτία αυτής της αλματώδους αύξησης ήταν οι μη εξοικειωμένοι και εξασθενημένοι οργανισμοί των εποίκων, αλλά και οι κακές συνθήκες διαβίωσης των πρώτων χρόνων. Κατά το μεσοπόλεμο η ελονοσία κατείχε την κυρίαρχη θέση στις αιτίες θανάτου των κατοίκων του κάμπου της Θεσσαλονίκης, με ποσοστό 70%¹⁴³.

Κατά καιρούς γίνονταν προσπάθειες περιορισμού των ελωδών εκτάσεων, οι οποίες όμως ήταν πρόχειρες και αποσπασματικές, αφού τα μέσα αποξήρανσης ήταν πρωτόγονα και αναποτελεσματικά. Το 1920 λειτούργησε στο Ασβεστοχώρι το Κρατικό Σανατόριο της Θεσσαλονίκης. Μετά τη μικρασιατική καταστροφή δημιουργήθηκε παράρτημα του Σανατορίου μέσα στο Κεντρικό Νοσοκομείο Προσφύγων, το οποίο λειτουργούσε στο Χαρμάνκιοϊ (Ελευθέριο). Η ελονοσία άρχισε να υποχωρεί μετά τα μεγάλα αντιπλημμυρικά και αποξηραντικά έργα, που εκτελέστηκαν στον κάμπο της Θεσσαλονίκης, τη δεκαετία 1925-1935. Ακολούθησε συστηματικός και αποτελεσματικός ανθελονοσιακός αγώνας, κατά την τριετία 1936-1938. Η ελονοσία εξαλείφθηκε οριστικά περί το 1946, οπότε χρησιμοποιήθηκαν ευρύτατα το DDT και άλλα συνθετικά εντομοκτόνα.

¹⁴⁰ Για περισσότερα βλ. Κατσάπης Κ. (2002), «Αντιπαραθέσεις ... κλπ».

¹⁴¹ Ο Γκλαβέρης Θ. (1998), σελ 238, αναφέρει ενδεικτικά την απόφαση που έλαβε την 3η Δεκεμβρίου 1921 το κοινοτικό συμβούλιο Κουλιακιάς, για «...την κατασκευήν νέου αντιπλημμυρικού προχώματος προς ενίσχυσιν του παλαιού τούτου, δια προσωρινήν προφύλαξιν της Κοινότητος». Παρ' όλα αυτά το πρόβλημα παρέμενε. Το 1922, για παράδειγμα, η Κουλιακιά κατακλύστηκε ξανά από τα νερά του Αξιού, γεγονός που ανάγκασε το κοινοτικό συμβούλιο να ψηφίσει πίστωση τριών χιλιάδων δραχμών για την προσφορά ψωμιού στις άπορες οικογένειες.

¹⁴² Η ελονοσία εκδηλωνόταν με τη μορφή του τριταίου πυρετού και συνήθως εξελισσόταν σε φυματίωση. Παράλληλα λόγω των συνθηκών έπαιρναν μορφή επιδημίας η διφθερείτιδα και η ευλογιά.

¹⁴³ Γκλαβέρης Θ. (1998), σελ. 239

Οι κάτοικοι του κάμπου της Θεσσαλονίκης συνέχισαν να ασχολούνται κατά κύριο λόγο με την καλλιέργεια σιταριού και ζωοτροφών και την κτηνοτροφία, αλλά και με τα παραδοσιακά τους επαγγέλματα - κυρίως οι κάτοικοι της Χαλάστρας - (αλιεία, σησαμοπαραγωγή, κυνήγι, βδέλλες). Μέχρι την αποξήρανση των ελών και την σταδιακή συστηματοποίηση και εκμηχάνιση της γεωργίας, και κυρίως κατά τις εμπόλεμες περιόδους, η τοπική παραγωγή συρρικνώνονταν στα όρια της αυτοκατανάλωσης, διατηρώντας σε χαμηλό επίπεδο την εμπορευματοποίηση των προϊόντων.

Την περίοδο αυτή δεν υπήρχαν ακόμη αρδευτικά δίκτυα, γι' αυτό και το σύνολο της παραγωγής κυριαρχούνταν από ξηρικές καλλιέργειες, κυρίως καλαμπόκι, κριθάρι, σίκαλη, βρώμη και σκληρό σιτάρι (κοκκινόσταρο), ενώ υπήρχαν και αρκετά αμπέλια και λαχανόκηποι στην περιαστική ζώνη. Η εκμηχάνιση της γεωργίας βρισκόταν ακόμη σε εμβρυώδη κατάσταση. Οι γεωργικές εργασίες γινόταν αρχικά με χειροποίητα εργαλεία, ξύλινα άροτρα, δρεπάνια, δοκάνες, κ.α. τα οποία αντικαταστάθηκαν σταδιακά με εργοστασιακά, που παράγονταν σε μονάδα σιδηρουργίας των Αμπελοκήπων κατά την πενταετία 1923-1927.

Για την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση των προβλημάτων στην αγροτική παραγωγή, οι πρόσφυγες της υπαίθρου της Θεσσαλονίκης επεχείρησαν να ενώσουν τις δυνάμεις τους και να συντονίσουν τις προσπάθειες τους. Το 1925 ίδρυσαν το σωματείο «Ένωσις Εποίκων Γεωργικής Περιφέρειας Θεσσαλονίκης», που είχε ως σκοπό την «δια παντός νομίμου και θεμιτού μέσον προστασία των πάσης φύσεως δικαιωμάτων και συμφερόντων και την καλλιτέρευση των όρων της ζωής των εποίκων»¹⁴⁴. Το 1924 ιδρύθηκε η «Ομοσπονδία Γεωργικών Συνεταιρισμών Μακεδονίας», η οποία είχε ως μέλη της τους πρωτοβάθμιους γεωργικούς συνεταιρισμούς των περιοχών Θεσσαλονίκης, Λαγκαδά, Χαλκιδικής, Γιαννιτσών και Βέροιας και το 1928 το «Γεωργικόν Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης». Τα πρώτα έτη λειτουργίας τους ασχολήθηκαν συστηματικά με την επίλυση των φλεγόντων προβλημάτων των αγροτών, που ήταν κυρίως η αποκατάσταση των προσφύγων, η απαλλοτρίωση των τσιφλικιών και η παροχή γης στους ακτήμονες.

Μετά το 1930 άρχισε στον κάμπο η συστηματική καλλιέργεια του βαμβακιού. Καθοριστική στην εξάπλωσή της αποτέλεσε η ίδρυση του μοναδικού στον ελλαδικό χώρο Ινστιτούτου Βάμβακος που ιδρύθηκε με 1931 και εγκαταστάθηκε στη Σίνδο, όπου και λειτουργεί μέχρι σήμερα (περιοχή ΒΙΠΕΘ).

Με την αλματώδη άνοδο της παραγωγής μετά το 1934, άρχισε και η καλλιέργεια της αμερικάνικης ποικιλίας σιταριού «μεντάνα». Η εντυπωσιακή του απόδοση, που βελτίωσε κάπως τα πενιχρά οικονομικά των αγροτών του κάμπου, οφειλόταν τόσο στην ποιότητα του συγκεκριμένου υβριδίου, όσο και στα παρθένα εδάφη της περιοχής, που υπήρξαν παλαιότερα βαλτοτόπια¹⁴⁵.

3.4 Οικιστικό δίκτυο του κάμπου Θεσσαλονίκης 1909 – 1940

Στο διάστημα των Βαλκανικών Πολέμων και μέχρι τη Μικρασιατική Καταστροφή, οι οικισμοί του Κάμπου της Θεσσαλονίκης υπέστησαν πολλές μεταβολές και μετακινήσεις πληθυσμών. Οι οικισμοί Τσαλικοβο, Λάπρα και Μαχμούτοβο εξαφανίσθηκαν, επειδή οι κάτοικοι τους μετοίκησαν σε άλλους οικισμούς, εξ αιτίας των πλημμυρών του Αξιού. Τα τσιφλίκια Ίγγιλις και Ζάτφορο εξαφανίσθηκαν λόγω εγκατάλειψης του από τους ιδιοκτήτες τους και οι οικισμοί Κασκάρκα (Καλοχώρι) και Ν. Μάλγαρα, δημιουργήθηκαν για πρώτη φορά από πρόσφυγες της Αν. Θράκης. Με

¹⁴⁴ Γκλαβέρης Θ. (1998), σελ 240. Η ιδρυτική πράξη της Ένωσης υπογράφηκε από 16 προέδρους προσφυγικών συνοικισμών, από τη Ν. Μηχανιώνα ως τη Ν. Φιλαδέλφεια. Μετά το 1927 καλλιεργήθηκαν στον κάμπο διάφορες ποικιλίες μαλακού σιταριού (ασπρόσταρο), όπως ο «τούνος» και η «καμπέρα», προέλευσης Ανατολικής Θράκης και Αυστραλίας αντίστοιχα, οι οποίες διπλασίασαν τη μικρή ως τότε γεωργική παραγωγή.

¹⁴⁵ Γκλαβέρης Θ. (1998), σελ 241.

την σταδιακή εισροή προσφύγων αυξήθηκε εντυπωσιακά ο πληθυσμός των οικισμών Χαρμάνκιοϊ (Ελευθέριο), Αραπλί (Ν. Μαγνησία), Ντουντουλάρ (Διαβατά), Τοψίν (Γέφυρα) και Τσόχαλαρ (Παρθένι), ενώ οι οικισμοί Μπογαρίοβο (Ν. Μεσήμβρια), Γράδεμπορ (Πεντάλοφος), Νεοχωρούδα και Βαθύλακκος, μειώθηκαν πληθυσμιακά, μετά την υπογραφή της συνθήκης του Νειγύ, που ανάγκασε τους βουλγαρόφρονες κατοίκους τους να εγκαταλείψουν τη Μακεδονία.

Μετά τη μαζική εγκατάσταση των προσφύγων την περίοδο 1920-1923 στα χωριά του κάμπου της Θεσσαλονίκης, ανατράπηκε άρδην η κοινωνική σύνθεση τους και επήλθαν μεγάλες πληθυσμιακές μεταβολές, ώστε κάποιοι οικισμοί να μετατραπούν σε κωμοπόλεις¹⁴⁶. Εκτός από τη Χαλάστρα που διακρίνονταν από παλιότερα ως κεφαλοχώρι, το 1928 στις κωμοπόλεις συγκαταλέγονται επίσης τα Κουφάλια και ο Αγ. Αθανάσιος, ενώ μέχρι την απογραφή του 1940 προστίθενται η Σίνδος, η Ν. Μαγνησία και τα Κύμινα. Στην δυτική περίμετρο δημιουργήθηκαν νέοι οικισμοί, οργανωμένοι αλλά και αυθόρμητοι, που μέχρι το τέλος του μεσοπολέμου πύκνωσαν σε τέτοιο βαθμό που να αποτελούν και λειτουργικά πλέον αστικές συνοικίες. Τέτοιοι συνοικισμοί είναι το Ροδοχώρι, οι Συκιές, η Πολίχνη, η Νεάπολη, η Επτάλοφος και οι Αμπελόκηποι.

Στη συνέχεια παρουσιάζονται συνοπτικά οι συνοικισμοί και οικισμοί των τριών περιοχών μελέτης στα δυτικά της Θεσσαλονίκης - στην περίμετρο της πόλης, στην Περιαστική Ζώνη και στην Ευρύτερη Περιοχή Θεσσαλονίκης. Η εικόνα της περιοχής το 1928 αποδίδεται στο χάρτη 3.1 σύμφωνα με το χαρτογραφικό υλικό της εποχής (βλ. εικ.27).

¹⁴⁶ Στην απογραφή του 1928 οι «κωμοπόλεις» αποτελούν υποκατηγορία των «χωρίων» και περιλαμβάνουν τα μεγάλα χωριά με πληθυσμό από 2.001-5.000 κατοίκους. Ο ορισμός «ημιαστικός πληθυσμός» ή «ημιαστικές περιοχές» ισχύει από την απογραφή 1961 και αντικαθιστά αυτόν της ίδιας διάκρισης «κωμοπόλεις», που ίσχυσε το 1951. Βλ. Κυριαζή Άλλισον Ε. (1992).

Εικ. 27 Αποσπάσματα των φ.χ. ΕΛΕΣΣΑ και ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ της ΓΥΣ, κλ. 1:200.000 του 1927.
 Με κόκκινη γραμμή σημειώνεται η περιοχή μελέτης.

3.4.1 Οικισμοί στη δυτική περίμετρο της Θεσσαλονίκης

Καρά Ισίν (Πολίχνη), Ροδοχώρι (Τοπ Αλτί) , Συκιές

Το Καρά Ισίν ήταν ένα μικρό τούρκικο τσιφλίκι που στις αρχές του 20^{ου} αι. εγκαταλείφθηκε από τους σλαβόφωνους κατοίκους του. Αντίθετα στο Τοπ Αλτί και στις Συκιές δεν φαίνεται να προϋπήρχαν κάτοικοι. Το 1925 στη βορειοδυτική άκρη της Άνω Πόλης, έξω από τα τείχη, εγκαταστάθηκαν 25 οικογένειες από τη περιοχή του Ικονίου. Σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα η υπηρεσία εποικισμού κατασκεύασε κάποιες κατοικίες και έγινε η αγροτική εγκατάστασή τους¹⁴⁷. Την ίδια περίοδο κατέφτασαν και πρόσφυγες από διάφορα μέρη της Θράκης, που έμειναν προσωρινά εντός του Επταπυργίου και με την ίδρυση του Ροδοχωρίου, εγκαταστάθηκαν οριστικά πια έξω από τα τείχη. Οι κάτοικοι αυτού του συνοικισμού άρχισαν να ασχολούνται με την αμπελουργία καλλιεργώντας τις σημερινές εκτάσεις των Συκεών και γύρω από τη Νεάπολη, που ήδη είχε ενταχθεί στο Νέο Ρυμοτομικό Σχέδιο Θεσσαλονίκης. Πολύ σύντομα στις περιοχές αυτές και στο Καρά - Ισίν (Πολίχνη) εγκαταστάθηκαν από την ΕΑΠ πάνω από 850 νέοι αστοί πρόσφυγες, ενώ συγχρόνως ολοένα και περισσότερες οικογένειες επέλεξαν την περιοχή και κατασκεύαζαν αυτοσχέδια σπίτια, μετατρέποντας την αρχικά αγροτική περιοχή, σε συνοικισμούς της πόλης.

Το 1928 η Νεάπολη, η Πολίχνη, οι Συκιές και το Ροδοχώρι απογράφηκαν ξεχωριστά και συνολικά μεταξύ τειχών και της Λεωφ. Σερρών (Λαγκαδά) ως το στρατόπεδο του Ζεϊτενλίκ διέμεναν 14.031 κατ. Οι συνοικίες αυτές συνέχισαν να πυκνώνουν, όμως με πιο συγκρατημένους ρυθμούς και μέχρι το 1940 ο πληθυσμός τους έφτασε τους 21.031 κατ.

Εικ. 28 Βοσκή στα βορειοανατολικά του Επταπυργίου στη περιοχή των Συκεών .
(Αντιδμ. Πολιτισμού Δ.Θ. 2008, αρ. τεκμηρίου Ε051.)

Σταυρούπολη (Λεμπέτ ή Κάτω Λεμπέτ)

Στην περιοχή του Τάγματος των Λαζαριστών και της Μονής Καλογραιών δεν υπήρχαν κάτοικοι, πλην των μοναχών. Το 1914 έγινε εκεί το κέντρο υποδοχής εκατοντάδων¹⁴⁸ Μικρασιατών προσφύγων, που ονομάστηκε **Κάτω Λεμπέτ** από το όνομα του γειτονικού τούρκικου τσιφλικιού Λεμπέτ (Ν. Ευκαρπία) και αποτελούνταν από 100 μεγάλα σκυρόδετα παραπήγματα. Είναι πιθανόν αρκετές οικογένειες, μάλλον αστικής προέλευσης, να παρέμειναν ως οικιστές νότια του κέντρου υποδοχής και των μονών, αφού η περιοχή συμπεριλαμβάνεται στο πολεοδομικό σχέδιο του Hebrgard και από το 1919 η περιοχή υπάγεται στο δήμο Θεσσαλονίκης. Στην απογραφή του 1920 δεν εμφανίζεται οικισμός με το όνομα Κάτω Λεμπέτ και ο πληθυσμός αυτός μάλλον απογράφηκε στη Θεσσαλονίκη¹⁴⁹. Στον οικισμό εγκαταστάθηκαν από την ΕΑΠ

¹⁴⁷ Μαραβελάκης Μ., Βακαλόπουλος Α. (1956), σελ.52, σημειώνουν: «Παρά ταύτα εις την πραγματικότητα έχουν διπλήν ιδιότητα, την του αστού και του αγρότου».

¹⁴⁸ Γκλαβέρης Θ. (1998), σελ 256.

¹⁴⁹ Ο Γκλαβέρης Θ. (1998), σελ 257, αναφερόμενος στη Σταυρούπολη κάνει μια διαφορετική εικασία. «Το 1920 στο Λεμπέτ απογράφηκαν μόνο 128 κατ. Αυτό οφείλεται πιθανότατα στο γεγονός ότι οι περισσότεροι κάτοικοί του απογράφηκαν στον τότε εκτεταμένο οικισμό Χαρμάνκιοι, που κατά την

συνολικά 515 άτομα και εν συνεχεία χωροθετήθηκαν σταδιακά ιατρείο, φαρμακείο, κλίβανος, χωροφυλακή, σχολείο, νοσοκομείο και άλλες λειτουργίες κοινής ωφέλειας που εξυπηρετούσαν και την ευρύτερη περιοχή. Από το 1919, σε εφαρμογή του πολεοδομικού σχεδίου, μεταφέρεται το Δημόσιο Ψυχιατρικό Νοσοκομείο στο χώρο των παλιών στάβλων του συμμαχικού στρατοπέδου στο **Ζεϊτενλίκ** (Ελαιώνας), ενώ μόλις το 1931 εγκαινιάζονται τα πρώτα σπίτια του Υπ. Πρόνοιας και η περιοχή ολόκληρη μετονομάζεται επισήμως σε Σταυρούπολη.

Το 1928 το Κάτω Λεμπέτ αριθμούσε 1.310 κατ. και το Ζεϊτενλίκ 494 κατ., ενώ κατά την απογραφή του 1940 ως κοινότητα Σταυρούπολης εμφανίζονται μαζί 4.046 κατοίκους.

Νέα Ευκαρπία (Λεμπέτ, Λεμπετάκι ή Άνω Λεμπέτ)

Στο παλιό τούρκικο τσιφλίκι Λεμπέτ ή Λεμπετάκι εγκαταστάθηκαν σταδιακά πρόσφυγες από Θράκη Πόντο και Μ. Ασία, ήδη από το 1914. Μετά την μικρασιατική καταστροφή, το κράτος αποκατέστησε στην περιοχή 142 οικογένειες αστών εμπόρων και βιοτεχνών από το Ουσάκ της Μ. Ασίας. Με την πάροδο του χρόνου οι συντοπίτες τους πρόσφυγες συγκεντρώθηκαν από όλη την Ελλάδα στη Ν. Ευκαρπία¹⁵⁰. Το 1920 απογράφηκαν 128 κατ. Στις απογραφές του μεσοπολέμου εμφανίζε και το 1928 591 κατοίκους. Το 1940 στην ανεξάρτητη αυτή κοινότητα απογράφηκαν 798 κάτοικοι.

Αμπελόκηποι

Οι πρώτοι μόνιμοι κάτοικοι της περιοχής ήταν οι πυροπαθείς Εβραίοι του 1917, που στεγάστηκαν σε παραπήγματα στη περιοχή βόρεια της Μπάρας και του σιδηροδρομικού σταθμού. Μετά τη συνθήκη του Νειγί και την αυτονόμηση της Γιουγκοσλαβίας το 1919 κατέφτασε εκεί ένας μικρός αριθμός προσφύγων που προέρχονταν από τις περιοχές της Γευγελής και του Μοναστηρίου. Αυτοί εγκαθίστανται ως αγρότες στους αμπελώνες¹⁵¹ δυτικότερα του Εβραϊκού συνοικισμού και του συνοικισμού Βαρόνου Χιρς. Το 1920 η περιοχή απογράφηκε στο Χαρμάνκιοϊ, μάλλον γιατί η περιοχή ήταν αρκετά αραιοκατοικημένη και δεν συνιστούσε οικισμό, όπως συνέβη γενικά στη δυτική περίμετρο. Αργότερα η ΕΑΠ αποκαθιστά άλλους 850 πρόσφυγες, κυρίως από την Αδριανούπολη, τη Στενήμαχο και τη Μ. Ασία, δίνοντας σε άλλους αστικά οικόπεδα και σε άλλους αμπελώνες 4-7 στρ. Η περιοχή αστικοποιήθηκε πάρα πολύ γρήγορα με τα παραπήγματα της Πρόνοιας και τη συνεχή εγκατάσταση νέων μικρών ομάδων προσφύγων και συμπεριλήφθη στο σχέδιο πόλης του 1929. Είναι ενδεικτικό της έντονης αστικοποίησης της περιοχής ότι στην Επτάλοφο λειτουργούσε και τοπική αγορά από όπου εξυπηρετούνταν οι γύρω περιοχές.

Κατά την απογραφή του 1928 καταγράφονται οι συνοικίες Επτάλοφος με 2.435 κατ., Καϊστριον Πεδιον (Καϊστρί) με 1.000 κατ. και Μαργαρίτη με 300 κατ. Ήδη από το 1930 στη περιοχή αυτή εμφανίζονται τα πρώτα προβλήματα ύδρευσης και οι κάτοικοι των

απογραφή του 1920 φερεται ότι αριθμούσε 3.085 κατ.!!!. Εκτιμώ ότι ο συγγραφέας σε αυτό και μόνο το σημείο συγγέει τις ονομασίες Κάτω Λεμπέτ (Σταυρούπολη) και Λεμπέτ (Ευκαρπία).

¹⁵⁰ Μαραβελάκης Μ., Βακαλόπουλος Α. (1956), σελ.77 επ.

¹⁵¹ Γκλαβέρης Θ. (1998), σελ 258. Η έξοδος της πόλης από το σιδηροδρομικό σταθμό και για μήκος περίπου 4 χλμ ως τον Δενδροπόταμο ήταν γεμάτη ανθόκηπους, λαχανόκηπους και παλιούς αμπελώνες που συντηρούσαν κάτοικοι των δυτικών παρυφών της πόλης. Καθ' όλη τη διάρκεια του μεσοπολέμου, αρκετοί κάτοικοι συνέχισαν και επέκτειναν τη καλλιέργεια λαχανικών και ανθοκομικών εκμεταλλευόμενοι την εγγύτητα με την πόλη ως αγορά διάθεσης και το γεγονός ότι η περιοχή διέθετε πηγαία νερά και αρτεσιανά πηγάδια, που από παλιότερα χρησιμοποιούνταν για το πότισμα των αμπελιών. Πάντως οι περισσότεροι εργάζονταν ως βιομηχανικοί εργάτες και στα πλινθοποιεία της περιοχής.

συνοικιών αυτών διεκδικούν μέσα από τα σωματεία τους αστικές υποδομές (φωτισμό, συγκοινωνία, υγειονομική υπηρεσία κ.α.)¹⁵².

Το 1940 οι Αμπελόκηποι αριθμούν 8.876 κατοίκους και συμπεριλαμβάνουν όλους τους παραπάνω συνοικισμούς **Επτάλοφο**, **Καϊστριον Πεδίο** και **Μαργαρίτη**, μαζί με τον Εβραϊκό συνοικισμό πυροπαθών Τενεκέ Μαχαλά (Ξηροκρήνη).

Μπεχ Τσινάρ

Το 1914 μερικές οικογένειες ψαράδων από τη Μικρά Ασία εγκαταστάθηκαν στη περιοχή φτιάχνοντας ξύλινες παράγκες, ενώ την επόμενη χρονιά οι συμμαχικές δυνάμεις κατασκεύασαν στη περιοχή αποθήκες, μηχανουργεία, παγοποιείο, εργαστήρια ιματισμού κ.α. Το 1920 οι λίγοι αυτοί παρατηγματούχοι αλιείς¹⁵³ κάτοικοι του Μπέχτσιναρ πιθανότατα απογράφηκαν στο «Λιμένα Θεσσαλονίκης», αλλά με τις διαδοχικές επεκτάσεις του Λιμένα το 1936, αναγκάζονταν να μετακινούνται όλο και πιο δυτικά μεταφέροντας και το τοπωνύμιο μαζί τους ως τα τούρκικα σφαγεία.

Νέα Μενεμένη

Στη περιοχή αυτή υπήρχαν κυρίως παλιοί αμπελώνες και βοσκότοποι. Το 1926 στα δυτικά των Αμπελοκήπων εγκαθίστανται αγροτικά 114 προσφυγικές οικογένειες από τη Μενεμένη της Μ. Ασίας, με κλήρο 25 στρέμματα ανά οικογένεια¹⁵⁴. Οι νέοι κάτοικοι ασχολήθηκαν με την αμπελουργία, τα κηπευτικά και τη κτηνοτροφία και πολύ γρήγορα αναπτύχθηκε η πλινθοκεραμοποιία που κάλυπτε μέρος της αυξημένης ζήτησης λόγω της συνεχούς ανοικοδόμησης της πόλης. Ο αρχικός συνοικισμός αριθμούσε περίπου 460 κατοίκους¹⁵⁵, όμως σύντομα κατά μήκος της οδού Μοναστηρίου και μέχρι το σιδηροδρομικό σταθμό εγκαταστάθηκαν νέοι πρόσφυγες αστοί από τη Κωνσταντινούπολη και από τη Μαλακοπή Ικονίου και δημιουργήθηκαν οι αστικοί συνοικισμοί **Νέος Βόσπορος** και λίγο βορειότερα **Νέο Χαρμάνκιοϊ**. Στην απογραφή του 1928 καταμετρήθηκαν στη Ν. Μενεμένη 496 κάτ., στο Ν. Βόσπορο 400 κάτ., και στο Ν. Χαρμάνκιοϊ 300 κάτ. Από το 1934 και μετά οι τρεις αυτοί οικισμοί συναποτελούσαν την αυτόνομη κοινότητα Μενεμένης που το 1940 αριθμούσε 2.571 κατοίκους.

Νέος Κουκλουτζάς (Εύσμος)

Το 1912 γύρω από το ναό του Αγ. Αθανασίου στο παλιό τούρκικο τσιφλίκι Χαρμάνκιοϊ ζούσαν περίπου 50 οικογένειες αγροτών. Το 1926 στα δυτικά του οικισμού κατασκευάστηκαν από μια Ιταλική εταιρία¹⁵⁶ για την ΕΑΠ ξύλινα παραπήγματα και ισόγεια πλινθόκτιστα σπίτια για την αγροτική εγκατάσταση 266 προσφυγικών

¹⁵² Το 1930 ιδρύεται σωματείο με τίτλο «Σύνδεσμος συνοικισμού Αμπελοκήπων η Ένωσις». Ο Γκλαβέρης Θ., 1998, σελ 258 αναφέρει ότι στους σκοπούς του συνδέσμου ήταν η «δια παντός μέσου εξυπηρέτησης του συνοικισμού Αμπελοκήπων» και ιδιαίτερα η επίλυση οξύτατων προβλημάτων ... όπως και η ευνοϊκή εκτίμηση των οικοπέδων και των αγρών του συνοικισμού. Εδώ μάλλον υπονοείται πως ο σύνδεσμος παρεμβαίνει στη διαπραγμάτευση των τιμών γης, πράγμα το οποίο σημαίνει ότι έχει ήδη κάνει την εμφάνισή της μια αγορά αστικής γης, που κινείται κατά πάσα πιθανότητα από το ενδιαφέρον για εγκατάσταση βιομηχανικών μονάδων, αλλά και εργολάβων που ανεγείρουν «αυτοτελείς προσφυγικούς οικισμούς».

¹⁵³ Το 1930 ιδρύεται το σωματείο «Ένωσις προσφύγων συνοικισμού Μπέχτσιναρ» και πάλι αργότερα το 1954 ιδρύεται νέος σύλλογος «Ένωσις παρατηγματούχων αλιέων συνοικισμού Μπέχτσιναρ – Κήπου Πριγκίπων».

¹⁵⁴ Μαραβελάκης Μ., Βακαλόπουλος Α. (1956), σελ 70 επ.. Η Επιτροπή Αποκατάστασης Προσφύγων αρχικά τους υπέδειξε ως τόπο εγκατάστασης τη παραθαλάσσια περιοχή στα ανατολικά του Καλοχωρίου, όμως αρνήθηκαν καθώς δεν είχαν ασχοληθεί ποτέ με την αλιεία.

¹⁵⁵ Μαραβελάκης Μ., Βακαλόπουλος Α. (1956), σελ 5 επ.

¹⁵⁶ Η οικοδομική εταιρία των Ιταλών Arrigoni, με δωρεά του Τάγματος Ιπποτών της Μάλτας, κατασκεύασε εκεί όχι μόνο κατοικίες, αλλά και σχολείο και δίκτυο ύδρευσης που τροφοδοτούνταν από πηγή της περιοχής του Ωραιοκάστρου.

οικογενειών, αρκετές από τις οποίες ήταν από το αγροτικό προάστιο Κουκλουτζά της Σμύρνης. Στην απογραφή του 1920 ο Νέος Κουκλουτζάς περιλαμβάνεται στην κοινότητα Σταθμού με έδρα το παλιό Χαρμάνκιοϊ που συνολικά αριθμούσε 3.083 κατ. Οι κάτοικοι του Ν. Κουκλουτζά τόσο οι γηγενείς όσο και πρόσφυγες, είναι κυρίως αγρότες και κτηνοτρόφοι. Ασχολούνται με την αμπελουργία, την καπνοπαραγωγή, την καλλιέργεια σιτηρών και την γαλακτοκομία. Για την προώθηση των αμπελουργικών προϊόντων του οικισμού λειτουργεί ο «Αμπελουργικός Συνεταιρισμός» Νέου Κουκλουτζά. Επίσης, αρκετοί κάτοικοι του Νέου Κουκλουτζά είναι οδηγοί κάρων και μεταφέρουν στη Θεσσαλονίκη, τούβλα από τη Μενεμένη, το Ν. Κορδελιό και το Χαρμάνκιοϊ.

Το 1928 κατοικούν ήδη στον οικισμό 1.171 κατ., οπότε το 1934 διαλύεται η κοινότητα Σταθμού και οι οικισμοί Ν. Κορδελιό, Ν. Κουκλουτζάς και Χαρμάνκιοϊ συναποτελούν την κοινότητα Ν. Κορδελιού, από την οποία αργότερα αποσπώνται το Ν. Κορδελιό και το Χαρμάνκιοϊ και τελικά ο Ν. Κουκλουτζάς μετονομάζεται σε Εύοσμο¹⁵⁷. Το 1940 απογράφονται 1.475 κατ.

Νέο Κορδελιό

Οι πρώτοι κάτοικοι, 64 προσφυγικές οικογένειες, εγκαθίστανται το 1924 δυτικά του Νέου Κουκλουτζά και βόρεια του Χαρμάνκιοϊ και προέρχονται από το χωριό «Παπά Σκάλα». Το 1928 εγκαθίστανται στη νότια πλευρά του οικισμού 50 προσφυγικές οικογένειες προερχόμενες από το χωριό Βασιλικό της Ανατολικής Ρωμυλίας. Περίπου 465 πρόσφυγες αποκαθίστανται από την ΕΑΠ αστικά και αγροτικά. Ασχολούνται κυρίως με την αμπελουργία, την κτηνοτροφία, την γαλακτοκομία και πολύ γρήγορα με την πλινθοκεραμοποιία. Το 1925 ιδρύεται «Γεωργικός Πιστωτικός Συνεταιρισμός». Σκοπός του είναι η περισυλλογή όλης της παραγωγής γάλακτος του οικισμού και η απ' ευθείας διάθεσή του, χωρίς τη μεσολάβηση μεταπρατών, στα νοσοκομείο, στο σανατόριο και στα άσυλα.

¹⁵⁷ Η μετονομασία έγινε το 1955 και αποτελεί απευθείας μετάφραση της τουρκικής ρίζας του ονόματος του οικισμού "guzel kokulu" (όμορφη μυρωδιά).

Εικ. 29 Απόσπασμα Αγγλικού στρατιωτικού χάρτη περί το 1930 (:) της δυτικής περιμέτρου της πόλης. Με κόκκινη γραμμή σημειώνονται κατά προσέγγιση τα νέα όρια της πόλης και οι οικισμοί Ν. Κορδελιό, Παλαιό Χαρμάνκιοι (Ελευθέριο), Ν. Κουκλουτζάς (Εύσμος) και Ν. Μενεμένη.

Χαρμάνκιοι (Ελευθέριο)

Μετά τη μικρασιατική καταστροφή το Χαρμάνκιοι έγινε τόπος υποδοχής και προώθησης χιλιάδων προσφύγων. Οι πρόσφυγες εγκαταστάθηκαν σε 560 ξύλινα παραπήγματα, τα οποία εγκαταλείφθηκαν εκεί από τα γαλλικά στρατεύματα και σε 40 μεγάλους θαλάμους (γνωστοί ως θαλάματα) που κατασκεύασε για τον σκοπό αυτό το υπουργείο Πρόνοιας. Στις παλιές μεγάλες τούρκικες ιδιοκτησίες του Χαρμάνκιοι παρέμειναν μόνιμα αρκετοί πρόσφυγες προερχόμενοι κυρίως από τη Μικρά Ασία, τον Πόντο, τον Καύκασο και τη Ρωσία. Οι πρόσφυγες αυτοί θεωρήθηκαν αστοί και γι' αυτό δεν αποκαταστάθηκαν αγροτικά από την ΕΑΠ.

Ο οικισμός του Χαρμάνκιοι ήταν αμιγώς προσφυγικός και δεν είχε σχέση με τον οικισμό του ομώνυμου τούρκικου τσιφλικιού, που υπήρχε γύρω από το μεταβυζαντινό ναό του Αγ. Αθανασίου. Ο προσφυγικός οικισμός αναπτύχθηκε μέσα στα ευρύτερα όρια του τούρκικου τσιφλικιού, το οποίο εκτεινόταν σε μία τεράστια περιοχή, που συνόρευε με

τα τσιφλίκια Λεμπέτ, Νταούτ-Μπαλί, Ντουντουλάρ και Γενίκιοϊ. Αυτή η μεγάλη περιοχή εντάχθηκε το 1918 στη νεοπαγή κοινότητα της Νεοχωρούδας.

Το Χαρμάνκιοϊ αποσπάστηκε από την κοινότητα Νεοχωρούδας το 1920 και εντάχθηκε στο δήμο Θεσσαλονίκης. Το 1926 οι οικισμοί Χαρμάνκιοϊ, Λεμπέτ και Καραϊσίν αποσπάστηκαν από το δήμο Θεσσαλονίκης και μαζί με τους προσφυγικούς οικισμούς Αμπελόκηποι, Νέος Κουκλουτζάς και Νέα Μενεμένη συναποτελέσαν την κοινότητα Σταθμού, η οποία έδρευε στο Χαρμάνκιοϊ¹⁵⁸. Το 1934 οι οικισμοί Χαρμάνκιοϊ, Νέο Κορδελιό και Νέος Κουκλουτζάς ίδρυσαν την κοινότητα Κορδελιού¹⁵⁹.

Οι κάτοικοι εργάζονταν κυρίως ως χαμάληδες, εργάτες καπνομάγαζων και υπάλληλοι καταστημάτων της Θεσσαλονίκης. Επίσης πολλές γυναίκες του Χαρμάνκιοϊ εργάζονταν σε υφαντουργείο που λειτουργούσε στην περιοχή των Σφαγείων. Στο Χαρμάνκιοϊ ήταν διαδεδομένο και το επάγγελμα του πλινθοκεραμοποιοῦ, λόγω της καταλληλότητας του χώματος της περιοχής και της μεγάλης ζήτησης των τούβλων.

Στο μεταξύ αρχίζει η σταδιακή αστικοποίηση του χώρου με την ανάπτυξη κοινωνικών (παράρτημα νοσοκομείου Θεσσαλονίκης, σχολείο) και μεταφορικών υποδομών (λεωφορειακή γραμμή, τοπική αμαξοστοιχία «Μπαλές», που εκτελούσε το δρομολόγιο οδός Αναγεννήσεως-Μυτιληνάκια-Χαρμάνκιοϊ-Διαλογή).

Το 1920 το διευρυμένο Χαρμάνκιοϊ αριθμούσε 3.085 κατ. και 1.520 κατ. στην απογραφή του 1928. Ο οικισμός αυτός καθ' αυτός πάντως ήταν σίγουρα μικρότερος, αφού το 1940 κατοικούνταν μόλις από 977 άτομα, χωρίς να έχει φύγει πληθυσμός.

Στον παρακάτω πίνακα 3.1 παρουσιάζεται ο πληθυσμός¹⁶⁰ των οικισμών της Δυτικής Περιμέτρου, που λειτουργικά εντάσσονται στον αστικό χώρο ακόμη κι αν αυτοί δεν συμπεριλαμβάνονται στο Νέο Ρυμοτομικό Σχέδιο του 1929. Για λόγους σύγκρισης παρατίθενται ο συνολικός πληθυσμός της Θεσσαλονίκης αλλά και της Χαλάστρας.

Η πληθυσμιακή συγκέντρωση για τις περιοχές αυτές σύμφωνα με την απογραφή του 1940 παρουσιάζεται παρακάτω στο διάγραμμα 3.2^α μαζί με την Περιαστική Ζώνη Θεσσαλονίκης.

Εικ. 30 Χαρμάνκιοϊ - διανομή 1924.

¹⁵⁸ Η ονομασία «Σταθμός» προσδόθηκε στο Χαρμάνκιοϊ επειδή στην περιοχή του υπήρχε ο σταθμός της Διαλογής, όπου τερμάτιζε το τοπικό τρένο «Μπαλές».

¹⁵⁹ Το 1952 το Χαρμάνκιοϊ μετονομάστηκε σε «Ελευθέριο», προς τιμή του Ελευθερίου Βενιζέλου, ενώ παράλληλα αποσπάστηκε από την κοινότητα Κορδελιού και μαζί με το Νέο Κορδελιό συνέστησαν την κοινότητα Ελευθερίου.

¹⁶⁰ Σύμφωνα με τις απογραφές του ελληνικού κράτους των ετών 1920, 1928 και 1940, που καλύπτουν τη δεύτερη περίοδο της μελέτης.

Πίνακας 3.1		Πληθυσμός Δυτικής Περιμέτρου ΠΣΘ στο μεσοπόλεμο			
Σημερινοί Δήμοι	Οικισμοί	Σημερινά ονόματα οικισμών	Απογραφή		
			1920	1928	1940
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ	Αμπελόκηποι	Αμπελόκηποι	3.083	634	8.876
	Επτάλοφος			2.435	
	Καΐστριον Πεδίον			1.000	
	Μαργαρίτη			300	
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ - Ν.ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ	Χαρμάνκιοϊ	Ελευθέριο - Ν. Κορδελιό	3.083	1.520	977
	Ν. Κορδελιό			401	577
ΕΥΟΣΜΟΥ	Ν. Κουκλουτζάς	Εύοσμος		1.171	1.475
ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ	Ν. Μενεμένη	Μενεμένη	3.083	496	2.571
	Ν. Χαρμάνκιοϊ			300	
	Ν. Βόσπορος			400	
ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ	Λεμπέτ	Σταυρούπολη	3.083	1.310	4.046
	Ζείτενλίκ			494	
ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ	Λεμπετάκι	Ν. Ευκαρπία	128	591	798
ΝΕΑΠΟΛΗΣ	Νεάπολη	Νεάπολη	(άγνωστο)	9.750	13.025
ΠΟΛΙΧΝΗΣ	Καρά - Ισίν	Πολίχνη	(άγνωστο)	451	708
ΣΥΚΕΩΝ	Συκιές	Συκιές	(άγνωστο)	3.580	7.298
	Τοπ- Αλτί	Ροδοχώρι	(άγνωστο)	250	
ΣΥΝΟΛΟ Δυτικής Περιμέτρου			3.211	25.083	40.351
	Κουλιακιά	Χαλάστρα	3.004	3.079	3.987
		Θεσσαλονίκη	170.000	236.524	191.847

3.4.2 Οικισμοί της δυτικής Περιαστικής Ζώνης Θεσσαλονίκης

Σίνδος (Τεκελί)

Στις αρχές του 20ου αιώνα κατοικούσαν στο Τεκελί περίπου 60 οικογένειες γηγενών, στις οποίες προστέθηκαν διάφορες οικογένειες από τα πρώτα κύματα προσφύγων αλλά και χωρικών των γειτονικών τσιφλικιών που εγκαταλείφθηκαν. Το 1918 το Τεκελί έγινε αυτόνομη κοινότητα, με συνοικισμούς το Τσαλίκιοβο, το Μαχμούτοβο, τη Λάπτρα, την Κουλουπάντσα και το Κάτω Καβακλί και λίγο αργότερα συμπεριέλαβε το νέο οικισμό Κασκάρκα (Καλοχώρι). Κατά την απογραφή του 1920 ο οικισμός Τεκελί είχε 694 κατοίκους. Μετά το 1922 εγκαταστάθηκαν άλλες 389 προσφυγικές οικογένειες, που αριθμούσαν 1.457 άτομα. Η πολυπληθέστερη ομάδα (185 οικογένειες), προέρχονταν από τη Βιζύη της Ανατολικής Θράκης, ενώ οι υπόλοιποι προέρχονταν από τη Μαγνησία, την Προύσα και το Σιναιλί της Ανατολικής Ρωμυλίας.

Τα πρώτα χρόνια της εγκατάστασης των προσφύγων η καλλιεργήσιμη γη της Σίνδου ήταν περιορισμένη και άγονη. Με την εξέλιξη των εγχειροβελτιωτικών έργων και την αποξήρανση μέρους των ελωδών εκτάσεων του Γαλλικού έγινε διανομή κλήρου και η ΕΑΠ αποκατέστησε συνολικά 1.400 πρόσφυγες, ενώ αρκετές από αποκαλυφθείσες νέες εκτάσεις καταλαμβάνονταν και καλλιεργούνταν αυθαίρετα. Οι διαπληκτισμοί και οι έριδες, που δημιουργήθηκαν μεταξύ των γηγενών και των προσφύγων συνεχίστηκαν για αρκετά χρόνια¹⁶¹. Οι κάτοικοι είχαν τακτικές σχέσεις με την πόλη λόγω του σιδηροδρομικού σταθμού. Αντίστοιχα κάτοικοι της πόλης επισκέπτονταν τακτικά την περιοχή «Καραγάτσια» στα βόρεια του οικισμού, που ειδικά κάθε πρωτομαγιά έσφυζε από εκδρομείς. Η Σίνδος γνώρισε τον ηλεκτρισμό ήδη από το 1933, όταν εγκαταστάθηκε ηλεκτροπαραγωγός μηχανή για τις ανάγκες του αλευρόμυλου Παντελεμίδη και οι τοπικές αρχές συμβλήθηκαν με τους ιδιοκτήτες για τον φωτισμό των δρόμων και 20 σπιτιών.

Το 1928 ο οικισμός είχε ήδη μετονομασθεί σε Σίνδο¹⁶² και αριθμούσε 1.820 κατ., ενώ κατά την απογραφή του 1940 ο πληθυσμός ανέρχεται σε 3.692 κατ.

Διαβατά (Ντουντουλάρ)

Ο οικισμός, που κατοικούνταν από σλαβόφωνες οικογένειες, δεν εγκαταλείφθηκε τελείως με τις αναταραχές στην ύπαιθρο κατά τους Βαλκανικούς Πολέμους. Μάλιστα από το 1905 ως το 1920 ο πληθυσμός του αυξάνεται από 156 κατ. σε 277 κατ. και αργότερα οι έλληνες πρόσφυγες συναντούν εκεί μόνο σλαβόφωνους¹⁶³ και μερικές οικογένειες τσιγγάνων. Το 1918 το Ντουντουλάρ υπάχθηκε διοικητικά στην κοινότητα Νεοχωρούδας, από την οποία αποσπάστηκε το 1926 και μαζί με το Αραπλί συνέστησαν την κοινότητα Αραπλί. Τότε η Επιτροπή Τοπωνυμίων της Ελλάδος προσέδωσε την ονομασία «Διαβατά» στο παλιό τούρκικο τσιφλίκι, λόγω της συγκοινωνιακής θέσης του.

Το 1926 στο Ντουντουλάρ εγκαταστάθηκαν, μετά από 3-4 χρόνια διαμονής σε αντίσκηνα, 87 οικογένειες Μικρασιατών από την περιοχή της Μαγνησίας και 98 οικογένειες Αρμενοφώνων Καυκάσιων από το χωριό Χογούζ, που αριθμούσαν συνολικά 562 άτομα. Από τα αρχεία της ΕΑΠ το 1928 φαίνεται να αποκαταστάθηκαν 524 άτομα.

¹⁶¹ Γκλαβέρης Θ. (1998), σελ 279. Το 1930 ιδρύθηκε ο Φιλοπροοδευτικός Σύλλογος Σίνδου «Ομόνοια», που μεταξύ άλλων ανέβαζε θεατρικές παραστάσεις πρωτοπορόντας για τα τότε δεδομένα της υπαίθρου. Η ονομασία επιλέχθηκε από τους ιδρυτές του σωματίου, ως έκφραση της πρόθεσής τους να σταματήσουν οι διαμάχες.

¹⁶² Σίνδος είναι το όνομα του αρχαίου ελληνικού οικισμού που εντοπίζεται στην περιοχή.

¹⁶³ Παρότι γύρω στο 1912 έφυγε το 1/3 των κατοίκων, είναι πιθανό μαζί με τον γειτονικό οικισμό Αραπλί (Ν.Μαγνησία) να αποτέλεσαν καταφύγιο για διάφορες σλαβόφωνες οικογένειες των άλλων οικισμών του κάμπου. Εξίσου πιθανό είναι να εγκαταστάθηκαν εκεί οικογένειες προσφύγων υπέρμαχοι της πατριαρχικής εκκλησίας που μιλούσαν βουλγάρικα.

Κατά το μεσοπόλεμο οι κάτοικοι των Διαβατών καλλιεργούσαν κυρίως σιτάρι, κριθάρι, καλαμπόκι και κρασοστάφυλα και συντηρούσαν πρόβατα, αγελάδες, βουβάλια και άλογα. Αρκετοί κάτοικοι των Διαβατών εργάζονταν, ως εργάτες γης, στις κηπευτικές καλλιέργειες του όμορου οικισμού των Λαχανόκηπων - Αραπλί.

Το 1928 οι κάτοικοι των Διαβατών ανέρχονταν σε 606, ενώ κατά την απογραφή του 1940 ο οικισμός αριθμούσε 779 κατοίκους.

Νέα Μαγνησία¹⁶⁴ (Αραπλί - Λαχανόκηποι)

Στο Αραπλί, παρέμειναν αρκετοί σλαβόφωνοι γηγενείς, οι οποίοι πιθανότατα δεν αποχώρησαν ούτε με τη συνθήκη του Νεϊγύ (1919). Στο μεσοδιάστημα τα άδεια σπίτια κατοικήθηκαν από χριστιανούς τσιγγάνους και το 1920 το Αραπλί είχε 413 κατοίκους. Το 1918 υπάχθηκε διοικητικά στην κοινότητα Νεοχωρούδας, από την οποία αποσπάστηκε το 1926 και μαζί με τα Διαβατά συνέστησαν την κοινότητα Αραπλί, με έδρα τον ομώνυμο οικισμό.

Μετά τη μικρασιατική καταστροφή εγκαταστάθηκαν στον οικισμό 285 οικογένειες μικρασιατών από τη Μαγνησία και την Προύσα και 41 οικογένειες Θρακιωτών, που συνολικά αριθμούσαν 1.489 άτομα. Από το αρχείο της ΕΑΠ φαίνεται να αποκαταστάθηκαν περίπου 1.200 άτομα.

Σε Λαχανόκηπους μετονομάστηκε το 1927, καθώς οι έποικοι ασχολούνταν επαγγελματικά με την καλλιέργεια κηπευτικών και με την αμπελουργία. Η άρδευση των 300 και πλέον αμπελώνων και λαχανόκηπων, γινόταν με ξύλινα μαγγανοπήγαδα, ενώ τα προϊόντα προωθούνταν με το τρένο γρήγορα και με χαμηλό κόστος στη μεγάλη αγορά της Θεσσαλονίκης.

Το 1928 οι Λαχανόκηποι αριθμούσαν 1.800 κατοίκους, ενώ κατά την απογραφή του 1940 ο πληθυσμός του οικισμού ανέρχονταν σε 2.070 κατοίκους, ενώ στην οικιστική ενότητα των Λαχανόκηπων απογράφηκε και ο συνοικισμός «Γέφυρα Γαλλικού», που αριθμούσε 200 κατοίκους.

Καλοχώρι (Κασκάρκα)

Το Καλοχώρι υπήρξε αμιγής προσφυγικός οικισμός, ο οποίος δημιουργήθηκε στη μέχρι τότε ακατοίκητη περιοχή της Κασκάρκας στα ανατολικά των εκβολών του Γαλλικού ποταμού. Οι πρώτοι κάτοικοι, που εγκαταστάθηκαν μόνιμα το 1916 στην περιοχή της Κασκάρκας, ήταν τρεις προσφυγικές οικογένειες. Το επόμενο έτος εγκαταστάθηκαν στην ίδια περιοχή άλλες 25 προσφυγικές οικογένειες, συναποτελώντας τον πρώτο πυρήνα του νεοϊδρυθέντα οικισμού, ο οποίος το 1920 αριθμούσε 238 κατοίκους. Από τους εποίκους του Καλοχωρίου οι περισσότεροι προέρχονταν από την Ανατολική Θράκη, ενώ μερικοί κατάγονταν από το χωριό Καρυά της Ανατολικής Ρωμυλίας. Η ΕΑΠ ξεκίνησε το 1924 την κατασκευή κατοικιών και συνολικά αποκατέστησε στον οικισμό 913 πρόσφυγες.

Το 1919 η Κασκάρκα υπάχθηκε στην κοινότητα Τεκελί, από την οποία αποσπάστηκε το 1924 και μετονομάστηκε σε Καλοχώρι αποτελώντας αυτόνομη κοινότητα.

Η περιοχή ήταν πλούσια σε υδροχαρή φυτά, άγρια ζώα και πουλιά, καθώς υπήρχαν πολλά έλη των πλημμυρικών νερών του Γαλλικού, τα οποία μάλιστα κατέκλυζαν ενίοτε και τον οικισμό. Μετά το 1931 με τη διαμόρφωση της κοίτης άρχισαν να υποχωρούν τα νερά και δημιουργήθηκαν καλλιεργήσιμες εκτάσεις που διανεμήθηκαν στους πρόσφυγες.

Στην απογραφή του 1928 το Καλοχώρι είχε 1.005 κατ., ενώ το 1940 αριθμούσε 1.373 κατ.

¹⁶⁴ Οι Λαχανόκηποι μετονομάστηκαν το 1952 σε «Νέα Μαγνησία», σε ανάμνηση της μικρασιατικής καταγωγής τους από το χωριό Μουραδιέ της Μαγνησίας.

Οικισμοί που εγκαταλείφθηκαν**(Λάπρα, Μαχμούτοβο, Τσαλίκοβο, Κάτω Καβακλί, Κουλουπάντσα, Σαμλί, Ουτς-Χανλάρ)**

Οι οικισμοί Λάπρα, Μαχμούτοβο και Τσαλίκοβο εγκαταλείφθηκαν όπως είδαμε εξαιτίας της πλημμύρας του 1906, ενώ το Σαμλί ήταν ήδη εγκαταλειμμένο από το 1905. Κατά την απογραφή του 1920 εμφανίζονται χωρίς κατοίκους, ενώ η Κουλουπάντσα είχε 26 κατ. και το Κάτω Καβακλί 71 κατ. Προσωρινά και μόνο σ' αυτή την απογραφή στην κοινότητα Τεκελί απογράφονται και 19 κατ. στη θέση Μπειλίκι, που βρίσκεται βόρεια της Σίνδου¹⁶⁵.

Όλα αυτά τα μικρά τσιφλίκια απαλλοτριώθηκαν σταδιακά και διαγράφηκαν ως ακατοίκητοι πλέον οικισμοί το 1927-1928 εν όψει της νέας απογραφής. Μετά τα εκτεταμένα έργα αποξήρανσης και την εκτροπή των παλιών κοιτών του Αξιού οι εκτάσεις τους διανεμήθηκαν ως γεωργικοί κλήροι στους πρόσφυγες της Σίνδου.

Τα χάνια και τα σπίτια στο παλιό μικρό τσιφλίκι Ουτς Χανλάρ κατοικήθηκε ξανά και ο οικισμός το 1920 απογράφηκε στη κοινότητα Νεοχωρούδας με 50 κατ. που καλλιεργούσαν τους γύρω αμπελώνες. Στην απογραφή του 1928 διαγράφηκε ξανά ως εγκαταλειμμένος οικισμός.

Νεοχωρούδα (Γενίκοϊ - Νοβοσέλο)

Οι κάτοικοι της Νεοχωρούδας, σλαβόφωνοι στην συντριπτική τους πλειοψηφία, δεν εγκατέλειψαν τον οικισμό. Μάλιστα οι 77 οικογένειες του οικισμού αγόρασαν την εξαιρετικά γόνιμη περιοχή Μπειλίκι, έκτασης περίπου 3.000 στρ., από τον αποχωρούντα από την Ελλάδα τσιφλικά, με τη διαμεσολάβηση του Χαμντή Μπέη τσιφλικά του Τεκελί. Με τη σύσταση των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης στις «Νέες Χώρες» (1918) η Νεοχωρούδα έγινε έδρα κοινότητας με οικισμούς, το Ουτς Χανλάρ, το Χαρμάνκιοϊ, το Νταούτ-Μπαλί, το Ντουντουλάρ και το Αραπλί. Το 1920 ο πληθυσμός του οικισμού είχε αυξηθεί σε 884 κατ. Το Χαρμάνκιοϊ αποσπάστηκε από την κοινότητα για την απογραφή του 1920 και το 1926 αποσπάστηκαν επίσης το Νταούτ-Μπαλί, το Αραπλί και το Ντουντουλάρ και διαγράφηκε ο οικισμός Ουτς Χανλάρ.

Εικ. 31 Θερισμός στο Μπειλίκι της Νεοχωρούδας. Στο βάθος φαίνεται η τοποθεσία αναμνηχής Καραγάτσια της Σίνδου. (Γκλαβέρης 1998, σελ.270)

Μετά τη μικρασιατική καταστροφή στη Νεοχωρούδα εγκαταστάθηκαν μόνο 4 προσφυγικές οικογένειες, οι οποίες μάλιστα δεν μπόρεσαν να ενσωματωθούν στον κοινωνικό ιστό της και την εγκατέλειψαν το 1931¹⁶⁶.

Το 1928 η Νεοχωρούδα είχε 919 κατοίκους που συνέχιζαν τις παραδοσιακές τους ασχολίες εκτρέφοντας πρόβατα, αγελάδες και άλογα και καλλιεργώντας σκληρό σιτάρι, ξηρικό καλαμπόκι και αμπέλια κυρίως στη περιοχή του Ουτς- Χανλάρ. Το 1940 αριθμούσε 1.138 κατοίκους.

¹⁶⁵ Γκλαβέρης Θ. (1998), σελ. 270. Στην περιοχή αυτή αργότερα αναπτύχθηκε η πρώτη φάση της βιομηχανικής περιοχής Θεσσαλονίκης.

¹⁶⁶ Ο.π.

Πεντάλοφος¹⁶⁷ (Γράδεμπορ)

Οι σλαβόφωνοι κάτοικοι του Γραδεμπορίου, όπως και της Νεοχωρούδας, παρέμειναν στις εστίες τους και προσαρμόστηκαν στην νέα πραγματικότητα συνεχίζοντας τις παραδοσιακές τους καλλιέργειες και την εκτροφή βουβαλιών, βοοειδών και προβάτων. Κατά την απογραφή του 1920 το Γραδεμπόριο είχε 740 κατοίκους, σχεδόν όσους και πριν τους Βαλκανικούς Πολέμους, ενώ με την έλευση των προσφύγων στον οικισμό εγκαταστάθηκαν μόλις 3 οικογένειες. Σε όλη τη διάρκεια του μεσοπολέμου ο πληθυσμός του οικισμού αυξάνονταν με τους φυσιολογικούς ρυθμούς μιας ευημερούσας κοινότητας. Το 1928 ο οικισμός αριθμούσε 907 κατοίκους, ενώ κατά την απογραφή του 1940 το Γραδεμπόριο είχε 1.114 κατοίκους.

Ωραιόκαστρο (Νταούτ Μπαλί)

Μετά το 1912 στο Νταούτ-Μπαλί ζούσαν περίπου 40 οικογένειες γηγενών και 20 οικογένειες Βλάχων. Στην απογραφή του 1920 καταγράφηκαν 246 κατ. ενώ τα επόμενα χρόνια εγκαταστάθηκαν εκεί 153 προσφυγικές οικογένειες, εκ των οποίων οι 131 προέρχονταν από διάφορα χωριά του Πόντου και οι 22 προέρχονταν από τον Καύκασο. Όλοι οι έποικοι εγκαταστάθηκαν αρχικά στα πλινθόκιστα στενόμακρα σπίτια του Νταούτ-Μπαλί, ενώ στη συνέχεια μετακινήθηκαν βορειότερα, όπου η ΕΑΠ δημιούργησε αυτοτελή οικισμό στεγάζοντας 435 άτομα.

Με τις διοικητικές αλλαγές του 1918 υπάχθηκε στην κοινότητα Νεοχωρούδας, από την οποία αποσπάστηκε το 1926 για να αποτελέσει αυτόνομη κοινότητα με το όνομα Ωραιόκαστρο, σε ανάμνηση του Χατζ-Καλέ (Ωραίο Κάστρο) της Τραπεζούντας, απ' όπου κατάγονταν αρκετές προσφυγικές οικογένειες. Οι όμοροι οικισμοί των γηγενών και των προσφύγων θεωρήθηκαν μια ενιαία οικιστική ενότητα, όμως ο παλιός οικισμός ονομάστηκε Παλαιόκαστρο, προφανώς σε αντιδιαστολή με την ονομασία Ωραιόκαστρο, την οποία διατήρησε μόνο ο προσφυγικός οικισμός. Μάλιστα το 1936 ο παλιός οικισμός Παλαιόκαστρο απετέλεσε αυτόνομη κοινότητα¹⁶⁸.

Η καλλιεργήσιμη έκταση του Ωραιοκάστρου ήταν περιορισμένη, καθώς το μεγαλύτερο μέρος της έκτασής του, που έφθανε τα 21.000 στρ., ήταν θαμνώδεις παλιοί βοσκότοποι. Οι παλιοί και νέοι κάτοικοι ασχολούνταν κυρίως με την κτηνοτροφία, την αμπελοργία και τη γεωργία. Αρκετοί από τους πρόσφυγες του Ωραιοκάστρου εργάζονταν ως αρτεργάτες και εργάτες οικοδομών στη Θεσσαλονίκη και στο Λαγκαδά, ενώ κάποιοι ασχολούνταν επίσης με την πώληση πουρναριών στη Θεσσαλονίκη, ως καύσιμη ύλη.

Στην περιοχή υπήρχαν αρκετές μικρές λιμνούλες, έλη και ρυάκια που από νωρίς έγινε πόλος έλξης για εκδρομείς και φυσιολάτρες, πράγμα που εκμεταλλεύτηκαν οι τοπικές αρχές και το 1930 δέσμευσαν 40 περίπου οικόπεδα καλώντας επιστήμονες της Θεσσαλονίκης να ανεγείρουν επαύλεις και εξοχικές κατοικίες¹⁶⁹. Λίγο αργότερα με τη συμβολή του Αναμορφωτικού Ομίλου Ωραιοκάστρου προχώρησαν και στη δημιουργία δασοκτήματος αναψυχής.

¹⁶⁷ Πρόκειται για μεταγενέστερη ονομασία. Το Γραδεμπόρ την περίοδο 1902-1904, ήταν γνωστό με την ονομασία «Νικόπολη» κι έτσι αναγράφεται το χωριό στους ελληνικούς στρατιωτικούς χάρτες των αρχών του 20ου αιώνα, παρότι οι κάτοικοι δεν εγκαταλείπουν το παλιό όνομα του οικισμού. Το 1953, αντικαταστάθηκε το όνομα Γράδεμπορ με την ονομασία «Πεντάλοφος», η οποία προέρχεται από τη συστοιχία των πέντε λόφων που περιβάλλουν τον οικισμό.

¹⁶⁸ Είναι ενδεικτικό των προστριβών που διατηρούνταν για χρόνια μεταξύ γηγενών και προσφύγων το γεγονός ότι, το 1951 προσαρτήθηκε ξανά στην κοινότητα Ωραιοκάστρου, ενώ το 1953 το Παλαιόκαστρο αυτονομήθηκε εκ νέου μέχρι το 1955, οπότε επανήλθε οριστικά στην κοινότητα Ωραιοκάστρου.

¹⁶⁹ Γκλαβέρης Θ. (1998), σελ 269.

Το 1928 το Ωραιόκαστρο είχε 781 κατ., ενώ κατά την απογραφή του 1940 μαζί με τον οικισμό Παλαιόκαστρο που απογράφηκε ξεχωριστά, ο πληθυσμός ανέρχεται σε 1.129 κατ.

Στον πίνακα 3.2 που ακολουθεί εμφανίζεται ο πληθυσμός¹⁷⁰ των οικισμών της σημερινής Δυτικής Περιαστικής Ζώνης Θεσσαλονίκης. Ο αντίστοιχος πληθυσμός της Θεσσαλονίκης και της Χαλάστρας παρατίθεται για λόγους σύγκρισης. Η πληθυσμιακή συγκέντρωση της σημερινής Δυτ. ΠΖΘ μαζί με την δυτ. Περίμετρο της πόλης σύμφωνα με την απογραφή του 1940, παρουσιάζεται στη συνέχεια στο διάγραμμα 3.2α .

Πίνακας 3.2		Πληθυσμός Δυτικής ΠΖΘ στο μεσοπόλεμο			
Σημερινοί Δήμοι	Οικισμοί	Σημερινά ονόματα Οικισμών	Απογραφή		
			1920	1928	1940
ΕΧΕΔΩΡΟΥ	Τεκελί	Σίνδος	694	1.820	2.979
	Ντουντουλάρ	Διαβατά	277	606	779
	Αραπλί (Λαχανόκηπος)	Νέα Μαγνησία	413	1.800	2.270
	Κασκάρκα	Καλοχώρι	238	1.005	1.373
	Λάπτρα	(εγκαταλείφθηκε)	0	0	0
	Μαχμούτοβο	(εγκαταλείφθηκε)	0	0	0
	Τσαλίκοβο	(εγκαταλείφθηκε)	0	0	0
	Κάτω Καβακλί	(εγκαταλείφθηκε)	71	0	0
	Κουλουπάντσα	(εγκαταλείφθηκε)	26	0	0
ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ	Γενίκιοϊ	Νεοχωρούδα	884	919	1.138
	Γράδεμπορ	Πεντάλοφος	740	907	1.114
	Τρία Χάνια (Ουτς Χανλάρ)	(εγκαταλείφθηκε)	50	0	0
ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ	Νταούτ - Μπαλί	Ωραιόκαστρο	345	781	1.129
ΣΥΝΟΛΟ Δυτικής Περιαστικής Ζώνης			3.738	7.838	10.782
	Κουλιακιά	Χαλάστρα	3.004	3.079	3.987
		Θεσσαλονίκη	170.000	236.524	191.847

¹⁷⁰ Σύμφωνα με τις απογραφές του ελληνικού κράτους των ετών 1920, 1928 και 1940, που καλύπτουν τη δεύτερη περίοδο της μελέτης.

3.4.3 Οικισμοί της δυτικής Ευρύτερης Περιοχής Θεσσαλονίκης

Άγιος Αθανάσιος (Πέρινθος - Βαρντάρ Καβακλί)

Το παλιό εβραϊκό τσιφλίκι Βαρντάρ Καβακλί διατηρήθηκε ως το 1914 και στη συνέχεια κυρίως μετά τον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο δέχτηκε μικρές ομάδες προσφύγων, που εγκαταστάθηκαν στις κατοικίες των αποχωρησάντων σλαβόφωνων εξαρχικών και των μουσουλμάνων τσιγγάνων. Το 1918 υπάχθηκε στην κοινότητα Μπογαρίοβου και το 1920 αριθμούσε 166 κατ. Ο οικισμός πήρε το όνομα Άγ. Αθανάσιος το 1928, σε αντικατάσταση της ονομασίας Πέρινθος, που του είχε δοθεί προσωρινά όταν σχημάτισε την κοινότητα Καβακλί μαζί με τους οικισμούς Τοψίν και Δερμίτσα το 1926. Στον Άγ. Αθανάσιο ήρθαν 1.881 πρόσφυγες από διάφορα χωριά της Μ. Ασίας και της Θράκης, οι οποίοι εγκαταστάθηκαν αρχικά στη βόρεια πλευρά του παλιού οικισμού, σε τοποθεσία που βρισκόταν σε χαμηλό υψόμετρο και πλημμύριζε από τα νερά του Αξιού. Ως το 1925 οι πρόσφυγες έμεναν σε αντίσκηνα και αργότερα εγκαταστάθηκαν σε σπίτια που κατασκεύασε η ΕΑΠ. Το αρχικό τσιφλίκι είχε έκταση 26.000 στρ., όμως το μεγαλύτερο μέρος του πλημμύριζε από τα νερά του Αξιού. Με την εγκατάστασή τους, η υπηρεσία εποίκισης πρόσθεσε 3.000 καλλιεργήσιμα στρέμματα από την Σίνδο και προχώρησε στη διανομή τους.

Τα περισσότερα χωράφια του Άγιου Αθανάσιου ήταν ξηρικά, εκτός από λίγα που αρδευόταν με μαγγανοπήγαδα. Οι κάτοικοι δραστηριοποιήθηκαν στη καλλιέργεια σκληρού σιταριού και καλαμποκιού, ενώ οι Μικρασιάτες πρόσφυγες ασχολήθηκαν με την αμπελοκαλλιέργεια και τα καπνά. Το 1935 οι άδειες καπνοκαλλιέργειας ανακλήθηκαν και οι αγρότες στράφηκαν στην καλλιέργεια σιταριού και βαμβακιού. Αρκετοί ασχολήθηκαν και με την εκτροφή μεγάλων ζώων που αναπτύχθηκε ιδιαίτερα στο μεσοπόλεμο.

Το 1928 ο Άγιος Αθανάσιος ήταν ήδη κωμόπολη με πληθυσμό 2.158 κατ., ενώ το 1940 απογράφηκαν 2.865 κατ.

Αγχιάλος Μακεδονική (Ίγγλις τσιφλίκ)

Το Ίγγλις Τσιφλίκ εγκαταλείφθηκε από τους σλαβόφωνους εξαρχικούς κολίγους του με την αποχώρηση του μουσουλμάνου τσιφλικά¹⁷¹ και παρέμεινε ακατοίκητο για αρκετά χρόνια, όπως φαίνεται από την απογραφή του 1920. Μετά την μικρασιατική καταστροφή το 1923 εγκαταστάθηκαν εκεί 993 πρόσφυγες από την Αγχιάλο της Ανατολικής Ρωμυλίας¹⁷². Οι αρχικές κατοικίες των προσφύγων ήταν αυτοσχέδιες καλύβες και στη συνέχεια στεγάστηκαν για 2 χρόνια σε έξι μεγάλα ξύλινα παραπήγματα χωρητικότητας 96 δωματίων που κατασκεύασε η ΕΑΠ, πριν τους παραχωρήσει τις κανονικές κατοικίες. Οι περισσότεροι πρόσφυγες ήταν αμπελουργοί. Παρόλο που το έδαφος της περιοχής ήταν ακατάλληλο και ο Βαρδάρης και η καλοκαιρινή ανομβρία ήταν εμπόδια στην αμπελουργία, με την επιλεκτική φύτευση σε κάποια χαμηλά μέρη παρασκευάζονταν τα κρασιά «Ίγγλις» στα οποία απονεμήθηκαν και διακρίσεις. Το 1938 πολλοί κάτοικοι πρόσφυγες εγκατέλειψαν την Αγχιάλο εξαιτίας των δυσμενών συνθηκών αμπελοκαλλιέργειας, αλλά και των συνεχόμενων κακών εσοδειών και εγκαταστάθηκαν στη Χαλκιδική (κυρίως στη Σωζόπολη).

Το 1918 υπάχθηκε στη κοινότητα Μπογαρίοβου απ' όπου αποσπάστηκε το 1927 με την ονομασία Αγχιάλος Μακεδονική. Το 1928 η Αγχιάλος είχε 805 κατ. και το 1940 απογράφηκαν 661 κατ.

¹⁷¹ Γκλαβέρης Θ., 1998, σελ 295. Το εκμεταλλευόταν αρχικά Άγγλος και ύστερα Τούρκος τσιφλικάς,

¹⁷² Ο Γκλαβέρης Θ., 1998, σελ 295, αναφέρει ότι οι οικογένειες αυτές έφυγαν μετά την πυρπόληση της Αγχιάλου από τους Βούλγαρους το 1906 και εγκαταστάθηκαν στην ελεύθερη τότε Θεσσαλία σε ελώδη τοποθεσία μεταξύ Βόλου και Αλμυρού, δημιουργώντας τον οικισμό Νέα Αγχιάλο. Η ελαιοσσία όμως προκάλεσε δεκάδες θανάτους και εξανάγκασε τους κατοίκους να αναζητήσουν εκ νέου περιοχή εγκατάστασης στις «Νέες Χώρες».

Σαρί - Ομέρ (Σαλαμούροβο)

Το 1914 το Σαρί-Ομέρ παραμένει τσιφλίκι και εγκαταλείπεται σταδιακά από τους κατοίκους του που είχαν προσχωρήσει στην Εξαρχική Εκκλησία. Το 1918 ο οικισμός υπάχθηκε στη κοινότητα Μπογαρίοβου και κατά την απογραφή του 1920 είχε μόνο 20 κατοίκους. Το 1923 εγκαταλείφθηκε οριστικά¹⁷³ και το 1927 υπάχθηκε στην κοινότητα Αγγιάλου, καθώς εγκαταστάθηκαν σε αυτόν 32 πρόσφυγες από τη Μ. Ασία και τον Πόντο. Το 1928 απογράφηκαν 27 κάτοικοι οι οποίοι τον εγκατέλειψαν το ίδιο έτος λόγω των κακών συνθηκών διαβίωσης, αφού ο οικισμός δεν είχε καν πόσιμο νερό¹⁷⁴.

Γέφυρα (Τοψίν)

Ο αρχικός οικισμός βρισκόταν νότια του δρόμου Θεσσαλονίκης - Γιαννιτών και το 1914 αναφέρεται ακόμα ως τσιφλίκι με το παλαιότερό του όνομα Τοψίν. Το 1918 εντάχθηκε στην κοινότητα Μπογαρίοβου, απ' όπου αποσπάστηκε το 1926 και μετονομάστηκε σε Γέφυρα¹⁷⁵ συγκροτώντας μαζί με το Καβακλί και τη Δέρμιτσα την κοινότητα Καβακλί (Αγ. Αθανάσιος). Κατά την απογραφή του 1920 αριθμούσε 350 κατοίκους

Οι 1.700 πρόσφυγες που μετοίκησαν στο Τοψίν ανάμεσα στο 1924 και το 1926 εγκαταστάθηκαν στην άλλη πλευρά του δρόμου και έτσι δημιουργήθηκαν δυο οικισμοί που ονομάστηκαν Κάτω και Άνω Γέφυρα. Οι Θρακιώτες πρόσφυγες ήρθαν σε δύο κύματα, το πρώτο από την πόλη Μέτρες της Κωνσταντινούπολης και το επόμενο από την Σωζόπολη. Η ΕΑΠ τους παραχώρησε μια έκταση 12.000 στρ. στο κοντινό τσιφλίκι Δέρμιτσα που όμως την αρνήθηκαν. Το 1927 πρόσφυγες από τη Σωζόπολη εγκαταστάθηκαν αυθαίρετα σε άλλη περιοχή κοντά στο παλιό τσιφλίκι Τοψίν. Ακολούθησαν βίαια επεισόδια με τους ανθρώπους του τσιφλικιού και στο τέλος τους παραχωρήθηκε μια άλλη έκταση κοντά στο σταθμό. Έτσι διαμορφώθηκαν στη Γέφυρα τρεις διακριτοί οικισμοί, το τσιφλίκι, ο αρχικός οικισμός της ΕΑΠ και στο σιδηροδρομικό σταθμό.

Οι πρόσφυγες αντιμετώπισαν τεράστια προβλήματα επιβίωσης λόγω των πλημμυρών του Αξιού και της εξάπλωσης της ελονοσίας, καθώς η περιοχή ήταν ελώδης. Χαρακτηριστικό είναι πως το 1928 ιδρύθηκε στη Γέφυρα κρατικό ιατρείο. Η Υπηρεσία Εποικισμού δημιούργησε 3 πηγάδια ύδρευσης, ενώ το 1925, πολύ γρήγορα σε σχέση με άλλους οικισμούς, κατασκευάστηκε δίκτυο ύδρευσης με κοινόχρηστες βρύσες και ανοίχθηκαν πηγάδια για την άρδευση των καλλιεργειών¹⁷⁶.

Με την διευθέτηση των κοιτών του Αξιού και την αποξήρανση των ελών, η γεωργία έγινε συστηματική και πολύ σύντομα συστάθηκε αμπελουργικός συνεταιρισμός και πρότυπο φυτώριο αμερικάνικων κλημάτων από την Αγροτική Τράπεζα. Καθοριστικός παράγοντας για την προώθηση των προϊόντων της Γέφυρας ήταν το γεγονός ότι, διέθετε σιδηροδρομικό σταθμό και γινόταν άμεση προώθηση των προϊόντων στην αγορά, όχι μόνο της Θεσσαλονίκης, αλλά και ολόκληρης της Μακεδονίας.

Το 1928 η Γέφυρα είχε 1.821 κατ. και το 1940 στο τέλος της εξεταζόμενης περιόδου 1.944 κατ.

¹⁷³ Ο Γκλαβέρης Θ., 1998, σελ. 296 αναφέρει ότι οι τελευταίοι αποχωρήσαντες ήταν μουσουλμάνοι που προσέφυγαν στη Τουρκία. Πιθανότατα οι μουσουλμανικές οικογένειες να εγκαταστάθηκαν στις κατοικίες των βουλγαρόφωνων, που αποχώρησαν με τις αναταραχές των Βαλκανικών Πολέμων. Είναι εξίσου πιθανό να μεταπηδούσαν από δόγμα σε δόγμα ανάλογα με τις συνθήκες στην ευρύτερη περιοχή ή υπό τις πιέσεις των αντάρτικων σωμάτων και των κομιτατζήδων, πράγμα όχι σπάνιο στις μικρές κοινότητες της υπαίθρου της Μακεδονίας στις αρχές του 20^{ου} αιώνα.

¹⁷⁴ Γκλαβέρης Θ., 1998, σελ. 297.

¹⁷⁵ Υπήρχε ομώνυμη βυζαντινή πολίχνη στην περιοχή. Επίσης η ονομασία σχετίζεται με την γειτονική γέφυρα του Αξιού, που αποτελούσε κόμβο στην κεντρική οδική αρτηρία που συνέδεε τη Θεσσαλονίκη με τη δυτική και νότια Ελλάδα, Γκλαβέρης Θ., 1998, σελ 302.

¹⁷⁶ Γκλαβέρης Θ., 1998, σελ. 303 και επ.

Νέα Μεσήμβρια (Μπογαρίοβο και Καραβίας)

Στις κατοικίες που άφησαν αρκετοί σλαβόφωνοι κάτοικοι του παλιού τσιφλικιού εγκαταστάθηκαν για μερικά χρόνια πρόσφυγες από την Αν. Θράκη, που όμως επέστρεψαν στις εστίες τους στα μέσα του 1920, όταν ο ελληνικός στρατός κατέλαβε την Αδριανούπολη. Δυο χρόνια αργότερα με τη κατάρευση του μικρασιατικού μετώπου, πολλοί από αυτούς ξαναγύρισαν στο Μπογαρίοβο, όμως βρήκαν τα σπίτια κατελημμένα από άλλους πρόσφυγες κι έτσι εγκαταστάθηκαν νοτιότερα στον Αγ. Αθανάσιο.

Η κοινότητα Μπογαρίοβου συστάθηκε το 1918 με έδρα τον ομώνυμο οικισμό και συνοικισμούς το Τόψιν, το Βαρντάρ Καβακλί, το Σαρί-Ομέρ, τον Βαθύλακο, τη Δέρμιτσα, το Ίγγλις και το Σαμλί. Το 1920 το Μπογαρίοβο κατοικούνταν από 321 άτομα μεταξύ των οποίων και αρκετοί πρόσφυγες από τη περιοχή του Καρς του Καυκάσου. Το ίδιο έτος ιδρύθηκε στον οικισμό σταθμός χωροφυλακής με δικαιοδοσία που εκτείνονταν ως το Γκόρδενο (Ξηροχώρι) και το Δογατζή (Πρόχωμα). Το 1926 ο οικισμός μετονομάστηκε σε Καραβίας και στη νότια πλευρά του εγκαταστάθηκαν 1.507 πρόσφυγες που δημιούργησαν έναν νέο οικισμό τη Νέα Μεσήμβρια, καθώς οι περισσότεροι προέρχονταν από τη Μεσήμβρια της Θράκης. Το 1928 ο Καραβίας αριθμούσε 527 κατοίκους και η Ν. Μεσήμβρια 935. Το 1940 απογράφηκαν 399 κάτοικοι στον Καραβία και 1.099 στη Μεσήμβρια.

Οι κάτοικοι Ν. Μεσημβρίας απασχολούνταν στη καλλιέργεια σκληρού σιταριού και τη κτηνοτροφία, παρόλο που παραδοσιακά ήταν αλιείς και αμπελουργοί. Η περιοχή ποτέ δεν είχε άφθονο νερό παρόλο που γύρω της υπήρχαν ρέματα. Αρχικά η προμήθεια νερού γινόταν από βρύσες και πηγάδια που είχαν κατασκευαστεί από τους Γάλλους κατά τον Α' Παγκόσμιο Πόλεμο. Αργότερα αξιοποιήθηκε μια υπόγεια φλέβα του Αξιού στα 3χλμ νότια του οικισμού, οπότε αντιμετωπίστηκε το πρόβλημα της άρδευσης και οι κάτοικοι στράφηκαν ξανά στην αμπελουργία, ενώ το 1925 η Υπηρεσία Εποικισμού τοποθέτησε βρύσες εντός του οικισμού.

Η μετάβαση στη Θεσσαλονίκη γινόταν μέσω του δρόμου Σαλαμούροβο –Σαμλί που είχε διαστρωθεί με πέτρα κατά τον Α' Παγκόσμιο Πόλεμο, ενώ η σύνδεση με την εθνική οδό δημιουργήθηκε αργότερα όταν επιχωματώθηκε η χαράδρα ανάμεσα στην Αγχιάλο και την Ν. Μεσήμβρια.

Το 1938, 51 οικογένειες του Καραβία μετοίκησαν στον οικισμό Νέα Ζωή (Λουδίας) όπου τους δόθηκαν νέοι μεγαλύτεροι γεωργικοί κλήροι¹⁷⁷.

Βαθύλακος (Καντίκιοϊ)

Κατά τους Βαλκανικούς Πολέμους ο Βαθύλακος παρέμεινε τσιφλίκι με το παλαιό όνομα Καντίκιοϊ και σχεδόν άδειασε όταν αποχώρησαν μαζικά οι βουλγαρίζοντες κατοίκοί του. Η μεγάλη αυτή εγκαταλειμμένη περιοχή του χωριού χρησιμοποιήθηκε από τα Γαλλικά στρατεύματα κατά τον Α' Παγκόσμιο Πόλεμο. Το 1918 ο οικισμός υπάχθηκε στην κοινότητα Μπογαρίοβου, και το 1920 απογράφηκαν ως κάτοικοι Βαθυλάκου 76 άτομα. Μετά το 1922 έγινε εγκατάσταση 944 προσφύγων από το Σεβντίκιοϊ της Σμύρνης και ακολούθησαν κι άλλες οικογένειες, μέχρι που το 1928 ο πληθυσμός του οικισμού έφτασε τα 1.532 άτομα.

Οι πρόσφυγες εγκαταστάθηκαν αρχικά στις ξύλινες παράγκες του Γαλλικού στρατού. Αργότερα τους παραχωρήθηκαν σπίτια από την Υπηρεσία Εποικισμού. σχηματίστηκε το 1930, μετά την απόσπαση του οικισμού από την κοινότητα Μπογαρίοβου.

Η αρχική παραγωγική δραστηριότητα των κατοίκων ήταν η καπνοκαλλιέργεια, την οποία εξασκούσαν και στο Σεβντίκιοϊ. Στράφηκαν όμως στην αμπελουργία όταν

¹⁷⁷ Ο οικισμός δημιουργήθηκε από το Ειδικό Ταμείο Υδραυλικών Μακεδονίας (ΕΤΥΕΜ) στα πλαίσια προγράμματος για την μετεγκατάσταση κατοίκων ημιορεινών περιοχών με περιορισμένο κλήρο.

διαπίστωσαν ότι τα εδάφη ήταν καταλληλότερα για αυτή την καλλιέργεια. Επίσης έσπερναν σκληρό σιτάρι, σουσάμι και αρκετοί εκτρέφανε πρόβατα και αγελάδες. Το σουσάμι πωλούνταν στα εργοστάσια της ΜΕΖΑΠ και Χαϊτογλου και κάποιες ποσότητες αλέθονταν σε τοπικό πετρελαιοκίνητο μύλο, που εξήγαγε σαμόλαδο καλύπτοντας τις τοπικές ανάγκες.

Το 1940 η αυτόνομη πλέον κοινότητα Βαθυλάκου κατοικούνταν από 1.483 άτομα, καθώς με την καθυστέρηση διανομής κληρών κάποιες οικογένειες μετακινήθηκαν στους γειτονικούς οικισμούς, αλλά και στα δυτικά περίχωρα της πόλης.

Δέρμιτσα (Δουρμουσλί)

Το 1905 το τσιφλίκι είχε 76 έλληνες κατοίκους οι οποίοι μειώθηκαν σε 26 ως την απογραφή του 1920. Εντάχθηκε στην κοινότητα Μπογαρίοβου το 1918 απ' όπου αποσπάστηκε το 1926 για να συγκροτήσει μαζί με τον Αγ. Αθανάσιο και τη Γέφυρα την κοινότητα Καβακλί. Από το 1928 και μετά ο οικισμός εμφανίζεται ακατοίκητος αφού κι οι τελευταίοι κάτοικοι μετοίκησαν στο Βαθύλακο και στη Γέφυρα. Η σταδιακή εγκατάλειψη του οικισμού οφείλεται στη βάνουση συμπεριφορά των Γάλλων στρατιωτών και την επίταξη κτισμάτων και χωραφιών για αποθήκες πυρομαχικών και εφοδίων¹⁷⁸, αλλά πιθανότατα και στο γεγονός ότι αργότερα το τσιφλίκι δεν απαλλοτριώθηκε υπέρ των ελάχιστων γηγενών κολίγων που είχαν μετοικήσει στα γύρω χωριά, παρά συμπεριελήφθηκε στις προς διανομή εκτάσεις της Γέφυρας

Εικ. 32 Γάλλος στρατιώτης σε σκοπιά στη κοίτη του Αξιού.
(Αντιδημ. Πολιτισμού Δ.Θ. 2008, αρ. τεκμηρίου Ζ12).

¹⁷⁸ Γκλαβέρης Θ., 1998, σελ 223.

Κουφάλια

Το όνομα του οικισμού παρέμενε σε γενικές γραμμές σταθερό από την Οθωμανική περίοδο με μικρές παραφράσεις¹⁷⁹ και αποτελούνταν από τρεις συνοικισμούς οι οποίοι σταδιακά συνενώθηκαν. Με τις αναταραχές των Βαλκανικών Πολέμων οι περισσότεροι εξαρχικοί γηγενείς από το Κάτω Κουφάλι δεν εγκατέλειψαν τον οικισμό, παρά μόνο στα πλαίσια της συνθήκης του Νεϊγί (1919) και μάλιστα σε ανταλλαγή με 300 οικογένειες ελλήνων που ήρθαν από το Καβακλί της Αν. Ρωμυλίας.

Το 1920 τα Άνω Κουφάλια είχαν 1.120 κατ., τα Μεσαία Κουφάλια (Χιντιρλί) 268 κατ. και το Κάτω Κουφάλι (Κουσμπάλι) 571 κατ. Ο οικισμός εμφανίζει έκτοτε πληθυσμιακή έκρηξη λόγω της αθρόας εγκατάστασης προσφύγων και το 1928 τα Άνω και τα Μεσαία Κουφάλια κατοικούνταν από 3.423 κατοίκους ενώ το Κ. Κουφάλι από 374.

Το 1918 τα Κουφάλια αποτέλεσαν αυτόνομη κοινότητα στην οποία προσαρτήθηκαν το 1920 οι οικισμοί Μεντεσελί, Δαούτση και Γιάλιατζικ, οι οποίοι αποσπάστηκαν το 1928. Το 1920-29 η κοινότητα υπαγόταν στο νομό Πέλλας και από το 1946 αποτέλεσε αυτόνομο δήμο.

Οι κάτοικοι των Κουφαλίων συνέχισαν τη παράδοση της κτηνοτροφίας και της καλλιέργειας σιτηρών και καλαμποκιού. Οι πρόσφυγες του Καβακλί καλλιεργούσαν παράλληλα κρασοστάφυλα και λαχανικά που ποτίζονταν με μαγνανοπήγαδα, ενώ από το 1935 εισήχθη και η καλλιέργεια ξηρικού βαμβακιού. Σημαντική πηγή εισοδήματος για τους κατοίκους ήταν κι η εξαγωγή πέτρας από τα λατομεία των γύρω υψωμάτων, που μεταφέρονταν με κάρα και αυτοκίνητα και πωλούνταν ή ανταλλάσσονταν με είδη πρώτης ανάγκης στη Θεσσαλονίκη και τα χωριά του κάμπου¹⁸⁰.

Οι πλημμύρες του Αξιού αποτελούσαν ιδιαίτερο πρόβλημα μέχρι τη διευθέτηση της κοίτης του, καθώς κατέκλυζαν τα Κάτω Κουφάλια και κατέστρεφαν τις καλλιέργειες. Επιπλέον τα νερά λίμναζαν και το νερό των πηγαδιών ήταν κακής ποιότητας με αποτέλεσμα την έξαρση του τριταίου πυρετού. Οι αλληπάλληλοι θάνατοι ανάγκασαν πολλούς κατοίκους να μετοικήσουν στο Αιγίνιο (Λιμπάνοβο).

Το 1935 κατασκευάστηκε υδραγωγείο και τοποθετήθηκαν βρύσες στον οικισμό, ενώ από το 1938 ως το 1941 λειτούργησε τριτάξιο αστικό σχολείο. Στην απογραφή του 1940, καταγράφηκαν στον ενιαίο πια οικισμό συνολικά 5.377 κάτ., που αναπτύσσονταν ως κεφαλοχώρι για την ευρύτερη περιοχή.

Εικ. 33 Επάνω: Παραδοσιακό αλώνισμα με δοκάνα που τη σέρνουν βόδια στη Ν. Χαλκηδόνα.

Κάτω : Η πρώτη αλωνιστική μηχανή των Κουφαλίων στο μεσοπόλεμο.

(Γκλαβέρης 1998, σελ. 241 και 318)

¹⁷⁹ Το χωριό εμφανίζεται ως Κουφάλι, Κο(υ)ρφαλί, ή Κου(ρ)φάλοβο. Την περίοδο των μετονομασιών προτάθηκε η μετονομασία του σε Λευκόπολη μετάφραση του Καβακλί της Ανατολικής Ρωμυλίας απ' όπου προέρχονταν οι περισσότεροι έποικοι. Γκλαβέρης Θ., 1998, σελ 316

¹⁸⁰ Π.Πλαγάκου, «Κουφάλια», 1979, σελ. 97.

Νέα Χαλκηδόνα (Γιάλιατζικ)

Ως το 1914 το Γιάλιατζικ αναφέρεται ως τσιφλίκι και οι περισσότεροι από τους κατοίκους του που είχαν προσχωρήσει προσωρινά στη σχισματική εκκλησία, παρέμειναν στον οικισμό. Το Γιάλιατζικ υπάχθηκε το 1918 στην κοινότητα Κίρτζιλαρ (Αδενδρου), ενώ το 1920 προσαρτήθηκε στην κοινότητα Κουφαλίων και είχε 188 κατοίκους.

Το 1924 πρόσφυγες από τον Πύργο (Μπουργκάς) και το Καντίκιοϊ της Αν. Θράκης εγκαταστάθηκαν στη διχάλα του αμαξιτού δρόμου που πλήττονταν λιγότερο από τις πλημμύρες. Στη συνέχεια κατέφτασαν και πρόσφυγες από τη Μ. Ασία. Ο παλιός οικισμός εγκαταλήφθηκε σταδιακά ως το 1928 καθώς οι γηγενείς μετοίκησαν στον προσφυγικό οικισμό, που από το 1926 πήρε την ονομασία Νέα Χαλκηδόνα.

Το 1928 οι οικισμοί Ν. Χαλκηδόνας, Ελεούσας και Έλλης αποσπάστηκαν από την κοινότητα Κουφαλίων για να αποτελέσουν την κοινότητα Νέας Χαλκηδόνας που υπάχθηκε στον νομό Θεσσαλονίκης. Κατά την απογραφή του 1928 οι κάτοικοι της Νέας Χαλκηδόνας ήταν 1.191.

Τα προσωρινά προβλήματα λειψυδρίας αντιμετωπίστηκαν αρχικά με τη κατασκευή πηγαδιών, ώσπου η Υπηρεσία Εποικισμού το 1925 πραγματοποίησε γεώτρηση, κατασκεύασε δεξαμενή και δίκτυο κοινόχρηστων βρυσών στον οικισμό. Οι νέες κατοικίες της ΕΑΠ το 1927 στέγασαν περί τα 922 άτομα.

Οι κάτοικοι ασχολήθηκαν με την κρασοπαραγωγική αμπελουργία και με τις παραδοσιακές καλλιέργειες των ντόπιων (σκληρό σιτάρι, καλαμπόκι, κριθάρι, σίκαλη, φασόλια). Οι καλλιέργειες απειλούνταν όμως συνεχώς από τις πλημμύρες του Αξιού που συχνά τις κατέστρεφαν, ακόμα και ολοσχερώς¹⁸¹. Τομή αποτέλεσαν τα αντιπλημμυρικά και αποστραγγιστικά έργα που ανέλαβε η αμερικάνικη εταιρία Foundation τη δεκαετία 1925-1935. Η εταιρία εγκατέστησε ένα από τα τρία εργοτάξιά της στη Νέα Χαλκηδόνα και ένα φυτώριο δενδρυλλίων λεύκας που θα χρησιμοποιούνταν στη προστασία των αναχωμάτων του ποταμού. Αρκετοί κάτοικοι απασχολήθηκαν σε αυτά τα έργα, αλλά και στα νταμάρια που υπήρχαν στα βορειοδυτικά του οικισμού εξάγοντας πέτρα, όπως και οι κάτοικοι των Κουφαλίων. Το 1940 η Ν. Χαλκηδόνα αριθμούσε 1.867 κατ.

Βαλτοχώρι (Σάριτσα)

Το τούρκικο τσιφλίκι Σάριτσα, αρκετά οργανωμένο στο εσωτερικό του και υπό τον διαρκή έλεγχο του Χηφσί Μπέη, δεν επηρεάστηκε σημαντικά από τις εθνικές διαμάχες και δεν υπέστη σημαντικές μεταβολές ή μετακινήσεις πληθυσμών.

Το 1918 υπάχθηκε στην κοινότητα Κίρτζιλαρ και το 1920 είχε 297 κατ., ενώ λίγα χρόνια αργότερα η επιτροπή τοπωνυμίων του έδωσε το όνομα Βαλτοχώρι λόγω των πολλών βάλτων γύρω από τον οικισμό. Μετά το 1923 στα πλαίσια της Συνθήκης της Λωζάνης, το τσιφλίκι πουλήθηκε υποχρεωτικά από τον τούρκο ιδιοκτήτη σε βλάχικες οικογένειες από τις οποίες όμως ελάχιστες έμειναν εκεί. Το 1928 οι κάτοικοι του Βαλτοχωρίου ήταν μόλις 284, καθώς δεν εγκαταστάθηκαν εκεί πρόσφυγες.

Οι κάτοικοι συνέχισαν να ασχολούνται με τη κτηνοτροφία και τη γεωργία. Μετά τα αντιπλημμυρικά και αποστραγγιστικά έργα που έγιναν στη περιοχή,

Εικ. 34 Το επιβλητικό τετραώροφο κονάκι του τσιφλικά Χηφσί Μπέη στη Σάριτσα (Βαλτοχώρι). (Γκλαβέρης 1998, σελ.122)

¹⁸¹ Γκλαβέρης Θ., 1998, σελ 312. αναφέρεται στην καταστροφική πλημμύρα τον Ιούλιο του 1926 που παρέσυρε ακόμη και τις θημωνιές από τα αλώνια (περιοχή σημερινού γηπέδου).

αποκαλύφθηκαν μεγάλες εύφορες καλλιεργήσιμες εκτάσεις, που αποδόθηκαν στους κατοίκους για συστηματική εκμετάλλευση.

Το Βαλτοχώρι στο τέλος του μεσοπολέμου (1940) είχε 287 κατ. και παραμένει μέχρι σήμερα ο μικρότερος οικισμός του κάμπου της Θεσσαλονίκης.

Ελεούσα (Δαούτσι)

Οι εκατό περίπου κάτοικοι του αμιγώς μουσουλμανικού οικισμού Δαούτσι παρέμειναν στο τσιφλίκι στη δυτική όχθη του Αξιού μέχρι την υποχρεωτική ανταλλαγή πληθυσμών, παρότι είναι πιθανόν ο τσιφλικάς να το είχε εγκαταλείψει νωρίτερα¹⁸². Την ίδια περίοδο στα ανατολικά του οικισμού εγκαταστάθηκαν Έλληνες πρόσφυγες από τα Μάλγαρα και τη Μάδυτο, ενώ λίγο αργότερα προστέθηκαν και αρκετές οικογένειες σαρακατσάνων κτηνοτρόφων. Έτσι κατά την απογραφή του 1920 καταμετρήθηκαν 222 κατ. και ο οικισμός υπάχθηκε στη κοινότητα Κουφαλίων του τότε Ν. Πέλλας. Με την αποχώρηση των μουσουλμάνων το 1923, οι νέοι κάτοικοι, εγκαταστάθηκαν στις κενές κατοικίες του Δαουτσι, που μετονομάστηκε σε Ελεούσα από την μονή της Αγ. Ελεούσας που σύμφωνα με την παράδοση βρισκόταν παλαιότερα κάπου στη περιοχή¹⁸³. Το 1928 το χωριό αριθμούσε 244 κατ. και μαζί με τους οικισμούς Ν. Χαλκηδόνα και Έλλη συναποτελέσαν την κοινότητα Χαλκηδόνας στο Ν. Θεσσαλονίκης. Στην δεκαετία του 1930 εγκαταστάθηκαν στον οικισμό και οι κάτοικοι του Μεντεσελί (Έλλη) και στην απογραφή του 1940 είχε 556 κατ.

Έλλη (Μεντεσελί)

Στο μικρό τσιφλίκι Μεντεσελί οι μουσουλμάνοι παρέμειναν μέχρι την ανταλλαγή πληθυσμών και το 1920 απογράφηκαν 179 κατ. Αρχικά υπάχθηκε στην κοινότητα Κίρτζιλάρ (Αδενδρου) και δημιουργήθηκε στον οικισμό ο Σταθμός Χωροφυλακής που κάλυπτε όλους τους οικισμούς δυτικά του Αξιού. Στη συνέχεια προσαρτήθηκε στη κοινότητα Κουφαλίων και με την αποχώρηση των μουσουλμάνων εγκαταστάθηκαν εκεί με τη συνδρομή της ΕΑΠ 45 οικογένειες προσφύγων, ενώ ο οικισμός μετονομάστηκε πλέον σε Έλλη. Το 1928 υπάχθηκε στη κοινότητα Χαλκηδόνας και αριθμούσε 279 κατ. Κατά τη δεκαετία του 1930 εγκαταλείφθηκε καθώς, βρισκόταν στη δυτική όχθη του Αξιού, στη διασταύρωση της ξύλινης γέφυρας του ποταμού με τον αμαξιτό δρόμο Γιαννιτσών – Θεσσαλονίκης, όπου έγιναν διάφορα έργα οδοποιίας και δευτέτησης της κοίτης του ποταμού και οι κάτοικοι μετεγκαταστάθηκαν στην Ελεούσα.

Παρθένη (Τσοχαλάρ)

Το τούρκικο τσιφλίκι Τσοχαλάρ παρέμεινε και μετά το 1912 στην ιδιοκτησία του Μασλούν Μπέη¹⁸⁴. Υπαχθηκε διοικητικά στην κοινότητα Κίρτζιλαρ (Αδενδρου) και το 1920 είχε 190 κατ. Μετονομάστηκε σε Παρθένιο το 1926 και στα πλαίσια της υποχρεωτικής υποχώρησης του μουσουλμάνου τσιφλικά, πουλήθηκε σε κτηνοτροφική οικογένεια Βλάχων, η οποία ζήτησε από τους κατοίκους να το εγκαταλείψουν. Ο ξεσηκωμός των κατοίκων ήταν τέτοιος, που το ελληνικό δημόσιο επενέβη απαλοτριώνοντας τα 4.100 στρ. από τα 5.600 στρ. που ήταν η συνολική έκταση και τα παραχώρησε στους ακτήμονες του Παρθενίου. Στον οικισμό αποκαταστάθηκαν λίγοι πρόσφυγες (μόλις 17 οικογένειες) και το 1928 οι κάτοικοι ανέρχονταν σε 239. Αργότερα ήρθαν στον οικισμό και αρκετές οικογένειες Βλάχων και Σαρακατσάνων ανεβάζοντας το 1940 τον πληθυσμό σε 423 κατ.

¹⁸² Δεν συμπεριλαμβάνεται στα τσιφλίκια της στατιστικής του 1914 του Γεν. Διοικητή Μακεδονίας. Το ίδιο και το αμιγώς μουσουλμανικό τσιφλίκι Μεντεσελί (Έλλη).

¹⁸³ Στη βόρεια πλευρά του σημερινού οικισμού βρέθηκαν υπολείμματα μικρού οικισμού των παλαιοχριστιανικών χρόνων.

¹⁸⁴ Γκλαβέρης Θ., 1998, σελ 311.

Νέο Βασιλικό (Μουστάφτσα)

Στις άδειες κατοικίες των 175 μουσουλμάνων της Μουστάφτσας (απογραφή 1905), εγκαταστάθηκαν με τη συνδρομή της Υπηρεσίας Ανοικοδομήσεως, 10 οικογένειες προσφύγων από το Βασιλικό της Αν. Ρωμυλίας και το 1920, ως κάτοικοι του Ν. Βασιλικού απογράφηκαν 49 άτομα. Από τα μεγέθη αυτά γίνεται φανερό ότι ο οικισμός εγκαταλείφθηκε από τους κατοίκους του πριν το 1920. Όμως ως το 1928 ο οικισμός ερήμωσε ξανά, αφού οι νέοι κάτοικοί του μετοίκησαν στο γειτονικό Άδενδρο και στα περίχωρα της Θεσσαλονίκης (κυρίως στο Νέο Κορδελιό), διατηρώντας τους κλήρους που τους δόθηκαν.

Άδενδρο (Κίρτζιλαρ)

Το Κίρτζιλαρ παρέμεινε τσιφλίκι μέχρι το 1927, όταν ο μουσουλμάνος τσιφλικάς εξαναγκάστηκε να το πουλήσει και να αποχωρήσει¹⁸⁵. Η κοινότητα Κίρτζιλαρ συστάθηκε το 1918 και περιλάμβανε τους οικισμούς Μεντεσελί, Δαούτση, Σάριτσα, Τσόχαλαρ, Γιαλατζίκ, Ζορμπά και Μουστάφτσα. Το 1920 αποσπάστηκαν οι οικισμοί Μεντεσελί, Δαούτση, Γιαλατζίκ, Ζορμπάς και το 1935 προσαρτήθηκε η Βραχιά. Στην απογραφή του 1920 αναφέρονται ως κάτοικοι Κίρτζιλαρ 241 άτομα. Μετά το 1922, εγκαταστάθηκαν 657 πρόσφυγες από τη Μ. Ασία και τη Θράκη, ενώ από τα αρχεία της ΕΑΠ φαίνεται ως το 1928 να αποκαταστάθηκαν 562 άτομα. Στην απογραφή του 1928 καταμετρήθηκαν 800 κατ. και στα επόμενα χρόνια προστέθηκαν κι άλλες οικογένειες Βλάχων, αλλά και οι κάτοικοι του γειτονικού οικισμού Ν. Βασιλικό.

Κύριες παραγωγικές δραστηριότητες των κατοίκων ήταν οι καλλιέργειες (σκληρό σιτάρι, κριθάρι, καλαμπόκι, φασόλια και ρεβύθια) και η συστηματική κτηνοτροφία. Τα χωράφια και οι στάνες κατακλύζονταν συχνά από τα νερά του Αξιού μέχρι την ολοκλήρωση των αντιπλημμυρικών έργων και την αποξήρανση των βαλτοτόπων. Άλλωστε η ευρύτερη περιοχή φέρεται να είχε τα περισσότερα κρούσματα ελονοσίας σε όλο τον κάμπο. Το 1934 δοκιμάστηκε στο Άδενδρο η καλλιέργεια της ποικιλίας σιταριού «μέντανα» που είχε θεματικά αποτελέσματα και μεγάλες αποδόσεις, αλλά αρκετοί κάτοικοι, κυρίως οι βλάχοι, συνέχισαν να εκτρέφουν αγελάδες, βουβάλια, άλογα και πρόβατα. Είναι σημαντικό το γεγονός ότι οι κάτοικοι δεν είχαν συγκοινωνιακό πρόβλημα, καθώς με το τρένο μπορούσαν να μετακινούνται προς πολλές περιοχές και να διαθέτουν άμεσα τα προϊόντα τους στη Θεσσαλονίκη.

Το 1940 στο Άδενδρο απογράφηκαν 1.441 κατ.

Βραχιά (Καγιαλί)

Το τσιφλίκι Καγιαλί παρέμεινε στην ιδιοκτησία του Ταλάτ μπέη και μετά το 1912. Όμως στην αρχή το εγκατέλειψαν όσοι από τους κατοίκους του ήταν εξαρχηκοί και στη συνέχεια έφυγαν και οι μουσουλμάνοι κάτοικοι. Το τσιφλίκι αγοράστηκε στη συνέχεια από Έλληνα μεγαλογαιοκτήμονα και έτσι οι κάτοικοί του έπαψαν να είναι κολλίγοι μόνο αρκετά χρόνια αργότερα, όταν το ελληνικό δημόσιο απαλλοτρίωσε τμήμα του τσιφλικιού και τους το διένειμε¹⁸⁶.

Το 1918 το Καγιαλί εντάχθηκε στην κοινότητα Βαλμάδας και σύμφωνα με την απογραφή του 1920 είχε 217 κατοίκους. Στο χωριό εγκαταστάθηκαν μόνο 45 πρόσφυγες από τη Μ. Ασία. Το 1928 μετονομάστηκε σε Βραχιά¹⁸⁷ και είχε 242 κατοίκους. Η στασιμότητα του πληθυσμού της Βραχιάς αυτή την περίοδο εξηγείται με την αποχώρηση των τελευταίων μουσουλμάνικων οικογενειών, αλλά και από το

¹⁸⁵ Πουλήθηκε από τον Ιμπραήμ Σαχίμπ Μολά σε οικογένειες Βλάχων που εγκαταστάθηκαν στον οικισμό. Μαζί με αυτές εγκαταστάθηκαν οι βοσκοί των κοπαδιών τους, επίσης βλάχοι, οι οποίοι έλαβαν γη κατά τη διανομή των εκτάσεων του Άδενδρου. Γκλαβέρης Θ., 1998, σελ 309

¹⁸⁶ Γκλαβέρης Θ., 1998, σελ 307

¹⁸⁷ Σε μετάφραση της τούρκικης ονομασίας που σημαίνει «βραχότοπος». Η Βραχιά πάντως βρίσκεται στα πιο μαλακά εδάφη των προσχώσεων του Αξιού.

γεγονός ότι αρκετοί κάτοικοί της μετοίκησαν στο Ανατολικό και στα Κύμινια εξαιτίας των πλημμυρών του Αξιού το 1926. Μετά το 1934 η κοίτη του ποταμού διευθετήθηκε μεταξύ Βραχιάς και Βαλμάδας και κατασκευάστηκε γέφυρα από σκυρόδεμα για την επικοινωνία των δυο οικισμών. Με τα αντιπλημμυρικά έργα, δημιουργήθηκαν τρεις κοίτες ρεμάτων που διέρχονταν η μια μέσα από τον οικισμό και οι δύο περιμετρικά του. Οι καλλιεργήσιμες εκτάσεις ήταν ελάχιστες λόγω των πλημμυρών του Αξιού. Οι κάτοικοι καλλιεργούσαν σκληρό σιτάρι, κριθάρι, καλαμπόκι, κεχρί και σουσάμι. Στα εδάφη που αποκαλύπτονταν το καλοκαίρι όταν αποτραβιώταν τα νερά έσπερναν όψιμο καλαμπόκι ή χρησιμοποιούσαν τα αυτοφυή χόρτα για τροφή των ζώων. Αρκετοί ασχολούνταν με την κτηνοτροφία και άλλοι με το ψάρεμα. Το 1940 η Βραχιά κατοικούνταν από 469 άτομα.

Κύμινια (Γιουντζήδα)

Την περίοδο των Βαλκανικών Πολέμων η Γιουντζήδα ήταν το πολυπληθέστερο χωριό μετά τη Χαλάστρα και το 1918 αποτέλεσε αυτόνομη κοινότητα. Οι σλαβόφωνοι κάτοικοι του παρέμειναν στον οικισμό, όντας ένθερμοι πατριαρχικοί, ενώ οι Βόσνιοι μουσουλμάνοι πρόσφυγες που είχαν εγκατασταθεί στις παρυφές του χωριού στο μαχαλά «Κοκμούς» αποχώρησαν μετά το 1923. Ήδη από το 1914 στη γειτονιά αυτή εγκαταστάθηκαν 2 προσφυγικές οικογένειες από τα Μάλγαρα της Αν. Θράκης. Κατά την απογραφή του 1920 η Γιουντζήδα είχε 957 κατ. χωρίς τον γειτονικό μαχαλά που απογράφηκε ξεχωριστά ως Ν. Μάλγαρα.

Η μετονομασία του οικισμού σε Κύμινια έγινε το 1926¹⁸⁸ και το 1928 αριθμούσε 1.570 κατ., καθώς η αρκετά εσωστρεφής τοπική κοινωνία δεν διευκόλυνε την εγκατάσταση προσφύγων παρά μόνο έξω από το χωριό.

Οι κύριες παραγωγικές ασχολίες των κατοίκων της Γιουντζήδας ήταν η γεωργία (κριθάρι, καλαμπόκι, φασόλια, σουσάμι, ρεβύθια και φακές) και η κτηνοτροφία (αγελάδες, βουβάλια, άλογα και πρόβατα). Υπήρχαν επίσης λίγοι αλιείς οι οποίοι το 1919 ίδρυσαν και σωματείο αλληλοβοήθειας. Οι κοινοτικές γαίες αυξήθηκαν και έγιναν πιο παραγωγικές με τα εγγειοβελτιωτικά έργα της δεκαετίας του 1930, σε αντίθεση με την αλιεία που ατόνησε με την αποξήρανση της Κάτω Λίμνης (Καρά Ασμάρ) και τη διευθέτηση του Αξιού και των βραχιόνων του. Το 1940 τα Κύμινια θεωρούνταν κωμόπολη καθώς απογράφηκαν 2.175 κατ.

Νέα Μάλγαρα

Πρόκειται για έναν αμιγώς προσφυγικό οικισμό του οποίου όμως οι κάτοικοι δεν κατάγονται από τα Μάλγαρα της Μ. Ασίας¹⁸⁹ αλλά κυρίως από το Αλεπλί της Αν. Θράκης. Μόνο οι δύο πρώτες οικογένειες προσφύγων, που εγκαταστάθηκαν το 1914 στη θέση του Βοσνιακού μαχαλά Κοκμούς στα δυτικά των Κυμίνων, προέρχονταν από τα Μάλγαρα δίνοντας το νέο όνομα στον οικισμό. Την ίδια περίοδο εγκαταστάθηκαν εκεί και κάποιες από τις οικογένειες που είχαν εγκαταλείψει το τσιφλίκι **Ζάτφορο**.

Το 1918 συστάθηκε η κοινότητα Ν. Μαλγάρων, που σύμφωνα με την απογραφή του 1920, αριθμούσε 484 κατοίκους. Με την ανταλλαγή πληθυσμών οι Βόσνιοι μουσουλμάνοι εγκατέλειψαν τις εστίες τους και σ' αυτές εγκαταστάθηκαν προσωρινά οι πρόσφυγες από το Αλεπλί, μέχρι που αποκαταστάθηκαν από την ΕΑΠ στα

¹⁸⁸ Η μετονομασία έγινε με βάση τον αυθαίρετο ισχυρισμό ότι οι κάτοικοι του σχετίζονταν με την περιοχή του όρους Κυμινάς της Βιθυνίας στη Μ. Ασία. Αντίθετα οι γηγενείς κάτοικοι είχαν προτείνει την ονομασία «Τριφύλλι» σε μετάφραση της τουρκικής ρίζας του ονόματος «Γιουντζήδα». Γκλαβέρης Θ., 1998, σελ. 290.

¹⁸⁹ Μαραβελάκη Μ. - Βακαλόπουλου Α. (1955), σελ. 215. Επίσης ο Γκλαβέρης Θ. (1998), σελ. 293 και επ. αναφέρει, πως τόσο οι κάτοικοι των Ν. Μαλγάρων, όσο και αυτοί της Σίνδου, είναι πιθανόν να έλκουν την καταγωγή τους από το Ναύπλιο της Πελοποννήσου, καθώς στην Αν. Θράκη ήταν διαδομένη η παράδοση ότι οι κάτοικοι του Αλεπλί προέρχονταν από το Ναύπλιο (Αναπλί).

νεόδμητα επικοιστικά σπίτια. Συνολικά στον οικισμό αποκαταστάθηκαν 1.214 άτομα. Οι κύριες ασχολίες των κατοίκων ήταν η γεωργία (κριθάρι, καλαμπόκι, φασόλια και κουκιά) και η κτηνοτροφία (πρόβατα, αγελάδες, βουβάλια και άλογα). Το 1928 ο πληθυσμός των Ν. Μαλγάρων ήταν 1.348 άτομα και το 1940 απογράφηκαν 1.912 άτομα.

Ανατολικό (Βαλμάδα)

Οι κάτοικοι της Βαλμάδας ήταν στη πλειοψηφία τους σλαβόφωνοι αγρότες, ένθερμοι πατριαρχικοί και ο οικισμός συνέχισε να αναπτύσσεται χωρίς σημαντικές μεταβολές και μετακινήσεις πληθυσμών. Έτσι παρουσίαστηκε μια φυσιολογική αύξηση πληθυσμού κατά τη διάρκεια των εμπόλεμων περιόδων, από 690 κατ. το 1905 έφτασε το 1920 να έχει 1.064 κατ.

Το 1918 συστάθηκε η κοινότητα Βαλμάδας, η οποία τότε περιλάμβανε τον οικισμό και τον συνοικισμό Καγιαλί, που όμως αποκόπηκε το 1935 και εντάχθηκε στην κοινότητα Άδενδρου. Το 1920 αριθμούσε 1.064 κατ. και διατήρησε την ταυτότητα των γηγενών, καθώς δεν δέχτηκε επικοισμό από πρόσφυγες.

Οι κάτοικοι της Βαλμάδας συνέχισαν τις παραδοσιακές τους καλλιέργειες σιταριού, σουσαμιού, καλαμποκιού, φασολιών και κουκιών. Επίσης, καθώς στην περιοχή υπήρχαν μεγάλα λιβάδια ανάμεσα στα έλη, οι κτηνοτρόφοι είχαν τη δυνατότητα να συντηρούν αγελάδες και πρόβατα αλλά και τα άλογα για τα οποία ήταν από πολύ παλιά γνωστοί στη περιοχή της Μακεδονίας. Οι καλλιέργειες και ορισμένες φορές οι κατοικίες του οικισμού είχαν υποστεί μεγάλες καταστροφές από τις πλημμύρες του Αξιού. Ενδεικτικό είναι το γεγονός ότι τα σπίτια είχαν πασαλόπηκτα θεμέλια και ήταν συνήθως ισόγεια εκτός από ορισμένες μονώροφες κατοικίες. Τα προβλήματα αυτά αντιμετωπίστηκαν με τα αποστραγγιστικά και αντιπλημμυρικά έργα της περιόδου 1925-35. Πολλοί κάτοικοι της Βαλμάδας εργάστηκαν σ' αυτά τα έργα και κυρίως στη διευθέτηση της κοίτης του Αξιού.

Ο «Σταθμός Αξιού» που βρισκόταν στη σιδηροδρομική γέφυρα Αξιού 4 χλμ από τον οικισμό εξυπηρετούσε τη μετάβαση στη Θεσσαλονίκη με τρένο καθ' όλη τη διάρκεια του μεσοπολέμου.

Το 1928 ο πληθυσμός είχε αυξηθεί με φυσιολογικούς ρυθμούς σε 1.149 κατ. και κατά την απογραφή του 1940 έφτασε τους 1.422 κατ. Ο οικισμός πήρε την ονομασία Ανατολικό μετά το Β' Παγκόσμιο Πόλεμο, το 1955.

Χαλάστρα (Κουλιακιά)

Η Κουλιακιά συνέχισε να είναι ο πολυπληθέστερος οικισμός του Κάμπου, στον οποίο δεν εγκαταστάθηκαν καθόλου πρόσφυγες, παρά μόνο σλαβόφωνοι και μουσουλμάνοι αγρότες από τα γύρω σιφλίκια που άρχισαν να εγκαταλείπονται ήδη από τις αρχές του 20^{ου} αι. Το 1917 λόγω της σταδιακής αύξησης του πληθυσμού η κοινότητα αποφάσισε να επεκτείνει τον οικισμό σε κοινοτικές γαίες, πουλώντας από ένα στρέμμα σε κάθε οικογένεια που είχε καταθέσει αίτηση ενδιαφέροντος¹⁹⁰. Σύντομα ενσωματώθηκε ο συνοικισμός αλιέων Κουσένια (Εικοσιένα) όπου βρίσκονταν, οι 21 παλιές κατοικίες μιας ομάδας ψαράδων.

Το 1918 συστήθηκε η κοινότητα Κουλιακιάς, η οποία τότε περιλάμβανε μόνο τον ομώνυμο οικισμό και σύμφωνα με την απογραφή του 1920 αριθμούσε 3.004 κατοίκους.

Βασική παραγωγική ασχολία των κατοίκων ήταν η αλιεία. Η παραγωγή σησαμόλαδου είχε ήδη ατονήσει από τις αρχές του 20^{ου} αι., οι καλλιέργειες ήταν πλέον ελάχιστες και η κτηνοτροφία περιοριζόταν μόνο σε λίγα οικόσιτα ζώα. Άλλωστε οι κάτοικοι

¹⁹⁰ Γκλαβέρης Θ. (1998), σελ. 287. Παραθέτει επίσης και αποσπάσματα από την σχετική απόφαση του κοινοτικού συμβουλίου.

αντιμετώπιζαν πολύ σοβαρά προβλήματα πλημμυρών που κατάστρεφαν τις καλλιέργειες και τις κατοικίες. Τα νερά δημιουργούσαν βραχίονες εντός του οικισμού που τον χώριζαν σε νησιά¹⁹¹ και οι κάτοικοι μετακινούνταν με βάρκες (πλάβες) και ξύλινες γέφυρες. Μετά την αποξήρανση των ελών και την εκτροπή της κοίτης του Αξιού, αυξήθηκαν οι καλλιεργήσιμες εκτάσεις και παράλληλα βελτιώθηκαν οι συνθήκες διαβίωσης στον οικισμό. Η αποξήρανση γινόταν σταδιακά και όσες εκτάσεις αποκαλύπτονταν δινόταν στους κατοίκους της Χαλάστρας. Η κατάσταση αυτή δημιούργησε πρωτόγνωρα και εκρηκτικά προβλήματα στην τοπική κοινωνία, που διαχωρίστηκε σε αγροτοεργάτες και γαιοκτήμονες¹⁹². Είναι χαρακτηριστικό ότι το 1924 ιδρύθηκε το σωματείο «Εργατοαγροτική Ένωση Εργατικών Επαγγελματιών Κουλιακιάς» το οποίο είχε ως σκοπό «την υπεράσπιση των συμφερόντων των εργατών των διαφόρων επαγγελματιών ... και την πνευματική τους ανάπτυξη στη βάση της πάλης των τάξεων».¹⁹³ Ο οικισμός αν και αγροτικός είναι ήδη από τα χρόνια της Οθωμανικής κυριαρχίας, αλλά και καθ' όλη τη διάρκεια του μεσοπολέμου, ένα μικρό αστικό κέντρο – κεφαλοχώρι του κάμπου της Θεσσαλονίκης, με σημαντική κοινωνική και πολιτιστική κίνηση. Ήδη από το 1912 στην Κουλιακιά λειτούργησαν Τελωνοσταθμαρχείο και Υπομοιραρχία Χωροφυλακής¹⁹⁴, και το 1919 άρχισε η ανέγερση του νέου διώροφου σχολείου. Μέχρι το τέλος της μελετούμενης περιόδου στη Χαλάστρα δραστηριοποιούνταν διάφορα σωματεία και ιδρύματα αλιευτικά, επαγγελματικά, φιλανθρωπικά, αθλητικά, κ.α. Το 1925 ιδρύθηκε στη Θεσσαλονίκη το σωματείο «Σύλλογος Καμπανιάς» από τους πολυάριθμους Κουλιακιώτες, που είχαν κατά καιρούς μεταναστεύσει στο αστικό κέντρο.

Η Κουλιακιά μετονομάστηκε σε Χαλάστρα το 1926, πράγμα που εξαγρίωσε τους κατοίκους που θεωρούσαν ότι, ο οικισμός τους ουδεμία σχέση είχε με την αρχαία Χαλάστρα της οποίας το όνομα σημαίνει «*κοινότητα οπισθοδρομική και τα πάντα χαλώσαν*¹⁹⁵».

Το 1928 η Χαλάστρα είχε 3.079 κατοίκους και η απογραφή του 1940 κατέγραψε 3.987 κατοίκους.

Στον πίνακα 3.3 που ακολουθεί εμφανίζεται ο πληθυσμός των οικισμών της σημερινής Δυτικής Ευρύτερης περιοχής Θεσσαλονίκης. Ο αντίστοιχος πληθυσμός της Θεσσαλονίκης παρατίθεται για λόγους σύγκρισης. Στη συνέχεια παρατίθεται το διάγραμμα πληθυσμιακής συγκέντρωσης 3.2β της σημερινής Δυτ. ΕΠΘ σύμφωνα με την απογραφή του 1940. Οι οικισμοί αποδίδονται ανάλογα με το πληθυσμιακό τους μέγεθος.

Πίνακας 3.3	Πληθυσμός Δυτικής ΕΠΘ στο μεσοπόλεμο				
	Σημερινοί Δήμοι	Οικισμοί	Σημερινά ονόματα Οικισμών	Απογραφή	
1920				1928	1940

¹⁹¹ Η τελευταία τέτοια πλημμύρα που απασχόλησε το κοινοτικό συμβούλιο συνέβη το χειμώνα του 1922.

¹⁹² Γκλαβέρης Θ. (1998), σελ 285.

¹⁹³ Γκλαβέρης Θ. (1998), σελ 286. Το σωματείο είχε κόκκινο λάβαρο που έφερε το σοσιαλιστικό σύνθημα «εργάτες όλου του κόσμου ενωθείτε». Βασικές του επιδιώξεις ήταν η «... ελάττωσις των ωρών εργασίας και η αύξησις του ημερομισθίου δια της συνάψεως συνολικής συμβάσεως εργασίας».

¹⁹⁴ Υπαγόταν οι σταθμοί Χωροφυλακής Γιδά, Πλατέος, Μεντεσελίου, Μπογαρίοβου και Γραδεμπορίου ως το 1925 - οπότε και μεταφέρθηκε στη Σίνδο.

¹⁹⁵ Γκλαβέρης Θ. (1998), σελ 284. Πιθανολογείται ότι η αρχαία πόλη Χαλαίστρα βρισκόταν στη περιοχή του Αγ. Αθανασίου. Βλ. το ίδιο σελ. 35 και επ. Το αίτημα των κατοίκων για την απόσυρση του ονόματος απορρίφθηκε το 1929 και επανήλθε το 1955 οδηγώντας στην ονομασία Πύργος που χρησιμοποιήθηκε έως το 1979.

ΑΞΙΟΥ	Καγιαλί	Βραχιά	217	242	469
	Γιουνζτήδα	Κύμινα	957	1.570	2.175
	Νέα Μάλγαρα	Ν. Μάλγαρα	484	1.348	1.912
ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ	Καβακλί	Άγ. Αθανάσιος	166	2.153	2.865
	Ίγγλις	Αγγιάλος	0	805	661
	Καντίκιοϊ	Βαθύλακκος	76	1.532	1.483
	Τόψιν	Γέφυρα	350	1.821	1.944
	Δέρμιτσα (Δουρμουσλί)	(εγκαταλείφθηκε)	26	0	0
	Μπογαρίοβο (Καραβίας)	Ν. Μεσήμβρια	321	527	399
	Νέα Μεσήμβρια		0	935	1.099
	Σαρί - Ομέρ (Σαλαμούροβο)	(εγκαταλείφθηκε)	20	27	0
ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ	Άνω Κουφάλι (Κουρφαλί)	Κουφάλια	1.120	3.423	5.377
	Μεσαία Κουφάλια (Χιντιρλί)		268		
	Κάτω Κουφάλι (Κουσμπαλί)		571	374	
ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ	Κουλιακιά	Χαλάστρα	3.004	3.079	3.987
	Βαλμάδα	Ανατολικό	1.064	1.149	1.422
ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ	Γιαϊλατζίκ	Ν. Χαλκηδόνα	188	1.191	1.867
	Κιρτζιλάρ	Άδενδρο	241	800	1.441
	Σάριτσα	Βαλτοχώρι	297	284	287
	Δαουσί	Ελεούσα	222	244	556
	Έλλη (Μεντεσελί)	(εγκαταλείφθηκε)	179	279	0
	Τσόχαλαρ,	Παρθένι	190	239	423
	Νέο Βασιλικό (Μουστάφτσα)	(εγκαταλείφθηκε)	49	0	0
ΣΥΝΟΛΟ Δυτικής Ευρύτερης Περιοχής			10.010	22.022	28.367
		Θεσσαλονίκη	170.000	236.524	191.847

3.2β ΠΛΗΘΥΣΜΙΑΚΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΔΥΤ. ΕΠΘ 1940

κλ. 1:250.000 χλμ 10

ΥΠΟΒΑΘΡΟ:
ΓΥΣ 1927, φ.χ. "ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ" & "ΕΔΕΣΣΑ", κλ.1:200.000
ΟΡΘΕ 1986 Ρυθμιστικό Σχέδιο, κλ.1: 25.000
Ίδια επεξεργασία (ΕΓΣΑ-87)

- ΥΠΟΜΝΗΜΑ**
- Περιοχή Μελέτης
 - Ευρύτερη Περιοχή (ΕΠΘ)
 - Οικιστικό δίκτυο
(ακτίνα ανάλογα με τον πληθυσμό)
 - ΣΥΚΙΕΣ** Οικισμοί - Συνοικίες
άνω των 2.000 κατ.

ΟΙ ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΤΟΥ ΚΑΜΠΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1900-1940
(μεταπτυχιακή εργασία)

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΤΜ. ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Τεχνικές και Μέθοδοι στην Ανάλυση, Σχεδίαση και Διαχείριση του Χώρου
Χαρτογραφική Παραγωγή και Γεωγραφική Ανάλυση

ΕΥΓΕΝΙΟΣ ΜΠΑΛΑΣΗΣ Αρχ.Μηχ.
επιβλ. καθ. ΜΥΡΩΝ ΜΥΡΙΔΗΣ
Θεσσαλονίκη Ιούλιος 2009

4 Συμπεράσματα

4.1 Πληθυσμιακή εξέλιξη και μεταβολές

Οι στατιστικές και οι απογραφές πληθυσμού που χρησιμοποιήθηκαν στην εργασία καλύπτουν το πρώτο μισό του 20^{ου} αι. σχεδόν ανά δεκαετία, δίνοντας τη δυνατότητα να παρακολουθήσουμε τις μεταβολές και τις μετακινήσεις των πληθυσμών βάσει των πολιτικών εξελίξεων και των γεγονότων - σταθμών που επιλέχθηκαν.

Οι μεταβολές μεταξύ των απογραφών 1905 και 1920 σχετίζονται κυρίως με τρεις παράγοντες. Πρώτον με την αστυφιλία που συνεχίζεται αν και μάλλον με μικρότερη ένταση από ότι στα τέλη του 19^{ου} αι. Δεύτερον, με την πληθυσμιακή αποψίλωση των αγροτικών οικισμών που βρίσκονται στο επίκεντρο των συγκρούσεων και των πολεμικών επιχειρήσεων αυτής της περιόδου. Τρίτος και σημαντικότερος παράγοντας είναι η ελληνοβουλγαρική ανταλλαγή πληθυσμών που άτυπα έχει ξεκινήσει νωρίτερα και κορυφώνεται με την Συνθήκη του Νειγί.

Μεταξύ των ετών 1920 και 1928 συμβαίνει η μεγαλύτερη και πιο βίαιη αστικοποίηση στην ιστορία της πόλης και των περιχώρων. Οι πληθυσμιακές ανακατατάξεις αυτής της περιόδου αντικατοπτρίζουν την υποχρεωτική αποχώρηση των μουσουλμάνων και την είτε αυθόρμητη, είτε οργανωμένη εγκατάσταση πολλαπλάσιων σε αριθμό Ελλήνων προσφύγων, στα πλαίσια της Συνθήκης της Λωζάνης.

Κατά την τελευταία απογραφική περίοδο 1928-1940 επιτείνονται οι προσπάθειες του Ελληνικού Κράτους να οργανώσει την αγροτική παραγωγή και να συγκρατήσει τους γηγενείς και τους αγροτικά αποκατεστημένους πρόσφυγες στους οικισμούς της υπαίθρου, ενώ παράλληλα αυξάνονται οι τάσεις αστυφιλίας. Το νέο κύμα «εσωτερικών» μεταναστών προς την δυτική περίμετρο της Θεσσαλονίκης αφορά κυρίως πρόσφυγες του 1922-24, δηλαδή της προηγούμενης περιόδου, που εγκαταλείπουν τους αρχικούς τόπους εγκατάστασης (μικρές πόλεις και χωριά), αλλά και την ασφυκτικά κορεσμένη Αθήνα.

Στο διάγραμμα 4.1 παρατίθεται η πληθυσμιακή συγκέντρωση κάθε έτους απογραφής για το σύνολο της περιοχής μελέτης. Στους χάρτες του διαγράμματος, το μέγεθος του κάθε οικισμού αποδίδεται ανάλογα με το πληθυσμό του, παρέχοντας έτσι τη δυνατότητα να δούμε συγκριτικά τη διόγκωση ή τη συρρίκνωση των κατοικημένων περιοχών και στις τρεις ζώνες μελέτες.

Ο πληθυσμός της δυτικής περιμέτρου της πόλης πολλαπλασιάζεται ταχύτατα με την εγκατάσταση δεκάδων χιλιάδων προσφύγων που επιλέγουν την πόλη. Στην ΠΖΘ και στην ΕΠΘ το φαινόμενο είναι σαφώς λιγότερο έντονο, όμως είναι εξίσου σημαντικό για τα μεγέθη της αγροτικής υπαίθρου της εποχής.

Πίνακας 4.1	Πληθυσμός Απογραφών κατά Ζώνη Μελέτης			
	1905	1920	1928	1940
Ζώνη ΡΣΘ				
ΔΥΤ. ΠΣΘ	248	3.211	25.083	40.648
ΔΥΤ. ΠΖΘ	2.643	3.738	7.838	10.782
ΔΥΤ. ΕΠΘ	8.913	10.010	22.022	28.367
Δ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ	135.000	170.321	241.344	191.847

4.1 ΠΛΗΘΥΣΜΙΑΚΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ανά έτος απογραφής

ΥΠΟΒΑΘΡΟ:
ΕΣΥΕ 1972, φ.χ. "Ν.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ", κλ. 1:200.000

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

- Περιοχή Μελέτης
- Οικιστικό δίκτυο (ακτίνα ανάλογα με τον πληθυσμό)
- Αστικός χώρος
- Περ. επέκτασης της πόλης
- ΣΥΚΙΕΣ**
Οικισμοί - Συνοικίες άνω των 2.000 κατ.

ΟΙ ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΤΟΥ ΚΑΜΠΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1900-1940
(μεταπτυχιακή εργασία)

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΤΜ. ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Τεχνικές και Μέθοδοι στην Ανάλυση, Σχεδίαση και Διαχείριση του Χώρου
Χαρτογραφική Παραγωγή και Γεωγραφική Ανάλυση

ΕΥΓΕΝΙΟΣ ΜΠΑΛΑΣΗΣ Αρχ.Μηχ.
επιβλ. καθ. ΜΥΡΩΝ ΜΥΡΙΔΗΣ
Θεσσαλονίκη Ιούλιος 2009

Εκτός από την υπερβολική πληθυσμιακή διόγκωση του περιαστικού χώρου, παρατηρεί κανείς ότι η αναλογία πληθυσμού στην ΠΖΘ και στην ΕΠΘ παραμένει σταθερή παρά τις έντονες ανακατατάξεις. Ο πληθυσμός των οικισμών της ΕΠΘ σε όλη τη περίοδο μελέτης είναι τριπλάσιος από τον πληθυσμό της ΠΖΘ, πράγμα που ενισχύει τη θέση που διατυπώθηκε αρχικά, ότι δηλαδή οι δύο ζώνες δεν διαφοροποιούνται ακόμη σημαντικά, ούτε λειτουργικά, άλλα ούτε και πληθυσμιακά. Αντίθετα, η παραδοσιακή δομή του οικιστικού δικτύου του κάμπου ανατρέπεται οριστικά όπως θα δούμε και παρακάτω. Το 1905 διατηρείται ακόμη η συγκέντρωση πληθυσμού σε τρεις μικρές ομάδες οικισμών που απέχουν μεταξύ τους καλύπτοντας όλη την έκταση της περιοχής μελέτης. Οι ομάδες αυτές παραδοσιακά αποτελούνται από τους οικισμούς:

Χαλάστρα – Ανατολικό – Κύμινα
Νεοχωρούδα – Πεντάλοφο
Κουφάλια (τρεις οικισμοί)

Μέχρι το 1940 η δομή αυτή αναιρείται, καθώς τα Ν. Μάλγαρα αποτελούν ενιαίο ιστό με τα Κύμινα, τα τρία Κουφάλια ενοποιούνται πλήρως, και στους οικισμούς Αγ. Αθάνασιο, Σίνδο και Ν. Μαγνησία ο πληθυσμός αυξάνεται σημαντικά (και κατά συνέπεια αναπτύσσονται νέες βασικές λειτουργίες). Πάντως όπως είδαμε, η Χαλάστρα παραμένει ως το τέλος της μελετούμενης περιόδου κεφαλοχώρι για ολόκληρο τον κάμπο.

Στον χάρτη 4.2 παρουσιάζεται η μεταβολή πληθυσμού στα όρια των σημερινών δήμων για το σύνολο της μελετώμενης περιόδου 1905-1940. Η μεγαλύτερη αύξηση σημειώνεται στις παλαιότερα ακατοίκητες περιοχές της δυτικής περιμέτρου της πόλης, ενώ η μικρότερη στις περιοχές των άλλοτε αυτόνομων χωριών Χαλάστρα (Κουλιακιά), Ανατολικό (Βαλμάδα), Νεοχωρούδα (Γενίκοι) και Πεντάλοφος (Γράδεμπος). Στη συνέχεια γίνεται αναλυτική παρουσίαση της πληθυσμιακής μεταβολής των οικισμών στα όρια των σημερινών δήμων, για κάθε μια από τις τρεις ζώνες μελέτης ξεχωριστά.

4.2 ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ 1905-1940

κλ. 1:250.000 1 0 4 χλμ 10

ΥΠΟΒΑΘΡΟ:
 ΓΥΣ 1972, φ.χ. "ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ", κλ.1:250.000
 ΟΡΘΕ 1986 Ρυθμιστικό Σχέδιο, κλ.1: 25.000
 Ίδια επεξεργασία (ΕΓΣΑ-87)

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

- Όρια Νομών
 - Όρια Δήμων
 - Περιοχή Μελέτης
- Μεταβολή πληθυσμού 1905-1940
- 100%
 - 50%
 - 0%
 - 50%
 - 100%
 - 500%
 - 1000%
- Υπόλοιπο Ν. Θεσσαλονίκης

ΟΙ ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΤΟΥ ΚΑΜΠΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1900-1940 (μεταπτυχιακή εργασία)

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
 ΤΜ. ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
 Τεχνικές και Μέθοδοι στην Ανάλυση, Σχεδίαση και Διαχείριση του Χώρου
 Χαρτογραφική Παραγωγή και Γεωγραφική Ανάλυση

ΕΥΓΕΝΙΟΣ ΜΠΑΛΑΣΗΣ Αρχ.Μηχ.
 επιβλ. καθ. ΜΥΡΩΝ ΜΥΡΙΔΗΣ
 Θεσσαλονίκη Ιούλιος 2009

Δυτική Περίμετρος Θεσσαλονίκης

Οι περιοχές των σημερινών δήμων του δυτικού Πολεοδομικού Συγκροτήματος Θεσσαλονίκης ήταν σχεδόν ακατοίκητες πριν τους Βαλκανικούς Πολέμους, με εξαίρεση τον οικισμό Χαρμάνκιοϊ (Ελευθέριο) και το παλιό τσιφλίκι Λεμπτετάκι (Ν. Ευκαρπία). Η αυθόρμητη αλλά και συστηματική εγκατάσταση προσφύγων σε αυτές τις περιοχές έχει ως αποτέλεσμα να εκτιναχθεί ο πληθυσμός της δυτικής περιμέτρου από 250 κατ. το 1905 σε 3.200 κατ. το 1920. Ως το 1928, με την οργανωμένη αστική αποκατάσταση προσφυγικών οικογενειών στις περιοχές της σημερινής Νεάπολης, των Αμπελοκήπων και των Συκεών, προστίθενται πάνω από 20.000 νέοι κάτοικοι προκαλώντας πληθυσμιακή αύξηση κατά 681%. Η αστικοποίηση των δυτικών συνοικιών συνεχίζεται και στην επόμενη απογραφική περίοδο 1928-1940 με την εισροή νέου πληθυσμού και κυρίως «εσωτερικών» μεταναστών από τη Μακεδονία και την υπόλοιπη Ελλάδα. Έτσι στις περιοχές των σημερινών δήμων της δυτικής περιμέτρου της πόλης απογράφονται το 1940 πάνω από 40.000 κατ.

Στον πίνακα 4.2 παρουσιάζονται ο πληθυσμός των απογραφών και οι αντίστοιχες μεταβολές στα όρια των σημερινών δήμων του ΠΣΘ. Υπενθυμίζεται ότι το 1920 στην κοινότητα Χαρμάνκιοϊ (Ελευθέριο) απογράφηκαν οι κάτοικοι των διάσπαρτων μαχαλάδων μιας τεράστιας περιοχής, που περιελάμβανε τις εκτάσεις των σημερινών δήμων Αμπελοκήπων, Ευόσμου, Ν.Κορδελιού, Ν.Μενεμένης και Σταυρούπολης.

Πίνακας 4.2	Μεταβολή Πληθυσμού Δυτικής Περιμέτρου ΠΣΘ κατά σημερινό Δήμο								
	Σημερινοί Δήμοι	Πληθυσμός απογραφών				Μεταβολή πληθυσμού			
		1905	1920	1928	1940	1905- 1920	1920- 1928	1928- 1940	1905- 1940
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ	135.000	170.321	241.344	191.847	26,2%	41,7%	-20,5%	42,1%	
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ	0	3.083	4.369	8.876	1288,7%	239,3%	103,2%		
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ - Ν.ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ	222		1.921	1.554			-19,1%	600%	
ΕΥΟΣΜΟΥ	0		1.171	1.475			26,0%		
ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ	0		1.196	2.571			115,0%		
ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ	0		1.804	4.046			124,3%		
ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ	26	128	591	798	392,3%	361,7%	35,0%	2969%	
ΝΕΑΠΟΛΗΣ	0	0	9.750	13.025			33,6%		
ΠΟΛΙΧΝΗΣ	0	0	451	708			57,0%		
ΣΥΚΕΩΝ	0	0	3.830	7.595			98,3%		
ΣΥΝΟΛΟ ΔΥΤ. ΠΣΘ	248	3.211	25.083	40.648	1195%	681%	62%	16290%	

Ένα μικρό μέρος της αύξησης του πληθυσμού μεταξύ του 1928 και του 1940, είναι πλασματικό και προκύπτει από την αλλαγή των διοικητικών ορίων των συνοικιών της περιμέτρου και την υπαγωγή κάποιων προσφυγικών περιοχών σε διαφορετικό δήμο από αυτόν της τελευταίας απογραφής. Για τους ίδιους λόγους εμφανίζεται αρνητική μεταβολή στην κοινότητα Ν. Κορδελιού (-19%), αλλά και στο Δ. Θεσσαλονίκης (-20%), όπου το 1940 απογράφονται ξεχωριστά οι Σαράντα Εκκλησιές, η Τούμπα και η Καλαμαριά με συνολικό πληθυσμό σχεδόν 35.000 κατ. Η μείωση του πληθυσμού του

κεντρικού δήμου της Θεσσαλονίκης οφείλεται ως ένα βαθμό και στην αποχώρηση 10.000 Εβραίων με κατεύθυνση την Παλαιστίνη μετά το 1931¹⁹⁶.

Τα υπερβολικά μεγέθη ποσοστιαίας μεταβολής που εμφανίζονται στον πίνακα, όπως η συνολική μεταβολή πληθυσμού της περιόδου 1905-1940 για ολόκληρο το δυτικό ΠΣΘ (16.290%), αποτυπώνουν απλώς την δημιουργία νέων συνοικιών σε περιοχές ουσιαστικά ακατοίκητες.

Δυτική Περιαστική Ζώνη Θεσσαλονίκης

Όπως είδαμε αναλυτικά στα προηγούμενα κεφάλαια, η αποχώρηση σλαβόφωνων από τους οικισμούς της περιαστικής ζώνης ήταν περιορισμένη και ο αριθμός των μουσουλμάνων κατοίκων αρκετά μικρός. Επίσης στην περιοχή αυτή βρίσκονται οι περισσότεροι από τους οικισμούς του κάμπου που σταδιακά εγκαταλείφθηκαν τελείως, όμως οι κάτοικοί τους παρέμειναν στη περιοχή μετοικώντας στα γύρω χωριά. Έτσι, η ούτως ή άλλως μικρή μείωση του πληθυσμού, όχι μόνο ισοσκελίζεται με τον ερχομό των προσφύγων, αλλά ανατρέπεται δίνοντας τη θέση της σε μια σημαντική αύξηση. Ειδικά στους οικισμούς του σημερινού Δ. Εχεδώρου οι κάτοικοι διπλασιάζονται και τριπλασιάζονται από απογραφή σε απογραφή και ήδη από το 1920 προστίθεται και ο αμιγώς προσφυγικός οικισμός Καλοχώρι. Αντίστοιχα αλλά με χαμηλότερη ένταση μεταβάλλεται και ο πληθυσμός του Ωραιοκάστρου, όπως φαίνεται στον πίνακα 4.3 που ακολουθεί.

Πίνακας 4.3	Πληθυσμιακή εξέλιξη στη δυτική Περιαστική Ζώνη Θεσσαλονίκης							
	Πληθυσμός απογραφών				Μεταβολή πληθυσμού			
	1905	1920	1928	1940	1905- 1920	1920- 1928	1928- 1940	1905- 1940
ΕΧΕΔΩΡΟΥ	913	1.719	5.231	7.401	88,3%	204,3%	41,5%	711%
ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ	1.484	1.674	1.826	2.252	12,8%	9,1%	23,3%	52%
ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ	246	345	781	1.129	40,2%	126,4%	44,6%	359%
ΣΥΝΟΛΟ ΔΥΤ. ΠΣΘ	2.643	3.738	7.838	10.782	41%	110%	38%	308%

Αντιθέτως, στα όρια του σημερινού Δ. Καλλιθέας, οι σλαβόφωνοι γενικά παρέμειναν τις εστίες τους και όπως είδαμε, στη Νεοχωρούδα και στον Πεντάλοφο δεν

¹⁹⁶ Πρόκειται για τη μετανάστευση που ακολούθησε το πογκρόμ του 1931, όταν μέλη της φασιστικής και αντισημιτικής οργάνωσης «Εθνική Ένωση Ελλάδος» πυρπόλησαν την εβραϊκή φτωχογειτονιά του Κάμπελ. Βλ. Μόλχο Ρ., (1996), Οι Εβραίοι της Θεσσαλονίκης, Επτά Ημέρες, Καθημερινή φ.της 03-03-1996. Επίσης στο ενημερωτικό τεύχος «Στοιχεία της Ισραηλιτικής Κοινότητας Θεσσαλονίκης», Θεσσαλονίκη 1978, αναφέρεται ότι 14.000 Εβραίοι εγκατέλειψαν την πόλη, μετά τα γεγονότα του 1931. Πάντως, ακόμη και με αυτές τις παραδοχές, δεν καλύπτεται η εμφανιζόμενη μείωση του Δ. Θεσσαλονίκης σχεδόν κατά 50.000 κατ. την περίοδο 1928 -1940 και χρήζει περαιτέρω διερεύνησης.

εγκαταστάθηκαν καθόλου έλληνες πρόσφυγες. Η μεταβολή του πληθυσμού στους δύο οικισμούς κατά τις απογραφικές περιόδους 1905-1920 και 1920-1928, βρίσκεται στα όρια της φυσικής αύξησης. Μόνο μετά την σταθεροποίηση της κατάστασης (οικονομικής και κοινωνικής) θα παρατηρηθεί μια αξιόλογη αύξηση πληθυσμού στους οικισμούς αυτούς (23%-24%), που και πάλι είναι μικρότερη από τη μεταβολή που παρουσιάζουν η Σίνδος, το Ωραιόκαστρο και οι άλλοι οικισμοί της περιαστικής περιοχής.

Στην δυτική ΠΖΘ συνολικά, η πληθυσμιακή μεταβολή κατά την περίοδο μελέτης (1905-1940) ξεπέρασε το 300%, κυρίως λόγω της εγκατάστασης προσφύγων στους οικισμούς του σημερινού Δ. Εχεδώρου.

Δυτική Ευρύτερη Περιοχή Θεσσαλονίκης

Στους οικισμούς του κάμπου οι πληθυσμιακές μεταβολές είναι μικρότερες από αυτές της περιαστικής περιοχής και πολύ μικρότερες από αυτές της δυτικής περιμέτρου, αν και όπως ήδη είδαμε, είναι κομβικής σημασίας για την ανάπτυξη των οικισμών και της υπαίθρου. Στον πίνακα 4.4 που ακολουθεί παρουσιάζονται ο πληθυσμός και οι αντίστοιχες μεταβολές άνα έτος απογραφής στα όρια των σημερινών δήμων της δυτικής ΕΠΘ.

Πίνακας 4.4	Πληθυσμιακή εξέλιξη στη δυτική Ευρύτερη Περιοχή Θεσσαλονίκης							
	Πληθυσμός απογραφών				Μεταβολή πληθυσμού			
Σημερινοί Δήμοι	1905	1920	1928	1940	1905- 1920	1920- 1928	1928- 1940	1905- 1940
ΑΞΙΟΥ	1.002	1.658	3.160	4.556	65,5%	90,6%	44,2%	355%
ΑΓ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ	1.478	959	7.800	8.451	-35,1%	713,3%	8,3%	472%
ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ	1.872	1.959	3.797	5.377	4,6%	93,8%	41,6%	187%
ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ	3.364	4.068	4.228	5.409	20,9%	3,9%	27,9%	61%
ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ	1.197	1.366	3.037	4.574	14,1%	122,3%	50,6%	282%
ΣΥΝΟΛΟ ΔΥΤ. ΕΠΘ	8.913	10.010	22.022	28.367	12%	120%	29%	218%

Κατά την πρώτη απογραφική περίοδο (1905-1920) σημαντική αύξηση παρατηρείται στα όρια του σημερινού Δ. Αξιού 65,5% που οφείλεται σχεδόν αποκλειστικά στη δημιουργία του αμιγώς προσφυγικού οικισμού Ν. Μάλγαρα. Ακολουθεί με αύξηση σχεδόν 21% η περιοχή της Χαλάστρας εξαιτίας της εγκατάστασης προσφύγων στο Ανατολικό. Αντίθετα στα όρια του σημερινού Δ. Αγ. Αθανασίου καταγράφεται μείωση του πληθυσμού μέχρι το 1920. Το Ίγγλις τσιφλίκ (Αγχιάλος) ερημώνει και παραμένει ακατοίκητο για περισσότερο από μια δεκαετία. Παράλληλα οι σλαβόφωνοι κάτοικοι του Βαθύλακκου, του Αγ. Αθανασίου και του Μπογαρίοβου (Καραβίας-Ν.Μεσήμβρια) εγκαταλείπουν μαζικά τις εστίες τους. Σταδιακά σ' αυτούς τους οικισμούς, αλλά και στη περιοχή της Χαλκηδόνας και των Κουφαλίων, εγκαθίστανται πρόσφυγες από την Αν. Ρωμυλία και τη Θράκη αντισταθμίζοντας αριθμητικά τουλάχιστον την μείωση του πληθυσμού του Κάμπου (συνολική μεταβολή μόλις 12%).

Στην επόμενη απογραφική περίοδο (1920-1928) οι πρόσφυγες της Συνθήκης της Λωζάνης εγκαθίστανται κυρίως στους οικισμούς του σημερινού δήμου Αγ.Αθανασίου (μεταβολή 713%). Επίσης διπλασιάζεται ο πληθυσμός της περιοχής της Χαλκηδόνας

(μετ. 122%) και των Κουφαλίων (μετ. 94%) όπου εκτός από εστίες σλαβόφωνων υπάρχουν και εγκαταλειμμένα αμιγώς μουσουλμανικά χωριά. Αντίθετα στο Ανατολικό και τη Χαλάστρα δεν εγκαθίστανται πρόσφυγες γι' αυτό και δεν εμφανίζεται αντίστοιχη πληθυσμιακή αύξηση.

Η συστηματική προώθηση της αγροτικής μεταρρύθμισης και η διανομή κλήρων στους πρόσφυγες στη δεκαετία του 1930-1940, είναι οι βασικοί λόγοι που στην τελευταία απογραφική περίοδο της μελέτης αυτής εμφανίζεται αύξηση του πληθυσμού στους μεγαλύτερους οικισμούς του κάμπου. Αντίθετα κάποιοι μικροί οικισμοί εγκαταλείπονται τελικά, ενώ κάποιοι άλλοι παρουσιάζουν οριακά αρνητική μεταβολή. Είναι σημαντικό να παρατηρήσουμε πως στη περιοχή του Αγ. Αθανασίου σημειώνεται πολύ μικρή αύξηση (μόλις 8,3%). Η στασιμότητα αυτή οφείλεται στην αρνητική μεταβολή πληθυσμού των οικισμών Αγχίαλος, Βαθύλακκος και Καραβίας και σχετίζεται με την καθυστέρηση οριστικοποίησης των διανομών και το κλίμα απογοήτευσης που αναπτύσσεται μεταξύ των κατοίκων. Πάντως η συνολική μεταβολή της περιόδου 1928-1940, όπως φαίνεται στον παραπάνω πίνακα, είναι θετική και μάλιστα αγγίζει το 30%. Συνολικά στη δυτική ΕΠΘ η μεταβολή πληθυσμού για ολόκληρη την περίοδο 1905-1940 είναι σχετικά χαμηλή (218%) για τα δεδομένα της εποχής, γεγονός που οφείλεται στο ότι στη Χαλάστρα, στο Ανατολικό και στα Κύμινα δεν εγκαταστάθηκαν πρόσφυγες¹⁹⁷.

4.2 Οικιστικό δίκτυο

Οι μεγάλες πληθυσμιακές ανακατατάξεις της μελετώμενης περιόδου, η αγροτική μεταρρύθμιση και ο εκμοντερνισμός του παραγωγικού προτύπου, προκάλεσαν σημαντικές αλλαγές στο οικιστικό δίκτυο του κάμπου της Θεσσαλονίκης. Σε κάποιες περιπτώσεις οικισμών, βασική αιτία των ανακατατάξεων αποτέλεσαν και οι κλιματολογικές συνθήκες και οι μεταβολές στη φυσική λειτουργία των ποταμών του κάμπου. Κάποιοι οικισμοί εγκαταλείφθηκαν τελείως, άλλοι ενισχύθηκαν παγιώνοντας τον ρόλο τους στην αγροτική παραγωγή της Μακεδονίας και άλλοι δημιουργήθηκαν από πρόσφυγες κυρίως στην περίμετρο της Θεσσαλονίκης επεκτείνοντας τον αστικό χώρο και επανδρώνοντας τη βιομηχανική παραγωγή. Έχοντας περιγράψει τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των οικισμών της δυτικής Θεσσαλονίκης και του κάμπου είναι δυνατό να τους κατηγοριοποιήσουμε με βάση την εξέλιξή τους και το ρόλο που αποκτούν στο οικιστικό δίκτυο κατά τη περίοδο του μεσοπολέμου (Χάρτης 4.3).

¹⁹⁷ Υπενθυμίζεται ότι τα τρία αυτά χωριά συγκεντρώνουν το μισό πληθυσμό της δυτικής ΕΠΘ το 1905 και το 1920 και το ένα τέταρτο του πληθυσμού το 1928 και το 1940.

4.3 ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΠΕΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ ΩΣ ΤΟ 1940

κλ. 1:250.000 χλμ 10

ΥΠΟΒΑΘΡΟ:
ΕΣΥΕ 1972, φ.χ. "Ν.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ", κλ.1:200.000

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

- Όρια Νομών
- Περιοχή Μελέτης

Κατηγορίες οικισμών

- Εγκαταλείφθηκαν
- Εγκαταλείφθηκαν και εποικίστηκαν
- Διατηρήθηκαν χωρίς μεταβολές
- Ενισχύθηκαν με εγκατ. προσφύγων
- Ενσωματώθηκαν στην αστικό χώρο
- Θεσσαλονίκη 1905

ΟΙ ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΤΟΥ ΚΑΜΠΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1900-1940 (μεταπτυχιακή εργασία)

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΤΜ. ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Τεχνικές και Μέθοδοι στην Ανάλυση, Σχεδίαση και Διαχείριση του Χώρου
Χαρτογραφική Παραγωγή και Γεωγραφική Ανάλυση

ΕΥΓΕΝΙΟΣ ΜΠΑΛΑΣΗΣ Αρχ.Μηχ.
επιβλ. καθ. ΜΥΡΩΝ ΜΥΡΙΔΗΣ
Θεσσαλονίκη Ιούλιος 2009

Οικισμοί που εγκαταλείφθηκαν

Οι κάτοικοι των οικισμών αυτών όπως είδαμε αποχώρησαν για δύο βασικούς λόγους. Ο πρώτος ήταν οι δυσμενείς συνθήκες διαβίωσης λόγω των πλημμυρών του Αξιού, που ανάγκασαν τους κατοίκους να μετοικήσουν στα μεγαλύτερα γύρω χωριά και στη Θεσσαλονίκη πριν τους Βαλκανικούς Πολέμους. Σε κάποια χωριά αυτής της ομάδας οι κάτοικοι παρέμειναν μέχρι την αποχώρηση των μουσουλμάνων τσιφλικάδων και τα εγκατέλειψαν στη συνέχεια λόγω των κακών συνθηκών διαβίωσης. Πρόκειται για τους οικισμούς των μικρότερων τσιφλικιών του κάμπου:

Τρία Χάνια
Σαρί – Ομέρ
Σαμλί
Λάππρα
Μαχμούτοβο
Τσαλίκοβο
Κάτω Καβακλί
Κουλουπάντσα
Δέρμιτσα

Ο δεύτερος λόγος εγκατάλειψης ήταν η εθνική σύσταση των οικισμών ή μάλλον καλύτερα η ομιλούμενη γλώσσα και το θρησκευτικό δόγμα των κατοίκων τους. Σλαβόφωνα χωριά και τσιφλίκια, όπου είχε επικρατήσει η εξαρχική προπαγάνδα ερήμωσαν σταδιακά, όταν οι κάτοικοι αποχώρησαν με κύριο προορισμό τη Βουλγαρία στα πλαίσια της Συνθήκης του Νεϊγί. Αντίστοιχα, οι αμιγώς μουσουλμανικοί οικισμοί εγκαταλείφθηκαν με τη Συνθήκη της Λωζάνης και την υποχρεωτική ανταλλαγή πληθυσμών. Μετά από μια μικρή περίοδο απουσίας κατοίκων, στις εστίες αυτών των αγροτικών οικογενειών αποκαταστάθηκαν Έλληνες πρόσφυγες από τις εμπόλεμες περιοχές. Με εξαίρεση την Ευκαρπία και την Πολίχνη που πολύ γρήγορα αστικοποιήθηκαν και το Ν. Βασιλικό, που αργότερα εγκαταλείφθηκε και από τους πρόσφυγες, οι υπόλοιποι οικισμοί εντάχθηκαν στο παραγωγικό δίκτυο του κάμπου με κύρια κατεύθυνση την σιτοπαραγωγή, αλλά και την αμπελοαγωγή.

Πρόκειται για τα σλαβόφωνα παλιά τσιφλίκια:

Λεμπέτ (Σταυρούπολη)
Καρά - Ισίν (Πολίχνη)
Καντίκιοϊ (Βαθύλακκος)
Ίγγιλις (Αγχίαλος Μακ.)
Μπογαρίοβο (Καραβίας – Ν. Μεσήμβρια)
Κουσμπάλι (Κάτω Κουφάλι)

Και τα αμιγώς μουσουλμανικά χωριά:

Δαουσί (Ελεούσα)
Μεντεσελί (Έλλη)
Μουστάφτσα (Ν. Βασιλικό)

Οικισμοί όπου παρέμειναν οι γηγενείς

Οι κάτοικοι αυτής της ομάδας οικισμών κατάφεραν να διατηρήσουν την εσωτερική τους συνοχή και δομή, παρά τις εθνοτικές και δογματικές διαμάχες, με μικρές πληθυσμιακές απώλειες. Σ' αυτούς τους οικισμούς γενικά δεν εγκαταστάθηκαν προσφυγικές οικογένειες και οι γηγενείς, ελεύθεροι καλλιεργητές - κτηνοτρόφοι, που ήταν κυρίως πατριαρχικοί και εξαρχικοί σλαβόφωνοι, προσαρμόστηκαν στις νέες συνθήκες συνεχίζοντας τις παραδοσιακές τους αγροτικές ασχολίες. Η εν πολλοίς αυτόνομη λειτουργία τους επηρεάστηκε μάλλον αρνητικά από την αγροτική μεταρρύθμιση,

κυρίως εξαιτίας της συστηματικής παρέμβασης του κράτους στην παραγωγή (διάθεση σπόρου, εκμηχάνιση κλπ) και στη διαμόρφωση των τιμών των προϊόντων. Ειδική περίπτωση αποτελεί το αμιγώς ελληνόφωνο κεφαλοχώρι του κάμπου, η Κουλακιά (Χαλάστρα). Κατά την περίοδο του μεσοπολέμου στον οικισμό ενισχύθηκαν οι αστικές υποδομές και τα αστικά της χαρακτηριστικά, σε τέτοιο βαθμό ώστε να αποτελεί το σημαντικότερο ημιαστικό κέντρο ανάμεσα στη Θεσσαλονίκη και τα Γιαννιτσά. Πάντως είναι αξιοπρόσεκτο το γεγονός ότι, αυτή η ομάδα οικισμών περιλαμβάνει τα άλλοτε μεγαλύτερα σε πληθυσμό χωριά του κάμπου¹⁹⁸, που οι κάτοικοί τους ήταν ως επί το πλείστον ελεύθεροι αγρότες και αλιείς, δηλαδή τους οικισμούς που διατήρησαν την αυτονομία τους κατά την Οθωμανική κυριαρχία:

Χαλάστρα (Κουλακιά)
 Νεοχωρούδα (Γενίκιοϊ)
 Πεντάλοφος (Γράδεμπορ)
 Βαλτοχώρι (Σάριτσα)
 Ανατολικό (Βαλμάδα)
 Κύμινια (Γιουνζτήδα)

Οικισμοί που ενισχύθηκαν με την έλευση προσφύγων

Οι οικισμοί του κάμπου που υπέστησαν τις σημαντικότερες μεταβολές στην κοινωνική και παραγωγική τους δομή, ήταν τα παλιά μεσαίου και μεγάλου μεγέθους τσιφλίκια. Αρκετοί σλαβόφωνοι κάτοικοι, κυρίως οι πιο ένθερμοι εξαρχηκοί, αλλά και όλοι οι μουσουλμάνοι, αποχώρησαν σταδιακά στα πλαίσια των Συνθηκών του Νεϊγί και της Λωζάνης, χωρίς όμως να εγκαταλειφθούν εντελώς οι οικισμοί. Οι εξαθλιωμένοι οικονομικά κολλίγοι, ελληνόφωνοι και οι σλαβόφωνοι που παρέμειναν στους οικισμούς, στήριζαν τις ελπίδες τους στην αγροτική μεταρρύθμιση και στην αναδιανομή της γης, υπομένοντας τις κακές συνθήκες διαβίωσης, τις κακιές σοδειές των αρχών του 20^{ου} αι. και τις έκρυθμες περιόδους εθνοτικών συγκρούσεων και πολέμων. Παράλληλα στους οικισμούς αυτούς εγκαταστάθηκαν οικογένειες προσφύγων, στην αρχή αυτοβούλως και μετά το 1913 προγραμματισμένα, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται συχνά προβλήματα και έντονες διαμάχες με τους εναπομείναντες γηγενείς. Μετά το 1923 η αθρόα προσέλευση προσφύγων και η αγροτική τους αποκατάσταση από το ελληνικό κράτος, στις ανταλλάξιμες περιουσίες και στις απαλλοτριωμένες εκτάσεις των τσιφλικιών, άλλαξε άρδην την κοινωνική και παραγωγική συγκρότηση των οικισμών. Ο πληθυσμός τους είχε πλέον στη συντριπτική του πλειοψηφία ελληνική συνείδηση και αριθμητικά αυξήθηκε τόσο πολύ, ώστε να υποστηριχτεί ικανοποιητικά η παραγωγή στον πρωτογενή τομέα και ειδικά στη καλλιέργεια του σιταριού. Οι νέοι κάτοικοι, φορείς της αστικής κουλτούρας παρά την αγροτική τους αποκατάσταση, δημιούργησαν πρωτόγνωρες για την ύπαιθρο του Κάμπου κοινωνικές δομές, όπως επαγγελματικά σωματεία αλληλοβοήθειας, πολιτιστικούς συλλόγους, αθλητικές ενώσεις κ.α.

Σε κάποιους από αυτούς τους οικισμούς περιορίστηκαν σταδιακά οι αγροτικές ασχολίες των κατοίκων, ενώ παράλληλα δημιουργήθηκαν αστικές υποδομές και εμφανίστηκαν αστικά χαρακτηριστικά στη κοινωνική δομή και στην οργάνωση του χώρου. Πρόκειται για τους οικισμούς που βρισκόταν πολύ κοντά στη Θεσσαλονίκη:

Χαρμάνκιοϊ (Ελευθέριο)
 Ωραιόκαστρο (Νταούτ - Μπαλί)
 Ευκαρπία (Λεμπετάκι)

¹⁹⁸ Εξαιρέση εδώ αποτελεί το Βαλτοχώρι, που στα τέλη του μεσοπολέμου ήταν το μικρότερο σε πληθυσμό χωριό της περιοχής μελέτης. Η εσωστρεφής κοινωνική δομή του οικισμού και η συνεχής παρουσία των γαιοκτημόνων στον ίδιο χώρο ήταν οι βασικοί παράγοντες που συντέλεσαν στο να παραμείνουν αμετάβλητα τα χαρακτηριστικά και ο ρόλος του οικισμού στο δίκτυο του κάμπου.

Οι υπόλοιποι οικισμοί παρά το μέγεθός τους διατήρησαν τα χαρακτηριστικά των αμιγώς αγροτικών οικισμών τουλάχιστον μέχρι το τέλος του μεσοπολέμου¹⁹⁹ και ουσιαστικά αποτέλεσαν το κύριο παραγωγικό δίκτυο του κάμπου και της περιαστικής ζώνης:

- Σίνδος (Τεκελί)
- Διαβατά (Ντουντουλάρ)
- Ν. Μαγνησία (Λαχανόκηπος - Αραπλί)
- Αγ. Αθανάσιος (Καβακλί)
- Γέφυρα (Τόψιν)
- Ν. Χαλκηδόνα (Γιαϊλατζίκ)
- Άδενδρο (Κιρτζιλάρ)
- Βραχιά (Καγιαλί)
- Παρθένι (Τσόχαλαρ),
- Κουφάλια

Τέλος στην ίδια ομάδα των οικισμών του παραγωγικού δικτύου του κάμπου θα πρέπει να συμπεριληφθούν και οι νεοσύστατοι αμιγώς προσφυγικοί αγροτικοί οικισμοί:

- Νέα Μεσήμβρια (ενοποιήθηκε με τον Καραβία)
- Νέα Μάλγαρα
- Καλοχώρι

¹⁹⁹ Χαρακτηριστική περίπτωση είναι τα Κουφάλια, που δημιουργήθηκαν από τη συνένωση των τριών παλιότερων οικισμών, και το 1940 εμφανίζει ελάχιστα χαρακτηριστικά αστικού χώρου, παρότι ο πληθυσμός τους (5.377 κατ.) ξεπερνάει κατά πολύ αυτόν της Χαλάστρας (3.987 κατ.).

Περιοχές που ενσωματώθηκαν στον αστικό χώρο

Η δυτική περίμετρος της Θεσσαλονίκης άρχισε να κατοικείται ήδη από τα τέλη του 19^{ου} αι. κυρίως ως αποτέλεσμα της βιομηχανικής ανάπτυξης και των τάσεων αστυφιλίας που αυτή δημιούργησε. Επιπλέον, με την ενσωμάτωση της πόλης στο Ελληνικό Κράτος και στη συνέχεια με την παρουσία της Στρατιάς της Ανατολής στην περιοχή, δημιουργήθηκαν συνθήκες που ευνόησαν την εγκατάσταση μικρών ομάδων προσφύγων και μεταναστών από τον ευρύτερο χώρο της Μακεδονίας. Οι νέοι αυτοί κάτοικοι της δυτικής περιμέτρου, βιομηχανικοί εργάτες και μικρέμποροι στη πλειοψηφία τους, προσαρμόστηκαν στις συνθήκες της πόλης, ανεξάρτητα από την γλώσσα και τα θρησκευτικά τους πιστεύω και παρά τις δυσκολίες εντάχθηκαν μάλλον γρήγορα στον κοινωνικό ιστό της πόλης. Η συστηματική όμως αστικοποίηση του χώρου συντελέστηκε αργότερα με την αποκατάσταση των προσφυγικών πληθυσμών από τα αστικά κέντρα της Αν. Ρωμυλίας, της Αν. Θράκης και κυρίως της Μικράς Ασίας μετά το 1923-24. Και όπως είδαμε δεν ήταν τόσο οι υπηρεσίες της Πρόνοιας και του Εποικισμού που διαμόρφωσαν το αστικό περιβάλλον της περιμέτρου, όσο η ιδιωτική πρωτοβουλία και οι αυθαίρετες και συνήθως χαμηλής ποιότητας κατασκευές αυτοστέγασης. Μέσα σε μια δεκαετία, από το 1925 ως το 1935, οι μικροί οικιστικοί πυρήνες και τα ακατοίκητα ως τότε και χωρίς άλλη χρήση «κενά» μεταξύ των τειχών της πόλης, των βιομηχανιών, των στρατιωτικών εγκαταστάσεων και των μεταφορικών υποδομών, ενσωματώθηκαν αποτελώντας ενιαίο αστικό ιστό με την πόλη. Μαζί με τις περιοχές των εγκαταλελειμένων τσιφλικιών Λεμπέτ (Σταυρούπολη) και Καρά-Ισίν (Πολίχνη) που είδαμε στην πρώτη ομάδα οικισμών, η περιοχή των δυτικών «εργατικών» προαστίων περιελάμβανε τους συνοικισμούς:

- Καίστριο Πεδίο (περιοχή Βαρδάρη)
- Μαργαρίτη (περιοχή δικαστηρίων)
- Αμπελόκηποι
- Επτάλοφος
- Ν. Χαρμάνκιοϊ (περιοχή νέου Σιδ. Σταθμού ΟΣΕ)
- Ν. Βόσπορος (περιοχή Χατζή Μπαχτσέ)
- Ν. Μενεμένη
- Ν. Κορδελιό
- Ν. Κουκλουτζάς (αργότερα Εύοσμος)
- Ζεϊνελίκ (περιοχή στρατ. Π. Μελά)
- Συκιές
- Ροδοχώρι
- Νεάπολη

4.3 Κρίσιμα ζητήματα για την ανάπτυξη της περιαστικής υπαίθρου

Το πρώτο μισό του 20^{ου} αιώνα είναι ίσως η πιο έντονη περίοδος ανακατατάξεων στην ιστορία της αγροτικής υπαίθρου της Θεσσαλονίκης αλλά και της ίδιας της πόλης. Μέχρι το 1940, οι εθνικές, κοινωνικές, πολιτικές και οικονομικές συνθήκες που διαμορφώνονται στη περιοχή, οδεύουν προς μια νέα ισορροπία. Η εδραίωση της ελληνικής κυριαρχίας, η δημογραφική μεταβολή με την πύκνωση που επιφέρει ο προσφυγικός εποικισμός, η αγροτική μεταρρύθμιση, τα εγγειοβελτιωτικά έργα και ο ανασχεδιασμός της ίδιας της πόλης δημιουργούν το αναγκαίο πλαίσιο και τις προϋποθέσεις για την επιδιωκόμενη οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη. Όμως με το ξέσπασμα του Β' Παγκόσμιου Πολέμου ανακόπτεται η πορεία προς τη σταθεροποίηση, αφήνοντας σε εκκρεμότητα κάποια ζητήματα, αλλά και κληροδοτώντας στην επόμενη περίοδο προβλήματα που δεν είχαν γίνει άμεσα εμφανή.

Τα νέα εθνικά σύνορα που διαμορφώθηκαν δημιούργησαν τεχνητά όρια σε περιφέρειες και κοινωνίες που παρουσίαζαν γεωγραφική, κοινωνική και ιστορική συνέχεια. Ειδικά η περιοχή της Θεσσαλονίκης αποκόπτεται από τη Βαλκανική της ενδοχώρα και στρέφεται στην περιορισμένη εσωτερική αγορά της Ελλάδας, με την οποία την συνέδεαν περισσότερο εθνικοί, παρά οικονομικοί και κοινωνικοί δεσμοί²⁰⁰. Παρά τις εθελούσιες και υποχρεωτικές ανταλλαγές πληθυσμών και παρότι το 1940 ο ευρύτερος χώρος της Θεσσαλονίκης κατοικείται στη συντριπτική του πλειοψηφία από Έλληνες, οι υποβόσκουσες αλλυτρωτικές προπαγάνδες βρίσκουν πολύ σύντομα πρόσφορο έδαφος για επαναδιεκδίκηση των περιοχών και των πληθυσμών, που ενσωματώθηκαν στα νέα εθνικά κράτη.

Με την χωρίς προηγούμενο σχεδιασμένη παρέμβαση του κράτους, η περιοχή του κάμπου εισέρχεται δυναμικά στη νέα εποχή της καπιταλιστικής ανάπτυξης. Από αγροτική ζώνη χαμηλής πυκνότητας, με χαμηλό επίπεδο τεχνολογίας στη παραγωγή, ο κάμπος μετατρέπεται σε ένα παραγωγικό οργανισμό, που όπως είδαμε παίζει πολύ σημαντικό ρόλο στην αυτάρκεια του κράτους και στη μείωση των εισαγωγών. Η βραδεία διείσδυση των καπιταλιστικών σχέσεων και οι γεωπολιτικοί και εθνικοί ανταγωνισμοί που αποτελούσαν τροχοπέδη στην ανάπτυξη, δίνουν τη θέση τους σε έναν ιδιότυπο καπιταλισμό, όπου η εθνική πολιτική παρεμβαίνει παίζοντας κυρίαρχο ρόλο. Αυτό είναι και το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της αγροτικής μεταρρύθμισης, που στην επόμενη περίοδο θα δημιουργήσει συνθήκες περιθωριοποίησης της γεωργίας και θα αποτρέψει την επένδυση ιδιωτικών κεφαλαίων στην αγροτική παραγωγή²⁰¹.

Δεν είναι όμως η απόρριψη της γεωργίας από το πεδίο των επιχειρηματικών επενδύσεων η μόνη συνέπεια του νέου προτύπου στην αγροτική παραγωγή. Η αγροτική οικογένεια και ο μικροκαλλιεργητής, ως βασική παραγωγική μονάδα, απομονώνονται κοινωνικά και στις επόμενες δεκαετίες δημιουργείται σταδιακά η εικόνα μιας «οπισθοδρομικής» κοινωνικής ομάδας. Σ' αυτό συντελούν διάφοροι παράγοντες που έχουν τη ρίζα τους στην αγροτική μεταρρύθμιση: Η αγροτική οικογένεια βρίσκεται καταχρεωμένη στους κρατικούς οργανισμούς, ειδικά μετά την οικονομική κρίση του 1929-1930. Ο παραγωγός αποστασιοποιείται από την ίδια τη γη του και την παραγωγή, που τελικά ανήκει στο κράτος. Οι πρόσφυγες μοιάζουν περισσότερο «ευνοημένοι» από την αγροτική πολιτική από ότι οι γηγενείς, ειδικά στη Μακεδονία, πράγμα που εντείνει τις εσωτερικές διαμάχες στους αγροτικούς οικισμούς και την απαξίωση των νέων κατοίκων. Άλλωστε σημαντικός παράγοντας είναι και το γεγονός ότι, στη περίοδο του μεσοπολέμου η αστική διάνοηση, δεν συμπεριλαμβάνει στην κοινωνική της ανάλυση τους αγρότες ως ένα ενεργό και δυναμικό κομμάτι της κοινωνίας, παρά ως μία «μη-τάξη», ένα κοινωνικό απολίθωμα που δεν έχει ακόμη τη δυνατότητα να ενταχθεί²⁰².

Η αγροτική μεταρρύθμιση και η διανομή κλήρων στους πρόσφυγες έχει προχωρήσει αρκετά ως τα μέσα της δεκαετίας του 1930. Έκτοτε και για δύο σχεδόν δεκαετίες, η παραγωγή καθλώνεται, οι τιμές διατηρούνται πολύ χαμηλά και η ολοκλήρωση των εγγειοβελτιωτικών έργων «παγώνει». Παράλληλα η οριστικοποίηση των διανομών αναβάλλεται διαρκώς και μένει σε εκκρεμότητα, ενώ ο αγροτικός κόσμος εισέρχεται στη κρίσιμη περίοδο του νέου πολέμου, ανασφαλής και καταχρεωμένος στις τράπεζες και στους τοκογλύφους. Υπό αυτές τις συνθήκες που διαρκώς επιδεινώνονται και φυσικά κάτω από το βάρος των συνεπειών της Γερμανικής Κατοχής και κυρίως του

²⁰⁰ Καλογήρου Ν. (1988), σελ. 85.

²⁰¹ Βεργόπουλος Κ. (1975), σελ. 287.

²⁰² Βεργόπουλος Κ. (1975), σελ. 365.

Εμφύλιου Πολέμου, η νέα γενιά δεν μπορεί να εμπιστευτεί το μέλλον της στις αγροτικές ασχολίες. Ένα νέο κύμα αστυφιλίας θα εκδηλωθεί τις δεκαετίες του '50 και του '60, πιο έντονο από ποτέ άλλοτε, ερημώνοντας τον αγροτικό χώρο.

Στον τομέα της οικιστικής ανάπτυξης την περίοδο του μεσοπολέμου δημιουργείται ένα αρνητικό προηγούμενο, που θα αποτελέσει το κύριο πρόβλημα στην μελλοντική μεγέθυνση της Θεσσαλονίκης. Με την συγκυρία της πυρκαγιάς του 1917, η κρατική παρέμβαση επικεντρώνεται στον επανασχεδιασμό του υφιστάμενου ιστού της πόλης της Θεσσαλονίκης. Αντίστοιχα, λίγα χρόνια αργότερα, η Υπηρεσίες Εποικισμού και Πρόνοιας θα δώσουν βάρος στην οργάνωση των οικισμών, που δημιουργούνται με την αγροτική αποκατάσταση των προσφύγων στον κάμπο και λιγότερο στο σχεδιασμό των νέων αστικών γειτονιών. Έτσι η συνεχιζόμενη διαδικασία αστικοποίησης της περιμετρικής ζώνης «αφέθηκε» σε μεγάλο βαθμό στην ιδιωτική πρωτοβουλία και σε παρακτικές αυτοστέγασης, ενώ η σχεδιαστική παρέμβαση του κράτους περιορίστηκε στην έγκριση προσωρινών ρυμοτομικών διαγραμμάτων, που αρκετά συχνά καταστρατηγούνταν με μεγάλη ευκολία. Ως αποτέλεσμα, οι νέες συνοικίες της δυτικής περιμετρικής ζώνης πύκνωσαν άναρχα μέχρι το 1940, με σοβαρές ελλείψεις στις στοιχειώδεις κοινωνικές εξυπηρετήσεις. Το κυριότερο όμως ζήτημα που κληροδοτήθηκε στα επόμενα χρόνια είναι ότι η αυθόρμητη / αυθαίρετη και εν γένει αυτόβουλη δόμηση αναδείχθηκε ως η «ενδεδειγμένη μέθοδος» εγκατάστασης των μεταναστών στις παρυφές της πόλης. Η νοοτροπία αυτή παγιώνεται και βρίσκεται στο απόγειο της εφαρμογής της την περίοδο του μεγάλου κύματος αστυφιλίας στις μεταπολεμικές δεκαετίες.

Παράλληλα, στην άμεση περιαστική ζώνη στα δυτικά της πόλης συμπληρώνονται οι υποδομές και δημιουργούνται εκείνες οι συνθήκες που μεταπολεμικά θα υποστηρίξουν την ανάκαμψη του δευτερογενή τομέα και κυρίως την βιομηχανική παραγωγή. Δεν είναι μόνο η επέκταση του λιμένα, η παραχώρηση της «ελεύθερης ζώνης» και ο σχεδιασμός του νέου σιδηροδρομικού σταθμού. Σημαντικότερος παράγοντας είναι η δημιουργία εργατικών προαστίων, ουσιαστικά φτωχών συνοικιών με έντονα ταξικά χαρακτηριστικά, που αποτελούν τη κύρια «πηγή εργατικού δυναμικού» για την βιομηχανία της πόλης, που σταδιακά εγκαθίσταται ανάμεσα στις κατοικημένες περιοχές. Έτσι η αστική περίμετρος γίνεται προνομιακός χώρος παρατήρησης των αλληλοσυγκρουόμενων χρήσεων γης, των μεταμορφώσεων του χώρου, αλλά και των κοινωνικών σχέσεων της νέας εποχής.

Τέλος κρίνεται σκόπιμο να γίνει και μια αναφορά στην οικολογική διάσταση των μεγάλων εγγειοβελτιωτικών έργων του κάμπου της Θεσσαλονίκης. Η αποξήρανση των ελωδών βιοτόπων και η παρέμβαση στη φυσική λειτουργία των ποταμών, αποτελεί αναμφισβήτητα μία από τις σοβαρότερες οικολογικές καταστροφές που γνώρισε ο τόπος. Φυσικά, οι επιτακτικές ανάγκες της εποχής για αύξηση της καλλιεργούμενης γης, για βελτίωση των συνθηκών κατοίκησης στους αγροτικούς οικισμούς και η εξάλειψη των επιδημικών ασθενειών, δικαιολογούν το μέγεθος της επέμβασης, ακόμη και σήμερα που η περιβαλλοντική παράμετρος λαμβάνεται συστηματικά υπόψη. Είναι όμως σημαντικό να μελετηθούν οι επιπτώσεις αυτής της μετατροπής του φυσικού χώρου του κάμπου, σε παραγωγική πεδιάδα, ως δράση στα γενικότερα πλαίσια της αγροτικής πολιτικής του μεσοπολέμου, που έχει ως αποκλειστικό στόχο τη γραμμική μεγέθυνση του όγκου παραγωγής. Κι αυτό διότι, πολλές δεκαετίες μετά την αγροτική μεταρρύθμιση, στις μέρες μας πια, αυτό το μοντέλο έχει οδηγήσει στην κατασπατάληση των φυσικών πόρων στον κάμπο, στη μείωση του υδατικού ισοζυγίου, στη νιτρορύπανση των εδαφών, αλλά και στη μονοδιάστατη ανάπτυξη της περιαστικής υπαίθρου.

5 Βιβλιογραφία – πηγές

Ανθοπούλου Θ. (2001), «Γεωγραφικές διαφοροποιήσεις, χωρικές και κοινωνικές ανασυνθέσεις του ύπαιθρου χώρου», στο Ανθοπούλου Θ. - Μωυσίδης Α. (επιμ.) «Από τον αγροτικό χώρο στην ύπαιθρο χώρα», Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών τμ. Κοινωνικής Πολιτικής και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας, Κέντρο Κοινωνικής Μορφολογίας και Κοινωνικής Πολιτικής, έκδ. *Gutenberg*, Αθήνα.

Βακουφάρης Π. (1997) «Ελευθέρια - Ν. Κορδελιό, πατρίδες τότε και τώρα», 1ος τόμος, Οργανισμός Πολιτιστικής Πρωτεύουσας Θεσσαλονίκη 1997, έκδ. Μακεδνός, Θεσσαλονίκη.

Βασενχόβεν Λ. 2004, «Η θεωρία του αστικού σχεδιασμού: ποιο θα είναι το μέλλον της στον 21ο αιώνα;», στο Οικονόμου Δ., Σαρηγιάννης Γ., Σερράος Κ. (επιμ.) «Πόλη και χώρος από τον 20ο στον 21ο αιώνα», ΕΜΠ - Σχ. Αρχιτεκτόνων, Παν. Θεσσαλίας - Τμ. Μηχανικών Χωροταξίας Πολεοδομίας & Περιφερειακής Ανάπτυξης, ΣΕΠΟΧ, *Μέμφις Α.Ε.*, Αθήνα.

Βεργόπουλος Κ. (1975), «Το αγροτικό ζήτημα στην Ελλάδα», έκδ. *Εξάντας*, Αθήνα.

George P. (1963), «*Precis de Geographie Rurale*», *Presses Universitaires de France*, Paris.

Γιαννακούρου Γ. (2003), «Ο σχεδιασμός των μητροπολιτικών περιοχών στην Ελλάδα», στο Γετίμης Π., Καυκαλάς Γ. (επιμ.) «Μητροπολιτική διακυβέρνηση», *ΙΑΠΑΔ*, Αθήνα.

Γκλαβέρης Θ. (1998), «Ο κάμπος της Θεσσαλονίκης, μια αναδίφηση στη διαχρονική πορεία του», *κοινότητα Καλοχωρίου*, Θεσσαλονίκη.

Γλυτσός Ν. (1992), «Ανάπτυξη και αξιοποίηση ανθρώπινων πόρων στην Ελλάδα», στο «Οι δημογραφικές εξελίξεις στη μεταπολεμική Ελλάδα» Κοτζαμάνης Β. - Μαράτου Αλιμπράντη Λ. (επιμ.), πρακτικά δημογραφικού συνεδρίου 5-6 Οκτωβρίου 1992 Αθήνα, Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών, έκδ. *Νέα Σύνορα*, Αθήνα 1994.

Γούσιος Δ. (1999), «Υπαιθρος, αγροτικός χώρος και μικρή πόλη: από τη γεωργοποίηση στην τοπική ανάπτυξη», στο Οικονόμου Δ., Πετράκος Γ. (επιμ.) «Η ανάπτυξη των Ελληνικών πόλεων, διεπιστημονικές προσεγγίσεις αστικής ανάλυσης και πολιτικής», *Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Θεσσαλίας - Gutenberg*, Βόλος.

Γρηγορίου Α. (2002), «Ο Σιδηρόδρομος Θεσσαλονίκης - Μοναστηρίου», απόσπασμα από την μελέτη «Εγκαταστάσεις και τροχάιο υλικό των Σιδηροδρομικών Δικτύων της Μακεδονίας από τον 19ο αιώνα μέχρι σήμερα. Η Σιδηροδρομική κληρονομιά της Θεσσαλονίκης», δημοσιευμένο στο <http://www.anistor.co.hol.gr/index.htm>.

Δάγκας Αλ. (1998), «Συμβολή στην έρευνα για την οικονομική και κοινωνική εξέλιξη της Θεσσαλονίκης: Οικονομική δομή και κοινωνικός καταμερισμός της εργασίας, 1912-1940», έκδ. *ΕΕΘ*, Θεσσαλονίκη.

Δαμιανάκος Σ. (1999), «Το δυσέυρετο μοντέλο της ελληνικής γεωργίας», στο Χ.Κασίμης, Λ.Λουλούδης (επιμ.), «Υπαιθρος Χώρα, Η ελληνική αγροτική κοινωνία στο τέλος του Εικοστού Αιώνα», *ΕΚΚΕ - Πιλέθρον*, Αθήνα.

Ζακοπούλου Ε. (2005), «Ο θρίαμβος. του χωρικού: Η θέση του Στάθη Δαμιανάκου για την αγροτικότητα της νεοελληνικής κοινωνίας», ανακοίνωση στο συνέδριο «Αγροτική Κοινωνία Λαϊκός Πολιτισμός», Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών και Γαλλική Σχολή Αθηνών, 25 - 27 Μαΐου Αθήνα.

Καραδήμου Γερόλυμπου Α. (1995), «Η ανοικοδόμηση της Θεσσαλονίκης μετά την πυρκαγιά του 1917», Β' έκδ. *University Studio Press*, Θεσσαλονίκη.

Καραδήμου Γερόλυμπου Α. (1997), «Μεταξύ ανατολής και δύσης, Θεσσαλονίκη και βορειοελλαδικές πόλεις στο τέλος του 19^{ου} αιώνα», έκδ. *University Studio Press*, Θεσσαλονίκη.

Καραδήμου Γερόλυμπου Α. (2002), «Το χρονικό της μεγάλης πυρκαγιάς, Θεσσαλονίκη, Αύγουστος 1917», έκδ. *University Studio Press*, Θεσσαλονίκη.

Καρνάβου Ε. (1992), «Διανομές Γης Υπ. Γεωργίας: Συμβολή της Αυτοματοποίησης στον Επ[αναπροσδιορισμό της Πολιτικής Γης σε ΟΤΑ Ειδικού Ενδιαφέροντος», στον τόμο «Αυτοματοποίηση Εκσυγχρονισμός και Τοπική Αυτοδιοίκηση», σεμινάριο 6 & 7 Μαΐου 1991, *ΑΠΘ - ΤΑΤΜ τομ. Κτηματολογίου Φωτογραμμετρίας και Χαρτογραφίας*, Θεσσαλονίκη 1992.

- Κατσάπης Κ. (2002), «Αντιπαραθέσεις μεταξύ Γηγενών και Μικρασιατών Προσφύγων στην Ελλάδα», *Εγκυκλοπαίδεια Μείζονος Ελληνισμού, Μ. Ασία*, <http://www.ehw.gr/l.aspx?id=3665>
- Κατσάπης Κ. (2002), «Αποκατάσταση των Προσφύγων στην Ελλάδα του Μεσοπολέμου», *Εγκυκλοπαίδεια Μείζονος Ελληνισμού, Μ. Ασία*, <http://www.ehw.gr/l.aspx?id=3684>
- Kaysers B. (1990), «La renaissance rurale», *Armand Colin*, Paris.
- Καυκούλα Κ. (2002), «Ελληνική Πολεοδομία 1828-1940», διδακτικό βοήθημα για το μάθημα «Ιστορία της πόλης και της πολεοδομίας» τμ. Αρχιτεκτόνων Α.Π.Θ., έκδ. *Υπηρεσίας Δημοσιευμάτων Α.Π.Θ.*, Θεσσαλονίκη.
- Klassen L. & Scimeni G. (1981), "Theoretical issues in urban dynamics", στο Klassen L., Molle W. & Paelinck J. (επιμ.), *Dynamics of urban development*, Gower, London.
- Κυριαζή Άλυσον Ε. (1992), «Ημιαστικός χώρος - Μεταπολεμική εξέλιξη και ο ρόλος του στην εσωτερική μετανάστευση», στο Κοτζαμάνης Β. - Μαράτου Αλμπράντη Λ. (επιμ.) *Οι δημογραφικές εξελίξεις στη μεταπολεμική Ελλάδα, πρακτικά δημογραφικού συνεδρίου 5-6 Οκτωβρίου 1992* Αθήνα, Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών, έκδ. *Νέα Σύνορα*, Αθήνα 1994.
- Κ. Κωνσταντινίδη (1989), «Τα εγχειρίδια βελτιωτικά έργα στην πεδιάδα Θεσσαλονίκης», έκδ. *ΓΕΩΤΕΕ*.
- Λαμπριανίδης Λ. (2001), «Οικονομική Γεωγραφία», έκδ. *Πατάκη*, Θεσσαλονίκη.
- Lefebvre H. (1971), "Du rural a l'urbain", *Anthropos*, Paris.
- Λιβιεράτος Ε. [επιμ.] «Θεσσαλονίκη στους χάρτες», Σύλλογος Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών Β. Ελλάδας, *έκδοση αφιερωμένη στα 2300 χρόνια της Θεσσαλονίκης*, Θεσσαλονίκη 1985.
- Λιθοξόου Δ. (2009), «Πληθυσμός και οικισμοί της περιοχής Θεσσαλονίκης», δημοσιευμένο στο: <http://lithoksou.net/>
- Μαραβελάκης Μ., Βακαλόπουλος Α. (1956), «Προσφυγικές εγκαταστάσεις στην περιοχή της Θεσσαλονίκης», ανατύπωση έκδ. *Βάνιας*, Θεσσαλονίκη, 1993.
- Marder B. (2004), «Οι φροντιστές της γης - Η Αμερικάνικη Γεωργική Σχολή και η Ελλάδα στον 20^ο αιώνα», έκδ. *Μεταίχμιο*, Θεσσαλονίκη.
- Mazower M. (2006), «Θεσσαλονίκη πόλη των φαντασμάτων», έκδ. *Αλεξάνδρεια*, Αθήνα.
- Μιτζάλης Ν. (2008), «Παραγωγή κατοικίας και αστικός χώρος τον Μεσοπόλεμο», έκδ. *Futura*, Αθήνα
- Μοσκόφ Κ. (1972), «Η εθνική και κοινωνική συνείδηση στην Ελλάδα 1830 -1909. Ιδεολογία του μεταπρατικού χώρου», έκδ. *Νέα Πορεία - Σ. Γεωργιάδη*, Αθήνα.
- Μοσκόφ Κ. (1973), «Θεσσαλονίκη 1700 -1912, τομή της μεταπρατικής πόλης», έκδ. *Στοχαστής*, Αθήνα.
- Μόσχου Δ. (2004), «Πλευρές της εξέλιξης του αγροτικού ζητήματος στην Ελλάδα», ΚΟΜ.ΕΠ., άρθρο στο http://www.kke.gr/ergattajh/agrotes/kat_agr_kin/agr_kin_1.html
- Μυρίδης Μ. [επιμ.] «Ελληνική Χαρτογραφία του 20ου αιώνα», κατάλογος της ομώνυμης έκθεσης, Ε.ΚΕ.Χ.ΧΑ.Κ. - Εθνική Χαρτοθήκη, 11-26 Ιουλίου 1999, Αθήνα.
- Μουσιδής Α. (2001), «Σύγχρονα διαρθρωτικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά του αγροτικού χώρου», στο Ανθοπούλου Θ., Μουσιδής Α. (επιμ.) «Από τον αγροτικό χώρο στην υπαιθρο χώρα», έκδ. *Gutenberg*, Αθήνα.
- Πετμεζάς Σ. (2006), «Σχετικά με το πρόγραμμα: Η ελληνική αγροτική οικονομία στο μεσοπόλεμο», επιστημονικός υπεύθυνος του ερευνητικού προγράμματος, Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών, ανακοίνωση στο http://www.ims.forth.gr/ims/history_studies/agrotiki_oikonomia/about-gr.html
- Σιάμπος Γ. (1994), «Η δημογραφία της μεταπολεμικής Ελλάδας», στο Κοτζαμάνης Β. - Μαράτου Αλμπράντη Λ. [επιμ.] *Οι δημογραφικές εξελίξεις στη μεταπολεμική Ελλάδα, πρακτικά δημογραφικού συνεδρίου 5-6 Οκτωβρίου 1992* Αθήνα, Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών, έκδ. *Νέα Σύνορα*, Αθήνα.
- Τελίδης Ν. & Τελίδη Α. (2005), «Πανόραμα, η ζωή μέσα από αναμνήσεις», έκδ. *Π. Καϊσίδης*, Θεσσαλονίκη.
- Φουτάκης Δ. - Μουτσιάκης Ε. (2003), «Γεωγραφικός προσδιορισμός μητροπολιτικών περιοχών: η περίπτωση της Θεσσαλονίκης», στο Γετίμης Π., Καυκαλάς Γ. (επιμ.) «Μητροπολιτική διακυβέρνηση», *ΙΑΠΙΑ*, Αθήνα.

Χαστάογλου Β. (1998), «Η κατασκευή των προσφυγικών συνοικισμών Κάμπελ - Βότση, Βυζαντίου και Καλαμαριάς», στο «Η Καλαμαριά στο Μεσοπόλεμο 1920-1940, Πρόσφυγες, Δημιουργώντας τη Νέα Πατρίδα», Ιστορικό Αρχείο Προσφυγικού Ελληνισμού, έκδ. *University Studio Press*, Θεσσαλονίκη.

«Η Καλαμαριά στο Μεσοπόλεμο 1920-1940, Πρόσφυγες, Δημιουργώντας τη Νέα Πατρίδα», Ιστορικό Αρχείο Προσφυγικού Ελληνισμού, έκδ. *University Studio Press*, Θεσσαλονίκη 1998.

«Χάρτες πολύφυλλοι της Θεσσαλονίκης», Εθνικό Κέντρο Χαρτών και Χαρτογραφικής Κληρονομιάς - Εθνική χαρτοθήκη & Δήμος Θεσσαλονίκης, έκδ. *Π. Ζήτη & Σία*, Θεσσαλονίκη 2005.

«Χρονικό του 20^{ου} αιώνα», Δομική Ο.Ε., έκδ. Κ. Γκούμας – Σ. Κωτσιόπουλος, 1993.

Αντιδημαρχία. Πολιτισμού Δ. Θεσσαλονίκης 2008, «Συλλογή, ψηφιοποίηση & τεκμηρίωση πολιτιστικού υλικού», <http://culture.thessaloniki.gr/index.asp>

ΟΡΘΕ απόφ. 3/11 (30-5-2003), «Καθορισμός χρήσεων γης και όρων και περιορισμών δόμησης στην εκτός σχεδίου και εκτός ορίων οικισμών προ του 1923 περιοχή της Περιαστικής Ζώνης Θεσσαλονίκης και του Πολεοδομικού Συγκροτήματος Θεσσαλονίκης», Σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος, *Αρχείο Εκτελεστικής Επιτροπής Οργανισμού Θεσσαλονίκης*, Θεσσαλονίκη.

Ν.1561/1985 «Ρυθμιστικό σχέδιο και πρόγραμμα προστασίας περιβάλλοντος της ευρύτερης περιοχής της Θεσσαλονίκης και άλλες διατάξεις», (ΦΕΚ Α148/6-9-1985).

Πίνακας 5.1		Ονομαστικό Ευρετήριο Οικισμών	
Νέα Ονομασία	Παλιά Ονομασία	Παλιά Ονομασία	Νέα Ονομασία
Άγ. Αθανάσιος	Καβακλί	Αμπελόκηποι	Αμπελόκηποι
Αγχιάλος	Ίγγλις	Αραπλί (Λαχανόκηπος)	Νέα Μαγνησία
Άδενδρο	Κιρτζιλάρ	Βαλμάδα	Ανατολικό
Αμπελόκηποι	Αμπελόκηποι	Γενίκιοϊ	Νεοχωρούδα
Αμπελόκηποι	Επτάλοφος	Γιαϊλατζίκ	Νέα Χαλκηδόνα
Αμπελόκηποι	Καίστριον Πεδίων	Γιοντζήδα	Κύμινα
Αμπελόκηποι	Μαργαρίτη	Γράδεμπορ	Πεντάλοφος
Ανατολικό	Βαλμάδα	Δαουσί	Ελεούσα
Βαθύλακκος	Καντίκιοϊ	Δέρμιτσα (Δουρμουσί)	
Βαλτοχώρι	Σάριτσα	Επτάλοφος	Αμπελόκηποι
Βραχιά	Καγιαλί	Ζεϊνενλίκ	Σταυρούπολη
Γέφυρα	Τόψιν	Ίγγλις	Αγχιάλος
Διαβατά	Ντουντουλάρ	Καβακλί	Άγ. Αθανάσιος
Ελεούσα	Δαουσί	Καγιαλί	Βραχιά
Ελευθέριο	Χαρμάνκιοϊ	Καίστριον Πεδίων	Αμπελόκηποι
Ν.Κορδελιό	Νέο Κορδελιό	Καντίκιοϊ	Βαθύλακκος
Εύοσμος	Νέος Κουκλουτζάς	Καρά - Ισίν	Πολίχνη
Καλοχώρι	Κασκάρκα	Κασκάρκα	Καλοχώρι
Κουφάλια	Άνω Κουφάλι (Κουρφαλί)	Κάτω Καβακλί	
Κουφάλια	Μεσαία Κουφάλια (Χιντιρλί)	Κιρτζιλάρ	Άδενδρο
Κουφάλια	Κάτω Κουφάλι (Κουσµπαλί)	Κουλιακιά	Χαλάστρα
Κύμινα	Γιοντζήδα	Κουλουπάντσα	
Μενεμένη	Νέα Μενεμένη	Κουρφαλί (Άνω Κουφάλι)	Κουφάλια
Μενεμένη	Νέο Χαρμάνκιοϊ	Κουσµπαλί (Κ. Κουφάλι)	Κουφάλια
Μενεμένη	Νέος Βόσπορος	Λάπρα	
Νέα Ευκαρπία	Λεμπετάκι	Λεμπέτ	Σταυρούπολη
Νέα Μαγνησία	Αραπλί (Λαχανόκηπος)	Λεμπετάκι	Νέα Ευκαρπία
Νέα Μάλγαρα	Νέα Μάλγαρα	Μαργαρίτη	Αμπελόκηποι
Νέα Μεσημβρία	Μπογαρίοβο (Καραβίας)	Μαχμούτοβο	
Νέα Μεσημβρία	Νέα Μεσημβρία	Μεντεσελί (Έλλη)	
Νέα Χαλκηδόνα	Γιαϊλατζίκ	Μπογαρίοβο (Καραβίας)	Νέα Μεσημβρία
Νεάπολη	Νεάπολη	Νέα Μάλγαρα	Νέα Μάλγαρα
Νεοχωρούδα	Γενίκιοϊ	Νέα Μενεμένη	Μενεμένη
Παρθένι	Τσόχαλαρ,	Νέα Μεσημβρία	Νέα Μεσημβρία
Πεντάλοφος	Γράδεμπορ	Νεάπολη	Νεάπολη
Πολίχνη	Καρά - Ισίν	Νέο Βασιλικό (Μουστάφτσα)	
Πολίχνη Ροδοχώρι	Τοπ- Αλτί	Νέο Κορδελιό	Ν.Κορδελιό
Σίνδος	Τεκελί	Νέο Χαρμάνκιοϊ	Μενεμένη
Σταυρούπολη	Λεμπέτ	Νέος Βόσπορος	Μενεμένη
Σταυρούπολη	Ζεϊνενλίκ	Νέος Κουκλουτζάς	Εύοσμος
Συκιές	Συκιές	Νταούτ - Μπαλί	Ωραιόκαστρο
Χαλάστρα	Κουλιακιά	Ντουντουλάρ	Διαβατά
Ωραιόκαστρο	Νταούτ - Μπαλί	Σαρί - Ομέρ (Σαλαμούροβο)	
	Δέρμιτσα (Δουρμουσί)	Σάριτσα	Βαλτοχώρι
	Έλλη (Μεντεσελί)	Συκιές	Συκιές
	Κάτω Καβακλί	Τεκελί	Σίνδος
	Κουλουπάντσα	Τοπ- Αλτί	Πολίχνη Ροδοχώρι
	Λάπρα	Τόψιν	Γέφυρα
	Μαχμούτοβο	Τρία Χάνια (Ουτς Χανλάρ)	
	Νέο Βασιλικό (Μουστάφτσα)	Τσαλίκοβο	
	Σαρί - Ομέρ (Σαλαμούροβο)	Τσόχαλαρ,	Παρθένι
	Τρία Χάνια (Ουτς Χανλάρ)	Χαρμάνκιοϊ	Ελευθέριο
	Τσαλίκοβο	Χιντιρλί (Μεσ. Κουφάλι)	Κουφάλια

1.1 ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

κλ. 1:250.000 χλμ 10

ΥΠΟΒΑΘΡΟ:
ΓΥΣ 1972, φ.χ. "ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ", κλ.1:250.000
Ορθοφωτοχάρτες Υπ. Γεωργίας, κλ.1:5.000
Ίδια επεξεργασία (ΕΓΣΑ-87)

- ΥΠΟΜΝΗΜΑ**
- Όρια Νομών
 - Όρια Δήμων
 - Περιοχή Μελέτης
 - Οικισμοί
 - Οδικό Δίκτυο
 - Σιδηροδρομικό Δίκτυο
 - Ισουψείς ανά 100 μ.

ΟΙ ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΤΟΥ ΚΑΜΠΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1900-1940 (μεταπτυχιακή εργασία)

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΤΜ. ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Τεχνικές και Μέθοδοι στην Ανάλυση, Σχεδίαση και Διαχείριση του Χώρου
Χαρτογραφική Παραγωγή και Γεωγραφική Ανάλυση

ΕΥΓΕΝΙΟΣ ΜΠΑΛΑΣΗΣ Αρχ.Μηχ.
επιβλ. καθ. ΜΥΡΩΝ ΜΥΡΙΔΗΣ
Θεσσαλονίκη Ιούλιος 2009

4523000
4508000
4483000
374000
399000
417000

1.2 **ΖΩΝΕΣ Ρ.Σ.Θ. ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΛΕΤΗΣ**

κλ. 1:250.000 χλμ 10

ΥΠΟΒΑΘΡΟ:
 ΓΥΣ 1972, φ.χ. "ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ", κλ.1:250.000
 ΟΡΘΕ 1986 Ρυθμιστικό Σχέδιο, κλ.1: 25.000
 Ίδια επεξεργασία (ΕΓΣΑ-87)

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

- Όρια Νομών
- Όρια Δήμων
- Περιοχή Μελέτης

ΖΩΝΕΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

- Πολεοδ. Συγκρότημα (ΠΣΘ)
- Περιαστική Ζώνη (ΠΖΘ)
- Ευρύτερη Περιοχή (ΕΠΘ)
- Υπόλοιπο Ν. Θεσσαλονίκης

ΟΙ ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΤΟΥ ΚΑΜΠΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1900-1940
 (μεταπτυχιακή εργασία)

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
 ΤΜ. ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
 Τεχνικές και Μέθοδοι στην Ανάλυση, Σχεδίαση και Διαχείριση του Χώρου
 Χαρτογραφική Παραγωγή και Γεωγραφική Ανάλυση

ΕΥΓΕΝΙΟΣ ΜΠΑΛΑΣΗΣ Αρχ.Μηχ.
 επιβλ. καθ. ΜΥΡΩΝ ΜΥΡΙΔΗΣ
 Θεσσαλονίκη Ιούλιος 2009

2.1 ΔΙΚΤΥΟ ΟΙΚΙΣΜΩΝ 1905

κλ. 1:250.000

ΥΠΟΒΑΘΡΟ:
Αυστριακός Χάρτης 1904, φ.χ. "VODENA" & "SALONIKI", κλ.1:200.000
ΓΥΣ 1972, φ.χ. "ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ", κλ.1:250.000
Ίδια επεξεργασία (ΕΓΣΑ-87)

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

- Περιοχή Μελέτης
- Οικισμοί
- Αστικός χώρος Θεσσαλονίκης
- Οδικό Δίκτυο
- Σιδηροδρομικό Δίκτυο
- Υδρογραφικό Δίκτυο
- Ελώδεις περιοχές
- Ισουψείς ανά 100 μ.

ΟΙ ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΤΟΥ ΚΑΜΠΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1900-1940 (μεταπτυχιακή εργασία)

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΤΜ. ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Τεχνικές και Μέθοδοι στην Ανάλυση, Σχεδίαση και Διαχείριση του Χώρου
Χαρτογραφική Παραγωγή και Γεωγραφική Ανάλυση

ΕΥΓΕΝΙΟΣ ΜΠΑΛΑΣΗΣ Αρχ.Μηχ.
επιβλ. καθ. ΜΥΡΩΝ ΜΥΡΙΔΗΣ
Θεσσαλονίκη Ιούλιος 2009

2.2α ΠΛΗΘΥΣΜΙΑΚΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΔΥΤ. ΠΣΘ & ΠΖΘ 1905

κλ. 1:250.000 χλμ 10

ΥΠΟΒΑΘΡΟ:
 Αυστριακός Χάρτης 1904, φ.χ. "VODENA" & "SALONIKI", κλ.1:200.000
 ΟΡΘΕ 1986 Ρυθμιστικό Σχέδιο, κλ.1: 25.000
 Ίδια επεξεργασία (ΕΓΣΑ-87)

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

- Περιοχή Μελέτης
- Πολεοδ. Συγκρότημα (ΠΣΘ)
- Περιαστική Ζώνη (ΠΖΘ)
- Οικιστικό δίκτυο
(ακτίνα ανάλογα με τον πληθυσμό)
- Αστικός χώρος
- Περ. επέκτασης της πόλης
- ΣΥΚΙΕΣ** Οικισμοί - Συνοικίες
άνω των 2.000 κατ.

ΟΙ ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΤΟΥ ΚΑΜΠΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1900-1940 (μεταπτυχιακή εργασία)

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
 ΤΜ. ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
 Τεχνικές και Μέθοδοι στην Ανάλυση, Σχεδίαση και Διαχείριση του Χώρου
 Χαρτογραφική Παραγωγή και Γεωγραφική Ανάλυση

ΕΥΓΕΝΙΟΣ ΜΠΑΛΑΣΗΣ Αρχ.Μηχ.
 επιβλ. καθ. ΜΥΡΩΝ ΜΥΡΙΔΗΣ
 Θεσσαλονίκη Ιούλιος 2009

2.2β ΠΛΗΘΥΣΜΙΑΚΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΔΥΤ. ΕΠΘ 1905

κλ. 1:250.000 1 0 4 10 χλμ

ΥΠΟΒΑΘΡΟ:
 Αυστριακός Χάρτης 1904, φ.χ. "VODENA" & "SALONIKI", κλ.1:200.000
 ΟΡΘΕ 1986 Ρυθμιστικό Σχέδιο, κλ.1: 25.000
 Ίδια επεξεργασία (ΕΓΣΑ-87)

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

- Περιοχή Μελέτης
- Ευρύτερη Περιοχή (ΕΠΘ)
- Οικιστικό δίκτυο
(ακτίνα ανάλογα με τον πληθυσμό)
- ΣΥΚΙΕΣ** Οικισμοί - Συνοικίες
άνω των 2.000 κατ.

ΟΙ ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΤΟΥ ΚΑΜΠΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1900-1940
 (μεταπτυχιακή εργασία)

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
 ΤΜ. ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
 Τεχνικές και Μέθοδοι στην Ανάλυση, Σχεδίαση και Διαχείριση του Χώρου
 Χαρτογραφική Παραγωγή και Γεωγραφική Ανάλυση

ΕΥΓΕΝΙΟΣ ΜΠΑΛΑΣΗΣ Αρχ.Μηχ.
 επιβλ. καθ. ΜΥΡΩΝ ΜΥΡΙΔΗΣ
 Θεσσαλονίκη Ιούλιος 2009

3.1

ΔΙΚΤΥΟ ΟΙΚΙΣΜΩΝ 1928

κλ. 1:250.000

ΥΠΟΒΑΘΡΟ:
ΓΥΣ 1927, φ.χ."ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ" & "ΕΔΕΣΣΑ", κλ.1:200.000
ΓΥΣ 1972, φ.χ."ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ", κλ.1:250.000
Ίδια επεξεργασία (ΕΓΣΑ-87)

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

- Περιοχή Μελέτης
- Οικισμοί
- Αστικός χώρος Θεσσαλονίκης
- Οδικό Δίκτυο
- Σιδηροδρομικό Δίκτυο
- Υδρογραφικό Δίκτυο
- Νέα κοίτη Αξιού
- Ελώδεις περιοχές
- Ισουψείς ανά 100 μ.

ΟΙ ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΤΟΥ ΚΑΜΠΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1900-1940 (μεταπτυχιακή εργασία)

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΤΜ. ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Τεχνικές και Μέθοδοι στην Ανάλυση, Σχεδίαση και Διαχείριση του Χώρου
Χαρτογραφική Παραγωγή και Γεωγραφική Ανάλυση

ΕΥΓΕΝΙΟΣ ΜΠΑΛΑΣΗΣ Αρχ.Μηχ.
επιβλ. καθ. ΜΥΡΩΝ ΜΥΡΙΔΗΣ
Θεσσαλονίκη Ιούλιος 2009

3.2α ΠΛΗΘΥΣΜΙΑΚΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΔΥΤ. ΠΣΘ & ΠΖΘ 1940

κλ. 1:250.000 1 0 4 10 χλμ

ΥΠΟΒΑΘΡΟ:
 ΓΥΣ 1927, φ.χ. "ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ" & "ΕΔΕΣΣΑ", κλ. 1:200.000
 ΟΡΘΕ 1986 Ρυθμιστικό Σχέδιο, κλ. 1: 25.000
 Ίδια επεξεργασία (ΕΓΣΑ-87)

- ΥΠΟΜΝΗΜΑ**
- Περιοχή Μελέτης
 - Πολεοδ. Συγκρότημα (ΠΣΘ)
 - Περιαστική Ζώνη (ΠΖΘ)
 - Οικιστικό δίκτυο (ακτίνα ανάλογα με τον πληθυσμό)
 - Αστικός χώρος
 - Περ. επέκτασης της πόλης
- ΣΥΚΙΕΣ** Οικισμοί - Συνοικίες άνω των 2.000 κατ.

ΟΙ ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΤΟΥ ΚΑΜΠΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1900-1940
 (μεταπτυχιακή εργασία)

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
 ΤΜ. ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
 Τεχνικές και Μέθοδοι στην Ανάλυση, Σχεδίαση και Διαχείριση του Χώρου
 Χαρτογραφική Παραγωγή και Γεωγραφική Ανάλυση

ΕΥΓΕΝΙΟΣ ΜΠΑΛΑΣΗΣ Αρχ.Μηχ.
 επιβλ. καθ. ΜΥΡΩΝ ΜΥΡΙΔΗΣ
 Θεσσαλονίκη Ιούλιος 2009

3.2β

**ΠΛΗΘΥΣΜΙΑΚΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ
ΔΥΤ. ΕΠΘ 1940**

κλ. 1:250.000 χλμ 10

ΥΠΟΒΑΘΡΟ:
ΓΥΣ 1927, φ.χ. "ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ" & "ΕΔΕΣΣΑ", κλ.1:200.000
ΟΡΘΕ 1986 Ρυθμιστικό Σχέδιο, κλ.1: 25.000
Ίδια επεξεργασία (ΕΓΣΑ-87)

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

- Περιοχή Μελέτης
- Ευρύτερη Περιοχή (ΕΠΘ)
- Οικιστικό δίκτυο
(ακτίνα ανάλογα με τον πληθυσμό)
- ΣΥΚΙΕΣ** Οικισμοί - Συνοικίες
άνω των 2.000 κατ.

**ΟΙ ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΤΟΥ ΚΑΜΠΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1900-1940**
(μεταπτυχιακή εργασία)

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΤΜ. ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Τεχνικές και Μέθοδοι στην Ανάλυση, Σχεδίαση και Διαχείριση του Χώρου
Χαρτογραφική Παραγωγή και Γεωγραφική Ανάλυση

ΕΥΓΕΝΙΟΣ ΜΠΑΛΑΣΗΣ Αρχ.Μηχ.
επιβλ. καθ. ΜΥΡΩΝ ΜΥΡΙΔΗΣ
Θεσσαλονίκη Ιούλιος 2009

4.1 ΠΛΗΘΥΣΜΙΑΚΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ανά έτος απογραφής

ΥΠΟΒΑΘΡΟ:
ΕΣΥΕ 1972, φ.χ."Ν.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ", κλ.1:200.000

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

- Περιοχή Μελέτης
- ΟΙΚΙΣΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ
(ακτίνα ανάλογα με τον πληθυσμό)
- Αστικός χώρος
- Περ. επέκτασης της πόλης
- ΣΥΚΙΕΣ**
Οικισμοί - Συνοικίες άνω των 2.000 κατ.

ΟΙ ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΤΟΥ ΚΑΜΠΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1900-1940 (μεταπτυχιακή εργασία)

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΤΜ. ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Τεχνικές και Μέθοδοι στην Ανάλυση, Σχεδίαση και Διαχείριση του Χώρου
Χαρτογραφική Παραγωγή και Γεωγραφική Ανάλυση

ΕΥΓΕΝΙΟΣ ΜΠΑΛΑΣΗΣ Αρχ.Μηχ.
επιβλ. καθ. ΜΥΡΩΝ ΜΥΡΔΙΔΗΣ
Θεσσαλονίκη Ιούλιος 2009

4.2 ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ 1905-1940

κλ. 1:250.000 1 0 4 χλμ 10

ΥΠΟΒΑΘΡΟ:
 ΓΥΣ 1972, φ.χ. "ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ", κλ.1:250.000
 ΟΡΘΕ 1986 Ρυθμιστικό Σχέδιο, κλ.1: 25.000
 Ίδια επεξεργασία (ΕΓΣΑ-87)

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

- Όρια Νομών
- Όρια Δήμων
- Περιοχή Μελέτης

Μεταβολή πληθυσμού 1905-1940

Υπόλοιπο Ν. Θεσσαλονίκης

ΟΙ ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΤΟΥ ΚΑΜΠΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1900-1940 (μεταπτυχιακή εργασία)

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
 ΤΜ. ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
 Τεχνικές και Μέθοδοι στην Ανάλυση, Σχεδίαση και Διαχείριση του Χώρου
 Χαρτογραφική Παραγωγή και Γεωγραφική Ανάλυση

ΕΥΓΕΝΙΟΣ ΜΠΑΛΑΣΗΣ Αρχ.Μηχ.
 επιβλ. καθ. ΜΥΡΩΝ ΜΥΡΙΔΗΣ
 Θεσσαλονίκη Ιούλιος 2009

4.3 ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΠΕΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ ΩΣ ΤΟ 1940

κλ. 1:250.000 χλμ 10

ΥΠΟΒΑΘΡΟ:
ΕΣΥΕ 1972, φ.χ."Ν.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ", κλ.1:200.000

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

- Όρια Νομών
- Περιοχή Μελέτης

Κατηγορίες οικισμών

- Εγκαταλείφθηκαν
- Εγκαταλείφθηκαν και εποίκιστηκαν
- Διατηρήθηκαν χωρίς μεταβολές
- Ενισχύθηκαν με εγκατ. προσφύγων
- Ενσωματώθηκαν στην αστικό χώρο
- Θεσσαλονίκη 1905

ΟΙ ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΤΟΥ ΚΑΜΠΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1900-1940 (μεταπτυχιακή εργασία)

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΤΜ. ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Τεχνικές και Μέθοδοι στην Ανάλυση, Σχεδίαση και Διαχείριση του Χώρου
Χαρτογραφική Παραγωγή και Γεωγραφική Ανάλυση

ΕΥΓΕΝΙΟΣ ΜΠΑΛΑΣΗΣ Αρχ.Μηχ.
επιβλ. καθ. ΜΥΡΩΝ ΜΥΡΙΔΗΣ
Θεσσαλονίκη Ιούλιος 2009

